

**Departement Schulische Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 2009-2012**

Masterthese

Integrative Förderung als Chance?!

Eingereicht von:

Rahel Hager Meier

Cornelia Tschopp

Begleitung:

lic. phil. Simona Brizzi

Datum der Abgabe:

5. Januar 2012

Abstract

Wie wird die integrative Förderung von verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen wahrgenommen? Diese Fragestellung wird im Rahmen der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich mittels qualitativer Sozialforschung untersucht. Die Erörterung der Sichtweisen von integrativer Förderung erfolgt durch sechs problemzentrierte Interviews. Diese werden mit Vertreter/innen aus der Volksschule, der Ausbildung für sonderpädagogische Fachpersonen, der Bildungspolitik und der Wissenschaft geführt. Die Analyse und der Vergleich dieser Sichtweisen fokussieren die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es wird aufgezeigt, dass aktuell die integrative Förderung von den Befragten sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Für die Weiterentwicklung der integrativen Förderung sind die Themenbereiche „Integrative Haltung“, „Zusammenarbeit“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ zentral.

Dank

Ein herzlicher Dank geht an alle Personen, welche uns beim Realisieren dieser Masterarbeit massgeblich unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an die sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen. Sie haben uns auf offene und authentische Art und Weise einen tiefen Einblick in ihre Sichtweisen zur integrativen Förderung ermöglicht und gewährt.

Ein weiterer Dank geht an unsere Masterthesenbegleiterin, Simona Brizzi. Sie ist uns während des ganzen Arbeitsprozesses beratend zur Seite gestanden. Insbesondere ihre professionellen fachlichen Rückmeldungen haben viel zu dieser Arbeit beigetragen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Begründung der Themenwahl	7
1.1	Einleitung.....	7
1.2	Begründung der Themenwahl.....	7
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Begriffsklärung	9
2.1.1	Separation.....	9
2.1.2	Integration	9
2.1.3	Inklusion.....	10
2.2	Entwicklung der integrativen Förderung.....	11
2.2.1	Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen	11
2.2.2	Erklärung von Salamanca.....	11
2.2.3	Entwicklung in der Schweiz	11
2.2.4	Entwicklung im Kanton Zürich	12
2.2.5	Statistik	13
2.3	Begriffsklärung zur integrativen Förderung.....	14
2.3.1	Heterogenität	14
2.3.2	Individualisierung	15
2.3.3	Partizipation	15
2.4	Verschiedene Sichtweisen zur integrativen Förderung.....	16
2.4.1	Stand der Forschung	16
2.4.2	Ausbildungsstätte für Schulische Heilpädagog/innen.....	17
2.4.3	Volksschulgesetz des Kantons Zürich	18
2.4.4	Integrative Förderung in der Schul- und Unterrichtspraxis.....	19
2.4.4.1	Integrative sonderpädagogische Angebote (Kanton ZH)	20
2.4.4.2	Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen (Kanton AG)	21
2.5	Zusammenfassung.....	22
2.6	Fazit.....	24

3	Fragestellung und Forschungsziele	25
3.1	Fragestellung.....	25
3.2	Forschungsziele	26
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	26
4.1	Qualitative Forschung	26
4.2	Forschungsdesign	27
4.3	Methoden und Instrumente der Datenerhebung	27
4.3.1	Problemzentriertes Interview	27
4.3.2	Interviewleitfaden	29
4.4	Aufbereitung und Auswertung der Daten	30
4.4.1	Transkription der Interviews.....	30
4.4.2	Inhaltsanalyse	30
4.4.3	Kategorienbildung	32
4.5	Gütekriterien.....	33
5	Datenerhebung.....	34
5.1	Auswahl der Interviewpartner/innen.....	35
5.2	Interviewablauf für das Testinterview.....	35
5.3	Durchführung.....	36
5.3.1	Testinterview	36
5.3.2	Definitiver Interviewablauf.....	37
6	Aufbereitung und Auswertung der Daten	37
6.1	Transkription der Interviews	37
6.2	Kategoriensystem.....	38
6.3	Kodierung der Interviews	39
6.4	Auswertung der Interviews	39
7	Interpretation der Interviews.....	40
7.1	Interview 1	40
7.1.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	43
7.1.2	Kernaussagen.....	43

7.2	Interview 2	44
7.2.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	47
7.2.2	Kernaussagen.....	47
7.3	Interview 3	48
7.3.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	51
7.3.2	Kernaussagen.....	52
7.4	Interview 4	52
7.4.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	55
7.4.2	Kernaussagen.....	55
7.5	Interview 5	56
7.5.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	59
7.5.2	Kernaussagen.....	59
7.6	Interview 6	60
7.6.1	Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien	63
7.6.2	Kernaussagen.....	64
8	Vergleich der Ergebnisse	64
8.1	Aktuelle Situation der integrativen Förderung	65
8.2	Entwicklung der integrativen Förderung.....	68
8.3	Zutaten für die Vision	71
8.4	Integrative Förderung als Chance?!.....	73
9	Beantwortung der Fragestellung.....	74
10	Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen	76
11	Ausblick	79
12	Reflexion des Forschungsprozesses	79
12.1	Methodenkritik.....	80
12.2	Gütekriterien.....	81
13	Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	82
14	Abschliessende Gedanken	83
15	Abkürzungsverzeichnis.....	84

16	Literaturverzeichnis	85
17	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	90
17.1	Abbildungen	90
17.2	Tabellen.....	90
18	Anhang.....	90

1 Einleitung und Begründung der Themenwahl

1.1 Einleitung

Heil- und sonderpädagogische Interventionen können nur Wirkung erzielen und Bildung für alle ermöglichen, wenn sich auch die gesellschaftlichen Bedingungen unterstützend verändern, respektive wenn Barrieren und Hindernisse der Teilhabe Behinderter an der Gesellschaft klar benannt und abgebaut werden können. (Kummer Wyss, 2005, S. 8)

Ausgehend von dieser Feststellung machen die Autorinnen in dieser Masterarbeit ihr berufliches Tätigkeitsfeld, die integrative Förderung (IF), zum Thema. Mittels Interviews soll herausgefunden werden, wie Exponent/innen aus dem Bildungswesen die integrative Förderung wahrnehmen – heute und auch in Zukunft.

Bei der integrativen Förderung ist folgender Gedanke zentral: „Gleichheit wird nicht angestrebt, sondern ein Mix aus Gleichheit und Individualität ist möglich. Alle partizipieren nach ihren Möglichkeiten, Interessen und Fähigkeiten, alle lernen von allen“ (Bollier & Henrich, 2010, S. 13).

Feuser beschreibt den Werdegang dieser Schulungsform in seinem Beitrag mit dem Titel „Integration ist unteilbar“ folgendermassen:

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Frage der Integration, Inklusion und Partizipation hat sich im benannten Zeitraum [seit vier Jahrzehnten, Anm. d. Verf.] zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt, die pädagogisches Dafür- oder Dagegenhalten nicht ausser Kraft setzen kann, sondern die seitens der Pädagogik im Grunde nachgeordnet umzusetzen und zu vollziehen ist. Schon auf dieser Ebene wird äusserst fragwürdig, ob ein Lehrerkollegium für oder gegen Integration im Allgemeinen abstimmen kann oder darüber bestimmen, welches Kind integrativ unterrichtet wird oder eben nicht. (2011, S. 35)

Aus dieser Sichtweise ist die integrative Förderung ein Muss für die Schulen von heute. Daraus haben die Verfasserinnen den Titel der Arbeit abgeleitet: Integrative Förderung als Chance?!

Von den Exponent/innen aus dem Bildungswesen soll, neben ihren Sichtweisen von IF, in Erfahrung gebracht werden, ob aus ihrem Blickwinkel IF eine Chance ist.

Diese Ansichten, Gedanken und Ideen zu IF werden verglichen. Daraus werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgefiltert. Im Anschluss werden mögliche Aspekte der praktischen Umsetzung der integrativen Förderung abgeleitet.

1.2 Begründung der Themenwahl

Einerseits ist die integrative Ausrichtung der Volksschule vom Gesetz her vorgeschrieben. Andererseits werden die Verfasserinnen in ihrem Berufsalltag als Lehrpersonen für integrative Förderung (IF-Lehrpersonen) täglich mit unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen von IF konfrontiert.

Aus Sicht der Autorinnen sind mit dem Begriff „Integrative Förderung“ verschiedene Denkweisen, Überzeugungen und Modellvorstellungen verbunden, was für sie im Berufsalltag durch unterschiedliche Rollen und Erwartungen an die Berufsgruppe der IF-Lehrpersonen wahrnehmbar ist. Es ist anzunehmen, dass Missverständnisse und Unstimmigkeiten im Bezug auf IF aus diesen Unterschiedlichkeiten heraus resultieren.

Das Verständnis der Verfasserinnen von IF ist geprägt durch die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP), die Herausforderungen des Berufsalltags, die Schulgesetzgebung und durch die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien.

Sie gehen davon aus, dass es im Verständnis von IF in den vorher genannten Feldern Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen Gemeinsamkeiten festgestellt und Unterschiede aufgezeigt werden. Die Autorinnen erhoffen sich, mit diesen Erkenntnissen Hinweise zu erhalten, wie die integrative Förderung zur Zufriedenheit aller weiter etabliert werden kann. Oder anders ausgedrückt:

In einer Schule, die dem Prinzip der Integration folgt, wird bei Lern- und Verhaltensproblemen nicht gefragt: „In welche Massnahme können wir das Kind schicken, damit diese Schwierigkeiten behoben werden?“ sondern vielmehr: „Was ist an unserer Schule, unserem Unterricht, unserer Zusammenarbeit zu verändern, damit wir diesen Schwierigkeiten begegnen können?“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 5)

Darin sehen die Verfasserinnen die heilpädagogische Relevanz ihrer Masterarbeit. Es geht darum, das System Schule dahingehend weiter zu entwickeln, damit möglichst alle Kinder und Jugendliche daran teilhaben können. Dabei sollen sie in ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützt werden.

Die Autorinnen hoffen, dass sie mit der vorliegenden Arbeit ein Mosaiksteinchen zur Weiterentwicklung der integrativen Förderung beitragen können.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden folgende zentrale Begriffe geklärt: Separation, Integration und Inklusion. Diese Begriffe werden in der Gesellschaft in verschiedenen Feldern verwendet. Falls nichts anderes angemerkt wird, ist der schulische Bereich gemeint.

Anschliessend werden, gestützt auf den geschichtlichen Hintergrund, die Grundlagen der integrativen Förderung beschrieben und die relevanten Begriffe erläutert.

Da beide Autorinnen ihren Beruf im Kanton Zürich ausüben, liegt ihr Fokus bei Aspekten, die kantonal verschieden sein können, vor allem auf den Gegebenheiten in ihrem Kanton.

In den nachfolgenden Ausführungen ist immer wieder die Rede von Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf oder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Wenn nichts anderes vermerkt ist, wird dieser Ausdruck folgendermassen definiert: Ein besonderes pädagogisches

Bedürfnis liegt vor, wenn die schulische Förderung einer Schülerin, eines Schülers in der Regelklasse alleine nicht erbracht werden kann (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008).

2.1 Begriffsklärung

Die Begriffe „Separation“, „Integration“ und „Inklusion“ bilden das Fundament der nachfolgenden Ausführungen. Über diese Begriffe werden unterschiedliche Sicht- und Handlungsweisen auf die Schule, respektive in der Schule aufgezeigt.

Die Begriffe zeigen aber auch eine Entwicklung auf. Die Separation war lange Zeit der Ist-Zustand. Nach Ansicht der Autorinnen begeben wir uns in der Auseinandersetzung mit der Integration als Lehrpersonen und vielleicht sogar als Gesellschaft auf einen Weg – hin zu einer inklusiven Schule.

2.1.1 Separation

Der Begriff „Separation“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Abtrennung oder Absonderung“ (vgl. Bibliographisches Institut, 2011). Werden Lernende ausserhalb der Regelschule gefördert, wird der Begriff der Separation benutzt. Der Separation geht in der Regel die Feststellung von speziellen Merkmalen, wie zum Beispiel Leistungsschwäche, Verhaltensauffälligkeit oder Fremdsprachigkeit, voraus. Danach erfolgt die Schulung in der „Gesondertheit“, in speziellen Klassen oder besonderen Schulen (vgl. Strasser, 2006, S. 7).

Nach Achermann werden so Subsysteme geschaffen. Die separierten Schüler/innen werden in diesen Schonräumen von speziell ausgebildeten Fachpersonen geschult, damit diese Lernenden sich später in die Gesellschaft integrieren können. Durch diese Separierung läuft die Regelschule aber Gefahr, ihre Kompetenzen im Umgang mit der Verschiedenheit der Schüler/innen zu verlieren (vgl. 2005, S. 5).

Nach Bless werden die separierten Schüler/innen durch diese spezielle Schulung sozial enturzelt. Zudem wird durch diese separierte Schulungsform ihre soziale Integration erschwert (vgl. 2004, S. 44).

2.1.2 Integration

Das Wort „Integration“ stammt vom lateinischen Wort „integratio“ und bedeutet ein Ganzes (wieder) herstellen (vgl. Bibliographisches Institut, 2011).

Diese Wortzusammenstellung lässt sich so deuten, dass ein Ganzes schon bestanden hat und dieser Zustand der Ganzheit wieder hergestellt werden soll. In der Praxis ist dieser Begriff oft mit einer Vorstellung zweier Gruppen verbunden, von denen die Mehrheit die „Eigentlichen“ und die Minderheit die „zu Integrierenden“ sind (vgl. Booth & Ainscow, 2003).

In der Sonderpädagogik wird mit dem Begriff „Integration“ das Ziel beschrieben, Menschen mit einer Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Der Zweck ist die soziale Integration, das

Mittel dazu sind gemeinsame Schulung und gemeinsame Aktivitäten von Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne eine Behinderung (vgl. Bless, 2004, S. 42).

Weiter ist unter Integration im schulischen Kontext folgendes zu verstehen.

Unter Integration ist die gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems zu verstehen, wobei für Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische, therapeutische oder pflegerische Betreuung vor Ort unter Verzicht einer schulischen Aussonderung bereitgestellt wird. (Bless, 2004, S. 42)

Daraus geht hervor, dass Bless die Integration als strategisches und pädagogisches Mittel ansieht. Das pädagogische Handeln der Lehrpersonen in Bezug auf die Entwicklung einzelner Kinder wird durch die verschiedenen Fähigkeiten der Mitschüler/innen ergänzt und erweitert. Diese gegenseitige Beeinflussung findet in Sonderklassen seltener statt als in Regelklassen. Dies ist ein bedeutungsvoller Pluspunkt der integrativen Schulung (vgl. 2004, S. 43).

Im „Rezeptbuch schulische Integration“ wird Integration folgendermassen umschrieben: „Integration meint den bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen in die Regelschule. Deren spezifische Förderung ist durch angemessene Massnahmen sicherzustellen“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S.15).

Die genannten Autoren wollen mit der Verwendung des Begriffes „Integration“ aufzeigen, dass sich die Schule durch Umsetzung und Realisierung von integrativen Schulungsformen auf dem richtigen Weg befindet. Das Ziel dieser Entwicklung ist die Inklusion (vgl. ebd.).

2.1.3 Inklusion

Der Begriff „Inklusion“ stammt aus dem Lateinischen und wird mit „Einschluss und Enthalten sein in etwas“ übersetzt (vgl. Bibliographisches Institut, 2011). Auf Gesellschaftsebene heisst Inklusion „... die Autonomie von Individuen im Hinblick auf ihre Interessen und ihre Freiheit zu stärken“ (Liesen, 2004, S.81). Behinderte Menschen sind selbstverständlich und vollumfänglich in die Gesellschaft integriert (vgl. ebd.).

Für die Schule kann das Wort „Inklusion“ mit „Einbeziehung“ interpretiert werden. Es geht um eine Schule, die alle Kinder und Jugendlichen aus ihrem Einzugsgebiet in ihr Bildungsangebot einbezieht. Das Angebot ist auf die besonderen Bedürfnisse und Beeinträchtigungen aller ausgerichtet. Die Regelschule soll sich in Richtung einer Schule für alle, das heisst zu einer inklusiven Schule entwickeln. Somit kann Inklusion als Zielvorstellung verstanden werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.11-15).

Im Gegensatz zur Integration, die sich in der Sonderpädagogik eher am Einzelnen orientiert, geht es bei der Inklusion darum, ganze Systeme wie die Schule, Lehrpläne oder die Gesellschaft dahingehend zu entwickeln, dass sie integrativ wirken (vgl. Strasser, 2006, S. 7).

Oder anders formuliert:

Eine gute Schule ist eine demokratische Schule und eine Schule für alle. Sie versucht, gerecht mit allen umzugehen, für alle da zu sein, alle zu integrieren, unabhängig von ihrem sozio-ökonomischen Hintergrund, ihrem Geschlecht, ihrem Alter und ihrem Lern- und Entwicklungsstand oder einer Behinderung. Inklusion ist das utopische Ziel – Integration der praktische Weg. (Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 32)

2.2 Entwicklung der integrativen Förderung

In diesem Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen zur Integration, respektive zur integrativen Förderung aufgezeigt; international, national und kantonal. Am Schluss folgt ein Einblick in die Bildungsstatistik des Kantons Zürich.

2.2.1 Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist das Recht auf Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz festgeschrieben. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf Schutz durch das Gesetz“ (Vereinte Nationen, 1948, Art. 7). Diese Erklärung bildet die Grundlage für alle Integrationsbemühungen.

2.2.2 Erklärung von Salamanca

Mitte der Neunzigerjahre fand in Salamanca die Weltkonferenz der UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Anm. d. Verf.] über die Erziehung und Ausbildung von Kindern mit speziellen Förderbedürfnissen statt. In der Erklärung von Salamanca wurde 1994 das Anrecht auf Bildung für alle, unabhängig von individuellen Unterschieden, festgelegt. Sie beinhaltet die Forderung nach Schulsystemen, die der Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen der Kinder Rechnung tragen. Der Zugang zu regulären Schulen soll allen Kindern möglich sein durch eine Pädagogik, die auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist (vgl. Begemann, 2009, S. 128-131).

2.2.3 Entwicklung in der Schweiz

Auch in der schweizerischen Bundesverfassung ist dieses Recht auf Gleichbehandlung gesetzlich verankert. „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999, Art. 8, Abs. 2).

Seit dem Jahr 2004 ist in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Es gibt vor, wenn immer möglich die integrative Schulungsform umzusetzen. „Die Kantone fördern,

soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2004, Art. 20, Abs. 2). Mit diesem Gesetz wurden die gesetzliche Grundlagen und damit verbunden auch die Verpflichtung für die integrative Förderung geschaffen.

„Elf Kantone haben zum jetzigen Zeitpunkt ein bereits genehmigtes Sonderpädagogik-Konzept erstellt – eine Aufgabe, die sie im Rahmen der Umsetzung der NFA [Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, Anm. d. Verf.] zu erfüllen haben“ (Netzwerk Integrativer Schulungsformen, 2011, S. 3).

Die integrative Förderung in der Schweiz ist demnach noch jung. Doch bereits vor über 25 Jahren gab es in der Deutschschweiz einzelne Schulversuche. Vor allem Gemeinden auf dem Land haben damals erste Erfahrungen mit der integrativen Schulungsform gemacht (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 158).

In der Schweiz verlief die bisherige Entwicklung integrativer Schulungsformen kantonal unterschiedlich. Nachfolgend wird die Entwicklung von IF im Kanton Zürich ausführlicher beschrieben.

2.2.4 Entwicklung im Kanton Zürich

Dem Prinzip der integrativen Förderung hat das Stimmvolk des Kantons Zürich im Jahr 2005 mit der Annahme des neuen Volksschulgesetzes zugestimmt. Damit wurde die gesetzliche Grundlage für die integrative Förderung geschaffen.

Das Volksschulgesetz sieht vor, die allgemeine Pädagogik der Regelschule und der Sonderpädagogik auf eine möglichst gute Förderung auszurichten, unter Wahrung der Chancengleichheit. Weiter hält es das Recht auf den Besuch der öffentlichen Schule für alle fest (vgl. Volksschulgesetz des Kantons Zürich, 2005, § 2-3).

In der Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) wird die integrative Förderung durch einen Regierungsratsbeschluss geregelt (vgl. Regierungsrat des Kantons Zürich, 2007, 412.103, Abs. 2).

Sonderpädagogisches Konzept des Kantons Zürich

Für die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen wurde im Kanton Zürich ein sonderpädagogische Konzept erarbeitet. Es beschreibt die integrative Förderung „als ein Angebot, das auf allen Stufen verpflichtend angeboten werden muss“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 2). In diesem Konzept sind neben den gesetzlichen Grundlagen der Inhalt und die Organisation (Infrastruktur, Personal, Finanzen usw.) der integrativen Förderung beschrieben. Das gemeinsame Unterrichten möglichst aller Kinder und Jugendlichen in der Regelklasse, ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und besonderen Bedürfnissen entsprechend, wird dabei als zentrale

Zielsetzung der Volksschule des Kantons Zürich festgehalten. Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in den Bereichen Lernen, Umgang mit Anforderungen oder Umgang mit Menschen können vom Angebot der integrativen Förderung profitieren (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a).

Auf der strukturellen und organisatorischen Ebene legt die Bildungsdirektion die personellen Ressourcen in Form von stufengebundenen Vollzeiteinheiten (VZE) fest. Für die Kindergartenstufe bedeutet das 0,4 VZE und für die Primarstufe 0,5 VZE pro 100 Kinder. Auf der Sekundarstufe legen die Gemeinden die Art und den Umfang der integrativen Förderung selber fest. Auf allen Stufen entscheidet die jeweilige Schulpflege über die Verteilung der zugeteilten VZE an ihre Schulen. Die Ressourcenverteilung innerhalb der Schulen liegt im Verantwortungsbereich der Schulleitungen. Das in der Schule realisierte Modell der IF muss von der Schulleitung in Absprache mit der Schulischen Heilpädagog/in und dem gesamten Schulteam im sonderpädagogischen Konzept festgehalten werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 7-8).

Die Schulen haben, nach einem von der Bildungsdirektion vorgegebenen Zeitplan, gestaffelt mit der Umsetzung dieses Konzeptes begonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben alle Schulen im Kanton Zürich ein Konzept für die integrative Förderung erarbeitet und sind auf dem Weg, IF zu etablieren (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008).

2.2.5 Statistik

Wenn nichts anderes vermerkt ist, basieren die nachfolgenden Ausführungen auf einer Auskunft des Volksschulamtes des Kantons Zürich im August 2011.

Im Kanton Zürich gibt es ca. 1200 Lehrpersonen, die im Regelschulbereich als Schulische Heilpädagog/in angestellt sind; ca. zwei Drittel dieser Lehrpersonen haben ein Diplom in schulischer Heilpädagogik oder sind in Ausbildung dazu. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2005 waren ca. 50 Prozent der als Schulische Heilpädagog/innen im Regelschulbereich tätigen Lehrpersonen entsprechend ausgebildet. Diese Zahlen beinhalten Anstellungen mit einem Unterrichtspensum über zehn Lektionen. Alle anderen in der integrativen Förderung tätigen Lehrpersonen sind von den Schulgemeinden angestellt und werden somit in dieser Statistik nicht erfasst.

Die Anzahl der schulpflichtigen Schüler/innen in Heim- und Sonderschulen hat seit dem Jahr 2000 leicht zugenommen und lag im Jahre 2010 ungefähr bei 2,4 Prozent (vgl. Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2010). Die Anzahl der Schüler/innen, die in diesem Zeitraum in besonderen Klassen der öffentlichen Volksschule beschult wurden, hat auf allen Schulstufen abgenommen (vgl. Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2011).

In der kantonalen Bildungsstatistik werden lediglich die integrativen Sonderschulungen erfasst. Die Kinder und Jugendlichen, welche vom Angebot der IF profitieren, können aufgrund der im

Volksschulgesetz vorgesehenen strukturellen Organisation (siehe vorangegangenes Kapitel) nicht erfasst werden. Ein Aufzeigen der Entwicklung dieser Zahlen ist somit nicht möglich.

2.3 Begriffsklärung zur integrativen Förderung

Unter integrativer Förderung wird die Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen innerhalb der Regelklasse verstanden.

„Es geht um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtungen wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 11).

Folgende zentrale Begriffe werden im Zusammenhang mit integrativer Förderung oft verwendet: Heterogenität, Individualisierung und Partizipation.

In den folgenden Abschnitten werden diese Begriffe erläutert. Die Beschreibung beschränkt sich auf die Klärung der schulisch relevanten Aspekte.

2.3.1 Heterogenität

Heterogenität prägt und prägt den schulischen Alltag. Nach Prengel gibt es eine untrennbare Verbindung zwischen dem Begriff „Heterogenität“ und dem Begriff „Gleichheit“. Damit Gleichheit respektive Verschiedenheit erkannt werden können, müssen nicht Menschen oder Gegenstände betrachtet werden, sondern deren Beziehungen zueinander (vgl. 1995, S. 30) oder anders formuliert:

Immer wenn Aussagen über Gleichheit gemacht werden, kann nicht von einzelnen Personen oder Sachen die Rede sein. Gleichheit bezeichnet keinen Sachverhalt an einzelnen Gegenständen, sondern Beziehungen zwischen mehreren Gegenständen, die sich auf irgendeine Weise voneinander unterscheiden. (Prengel, 1995, S. 30)

Für das System Schule bedeutet dies, dass Unterschiedlichkeit erkannt werden kann, wenn es eine gemeinsame Bezugsgrösse gibt. Schulleistungen können also nur verglichen werden, wenn sie an der gleichen Leistungsnorm gespiegelt werden (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 8).

Achermann weist im Heft „Pädagogik der Vielfalt“ darauf hin, dass Kinder seit je her in ihrer Leistungsbereitschaft, den kognitiven Möglichkeiten, ihren Werthaltungen und in vielen weiteren Bereichen grundsätzlich unterschiedlich sind. Demnach müssen sich das Bildungssystem, die Schule und die Lehrpersonen mit dieser Heterogenität auseinandersetzen. Wichtig ist, dass der Unterricht dieser Verschiedenheit der Schüler/innen gerecht wird. Kein Kind sollte wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Stärken und Schwächen benachteiligt werden (vgl. 2005, S. 3-4).

2.3.2 Individualisierung

Individualität gehört zu den prägenden Merkmalen des Menschseins. Jede Person, ob als Kind oder als Erwachsener, ist einzigartig in ihrem Menschsein und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dazu lebt jede und jeder von uns in ihrem, beziehungsweise seinem spezifischen Lebensumfeld. Aufgrund dieser internen und externen Bedingungsfaktoren ist jeder Lernvorgang ein höchst individueller Prozess. Jeder Mensch lernt mit unterschiedlicher Motivation, Intention und Intensität. Das Lerntempo ist bei allen unterschiedlich, genauso wie die Interessen und Begabungen verschieden sind. Für die Bildung bedeutet dies, dass pädagogisches Denken und Handeln vom Primat der Verschiedenheit der Individuen und damit von der Heterogenität einer Lerngruppe ausgehen muss (vgl. Schor, 2007, S. 332).

Heyer definiert in seinem Beitrag im „Handbuch Integrationspädagogik“ die Individualisierung des Unterrichts folgendermassen:

Eine gute Förderung der individuellen Entwicklung aller Kinder beim gemeinsamen Lernen ist nur möglich, wenn die Verschiedenheit der Kinder, ihre bisherige Entwicklung und ihre vor- und ausserschulischen Lebens- und Bildungserfahrungen von den am Prozess der gemeinsamen Erziehung Beteiligten wahrgenommen, respektiert und zur Grundlage des gemeinsamen Lernens gemacht werden. Je heterogener eine Lerngruppe ist, umso vielfältiger sind die grundlegenden vor- und ausserschulischen Erfahrungen der Kinder, auf die sich die Grundschule in ihrer pädagogischen Arbeit zu beziehen hat, um sie zu vertiefen und zu erweitern. (Heyer, 2009, S. 193)

Aus dieser Definition geht hervor, dass Individualisierung nur gelingen kann, wenn wir uns an der Verschiedenheit der Kinder orientieren und diese Heterogenität als Ausgangslage für die Unterrichtsvorbereitung nehmen. Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass alle am Lernprozess Beteiligten akzeptieren, dass jedes Kind und jeder Mensch ein Individuum ist und demnach in der Schule auf einen differenzierenden und individualisierenden Unterricht angewiesen ist.

2.3.3 Partizipation

„Partizipation (Teilhabe) ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Eine Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe) ist ein Problem, das ein Mensch im Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebenssituationen erleben kann“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 95).

Schuntermann verwendet statt Partizipation den Begriff „Teilhabe“ und definiert ihn folgendermassen: „Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich. Beeinträchtigungen der Teilhabe sind Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich erlebt“ (2009, S. 58).

Im Bezug auf die Schule bedeutet diese Ansicht, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in der Teilhabe am Schulalltag benachteiligt sind. Es ist somit Aufgabe der integrativen Förderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Nachteil auszugleichen.

Schöler beleuchtet in ihrem Beitrag die Teilhabe aus der Sicht der Schulentwicklung. Sie geht vom Verständnis und der Akzeptanz der Verschiedenheit der Menschen aus und ist der Meinung, dass die Schule sich mehr der Integration statt der Selektion zuwenden sollte (vgl. 1998, S. 442). Ihr Fazit lautet: „Die Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der allgemeinen Schule bietet für alle Menschen neue Lernchancen, die durch die Akzeptanz von Verschiedenheiten eröffnet werden“ (Schöler, 1998, S. 442).

Diese Lernchancen sind nur möglich, wenn alle Kinder gemäss ihren Möglichkeiten am schulischen Leben teilhaben können.

2.4 Verschiedene Sichtweisen zur integrativen Förderung

In diesem Kapitel werden verschiedene Zugänge zur integrativen Förderung aufgezeigt. IF wird aus der Sichtweise einer Fachhochschule, eines Volksschulamtes, der Praxis und der Forschung beschrieben.

Dabei ist bei der Forschung der aktuelle schweizerische Stand berücksichtigt. Die Sichtweise der Fachhochschule stützt sich auf deren Studienführer ab. Die Erläuterungen der gesetzlichen Vorgaben sind auf den Kanton Zürich beschränkt. Die Beschreibung der Schul- und Unterrichtspraxis orientiert sich an Schulevaluationsrastern der Kantone Zürich und Aargau.

2.4.1 Stand der Forschung

Lanfranchi und Steppacher halten in ihrem Beitrag „Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit“ fest, dass auf der Schulgesetzebene die integrativen Wandlungsprozesse rasch angegangen werden konnten. Hingegen geht die Entwicklung im Alltagshandeln der involvierten Lehrpersonen langsamer voran. Die Ergebnisse der neusten Evaluationsstudien zur Integration lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Was wir heute neu wissen ist, dass die Integration nicht nur lern-, sondern auch machbar bzw. umsetzbar ist, und dass sie in Bezug auf den Lernerfolg (der Kinder, aber auch der Schulen!) wirksam ist. (Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 29)

Weiter weisen die beiden Autoren darauf hin, dass integrierte, lernschwache Kinder in den Unterrichtsbereichen Sprache und Mathematik grössere Fortschritte machen als lernschwache Schüler/innen, welche separiert beschult werden. Zudem können sich die integrierten Schulkinder durch die Auseinandersetzung mit leistungsstärkeren Kindern selber besser einschätzen. Weiter wird durch die Forschung aufgezeigt, dass die begabten Kinder vom differenzierten Unterricht ebenfalls profitieren und keine Nachteile erleiden (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 29-30).

Bless, Autor verschiedener Studien im Bereich der schulischen Integration, zeigt in seinem Artikel „Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme“ auf, wie Integration in der Schweiz unterschiedlich realisiert wird:

- Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten werden in den Regelklassen von schulischen Heilpädagog/innen individuell unterstützt.
- Kinder aus Sonderklassen werden teilweise und begrenzt in Regelklassen integriert, weil eine Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen stattfindet.
- Kinder aus Sonderklassen werden ganz in Regelklassen integriert und von heilpädagogischen Fachpersonen der Sonderschule begleitet.
(vgl. Bless, 2004, S. 47-48)

Demzufolge kann festgehalten werden, dass es dank dieser verschiedenen Strukturen und Ressourcen möglich ist, Kinder mit Beeinträchtigungen zu integrieren. Trotz dieser erfreulichen Bilanz weist Bless im selben Artikel darauf hin, dass sich die Aussonderungsquote ständig erhöht und die Zahl der Repetitionen auf hohem Niveau stagniert. Diese Entwicklungen sind für ihn beunruhigende Faktoren in den laufenden Integrationsprozessen (vgl. 2004, S. 47-55).

Bless bezeichnet diese Faktoren als sekundäre Auswirkungen der schulischen Integration und äussert sich dazu folgendermassen:

Das Beunruhigendste für mich ist der Verlust der Toleranz für die Verschiedenheit. Das heisst, dass die Definition der Norm immer enger wird und immer weniger Kinder ihr genügen können.

Die schulische Integration scheint eine willkommene Reform zu sein, die mit positiven Zielvorstellungen realisiert wird, aber sie schafft es doch nicht, diese fehlende Toleranz zu verringern, die doch immerhin eine ihrer pädagogischen Fundamente darstellt. (Bless, 2004, S. 55)

Zu dieser Meinung passt eine Überlegung von Strasser. Er schreibt in seinem Artikel „Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz?“:

Was wir tun und wie auch immer wir es tun, wir müssen dafür sorgen, dass die Qualität gewährleistet wird. Dies sind wir den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern, den Lehrpersonen und der Gesellschaft schuldig! (Strasser, 2006, S. 14)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die integrative Förderung nicht einfach so gelingt, sondern eine Herausforderung ist. Die Forschung befasst sich vor allem mit den Auswirkungen, Herausforderungen, Gelingensbedingungen und Grenzen der integrativen Förderung. Es wurden keine Studien gefunden, welche ausschliesslich die Sichtweisen von IF durch am Umsetzungsprozess beteiligte Personen untersuchen.

2.4.2 Ausbildungsstätte für Schulische Heilpädagog/innen

Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik beschreibt im Studienführer 2011 im Kapitel „Unterricht – Besonderer Bildungsbedarf“ die Arbeit der Schulischen Heilpädagog/innen folgendermassen:

Sie richten die Unterrichtsplanung und –gestaltung differenzierend und individualisierend auf die besonderen Voraussetzungen, pädagogischen Bedürfnisse und die Ressourcen von Kindern und Jugendlichen aus. Sie unterrichten entwicklungs- und niveaurorientiert, sowohl im Gruppen- und

Klassenkontext als auch in der Einzelförderung. Sie setzen geeignete didaktische und interaktive Konzepte zur Unterstützung gleichberechtigter schulischer und sozialer Partizipation aller ein. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2011, S. 8)

Daraus kann abgeleitet werden, wie die Planung und Gestaltung des Unterrichtes in der integrativen Förderung erfolgen soll. Wichtig ist, dass sich die Förderung an den Ressourcen der Schüler/innen, orientiert. Zudem sollen die Unterrichtsettings so gestaltet sein, dass die Lernenden möglichst optimal auf der schulischen und sozialen Ebene teilnehmen können.

Im Weiteren wird beschrieben, dass es zur Arbeit der SHP gehört, einerseits die Schulen im Umgang mit Heterogenität zu unterstützen. Andererseits sind sie für Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten kompetente Kooperationspartner/innen (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2011, S. 11).

Für die Arbeit als SHP werden folgende Kompetenzen als unabdingbar erachtet:

- Selbst- und Sozialkompetenzen – Professionelle Weiterentwicklung
- Heilpädagogisches Wissen
- Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
- Unterricht bei besonderem Bildungsbedarf
- Wissenschaftliches Denken und Handeln
- Praxisreflexion
- Kommunikation, Zusammenarbeit und Beratung
- Herausfordernde Situationen und Verhaltensweisen
- Fachdidaktik in den Unterrichtsbereichen Sprache und Mathematik bei besonderem Bildungsbedarf

(vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2011, S. 8-10)

Was integrative Förderung beinhaltet, wird nicht explizit erwähnt. Es werden Umsetzungsmöglichkeiten und Inhalte genannt, welche auf den in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen einer SHP basieren. Über dieses Kompetenzprofil lässt sich die Sichtweise von IF erahnen, der Interpretationsspielraum ist jedoch gross.

2.4.3 Volksschulgesetz des Kantons Zürich

Die integrative Förderung ist ein sonderpädagogisches Angebot, das auf allen Schulstufen verpflichtend angeboten werden muss. Es unterstützt die Lehrpersonen in ihrer Berufsausübung, wenn besondere pädagogische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eine den Unterricht in der Regelklasse ergänzende integrative Förderung erfordern.

Besondere pädagogische Bedürfnisse umfassen sowohl Schwierigkeiten als auch besondere Stärken und Begabungen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b)

Im Rahmen der integrativen Förderung besucht eine speziell ausgebildete Förderlehrperson (SHP) regelmässig oder zeitweise den Unterricht. Durch diese integrative Förderung werden die

Schule oder einzelne Schülerinnen und Schüler unterstützt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 1).

Schulische Heilpädagog/innen können auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems Unterstützung leisten. Auf der Ebene der Gemeinde und Schule kann die SHP in der Zusammenarbeit mit andern Fachpersonen an der Erstellung von IF-Konzepten beteiligt sein und deren Umsetzung und Evaluation begleiten. Die Aufgabe der SHP beinhaltet auf der Ebene der Lehrpersonen die Unterstützung und Beratung von Lehrpersonen in der Planung, Gestaltung und Durchführung des Unterrichts, gestützt auf eine integrative Didaktik. Weiter unterstützt und berät die SHP die Lehrpersonen bei Fragestellungen zur spezifischen Förderung einzelner Lernender oder bei schwierigen Unterrichtssituationen. Abhängig vom Förderbereich und Förderziel arbeitet die SHP auf der Ebene der Klasse zusammen mit der Lehrperson mit der ganzen Klasse oder mit Gruppen. Die integrative Förderung kann insbesondere Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in den Bereichen allgemeines Lernen, Lesen und Schreiben, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen oder Umgang mit Menschen unterstützen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 3-4).

„Das Hauptziel jeglicher pädagogischer und damit auch sonderpädagogischer Arbeit ist die bestmögliche Förderung von Schüler/innen innerhalb des Regelklassenunterrichts. Die IF trägt dazu bei, diese Aufgabe zu erfüllen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 4). Die Umsetzung dieser Aufgabe soll unter folgender Prämisse geschehen: „Was ist an unserer Schule, unserem Unterricht, unserer Zusammenarbeit zu verändern, damit wir diesen Schwierigkeiten [Lern- und Verhaltensprobleme, Anm. d. Verf.] begegnen können?“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 5)

Mit diesen Ausführungen wird eine Leitidee vom Ziel der integrativen Förderung gegeben. Die inhaltliche Definition von IF wird weitestgehend mit möglichen Aufgaben auf den drei Ebenen „Gemeinde/Schule“, „Lehrpersonen“ und „Klasse“ beschrieben.

2.4.4 Integrative Förderung in der Schul- und Unterrichtspraxis

In der Schul- und Unterrichtspraxis unterliegt die integrative Förderung den kantonalen Schulgesetzen. Im Kanton Zürich legen die IF-Konzepte der einzelnen Schulen die konkrete Umsetzung des kantonalen sonderpädagogischen Konzeptes fest.

All diese Konzepte müssen die von der Bildungsdirektion vorgegebenen Bereiche berücksichtigen. Eine Übersicht über die verschiedenen Auslegungen dieser Vorgaben würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Um die Ziele und Inhalte von IF aus der Sicht der Schule darzustellen, können die folgenden zwei Evaluations- und Beurteilungsraster von kantonalen Fachstellen eine Orientierungshilfe sein, auch wenn sie eine eher übergeordnete, allgemeine Sichtweise darlegen:

- Integrative sonderpädagogische Angebote: Qualitätsansprüche und Indikatoren (vgl. Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011a)
- Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule (vgl. Landwehr, 2008)

In den nächsten beiden Abschnitten werden die erwähnten Raster beschrieben.

2.4.4.1 Integrative sonderpädagogische Angebote (Kanton ZH)

Ein Fokusthema dieses Evaluations- und Beurteilungsrasters umfasst die integrative Förderung. Daneben bestehen zum momentanen Zeitpunkt dreizehn weitere Fokusthemen (Entwickeln von Schulgemeinschaft, Lehr- und Lernarrangements, Individuelle Lernbegleitung, Klassenführung, Beurteilung der Schüler/innen, Schulführung, Qualitätssicherung und –entwicklung, schulinterne Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit den Eltern, Pflege der Aussenkontakte, Sprachförderung Deutsch, geschlechterbewusste Pädagogik (Gleichstellung) und Aufbau überfachlicher Kompetenzen) mit eigenen Beurteilungsrastern, welche in dieser Arbeit aber nicht weiter vertieft und ausgeführt werden (vgl. Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011b).

Nachfolgend sind die sechs Qualitätsansprüche des Rasters zur integrativen Förderung aufgelistet.

- *Regelmässige Standortgespräche:* Massnahmen und Förderziele werden in schulischen Standortgesprächen gemeinsam festgelegt, schriftlich festgehalten und regelmässig überprüft.
- *Erfassung und Förderplanung:* Die sonderpädagogischen Fachpersonen erstellen eine systematische Förderplanung und Dokumentation.
- *Förderpraxis:* Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ist zielorientiert.
- *Koordination und Planung des Angebots:* Das sonderpädagogische Angebot ist sinnvoll geregelt und wird regelmässig überprüft.
- *Fachlicher Austausch:* Die Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen setzen sich regelmässig mit der Praxis und Wirkung der integrativen Förderung auseinander.
- *Zufriedenheit Beteiligte:* Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen wird von den Beteiligten als integrierend und wirksam erlebt.
(Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011a, S. 1-3)

Zu den oben erwähnten Qualitätsbereichen werden Indikatoren genannt, welche aufzeigen, woran diese Qualitätsansprüche in der Unterrichts- und Schulpraxis erkannt werden können (vgl. ebd.).

2.4.4.2 Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen (Kanton AG)

Im „Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen“ stellt der Autor zu Beginn klar, dass mit der schulischen Integration ein Paradigmenwechsel ansteht. Ging es bis anhin darum festzustellen, „wie leistungs- und funktionsfähig Kinder und Jugendliche sind, damit sie als integrierbar gelten“ (Landwehr, 2008, S. 1), wird hier der Fokus darauf gelegt, wie eine Schule organisiert, ausgestattet und beschaffen sein muss, damit sie möglichst viele Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen integrieren kann (vgl. ebd.).

Landwehr beschreibt nachfolgende acht Themenbereiche, welche er Dimensionen nennt, als relevant für schulische Integrationsprozesse (vgl. Landwehr, 2008, S. 5-21).

- *Umgang mit Heterogenität; Grundhaltungen und Konzepte:* Die Heterogenität (Vielfalt) unter den Lernenden gilt als selbstverständlich. Sie prägt die Schulkonzepte, die Schul- und Unterrichtskultur.
- *Gestaltung des Zusammenlebens:* Es ist das Ziel, einen integrativen Unterricht mit Heterogenität zu ermöglichen und zu unterstützen. Dementsprechend werden das Zusammenleben und die Gemeinschaftsbildung auf Schul- und Klassenebene gestaltet. Dazu werden verschiedene Massnahmen zur gezielten Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz eingesetzt.
- *Lehr- und Lernarrangements im Unterricht:* Der Vielfalt der Lernenden mit ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen wird in der Unterrichtsgestaltung Rechnung getragen. Die Lehr- und Lernarrangements ermöglichen allen Lernenden das Erreichen der Basislernziele, respektive der Ziele gemäss individuellem Förderplan.
- *Lernprozessbezogene Begleitung der Schüler/innen:* Ein fester Bestandteil des Lehr- und Lernkonzeptes bildet die Lernbegleitung. Die Lernenden werden bei der Erreichung der Lernziele individuell oder in Gruppen begleitet.
- *Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen:* Für Lernende mit besonderen schulischen Bedürfnissen wird eine differenzierte Förderdiagnostik und darauf aufbauend eine systematische Förderplanung eingesetzt. Die Fördermassnahmen werden mit allen beteiligten Personen abgesprochen und möglichst in den Unterricht integriert.
- *Lernerfassung und Beurteilung:* Über eine differenzierte Lernstandsdiagnostik werden die individuellen Lernleistungen der Lernenden erfasst. Sie werden für die weitere Planung der individuellen Lehr- und Lernprozesse genutzt. Sowohl die Erfüllung der vorgegebenen Lernziele des Lehrplans (curriculare oder normative Bezugsnorm) als auch der individuelle Lernprozess (individuelle Bezugsnorm) wird bei der Beurteilung berücksichtigt.
- *Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit:* Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, Eltern und den weiteren Fachpersonen ist institutionalisiert. Die Lernunterstützung der Lernenden und der Lerngruppen wird durch einen regelmäs-

sigen Erfahrungsaustausch unter allen Beteiligten und einer gemeinsamen Förder- und Massnahmenplanung gewährleistet.

- *Infrastruktur und Support:* Institutionelle Rahmenbedingungen, welche die Umsetzung von Integrationsprozessen erleichtern und unterstützen, werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Lehrpersonen können bei Bedarf auf verschiedene Supportangebote zurückgreifen.

Zu den einzelnen Dimensionen beschreibt Landwehr jeweils vier Qualitätsstufen: Defizitstufe, elementare Entwicklungsstufe, fortgeschrittene Entwicklungsstufe und Excellence-Stufe. Zu jeder dieser Stufen hat er Indikatoren formuliert. Die Schulen können mittels dieser Indikatoren ihre Umsetzungspraxis der integrativen Förderung einschätzen und evaluieren (vgl. Landwehr, 2008, S. 5-21).

2.5 Zusammenfassung

In den vorangehenden Kapiteln wurde die integrative Förderung aus folgenden Blickwinkeln beleuchtet:

- Klärung relevanter Begriffe (Separation, Integration, Inklusion, Heterogenität, Individualisierung und Partizipation)
- Gesetzliche Grundlagen und historische Hintergründe
- Erkenntnisse aus der Forschung
- Ausbildungsschwerpunkte für schulische Heilpädagog/innen
- Schul- und Unterrichtspraxis

Alle zitierten Autor/innen waren sich einig, dass die Schulen sich zu „Schulen für alle“ entwickeln sollen. Bei Schulschwierigkeiten sollen die Kinder nicht mehr separiert, sondern integriert werden. Dies soll durch verschiedene, geeignete Anpassungen im System Schule realisiert werden. Nach Lienhard-Tuggener, Joller Graf und Mettau Szaday ist „die schulische Integration nicht nur eine Organisationsform, sondern berührt viele Bereiche einer Schule. Deshalb tragen auch viele verschiedene Gelingensfaktoren zu einer guten integrativen Schule bei“ (2011, S. 145).

Die Gelingensfaktoren werden in der ausgewählten Fachliteratur unterschiedlich umschrieben. Die oben genannten Autor/innen beschreiben in ihrem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ zusammenfassend und prägnant, welche Anpassungen es im System Schule braucht, damit Integration gelingt. Dazu haben sie folgende vier Bereiche definiert:

- *Integrative Haltung:* Damit schulische Integration gelingt und auch in Zukunft Bestand hat, braucht es nicht nur eine gute Organisation, sondern vielmehr eine gemeinsame integrative Haltung. Diese zeigt sich in Schulen zum Beispiel daran, wie alle Beteiligten mit Verschiedenheiten umgehen. Wichtig bei dieser Entwicklung ist, dass die integrative Haltung eine gemeinsame Haltung wird. Dabei dürfen Haltungen nicht als persönliche

Angelegenheit der Lehrpersonen betrachtet werden, sondern müssen im Team diskutiert werden. Die Schulleitung muss dabei klar Stellung beziehen (Führungsaufgabe), damit kein Vakuum entsteht, in dem die Lehrpersonen individuell handeln können.

- *Unterricht und Förderung*: Der Unterricht ist in den Schulen der Hauptort des Lernens. Deshalb ist es für alle Schüler/innen zentral, dass sie von den Lehrpersonen beim Lernen gemäss ihren individuellen Lernvoraussetzungen unterstützt werden. Somit profitieren alle Lernenden von einem integrativen Unterricht oder anders formuliert: „Gute integrative Schulen machen guten Unterricht“ (Lienhard-Tuggener et. al., 2011, S. 147). Damit dieser Unterricht gelingt, ist es wichtig, dass die sonderpädagogischen Fachpersonen für die besondere Förderung und die Beratung der Lehrpersonen verantwortlich sind und fest zum Kollegium gehören. Zudem soll die besondere Förderung möglichst unterrichtsnah passieren und auf abgesprochene Förderziele ausgerichtet sein.
- *Zusammenarbeit (kindbezogen, unterrichtsbezogen, themenbezogen)*: Damit schulische Integration gelingt, braucht es eine klar strukturierte und geregelte Zusammenarbeit aller Beteiligten. Bei der Integration wird ein gemeinsames Ziel verfolgt, welchem ein gemeinsamer Auftrag zu Grunde liegt:

Hier kommt nochmals die integrative Haltung zum Ausdruck – die Haltung, einen gemeinsamen Auftrag im Hinblick auf die Erziehung und Bildung aller Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und diesen auch gemeinsam umzusetzen. (Lienhard-Tuggener et. al., 2011, S. 149)

Bei der *kindbezogenen* Zusammenarbeit ist es wichtig, dass alle Beteiligten interdisziplinär zusammenarbeiten. Dazu sind klare Abmachungen und regelmässige Kurzsitzungen nötig. Die Zielsetzung dieser Zusammenarbeit ist, dass das Kind besser verstanden und immer positiver „gesehen“ wird.

Damit die kindbezogene Zusammenarbeit erfolgreich ist, braucht es die *unterrichtsbezogene* Zusammenarbeit. Für die Integration ist der fachliche Austausch über Unterrichtsziele und –inhalte zentral:

Die systematische Zusammenarbeit in Unterrichtsteams schafft eine Arbeitsgemeinschaft, in der die Ressourcen optimal für den Unterricht und die Förderung, aber auch für die Weiterentwicklung des Unterrichts genutzt werden können. Unterrichtsentwicklung, d.h. die Qualitätsentwicklung im Bereich Unterricht, ist ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg der schulischen Integration. Sie erfolgt bei vielen Schulen allerdings erst nach der Auseinandersetzung mit organisatorischen Aspekten der Integration und der Schulentwicklung. (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152)

Themenbezogene Zusammenarbeit bezüglich Integration zeigt sich an integrativen Schulen in Form eines systematischen fachlichen Austausches. Das Thema „Integration“ ist ein Teil des Leitbildes und des Schulprogrammes und gehört damit zur Organisations- und Schulentwicklung.

- *Steuerung und Qualitätsentwicklung*: Damit schulische Integration, welche ein umfassender Schulentwicklungsprozess ist, gelingt, braucht es auf Ebene Schule eine gute Steuerung. Von aussen sind ein klarer politischer Wille und systematische Unterstützung unumgänglich. Der sonderpädagogische Bereich muss bei der Entwicklung und Umsetzung der schulischen Integration klar geregelt und gesteuert werden. Dies ist wiederum die Führungsaufgabe der Schulleitung.
(vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 143-154)

2.6 Fazit

In der Begründung der Themenwahl (vgl. Kapitel 1.2) gehen die Verfasserinnen davon aus, dass mit dem Begriff „Integrative Förderung“ verschiedene Denkweisen, Überzeugungen und Modellvorstellungen verbunden sind.

In den im Theorieteil dargelegten Informationsquellen konnten keine einheitlichen Sichtweisen von integrativer Förderung und deren Umsetzung im Schulalltag gefunden werden. Wie in der Zusammenfassung beschrieben, gibt es aber erfreulicherweise einen Konsens über Gelingensbedingungen.

Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass die Grundsteine für eine integrative Schule gelegt sind. Die gesetzlichen Bestimmungen sind vorhanden und die Rahmenbedingungen für die Umsetzung festgelegt. Aus wissenschaftlichen Studien kennt man Gelingensbedingungen für schulische Integration, welche auch für die integrative Förderung gelten. Zudem bestehen Ausbildungsgänge, um entsprechende Fachleute auszubilden.

Und trotzdem wird im Berufsalltag eine grosse Verunsicherung beim Thema „Integrative Förderung“ wahrgenommen ...

Nach Ansicht der Verfasserinnen ist allen am System Schule Beteiligten gemeinsam, dass sie auf dem Weg sind, die integrative Förderung zu etablieren. Diese Umsetzung ist aber unterschiedlich weit fortgeschritten. Mit dieser Feststellung wird der Kreis zur Begründung der Themenwahl geschlossen.

Die nachfolgende Fragestellung soll aufzeigen, wie verschiedene an der Schule beteiligte Personen den aktuellen Stand dieses Entwicklungsprozesses von integrativer Förderung sehen, und wohin dieser führen soll.

3 Fragestellung und Forschungsziele

3.1 Fragestellung

Wie wird die integrative Förderung von verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen wahrgenommen?

Mit dieser Fragestellung sollen folgende Aspekte beleuchtet werden:

- Wie sehen die verschiedenen Exponenten/innen aus dem Bildungswesen die aktuelle Situation der integrativen Förderung?
- Wohin soll sich die integrative Förderung entwickeln?
- Was braucht es dazu?
- Welche Titelvariante „Integrative Förderung als Chance?“ oder „Integrative Förderung als Chance!“ wird von den Exponent/innen gewählt?

Die Verfasserinnen nehmen als Ausgangspunkt die momentane Umsetzungspraxis von integrativer Förderung im Bereich Schule. Diese wird von verschiedenen Sichtweisen beeinflusst und geprägt. Darum werden mit sechs Exponent/innen aus den folgenden Feldern Interviews geführt:

- Volksschule
- Bildungspolitik
- Ausbildungsstätte für sonderpädagogische Fachpersonen
- Wissenschaft

Volksschule: In der Schule sind verschiedene Personen in die Gestaltung schulischer Integrationsprozesse involviert. Es werden eine Person aus der Schulleitung, eine Schulische Heilpädagog/in und eine Klassenlehrperson befragt.

Bildungspolitik: Auf der schulpolitischen Ebene sind die Vorgaben zur Gestaltung schulischer Integrationsprozesse durch die kantonale Gesetzgebung vorgeschrieben. Die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen erfolgt durch das jeweilige Schulamt. In diesem Bereich wird ein Interview mit einer Person aus einem Schuldepartement geführt.

Ausbildungsstätte für sonderpädagogische Fachpersonen: Das Denken und Handeln der sonderpädagogischen Fachpersonen wird durch die an der Ausbildungsstätte vermittelten Kompetenzen geprägt. Eine Vertreterin aus einer Fachhochschule wird nach ihrer Sichtweise von IF befragt.

Wissenschaft: Die Umsetzung schulischer Integrationsprozesse wird durch wissenschaftliche Studien begleitet und evaluiert. Eine Person wird interviewt, welche in diesem Bereich forscht.

3.2 Forschungsziele

Mit der beschriebenen Fragestellung werden folgende Forschungsziele verfolgt:

- Die Exponent/innen aus dem Bildungswesen legen ihre Sichtweise der integrativen Förderung dar.
- Diese Sichtweisen werden auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht.
- Daraus lassen sich Auswirkungen auf die Gestaltung schulischer Integrationsprozesse ableiten.

Um diese Ziele zu erreichen werden, wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, Interviews geführt. Das forschungsmethodische Vorgehen wird nachfolgend detailliert beschrieben.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign, die Methoden, die Erhebungsinstrumente und die Aufbereitung und Auswertung der Daten theoriegeleitet dargelegt.

4.1 Qualitative Forschung

Qualitative Forschung wird insbesondere für die Untersuchung sozialer Zusammenhänge eingesetzt (vgl. Flick, 2009, S. 22). Kennzeichen qualitativer Forschung „... sind die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (Flick, 2009, S. 26).

Das heisst, in der qualitativen Forschung müssen die Untersuchungsmethoden so offen gestaltet werden, dass sie der Komplexität des Gegenstandes gerecht werden können. Der zu untersuchende Gegenstand bestimmt die Auswahl der Methode. Die Untersuchung findet nicht im Labor, sondern im alltäglichen Kontext statt.

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven ist ein weiteres Kennzeichen der qualitativen Forschung. Damit soll berücksichtigt werden, dass es je nach subjektivem Kontext und Hintergrund andersgeartete Sichtweisen auf den Gegenstand geben kann.

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, fließen bei der qualitativen Forschung die Reflexion des Forschers über Eindrücke, Gefühle und weitere Beobachtungen im Forschungsfeld in die Interpretation der Daten mit ein (vgl. Flick, 2009, S. 26-29).

Die vorliegende Untersuchung ist eine qualitative Forschungsarbeit. In ihren Grundsätzen entspricht sie der nachfolgenden Beschreibung.

Qualitative Forschung untersucht die Deutungs- und Handlungsmuster von Menschen in ihren verschiedenen Lebenszusammenhängen. Sie geht davon aus, dass in der lebendigen Auseinandersetzung der Subjekte mit ihrer Umwelt Wirklichkeit als Gegenstand der Sozialforschung überhaupt erst entsteht. ... Qualitative Forschung verläuft deshalb als offene Kommunikation zwischen

Forscher und Beforschten, in deren Verlauf soziale Wirklichkeit interaktiv rekonstruiert und verstehend erklärt wird. (Schaub & Zenke, 2007, S. 520-521)

Die Gegenstandsangemessenheit und die Mehrperspektivität werden durch die Befragung von Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, alle aber in ihrem Bereich Expertinnen und Experten für integrative Förderung, gewährleistet.

Die Reflexion der Beobachtungen im Feld (vgl. Flick, 2009, S. 29) wird durch ein Postskriptum, welches im Anschluss an das jeweilige Interview verfasst wird, unterstützt (vgl. Kapitel 4.3.1).

4.2 Forschungsdesign

Mit dem Forschungsdesign ist der Untersuchungsplan oder die Forschungskonzeption gemeint. Dieser Plan ermöglicht es dem Forscher, aufgrund der gesammelten Daten seine Fragestellung zu beantworten (vgl. Flick, 2009, S. 173).

Wie im Forschungsziel beschrieben, werden die Sichtweisen einzelner Personen zu integrativer Förderung erfragt. Anschliessend werden ihre Aussagen verglichen. Darum wählen die Verfasserinnen als Forschungsdesign die Vergleichsstudie.

In einer Vergleichsstudie wird nach Flick „... der Fall nicht in seiner Komplexität und Ganzheit betrachtet, sondern eine Vielzahl von Fällen in Hinblick auf bestimmte Ausschnitte. Spezifische Inhalte des Expertenwissens mehrerer Personen ... werden vergleichend gegenübergestellt“ (2009, S. 179). Für ihn ist bei der Vergleichsstudie das Interview ein geeignetes Instrument für die Datenerhebung. Zur Datenauswertung empfiehlt er die Verwendung von Kategorien (vgl. 2009, S. 179-180).

4.3 Methoden und Instrumente der Datenerhebung

In den folgenden Kapiteln werden die verwendeten Methoden und Instrumente beschrieben und durch die Methodenkritik untermauert.

4.3.1 Problemzentriertes Interview

Friebertshäuser und Langer gehen davon aus, dass Interviews in der qualitativen Forschung oft eingesetzt werden, weil damit die Möglichkeit besteht, sich einen Zugang zu spezifischen Ansichten der Menschen zu verschaffen. Im Interview erzählen diese Personen ihre Geschichte. Somit werden Einblicke in die Konstruktion ihrer Lebenswelt ermöglicht. Dieses persönliche Konstrukt hat immer Auswirkungen auf das Handeln der Menschen (vgl. 2010, S. 437).

Der Begriff „Interview“ wird von ihnen folgendermassen definiert:

Als Interview bezeichnen wir eine verabredete Zusammenkunft, in der Regel eine direkte Interaktion zwischen zwei Personen, die sich auf der Basis vorab getroffener Vereinbarungen und damit festgelegter Rollenvorgaben als Interviewende und Befragte begegnen. Die jeweiligen Interviewtechniken dienen der Erhebung von Auskünften und Erzählungen der Befragten, sodass sich das

Interview durch einen zumeist einseitigen Informationsfluss auszeichnet. (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 438)

Für die Befragung der Exponent/innen wird die Variante „Tandeminterview“ verwendet, da „... zwei Forschende gemeinsam eine Person befragen...“ (ebd.). Darunter wird folgendes Vorgehen verstanden: Das Interview wird von einer Person geführt. Die zweite Person nimmt durch aktives Zuhören und Erstellen von Notizen am Interview teil. Sie bietet Unterstützung bei der Befragung. Dadurch wird nach Flick dem Gütekriterium „Triangulation“ Rechnung getragen: „Unterschiedliche Beobachter und Interviewer werden eingesetzt, um Verzerrungen durch die Person des Forschers aufzudecken bzw. zu minimieren“ (Flick, 2009, S. 519).

Da in dieser Arbeit die Sichtweisen von verschiedenen Personen zur integrativen Förderung in Erfahrung gebracht werden, wird als Erhebungsinstrument das problemzentrierte Interview gewählt. Nach Friedbertshäuser und Langer ist dies eine Kombination von einem Leitfadenterview und einer wenig strukturierten Befragung. Das problemzentrierte Interview besteht aus einem Kurzfragebogen mit Sondierungsfragen, einem Leitfaden und einem Postskriptum.

Mit den Sondierungsfragen werden für die Auswertung spezifische Daten der interviewten Personen erfasst. Die Sondierungsfragen sind allgemein gehaltene Einstiegsfragen in die Thematik. Es soll eruiert werden, welche subjektive Bedeutung das Thema für den Befragten hat (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70). In der vorliegenden Arbeit werden das aktuelle berufliche Arbeitsfeld und in diesem Zusammenhang die Berührungspunkte zur integrativen Förderung von Interesse sein. Der Leitfaden enthält vorformulierte Fragen zu den durch die Fragestellung eingegrenzten Forschungsthemen. Im Postskriptum werden nach dem Interview Bemerkungen zum Interviewverlauf, zu nonverbalen Begebenheiten und erste Gedanken zur Interpretation festgehalten (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439-443).

Bei Mayring findet sich eine fast identische Beschreibung. Er umschreibt diesen Interviewtyp als eine offene, halbstrukturierte Interviewform. Der Interviewpartner soll so zu Wort kommen, dass das Interview einem offenen Gespräch gleicht. Vor dem Interview erfolgt eine Analyse der Problemstellung. Es wird ein Interviewleitfaden erstellt, welcher auf die Frage- und Problemstellungen hinweist und nicht einem Frage-Antwort-Katalog gleicht (vgl. Mayring, 2002, S. 67-69).

Ferner ist zu beachten, dass diese Art von Interview voraussetzt, dass die interviewende Person den Interviewleitfaden gut kennt und damit ein Testinterview durchgeführt hat. Anschließend wird der Leitfaden überarbeitet. Damit können zu schwierige und umfangreiche Fragen abgeändert und angepasst werden (vgl. Friedbertshäuser & Langer, 2010, S. 442-443).

Somit ergibt sich folgender Ablauf:

Abbildung 1:

Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 71)

Damit die Interviews festgehalten und zur Auswertung transkribiert werden können, werden die Gespräche auf Tonband aufgenommen. Dafür müssen die Interviewten im Vorfeld um Einverständnis gebeten werden (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Als Kritik an der Methode kann die geforderte hohe Sensibilität für den Gesprächsprozess gesehen werden. Die Interviewer/in muss einerseits den vom Befragten aufgebauten Erzählstrang verfolgen und andererseits gleichzeitig Entscheidungen treffen, ob und wann sie die befragte Person unterbrechen will, um weiterführende oder Ad-hoc-Fragen zu stellen. Es braucht die Fähigkeit, dort um Präzisierungen nachzufragen, wo inhaltliche Themen im Zusammenhang mit der Forschungsfrage angesprochen werden (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442-443).

4.3.2 Interviewleitfaden

Im Interviewleitfaden sind die für die Thematik wesentlichsten Fragestellungen vorformuliert.

Während des Interviews können Aspekte angesprochen werden, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Erachtet die Interviewer/in diese für die Thematik oder den Gesprächsverlauf als bedeutsam, kann sie spontan Ad-hoc-Fragen formulieren (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70).

Der Interviewleitfaden muss so gestaltet sein, dass er den Befragten genügend Raum gibt, ihre (möglicherweise zusätzlichen) Themen einzubringen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Interview zu einem Frage-Antwort-Dialog verkürzt wird. Dadurch kann der Informationsfluss blockiert werden (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 440).

4.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Nachfolgend werden die verwendeten Methoden zur Aufbereitung und Auswertung der Daten dargelegt und Kritikpunkte aufgezeigt.

4.4.1 Transkription der Interviews

Eine Transkription liegt vor, wenn gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird. Diese bildet die Basis für die Auswertung und Interpretation der Daten. Bei der wörtlichen Transkription wird eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Datenmaterials angefertigt. Die übliche Protokolltechnik ist das Übertragen in Standardsprache. Dabei werden der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Zusätzlich können in einer kommentierten Transkription über das Wortprotokoll hinausgehende Informationen wie Pausen, Betonungen, Sprachbesonderheiten oder Kommentare, nach vorher festgelegten Regeln, festgehalten werden (vgl. Mayring, 2002, S. 89-91).

Für die vorliegende Arbeit bedeutet das, dass die in Dialekt geführten Interviews in Standardsprache in Form einer kommentierten Transkription aufbereitet werden. Weitere Ausführungen zur Transkription der Interviews sind in Kapitel 6.1 beschrieben. Die verwendeten Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang 3.1.

Laut Langer ist der Transkriptionsprozess ein bedeutsamer Teil im gesamten Forschungsprozess, da er die Weiterarbeit mit dem Datenmaterial prägt. Diese Transkriptionen sind erste Interpretationen. Sie können Sachverhalte besonders hervorheben oder sogar unsichtbar machen (vgl. 2010, S. 524).

4.4.2 Inhaltsanalyse

Das Ziel einer Inhaltsanalyse ist die Analyse von Datenmaterial, welches aus irgendeiner Art von Kommunikation erhoben wurde. Die Inhaltsanalyse will Kommunikation analysieren, welche in irgendeiner Form protokolliert vorliegt. Bei der Sichtung des Materials muss systematisch vorgegangen werden. Dieses Vorgehen findet nach offen gelegten Regeln statt. Damit wird das Nachvollziehen und Überprüfen der Analyse für andere ermöglicht. Die Inhaltsanalyse soll theoriegeleitet sein. Das heisst, das Material wird unter dem Fokus einer theoretisch begründeten Fragestellung analysiert. Die Ergebnisse werden vom theoretischen Hintergrund her interpretiert (vgl. Mayring, 2010, S. 11-13).

Dabei bedeutet theoriegeleitet „... nicht das Abheben von konkretem Material in Sphären der Unverständlichkeit, sondern heisst Anknüpfen an den Erfahrungen anderer mit dem zu untersuchenden Gegenstand“ (Mayring, 2010, S. 13).

Die Inhaltsanalyse ist eine schlussfolgernde Methode. Sie soll Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ermöglichen. Anstelle des Begriffes „Inhaltsanalyse“ wäre nach Ansicht von Mayring der Begriff „kategoriegeleitete Textanalyse“ geeigneter (vgl. 2010, S. 13).

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). In diesem Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen.

Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse werden verschiedene Formen unterschieden: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung.

Die Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung hat zum Ziel, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und immer noch ein Abbild des Grundmaterials sind. Diese Zusammenfassung lässt sich für die induktive Kategorienbildung nutzen. Unter einer Explikation ist das Herantragen von zusätzlichem Material gemeint. Dieses soll das Verständnis erweitern, Textstellen erläutern oder erklären. Das Ziel der inhaltsanalytischen Strukturierung ist, aus dem Material bestimmte Aspekte herauszufiltern (vgl. Mayring, 2002, S. 115-121).

Für das gewählte Vorgehen bedeutet das, dass zuerst aufgrund der Fragestellung die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen festgelegt und theoretisch begründet werden. Im nächsten Schritt werden diese Dimensionen weiter differenziert und in Kategorien unterteilt.

Die Dimensionen, deren Definitionen und die dazugehörigen Kategorien bilden das Kategoriensystem. Mit einem ersten Materialdurchlauf wird erprobt, ob die Kategorien greifen. Danach wird das Kategoriensystem überarbeitet und eventuell angepasst.

Anhand dieses definitiven Kategoriensystems wird nun das ganze Material analysiert (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

In der nachfolgenden Abbildung ist der Ablauf dazu dargestellt.

Abbildung 2:

Ablaufmodell strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 93)

Zusammengefasst geht es bei der qualitativen Inhaltsanalyse darum, Verfahrensweisen theoriegeleitet zu entwickeln, zu beschreiben und am Datenmaterial zu optimieren. Damit soll eine eindeutige und überprüfbare Auswertung des Textmaterials ermöglicht werden (vgl. Mayring & Brunner, 2010, S. 326).

4.4.3 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung ist nach Mayring bei der qualitativen Inhaltsanalyse zentral und sensibel. Dabei kann auf zwei Arten vorgegangen werden:

- Bei der deduktiven Vorgehensweise werden die Kategorien anhand des theoretischen Hintergrundes im Voraus auf die Datenerhebung hin entwickelt.
- Bei der induktiven Vorgehensweise werden die Kategorien aus den erhobenen Daten abgeleitet. Sie beziehen sich nicht zwingend auf die formulierten, theoretischen Grundlagen (vgl. 2010, S. 83).

Die Grenze der deduktiven Vorgehensweise liegt laut Flick darin, dass die von aussen herangebrachten, theoretisch begründeten Kategorien den Blick nur auf den Inhalt des Datenmaterials legen und zu wenig dessen Tiefen ausleuchten (vgl. Flick, 2009, S. 416-417).

Mayring empfiehlt für die qualitative Inhaltsanalyse vor allem die induktive Kategorienbildung, da sie meist zu mehr Ergebnissen führt (vgl. 2010, S. 83). Dies beruht auf der Idee der qualitativen Forschung „... nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, eine Erfassung des Gegenstandes in der Sprache des Materials“ (Mayring, 2010, S. 84).

Schmidt formuliert eine etwas allgemeinere Definition der Kategorienbildung:

Auswertungskategorien können nicht oder zumindest nicht ausschliesslich schon vor der Erhebung bestimmt und festgelegt werden. Die Kategorien lassen sich vielmehr häufig erst aus dem erhobenen Material heraus entwickeln. Dies hängt zusammen mit dem Anspruch der Offenheit, der qualitative Forschung auszeichnet. (Schmidt, 2010, S. 474).

Diese Offenheit hat eine technische und eine theoretische Komponente. Da die Datenerhebung mit offenen Fragen erfolgt (Technik), dürfen den Aussagen keine fixen Auswertungskategorien zugeteilt werden, da sonst keine neuen Aspekte berücksichtigt werden können. Zudem darf sich das Kategoriensystem nicht ausschliesslich an den Vorannahmen (Theorie) orientieren, sondern muss im Verlauf der Forschung diversifiziert werden (vgl. Schmidt, 2010, S. 474-475).

Die Bildung der Kategorien kann nach Mayring in drei Schritten erfolgen. Zuerst wird die Kategorie festgelegt, indem bestimmt wird, welche Textteile unter eine Kategorie fallen. Danach werden den einzelnen Kategorien Textstellen als Beispiele zugeordnet. Sie werden Ankerbeispiele genannt. Kann das Textmaterial nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden, braucht es dazu Kodierregeln (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Für das vorliegende Kategoriensystem (vgl. Anhänge 3.2 & 3.3) gilt: „Die Offenheit des Kategoriensystems wird ... entweder durch induktive Kategorienbildung gesichert (Kategorienbildung am Material, Gewinnung der Kategorien aus den Daten) und/oder indem deduktiv entwickelte Kategorien durch das Material korrigiert und ergänzt werden“ (Schmidt, 2010, S. 477).

4.5 Gütekriterien

Die Gütekriterien der Forschung sind Massstäbe, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse nach dem Forschungsprozess gemessen wird. Als Grundsatz gilt, dass die Gütekriterien den Forschungsmethoden angepasst sein müssen. Die klassischen Kriterien der empirischen Forschung sind die Validität, die Reliabilität und die Objektivität. Validität ist die Einschätzung, wie weit wirklich erfasst wurde, was auch erfasst werden wollte. Die Reliabilität befasst sich mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messmethoden (vgl. Mayring, 2002, S. 140-141). Die Objektivität stellt schliesslich den Anspruch, dass zwei Forscher bei der Analyse derselben Daten zu denselben Ergebnissen kommen (vgl. Flick, 2009, S. 499).

Diese Kriterien lassen sich für die qualitative Forschung nicht direkt übernehmen. Die Gütekriterien müssen argumentativ angewandt werden können.

Mayring (vgl. 2002, S. 142-148) beschreibt folgende sechs allgemeinen Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung:

- *Verfahrensdokumentation*: Wie vorgängig beschrieben, wird in der qualitativen Forschung das Vorgehen speziell an das jeweilige Forschungsvorhaben angepasst. Darum muss der Forschungsprozess soweit ins Detail dokumentiert werden, dass er für andere nachvollziehbar wird. Das heisst, das Vorverständnis wird dargelegt, die Zusammenstellung der Analyseinstrumente, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung werden aufgezeigt.
- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen sind ein wichtiger Bestandteil qualitativer Forschung. Diese Interpretationen müssen begründet werden. Dazu gibt es verschiedene Kriterien. Sie müssen zum Vorverständnis passen, womit auch die Deutung theoriegeleitet wird. Weiter muss die Interpretation in sich schlüssig sein, respektive müssen Brüche aufgezeigt und erklärt werden. Besonders wichtig ist es, nach Alternativauslegungen zu suchen und diese zu begründen.
- *Regelgeleitetheit*: Die Analyseschritte werden vorher festgelegt. Dies ermöglicht, das Datenmaterial systematisch zu analysieren. Um die Offenheit und die Nähe gegenüber dem Forschungsgegenstand zu gewährleisten, muss der Forscher aber bereit sein, dieses Vorgehen auch anzupassen.
- *Nähe zum Gegenstand*: Die qualitative Forschung soll möglichst nahe am Alltag der Beforschten ansetzen und in seiner Lebenswelt stattfinden.
- *Kommunikative Validierung*: Die Beforschten werden mit den Interpretationen und Ergebnissen des Forschers konfrontiert.
- *Triangulation*: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147). Die Triangulation kann auf verschiedenen Datenquellen, unterschiedlichen Interviewern, Theorieansätze oder Methoden basieren (vgl. Flick, 2009, S. 519).

Im Kapitel 12 werden das forschungsmethodische Vorgehen und die Gütekriterien ausführlich reflektiert und evaluiert.

5 Datenerhebung

Für die Datenerhebung sind die sechs transkribierten Interviews relevant. Alle Transkriptionen befinden sich vollumfänglich im Anhang. Die Nummerierung entspricht dem Prozessverlauf (vgl. Anhänge 3.4-3.9).

5.1 Auswahl der Interviewpartner/innen

Die Interviews wurden mit sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen geführt. Die Auswahl erfolgte gemäss den im Kapitel 3 dargelegten Überlegungen.

Da die Interviews das Kernstück dieser Arbeit sind, wurde bereits im Mai 2011 mit der Auswahl und dem Anfragen der Personen begonnen. Die Interviewpartner/innen aus der Volksschule konnten dank persönlichen Kontakten gefunden werden. Die Suche nach Interviewpartner/innen aus der Schulpolitik, einer Ausbildungsstätte für sonderpädagogische Fachpersonen und der Wissenschaft wurde durch die Masterthesenbegleiterin unterstützt.

Alle angefragten Personen hatten sich bereits auf die erste Anfrage hin für das Interview zur Verfügung gestellt. Zwei Wochen vor dem definitiven Interviewtermin wurden die Personen mit einer „Remindermail“ (vgl. Anhang 1) an den Interviewtermin erinnert. Damit erfolgte zugleich eine Information über die Themenschwerpunkte des Interviews.

5.2 Interviewablauf für das Testinterview

Das nachfolgend beschriebene Vorgehen für den Interviewablauf und die Konstruktion des Interviewleitfadens bezieht sich auf das Testinterview. Die daraus resultierenden Anpassungen werden in Kapitel 5.3.2 aufgezeigt. Der definitive Interviewleitfaden befindet sich im Anhang 2.5.

Dem Interview geht ein Vorgespräch voraus. Dabei werden die Befragten über die Interviewführung und die Themen informiert, die während des Interviews zur Sprache kommen. Weiter wird auf die Vertraulichkeit der Daten hingewiesen und der Ablauf des Gesprächs skizziert (vgl. Anhang 2.1).

Für die Interviews wird, wie im Kapitel 4.3 beschrieben, die Form des problemzentrierten Interviews gewählt. Die Konstruktion des Leitfadens stützt sich ab auf den von Mayring (vgl. 2002, S. 69-70) und Friebertshäuser und Langer (vgl. 2010, S. 439-443) empfohlenen Aufbau in drei Teilen, wie er in Kapitel 4.3 dargelegt ist.

Der Kurzfragebogen (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439-443) beinhaltet neben den Angaben zur Person die Sondierungsfragen (vgl. Anhang 2.2). Das sind allgemein gehaltene Fragen zur Thematik. Sie sollen die subjektive Bedeutung des Themas für den Befragten aufzeigen (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70). Mit den Sondierungsfragen sollen Informationen über das aktuelle berufliche Arbeitsfeld und die Berührungspunkte zur integrativen Förderung eingeholt werden.

Danach folgt das Leitfadeninterview entlang vorformulierter Fragen (vgl. Anhang 2.3) zu den wesentlichen Inhalten der Thematik (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70). Es werden die Sichtweisen der sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen zu den im Kapitel 3.1 beschriebenen vier Aspekten „Aktuelle Situation der integrativen Förderung“, „Entwicklung der integrativen Förderung“, „Was braucht es für diese Vision?“ und „Integrative Förderung als Chance?!“ erfragt.

Diese Aspekte basieren auf den Erkenntnissen, wie sie im Fazit (vgl. Kapitel 2.6) dargelegt sind.

Erwartet werden Aussagen zu den Gesichtspunkten integrative Haltung, Unterricht und Förderung, Zusammenarbeit und zu Steuerung und Qualitätsentwicklung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 143-154). Weiter werden Ausführungen zu den Themenbereichen aus dem „Bewertungsraaster zu den schulischen Integrationsprozessen im Kanton Aargau“ erhofft (vgl. Landwehr, 2008, S. 5-21).

Den dritten Teil bilden Ad-hoc-Fragen, welche im Verlauf des Interviews gestellt werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70). Diese sind im Interviewleitfaden nicht verzeichnet, sind aber in der Transkription des Interviews in kursiver Schrift ersichtlich.

Die Information an die Befragten, dass das Interview transkribiert und die Interpretation ihnen mit der Bitte um Stellungnahme schriftlich vorgelegt wird, bildet den Gesprächsabschluss (vgl. Anhang 2.4).

Unmittelbar im Anschluss an das Interview wird ein Postskriptum verfasst. Dieses beinhaltet Beobachtungen, Gefühle und Handlungen der Interviewerinnen während und nach dem Interview, eine Reflexion und eine erste Interpretation (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439-443).

5.3 Durchführung

Die Interviews fanden im Zeitraum zwischen Mitte September und Ende Oktober 2011 statt. Sie wurden als Tandeminterviews durchgeführt (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 438).

5.3.1 Testinterview

Ein Testinterview soll die Möglichkeit geben, die Methodenwahl „Problemzentriertes Interview“ und die Leitfragen zu überprüfen. Weiter ist es als „Trainingsfeld“ für die Interviewerinnen gedacht (vgl. Flick, 2009, S. 273-274). Das Testinterview wurde am 15.09.2011 mit einer Schulischen Heilpädagogin durchgeführt.

Der geplante Gesprächsablauf mit Sondierungsfragen, Leitfragen und Ad-hoc-Fragen wurde sowohl von der Interviewpartnerin als auch von den Verfasserinnen als geeignet und angenehm empfunden. Die Form des Tandeminterviews und die Rollenverteilung haben sich bewährt. Die Sitzordnung muss aber überdacht werden. Sie soll zulassen, dass die Befragte die Interviewerin und die Beobachterin im Blickfeld haben kann.

Die befragte Person war der Ansicht, dass die Fragen genügend offen formuliert waren, damit sie ihre persönlichen Ansichten einbringen konnte. Insbesondere gefiel ihr beim vierten Aspekt, dass die Titelvarianten „Integrative Förderung als Chance?“ und „Integrative Förderung als Chance!“ auf Karten visualisiert waren. Bei einzelnen Fragen hätte sie weiterführende Fragen

als hilfreich empfunden. Die Interviewerin stellte Ad-hoc-Fragen, welche auch weiterführende Fragen sein könnten.

Die Aussagen der befragten Person beinhalteten die erwarteten und erhofften Gesichtspunkte aus dem Kapitel 5.2.

Das im Anschluss verfasste Postskriptum ermöglichte es den Verfasserinnen, erste Eindrücke und Interpretationen des Interviews festzuhalten.

5.3.2 Definitiver Interviewablauf

Die Durchführung des Testinterviews ergab, dass die Strukturierung des Interviews geeignet ist. Das Vorgespräch (vgl. Anhang 2.1) wurde in dieser Form beibehalten.

Die Sondierungsfragen (vgl. Anhang 2.2) wurden ebenfalls nicht abgeändert, da die Rückmeldung der „Testinterviewperson“ dazu positiv war. Aus ihrer Sicht war diese Frage der „Türöffner“ zum anschließenden Interview.

Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang 2.3) wurde aufgrund der Rückmeldungen abgeändert, verfeinert und modifiziert (vgl. Anhang 2.5). Die Leitfragen zu den vier Aspekten wurden grundsätzlich belassen. Für den ersten und zweiten Aspekt wurden zusätzlich weiterführende Fragen formuliert, um die verschiedenen Ebenen zur integrativen Förderung genauer und differenzierter erfragen zu können.

Der Interviewabschluss (vgl. Anhang 2.4) blieb unverändert.

Die Durchführung der sechs Interviews erfolgte entlang dieses definitiven Interviewablaufs (vgl. Anhänge 2.1, 2.2, 2.4 und 2.5).

6 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweisen bei der Transkription der Interviews, der Erstellung des Kategoriensystems, der Kodierung des Datenmaterials und der anschließenden Datenauswertung.

6.1 Transkription der Interviews

Die Daten wurden aus den Interviews, wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben, in Standardsprache transkribiert. Die Transkription lehnte sich an das von Langer beschriebene Vorgehen an (vgl. Langer, 2010, S. 521-524).

Die gesamte Transkription der sechs Interviews wurde mit Hilfe der Transkriptionssoftware f4, welche kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden kann, realisiert (vgl. Audiotranskription.de, 2011).

Aus Datenschutzgründen wurden im Transskriptkopf, in der Aufzeichnung des Gesprächs und im Postskriptum alle Angaben, welche Rückschlüsse auf die interviewte Person zulassen könnten, anonymisiert.

Der Transskriptkopf enthält demnach folgende anonymisierte Angaben zur interviewten Person: Datum, Ort, Dauer der Aufnahme, die Kürzel der Interviewerin und der Beobachterin und das Kürzel der Person, welche das Interview transkribierte.

Die gesamte Transkription der Interviews erfolgte entlang der in Anhang 3.1 definierten Regeln.

Anschliessend an das Transskript folgt das Postskriptum zu den einzelnen Interviews. Es wurde immer direkt nach dem Interview verfasst.

Alle sechs transkribierten Interviews sind in vollständigem Wortlaut in den Anhängen 3.4 bis 3.9 aufgeführt.

6.2 Kategoriensystem

Die Bildung des ersten Kategoriensystems lehnt sich an das von Mayring vorgeschlagene Vorgehen an und geschieht im ersten Schritt deduktiv (vgl. Mayring, 2010, S. 93). Die in der Zusammenfassung im Kapitel 2.5 beschriebenen vier Bereiche „Integrative Haltung“ „Unterricht und Förderung“, „Zusammenarbeit“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011) wurden als Strukturierungsdimensionen festgelegt (vgl. Anhang 3.2) und folgendermassen definiert:

- *Dimension „Integrative Haltung“*: Heterogenität unter Schüler/innen wird als selbstverständlich angesehen.
- *Dimension „Unterricht und Förderung“*: Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schüler/innen werden berücksichtigt.
- *Dimension „Zusammenarbeit“*: Kooperation passiert zwischen allen an der Schule Beteiligten.
- *Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“*: Rahmenbedingungen, welche für den sonderpädagogischen Bereich wichtig sind.

Diese Definitionen sind, wie vorgängig erwähnt, abgeleitet aus dem „Rezeptbuch schulische Integration“ (vgl. Lienhard-Tuggener et. al., 2011) und dem „Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule“ (vgl. Landwehr, 2008).

In einer ersten Sichtung wurde ein Interview nach diesen Strukturdimensionen analysiert. Diese Dimensionen wurden in einer zweiten Sichtung dieser Daten mittels induktiven Vorgehens in Kategorien unterteilt (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Während der Sichtung der Daten aus den weiteren Interviews wurde das Kategoriensystem zunehmend verfeinert. Die einzelnen Kategorien wurden nicht definiert, wie Mayring es vor-

schlägt (vgl. Mayring, 2002, S. 114-121), sondern durch Ankerbeispiele aus verschiedenen Interviews genauer umschrieben. Jeder Kategorie wurde eine eigene Farbe zugeteilt.

Mit dem überarbeiteten Kategoriensystem (vgl. Anhang 3.3) erfolgte in einem weiteren Durchlauf der Datensichtung die Kodierung aller Interviews.

Das Vorgehen wird im nächsten Kapitel beschrieben.

6.3 Kodierung der Interviews

Grundsätzlich wurde das Prinzip des konsensualen Kodierens angewandt (vgl. Schmidt, 2010, S. 479). Das bedeutet, dass die Aussagen der interviewten Personen zuerst individuell den Kategorien des überarbeiteten Kategoriensystems (vgl. Anhang 3.3) zugeordnet wurden. Für die definitive und gemeinsame Zuweisung einer Textstelle wurde kritisch und manchmal kontrovers diskutiert und nach einem Konsens gesucht.

Vor Beginn des Kodierens, geschah die Festlegung der nachfolgenden Kodierregeln:

- Die Sondierungsfragen werden nicht kodiert. Die Kodierung beginnt und endet mit den Fragen des definitiven Interviewleitfadens.
- Textstellen (einzelne oder mehrere Sätze) werden einer Kategorie zugeordnet und mit der entsprechenden Farbe der jeweiligen Kategorie markiert (vgl. Kuckartz & Grunenberg, 2010, S. 505).
- Kommen innerhalb eines Satzes verschiedene Kategorien vor, werden diese ebenfalls kodiert und markiert.
- Gleiche Aussagen werden jedes Mal kodiert, weil dies eine quantitative Gewichtung ergibt, welche Auswirkungen auf die Interpretation haben kann.
- Kann eine Aussage mehreren Kategorien zugeordnet werden, wird aufgrund des Kontextes entschieden, wie die Zuteilung geschehen soll.
- Aussagen, die über die Beantwortung der gestellten Frage hinausgehen, werden nicht kodiert.

Die im Vorfeld erstellten Kodierregeln erwiesen sich als gut anwendbar. Im Verlaufe des Kodierens mussten keine Anpassungen vorgenommen werden.

6.4 Auswertung der Interviews

Die kodierten Interviews wurden anhand der im Interviewleitfaden festgelegten Aspekte zur Forschungsfrage (aktuelle Situation von IF, Entwicklung von IF im Sinne einer Vision, Umsetzung dieser Vision, Stellungnahme zum Titel) und den dazu festgelegten Fragen interpretiert.

Die Interpretationen entsprechen im Wortlaut den Kategorien, wie sie im definitiven Kategoriensystem (vgl. Anhang 3.3) festgelegt sind. Die Originalzitate aus den Transkriptionen der Interviews sollen der Verdeutlichung dieser Interpretationen dienen.

Danach folgt eine tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien. Sie dient als Übersicht für die anschliessenden Kernaussagen zum jeweiligen Interview.

Den Befragten wurde die Interpretation ihres Interviews zusammen mit einer ausführlichen Zusammenfassung schriftlich zugestellt. Ein exemplarisches Beispiel dazu befindet sich im Anhang 4.2. Sie wurden schriftlich um eine kurze Rückmeldung gebeten (vgl. Anhang 4.1). Ihre Antworten fliessen in den Vergleich der Ergebnisse ein.

Die Ergebnisse aus allen sechs Interviews werden zu den vier Aspekten (Aktuelle Situation von IF, Entwicklung von IF, Zutaten für diese Entwicklung und Stellungnahme zum Titel der Arbeit) in Gesamtübersichten gegenübergestellt. Diese Darstellungen sollen einen Vergleich mit dem Fokus auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede erlauben (vgl. Kapitel 8).

7 Interpretation der Interviews

7.1 Interview 1

Dieses Interview wurde mit Person A geführt. Sie ist schulische Heilpädagogin und somit eine Vertreterin aus der Schulpraxis. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.4.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Person A nimmt die integrative Förderung allgemein gesehen über die kindbezogene Zusammenarbeit, ein integratives Unterrichtssetting und die Förderplanung und Förderdiagnostik wahr.

Ebene Klasse: Person A nimmt IF über die Förderdiagnostik und Förderplanung, integrative Unterrichtssettings und über die Haltung von Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit wahr.

Ebene Schulhaus: IF ist für sie insbesondere kindbezogene und themenbezogene Zusammenarbeit. Erkennen kann sie es anhand des Akzeptierens und Respektierens von Verschiedenheit.

Auf der Ebene Volksschule versteht sie IF als eine integrative Haltung im Sinne von so-

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 5-7: „Ist die Unterstützung einerseits des Kindes, andererseits der Lehrperson, damit das Kind sich in der Klasse wohlfühlt. ... oder seinem Niveau angepasst im Stoff weiterkommen und gefördert werden kann.“

Zeile 11: „Immer wieder Verständnis wecken für besondere Kinder.“

Zeilen 15-17: „Dann vielleicht auch nach Lösungen suchen, bei Problemen, Kindern, die das ganze Schulhaus betreffen oder beim Übertritt von einer Klasse in die andere; so Sachen.“

Zeilen 22-23: „... dass diese hier, in diesem Quartier, in dem sie auch wohnen, dass sie hier zur Schule gehen können.“

zialer Integration. Diese kann an der Steuerung und Qualitätsentwicklung im Sinne von Leitung und Koordination auf schulischer Ebene festgemacht werden.

Die **Stärken** von IF sind für Person A das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die Schule als Lernort für den Umgang mit Heterogenität und die soziale Integration.

Stolpersteine sieht Person A in der Akzeptanz und dem Respektieren von Verschiedenheit und in den mangelnden personellen Ressourcen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit nimmt zu. Es gibt vermehrt individualisierende Lehrmittel und Lernformen und mit den personellen Ressourcen wird in der Steuerung und Qualitätsentwicklung besser umgegangen.

Ebene Klasse: Die Vision beinhaltet insbesondere individualisierende Lernformen.

Ebene Schulhaus: Die individualisierenden Lernformen in den Klassen fördern das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Ebene Volksschule: Die Leitung und Koordination auf der politischen Ebene gibt den Lehrpersonen mehr Freiheiten in der Ausgestaltung des schulischen Angebotes.

Stärken: Die Akzeptanz von Verschiedenheit steigert sich. Integrative Unterrichtssettings werden vermehrt angeboten.

Zeilen 34-35: „Dass wir aber auch langsam Richtung weiter oben Stellen schaffen, die uns in der integrativen Förderung unterstützen.“

Zeilen 43-45: „Vielleicht auch bei den Kindern, die keine Schwierigkeiten haben, dass bei diesen auch mehr Verständnis aufkommt für so Kinder und eine Toleranz, denke ich.“

Zeilen 53-54: „Einerseits muss ich sagen, sind es gewisse Lehrpersonen, die noch nicht so weit sind.“

Zeile 56: „Auch zu wenige Ressourcen.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 78: „Die Lehrpersonen, die noch nicht ganz zurecht kommen.“

Zeilen 79-80: „Weiter hoffe ich endlich auf Lehrmittel, die auch dem Lehrer bei dem breiten Spektrum von Leistungen die ganzen Vorbereitungen vereinfachen.“

Zeilen 88-89: „... , sondern wenn man in andern Gruppen arbeiten würde, in denen das integrierte Kind nicht so sehr auffallen würde.“

Zeilen 99-100: „Ich denke, dass wenn sich auf der Ebene Klasse etwas verändert, so wirkt sich das auf die ganze Schule aus.“

Zeilen 111-112: „Von den Behörden. Und wenn man uns teilautonome Schule nennt, auch mehr Freiheit.“

Zeile 119: „Eine noch bessere Integration.“

Zeilen 124-125: „Ich denke, wenn man da auf Ebene Klasse eine Lösung finden würde, vielleicht Teamteaching.“

Als **Stolpersteine** sieht Person A, dass die Haltungsänderung in Richtung Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit nicht gelingen wird.

Zeilen 133-134: „Ja, die Lehrpersonen soweit bringen, dass der integrative Gedanke, Integration aller Kinder, weiter verbreitet ist und auch umgesetzt wird.“

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Zur Umsetzung ihrer Vision sind für Person A als **erstes** die personellen Ressourcen wichtig; im Sinne von mehr Zeitressourcen an einer Klasse.

Als **zweite Zutat** nennt sie individualisierende Lehrmittel und Lernformen.

Der **dritte Punkt** ist für sie die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit mit internen und externen Fachpersonen und die themenbezogene Zusammenarbeit.

Als **persönlichen** Beitrag für die Zukunft von IF nennt sie die kindbezogene Zusammenarbeit. Dazu benötigt sie die Steuerung und Qualitätsentwicklung der personellen Ressourcen.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 167: „Mehr Anteil an einer Klasse als erstes.“

Zeile: 171: „Das Zweite wäre wahrscheinlich für die Lehrperson, die Lehrmittel.“

Zeilen 176-177: „... das haben wir im Schulhaus, und ich empfinde es als etwas sehr Gutes, der regelmässige Austausch im lösungsorientierten Fachteam...“

Zeilen 197-198: „Wenn etwas ansteht, die Lehrpersonen zu unterstützen und da zu sein.“

Zeilen 206-207: „Um all die Spannungen aushalten zu können, wäre es schwierig mit 100 Prozent. Es würde da eigentlich eine Pensenreduktion brauchen.“

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Titel: Person A sieht die integrative Förderung als Chance an; als Chance für das einzelne Kind, dessen Familie und für die Gesellschaft.

Für die **Zukunft** sieht sie eine Veränderung in Richtung einer gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft hin zu einer inklusiven Schule – einer Schule für alle.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 222-224: „Ich denke, es ist eine Chance für das betroffene, das einzelne Kind, für die Familie und ich denke auch für die Gesellschaft.“

Zeilen 224-225: „Wir müssen von der Ausgrenzung wegkommen; wir müssen möglichst alle ins Boot holen.“

7.1.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 1:
Interview 1

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.	✓/+/ -	✓/+/ -		
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	+			
	Soziale Integration	✓/ +			
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft				Titel Z
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				
	Integratives Unterrichtssetting	✓	+		
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen		✓	2	
	Inklusive Schule				Z
	Förderdiagnostik und Förderplanung	✓			
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	✓		PB	
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit			3	
	Themenbezogene Zusammenarbeit	✓		3	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	✓	✓		
	Personelle Ressourcen	-	✓	1	
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene		✓		
	Finanzielle Ressourcen				
	Evaluation (intern, extern)				

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.1.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person A zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Die Sichtweise von Person A auf die integrative Förderung von heute bezieht sich vor allem auf die Dimension „Integrative Haltung“. Zudem nimmt sie diese als Stärke aber auch als Stolperstein wahr.

Entwicklung der integrativen Förderung

In ihrer Vision verschiebt sich die Sichtweise schwerpunktmässig zur Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“. Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit der Dimension „Integrative Haltung“ sieht sie auch in Zukunft sowohl als Stärke als auch als Stolperstein der integrativen Förderung.

Zutaten für diese Vision

Als „Zutaten“ für die Umsetzung ihrer Vision erachtet sie die personellen Ressourcen, die individualisierenden Lehrmittel und Lernformen und die Bereiche unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit als wichtig.

Integrative Förderung als Chance?!

Für Person A ist die integrative Förderung eine Chance; eine Chance für das einzelne Kind, dessen Familie und für die Gesellschaft. Die Chance liegt in einer gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und demnach in einer integrativen Haltung.

7.2 Interview 2

Dieses Interview wurde mit der Person B geführt. Sie ist als Klassenlehrperson eine Vertreterin aus der Schulpraxis. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.5.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Die integrative Förderung findet nach Person B statt, wenn in der Dimension „Unterricht und Förderung“ ein integratives Unterrichtsetting beobachtbar ist, es Förderdiagnostik und Förderplanung gibt. Weiter muss in der Dimension „Integrative Haltung“ Verschiedenheit akzeptiert und respektiert und die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit gesehen werden.

Ebene Klasse: Person B nimmt die aktuelle integrative Förderung wahr über die Dimension „Unterricht und Förderung“ mittels integrativen Unterrichtsettings, Förderdiagnostik und Förderplanung. Weiter bedeutet IF für sie auf der Ebene Klasse eine integrative Haltung im Sinne von Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und der Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit.

Ebene Schulhaus: Neben dem Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit ist IF auf dieser Ebene gekennzeichnet durch Förderdiagnostik und Förderplanung.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 49: „Diese werden aber integrativ innerhalb der Klasse gefördert.“

Zeilen 53-54: „Sondern dass man akzeptiert, dass jeder Stärken und Schwächen hat.“

Zeilen 12-13: „Dass sie nicht von sich den Eindruck haben, sie könnten weniger, ...“

Zeile 13: „... dass sie auf ihrem Lernstand ihre Arbeit leisten können ...“

Zeile 10-11: „Dass so viele Schüler/innen wie möglich in einer Klasse mitgetragen werden können, ...“

Zeilen 22-23: „Das kann in einem engen Bereich auf ein Fach bezogen sein.“

Auf der **Ebene Volksschule** ist IF für Person B insbesondere die Dimension „Integrative Haltung“, bestehend aus dem Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, der Schule als Lernort für den Umgang mit Heterogenität und einer gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft. Diese Haltung bedingt in der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ das Bereitstellen personeller und finanzieller Ressourcen.

Stärken: Diese sieht Person B im Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, in der Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit und in der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit.

Stolpersteine: Diese können nach Ansicht von Person B im mangelndem Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, in der ungenügenden unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit und in den mangelnden personellen Ressourcen liegen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: In fünf Jahren ist für Person B integrative Förderung in den Bereichen Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, themenbezogener Zusammenarbeit und Leitung und Koordination auf politischer Ebene weiterentwickelt.

Ebene Klasse: Hier liegt die Vision von Person B in der Entwicklung der kindbezogenen, unterrichtsbezogenen und der themenbezogenen Zusammenarbeit. Weiter wünscht sie eine Zunahme der Sichtweise von Schule als

Zeilen 41-42: „Das bedingt, dass Ressourcen gesprochen werden, dass das Umfeld stimmt, dass die Einstellungen stimmen.“

Zeile 71: „... dass die Ressourcen gesprochen werden, sei das finanziell oder personell.“

Zeilen 79-80: „... ein gewisses Gedankengut oder eine Einstellung gegenüber IF.“

Zeilen 82-83: „... die Zusammenarbeit funktioniert, dann denke ich, ... wird man sehr weit kommen.“

Zeilen 88-89: „... wenn man meines Erachtens die Bereicherung nicht sieht.“

Zeilen 99-100: „... dass alle Personen, die miteinander im selben Boot sitzen, dass sie in dieselbe Richtung gehen.“

Zeile 93: „... dass die Ressourcen nicht gesprochen werden...“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 105: „Dass sie an vielen Orten akzeptierter ist.“

Zeilen 108-109: „Ich stelle mir ein Schulhaus mit offenen Türen vor.“

Zeilen 111-112: „... ohne dass die Grundlagen geschaffen sind, dass es überhaupt funktionieren kann.“

Zeile 119: „Dass ich mit X weiterhin so arbeiten kann.“

Zeilen 127-128: „Dass diese lebensnahen Dinge mehr in die Schule hereinkommen, damit die Schule zu einer Lebensgemeinschaft wird.“

Lernort für Umgang mit Verschiedenheit.

Ebene Schulhaus: Für diese Ebene ist ihre Vision die Weiterentwicklung der themenbezogenen Zusammenarbeit.

Ebene Volksschule: Eine gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft, die Leitung und Koordination auf der politischen Ebene und die finanziellen Ressourcen sind die Bestandteile der Vision von der Person B.

Stärken: Diese sieht sie in der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft.

Stolpersteine: Was die Person als Stärke ihrer Vision ansieht, kann ihrer Ansicht nach gleichzeitig der Stolperstein sein – die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft.

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Zweite Zutat: Personelle Ressourcen.

Dritte Zutat: Finanzielle Ressourcen.

Ihren **persönlichen Beitrag** sieht sie in der themenbezogenen Zusammenarbeit. Dazu benötigt sie sich selbst als persönliche Ressource.

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: Person B hofft, dass es die integrative Förderung auch in ferner Zukunft noch geben wird. Sie sieht die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit. Bedin-

Zeilen 134-135: „Dass die Vernetzung weiter stattfindet; mit allen Komponenten ...“

Zeilen 140-141: „Und dass es auch eine Unterstützung auf der politischen Ebene bekommt, dass es nicht von rechter Seite unterwandert wird.“

Zeilen 141-143: „... typischen Dinge wie die Finanzen Es gibt verschiedene Dinge, die im Kommen sind.“

Zeilen 146-147: „Eine gemeinsame Stossrichtung mit einer Werthaltung den Kindern gegenüber, damit sie sich wohl fühlen.“

Zeilen 150-153: „Ich denke, dass man Menschen nicht dazu zwingen kann ... dafür sind die Meinungen in der Politik wie auch im Volk zu verschieden ...“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 165: „Grundhaltung“

Zeile 165: „fachliches Knowhow“

Zeile 165: „Finanzen“

Zeilen 168-169: „So weiter arbeiten Viel Überzeugungsarbeit leisten.“

Zeile 171: „Mich.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 176-177: „Ich würde es sehr schade finden, wenn diese Vielfalt wieder aus den Klassen entfernt würde.“

Zeilen 177-179: „Man muss die Balance finden, wie weit man gehen kann mit einer Klasse mit 20-27 Kindern, ... damit man die Leute nicht verschleisst.“

gung ist, dass die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene und die personellen Ressourcen entsprechend gewährleistet sind.

Titel: Sie wählt den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Denn IF ermöglicht es der Schule, ein Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit zu sein.

Zeile 189: „Ich finde die Arbeit im Bereich Integration sehr spannend und sehr herausfordernd.“

7.2.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 2:
Interview 2

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.	✓/+/ -	✓	1	
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	✓/ +	✓		Titel
	Soziale Integration				
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft	✓	✓/+/ -		
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				
	Integratives Unterrichtssetting	✓			
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen				
	Inklusive Schule				
	Förderdiagnostik und Förderplanung	✓			
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit		✓		
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	+ / -	✓		
	Themenbezogene Zusammenarbeit		✓	PB	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene				Z
	Personelle Ressourcen	✓ / -		2	Z
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene		✓		
	Finanzielle Ressourcen	✓	✓	3	
	Evaluation (intern, extern)				

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.2.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person B zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Person B nimmt die integrative Förderung in erster Linie als Dimension „Integrative Haltung“ im Sinne von Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, der Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit und einer gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft wahr. Darin liegen ihrer Ansicht nach, neben der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit, die Stärken von IF, aber auch die Stolpersteine.

Entwicklung der integrativen Förderung

Die Dimensionen „Integrative Haltung“ und „Zusammenarbeit“ bilden die Schwerpunkte in der Vision von Person B.

Zutaten für diese Vision

Für die Umsetzung ihrer Vision erachtet Person B die „Zutaten“ Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, personelle Ressourcen und finanzielle Ressourcen als unabdingbar.

Integrative Förderung als Chance?!

Person B wählt den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Die Chance liegt für sie in der Entwicklung der integrativen Haltung; Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit.

7.3 Interview 3

Dieses Interview wurde mit der Person C geführt. Sie ist Schulleitungsperson und somit eine weitere Vertreterin aus der Schulpraxis. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.6.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Person C nimmt die integrative Förderung als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit wahr.

Ebene Klasse: Hier wird IF über integrative Unterrichtssettings und individualisierende Unterrichtsformen wahrgenommen, welche noch zu wenig praktiziert werden. Weiter ist IF in der kindbezogenen Zusammenarbeit sichtbar.

Ebene Schulhaus: IF wird über die themenbezogene Zusammenarbeit der Lehrpersonen sichtbar, welche aber zwingend zeitliche Res-

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 13-15: „Wir haben aber, glaube ich, noch einen grossen Bedarf an Zeit, dass die Leute und da meine ich die LP, dass diese in das System hineinwachsen und verstehen, dass IF nicht an die SHP delegiert werden kann.“

Zeilen 18-20: „Die LP haben aus meiner Sicht noch zu wenig verstanden, dass es nötig wäre, dass sie beginnen in ihrem Unterricht die Settings zu verändern, damit individuelle Lernerfolge für jedes Kind möglich wären.“

Zeilen 102-104: „Dort handeln wir Massnahmen, Strategien und das weitere Vorgehen mit Eltern aus und besprechen die nächsten geplanten Standortgespräche.“

Zeilen 27-30: „Ich meine: Zeit für gemeinsamen Austausch, in welchem die Leute im Gespräch miteinander Dinge erproben und entwickeln und weitergeben können. Und ich meine aber auch einfach Erfahrungszeit, wo die Leute im eigenen Unterricht Dinge probieren, entwickeln, umsetzen...“

sourcen braucht.

Ebene Volksschule: Person C nennt die Leitung und Koordination auf politischer Ebene, welche die Umsetzung von IF mit wechselnden Vorgaben und Konzeptänderungen erschwert.

Die **Stärken** von IF sind einerseits die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit und andererseits die themenbezogene Zusammenarbeit der Lehrpersonen. Als weitere Stärke wird die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene genannt.

Person C nennt die Leitung und Koordination auf politischer Ebene, welche über die persönlichen Ressourcen bestimmt, als aktuellen **Stolperstein**. Zusätzlich nennt sie die finanziellen Ressourcen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: Das heutige Modell der integrativen Förderung hat sich weiterentwickelt. Person C sieht die Entwicklung in den integrativen Unterrichtsettings aus der Dimension „Unterricht und Förderung“.

Ebene Klasse: Die Klassen werden altersdurchmischte geführt. Dazu braucht es persönliche Ressourcen und integrative Unterrichtsettings.

Ebene Schulhaus: Person C definiert die Vision von IF über die themenbezogene Zusammenarbeit der Lehrpersonen. IF wird zum Beispiel über individualisierende Lernformen in allen Schulstufen sichtbar.

Zeilen 70-71: „Ich erlebe aber die politische Situation als eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mit Zwischenkonzepten für ein Jahr.“

Zeilen 125-127: „Ich bin der Meinung, das sehr individualisierende Unterrichtsettings auch das Mithelfen der Kinder braucht, indem sie sich gegenseitig unterstützen, damit gegenseitiges Lernen möglich ist.“

Zeilen 131-133: „Zudem finde ich gut, wenn wir nicht mehr von Sonderpädagogik reden, sondern von "Wir machen da Schule". Der SHP macht keine Sonderpädagogik mehr mit dem einzelnen Kind.“

Zeilen 147-148: „...dass dieses fast grenzenlose Angebot von Kleinklassen, Therapien und Unterstützungen eingedämmt und kanalisiert werden musste.“

Zeilen 161-162: „Eigentlich hätten wir lieber keine Stempel und keine bezeichneten IF-Kinder.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 168: „Es gibt sie nicht mehr. Dann haben wir Settings...“

Zeilen 170-172: „Ich kann mir vorstellen, dass wir keine Funktionenzuschreibungen von explizit SHP und explizit Klassenlehrpersonen mehr haben.“

Zeilen 169-170: „Aber wir haben vielleicht mehr ADL-Klassen oder ausschliesslich ADL-Klassen.“

Zeilen 184-186: „Ich kann mir solche Modelle vorstellen, in welchen man permanent im Teamteaching oder Tandems arbeitet und man alle Kompetenzen für eine solche Klasse besitzt.“

Zeilen 205-206: „Die Lehrpersonen arbeiten ausschliesslich im Team und können so ihre Spezialitäten sehr gut einbringen.“

Zeile 215-216: „Es gibt auch einige ADL-Versuche auf der Oberstufe.“

Ebene Volksschule: Auf dieser Ebene stellt Person C die Entwicklung von IF trotz ihrer optimistischen Einstellung in Frage, da die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft nur teilweise vorhanden ist.

Die **Stärken** zeigen sich im Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit. Die soziale Integration von verschiedenen Menschen wird durch IF gefördert.

Die **Stolpersteine** manifestieren sich in der ungleichen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft. Zudem wird die themenbezogene Zusammenarbeit zu wenig gepflegt.

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: An dieser Stelle nennt Person C die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene, welche sie als Schulleitungsperson massgeblich in der Hand hat.

Zweite Zutat: Für Person C braucht es integrative Unterrichtssettings, welche ausprobiert werden und sich langsam etablieren können.

Dritte Zutat: Person C nennt die themenbezogene Zusammenarbeit, welche in kleineren Teams allenfalls besser klappt. Dazu gehört auch die soziale Integration. Person C meint speziell den Support der Integration durch die Eltern.

Persönlicher Beitrag: Person C will die themenbezogene Zusammenarbeit im Bezug auf altersdurchmischtes Lernen (ADL) vorantreiben.

Dazu benötigt sie die gemeinsame Ausrichtung von Schule, Eltern und Behörden. Zu-

Zeilen 231-232: „Die Schule wird sich auch unter diesen Bedingungen weiterentwickeln können, vielleicht langsamer und etwas gemütlicher.“

Zeile 234: „Es ist richtig, dass die Volksschule eine Volksschule ist, welche alle Kinder umfasst.“

Zeilen 241-242: „Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen und Bildungsschichten passieren, wenn überhaupt, am ehesten in der Schule.“

Zeilen 256-258: „Ich finde auch, dass unsere Wirtschaft an der Förderung des ganzen Menschen interessiert sein müsste, da sie nicht nur Menschen braucht, welche nur auf der kognitiven Schiene gut funktionieren.“

Zeile 261-263: „Dadurch haben wir wenig Mut, neue Modelle auszuprobieren und anzuschauen, weil dadurch die Schule nicht mehr effizient ist.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 285-286: „Für neue Schulmodelle braucht es aus meiner Sicht Personen aus dem mittleren Alterssegment...“

Zeile 310-311: „... indem du bei dir beginnst.“

Zeilen 274-275: „Ich vermute, dass man eine gute und etablierte Form von Schule, welche integrativ fördert, nicht von oben verordnen kann.“

Zeilen 283-284: „Bei einer kleineren Schule wären die Teams im Austausch, aber auch in der Organisation beweglicher.“

Zeilen 318-319: „Am Montag in einer Woche werde ich in der ADL-Arbeitsgruppe über Lehrmittel diskutieren - gibt es gemeinsame Lehrmittel in der Stufe oder ist es völlig individuell...“

Zeilen 297-298: „Eine integrative Schule muss stark auf die Elternbegleitung setzen...“

Zeilen 329-330: „Es ist für mich selbstverständlich, dass die Eltern das ADL-Modell konstruktiv und kritisch würdigen werden.“

Zeilen 331-332: „Von den Behörden haben wir eine starke Unterstützung, welche sehr wichtig ist.“

Zeilen 332-333: „Zudem müssen wir die in diesem Schuljahr die Planung zeitliche im Griff haben...“

dem ist die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene für Person C zentral.

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: Aus der Sicht von Person C wird es IF in ferner Zukunft nicht mehr brauchen, da es die inklusive Schule gibt.

Titel: Für Person C ist die integrative Förderung ganz klar eine Chance zur Förderung der integrativen Haltung. Damit meint sie die Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 338-339: „Wenn wir ein Schulmodell haben, welches als Modell und als Organisation Schule integrierend ist, dann braucht es das Anhängsel IF nicht mehr.“

Zeilen 345-346: „Für mich ist es eigentlich sonnenklar, dass IF eine Chance ist, welche gepackt und weiterverfolgt werden soll!“

7.3.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 3
Interview 3

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.		+		
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	✓ / +			Titel
	Soziale Integration		+	3	
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft		-		
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				
	Integratives Unterrichtssetting	✓	✓	2	
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen		✓		
	Inklusive Schule				Z
	Förderdiagnostik und Förderplanung				
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	✓			
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit				
	Themenbezogene Zusammenarbeit	✓ / +	✓ / -	3 / PB	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	+		1	
	Personelle Ressourcen	✓	✓		
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene	✓ / -			
	Finanzielle Ressourcen	-			
	Evaluation (intern, extern)				

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.3.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person C zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Die integrative Förderung nimmt Person C insbesondere über die Dimensionen „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ und „Zusammenarbeit“ wahr. Darin sieht sie die Stärken der integrativen Förderung, wie auch in der Dimension „Integrative Haltung“ im Sinne von Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit. Die Stolpersteine liegen nach ihrer Sicht in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene und in den finanziellen Ressourcen.

Entwicklung der integrativen Förderung

In der Vision von Person C werden die Dimensionen „Integrative Haltung“ und „Unterricht und Förderung“ stärker gewichtet als heute. Insbesondere in der Dimension „Integrative Haltung“ sieht sie die Stärken, aber auch die Stolpersteine ihrer Vision von integrativer Förderung.

Zutaten für diese Vision

Als Zutaten zur Umsetzung dieser Vision bezeichnet Person C die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene, integrative Unterrichtssettings und die soziale Integration.

Integrative Förderung als Chance?!

Für Person C ist IF klar eine Chance. Dank der Entwicklung von IF wird es nach ihrer Meinung in ferner Zukunft die inklusive Schule geben!

7.4 Interview 4

Dieses Interview wurde mit Person D geführt. Sie ist Vertreterin eines Schuldepartements und steht somit stellvertretend für die Bildungspolitik. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.7.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Person D nimmt die integrative Förderung als integrative Unterrichtssettings und personelle Ressourcen wahr.

Ebene Klasse: Person D macht IF an den zu eng bemessenen personellen Ressourcen fest. Zudem sieht sie die aktuelle Situation in der kindbezogenen Zusammenarbeit. Diese Ebene wird durch knappe finanzielle Res-

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 6: „Es gibt keine separate Klasse.“

Zeilen 12-13: „Es stehen ungefähr drei bis vier Lektionen IF für eine Klasse zur Verfügung.“

Zeilen 19-20: „Dann muss die SHP das Schwergewicht auf die Beratung legen...“

Zeilen 23-25: „Darum müssen im Bereich IF die Erwartungen der Klassenlehrperson und der SHP sauber geklärt werden.“

Zeilen 26-29: „In der Unterstufe kann die Situation durch die Teamteachingstunden entschärft werden. Diese Lektionen können auch von der SHP mit Lohnneibussen übernommen werden. Zudem wird die extra erworbene

sourcen negativ beeinflusst.

Ebene Schulhaus: Sie nennt die finanziellen und personellen Ressourcen, welche zu knapp sind.

Die separative Unterrichtsform wird als punktuell mögliche Umsetzungsmöglichkeit von IF genannt.

Person D beobachtet, dass die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in Fluss gekommen ist.

Ebene Volksschule: Hier führt Person D die integrative Haltung und die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit ins Feld.

Stärken: Person D macht es an der sozialen Integration fest.

Stolpersteine: Sie nennt die themenbezogene und die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, sowie die personellen Ressourcen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: Für Person D ist das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit in Zukunft selbstverständlich.

Ebene Klasse: Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit ist normal.

Ebene Schulhaus: Es gibt eine gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft.

Ebene Volksschule: Person D befürchtet, dass die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft allenfalls an politischen Ausrichtungen (Leitung und Koordination auf politischer Ebene) scheitern kann.

Ausbildung dann damit auch nicht anerkannt.“

Zeilen 34-36: „Es ist in dem Sinn keine Sparübung. Aber vorher waren sieben bis acht Kinder in einer Sonderklasse. Diese Ressourcen wurden nun einfach auf die neue Situation umgelegt.“

Zeilen 43-44: „Mich würde es auch nicht stören, wenn Kinder aus verschiedenen Klassen punktuell zusammen zur SHP geschickt würden.“

Zeilen 50-51: „Damit kam ein Prozess in Gang, bei dem gefragt wird, was brauchen wir wirklich in den einzelnen Klassen und wie lösen wir es miteinander.“

Zeilen 54-55: „Grundsätzlich empfinde ich IF und auch IS als etwas sehr Demokratisches, weil hier gelernt wird, Rücksicht zu nehmen, nicht auszugrenzen.“

Zeilen 68-69: „Wenn es dann sogar die ganze Klasse schafft, dann hat sich Integration gelohnt!“

Zeilen 100-101: „Was ich zudem ganz wichtig finde, ist, dass die Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie wohnen.“

Zeile 109: „Sie ist neu für die Lehrpersonen.“

Zeile 116-117: „Ein weiterer Stolperstein ist, dass die heutige Form der Integration viele Absprachen braucht.“

Zeile 122: „Das braucht relativ viel Zeit.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 127: „Ich glaube, sie wird zur Normalität.“

Zeilen 137-138: „Bei den Eltern, den Lehrpersonen und den Kindern habe ich diese Bedenken nicht. Dort wird IF als normal angesehen,...“

Zeilen 129: „Aus Sicht der Lehrpersonen wird die Umstellung auf IF gut gelingen.“

Zeilen 158-159: „Ich finde, dass die Schule nicht zum Spielball einer Zufälligkeit in der politischen Zusammensetzung der Gremien werden darf.“

Stärken der Vision: Die themenbezogene Zusammenarbeit und das gemeinsame Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit werden als Stärken genannt.

Stolpersteine der Vision: Person D befürchtet, dass die finanziellen Ressourcen zum Stolperstein werden könnten.

Zeilen 176-178: „Wenn Lehrpersonen bereit sind im Team zu arbeiten, dann können sie voneinander lernen und profitieren.“

Zeilen 181-182: „Wenn man als Schule als Schule und Team auftreten kann mit einer gemeinsamen Haltung, zu welcher Integration dazugehört, dann ist dies ein grosser Vorteil.“

Zeilen 187-188: „Wenn die Mittel im Bereich Bildung noch mehr gekürzt werden, dann ist dies sicher ein Stolperstein.“

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: Eine gemeinsame integrative Haltung und das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Zweite Zutat: Es braucht eine klare Leitung und Koordination auf schulischer Ebene, welche vor allem Zeitgefässe zur Verfügung stellt.

Dritte Zutat: Es werden die finanziellen Ressourcen genannt.

Persönlicher Beitrag: Diesen sieht Person D in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

Dazu benötigt Person D die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und die themenbezogene Zusammenarbeit.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 206-207: „Ich erachte es am wichtigsten, dass man eine Vorstellung hat, was man miteinander machen will.“

Zeilen 207-208: „Zweitens ist es wichtig, dass man Zeit dafür bekommt, um etwas zu machen, zu entwickeln.“

Zeilen 210-211: „Dabei ist das Geld am wenigsten entscheidend.“

Zeile 216: „Ich kann probieren, die Bedingungen zu verbessern.“

Zeilen 228-229: „Es braucht Vorgesetzte, welche die Idee mittragen.“

Zeilen 234-236: „Und ich brauche um mich herum ein gutes Team, welches mich unterstützt und darauf aufmerksam macht, wo wir allenfalls sorgfältiger vorgehen müssen.“

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: IF wird mit integrativen Unterrichtsettings flächendeckend stattfinden.

Titel: Für Person D ist IF klar eine Chance. Diese liegt im Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 250-251: „Die integrative Förderung hingegen wird in ferner Zukunft die Regel sein.“

Zeile 263-264: „Ich empfinde die integrative Förderung auf jeden Fall als eine Chance.“

7.4.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 4:
Interview 4

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.		✓/+	1	Titel
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	✓			
	Soziale Integration	+			
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft		✓		
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting	✓			
	Integratives Unterrichtssetting	✓			Z
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen				
	Inklusive Schule				
	Förderdiagnostik und Förderplanung				
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	✓			
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	✓/ -			
	Themenbezogene Zusammenarbeit	-	+		
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene			2	
	Personelle Ressourcen	✓/ -			
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene		✓/ -	PB	
	Finanzielle Ressourcen		-	3	
	Evaluation (intern, extern)				

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.4.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person D zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Die integrative Förderung wird von Person D insbesondere über die Dimensionen „Zusammenarbeit“ und „Unterricht und Förderung“ wahrgenommen. Als Stärke sieht sie die integrative Haltung, insbesondere die soziale Integration. Die Stolpersteine liegen aus ihrer Sicht in der Ausgestaltung der Zusammenarbeit und in den personellen Ressourcen.

Entwicklung der integrativen Förderung

In der Vision von Person D wird sich in Bezug auf die integrative Förderung die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit weiterentwickeln. Letzteres bezeichnet sie als Stärke ihrer Vision und nennt in diesem Zusammenhang auch die themenbezogene Zusammenarbeit. Zudem spielen in der Vision die

finanziellen Ressourcen eine wichtige Rolle. Diese könnten aber auch zum Stolperstein der Vision werden.

Zutaten für diese Vision

Als „Zutaten“ zur Umsetzung der Vision erachtet Person D das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene und die finanziellen Ressourcen als unabdingbar.

Integrative Förderung als Chance?!

Für Person D ist IF klar eine Chance und wird mit der Dimension „Integrative Haltung“ als zentraler Punkt begründet. Damit meint sie vor allem das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

7.5 Interview 5

Dieses Interview wurde mit Person E geführt. Sie ist eine Vertreterin einer Fachhochschule und steht damit stellvertretend für die Ausbildungsstätte für sonderpädagogische Fachpersonen. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.8.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Neben der Förderdiagnostik und Förderplanung nimmt Person E die integrative Förderung als kind-, unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit wahr.

Ebene Klasse: Auf dieser Ebenen ist IF für sie gekennzeichnet durch integrative Unterrichtssettings, individualisierende Lehrmittel und Lernformen und durch themenbezogene Zusammenarbeit.

Ebene Schulhaus: Hier versteht Person E unter IF unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit.

Ebene Volksschule: Auf dieser Ebene nimmt sie IF als Leitung und Koordination auf politischer Ebene und über die Evaluation wahr.

Als **Stärke** nennt Person E die Möglichkeit der flexiblen Leitung und Koordination auf schuli-

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 12-14: „Die Reflexion der Praxis. Sicher auch die Fähigkeit, Distanz zu haben Unterrichtsentwicklung.“

Zeile 15: „Mir scheint, im Feld ist Förderplanung, nicht Förderdiagnostik gefragt.“

Zeilen 21-22: „... ich bevorzuge die Förderung in der Klasse, also im Teamteaching.“

Zeilen 25-27: „... ein Angebot innerhalb des Themas machen ... aber den Möglichkeiten dieser Schülerinnen und Schüler angepasst.“

Zeilen 68-69: „Oder wenn gewisse Themen in einem Schulhaus etabliert sind.“

Zeile 30: „... die schulische Heilpädagogin bietet eine Weiterbildung an, ...“

Zeilen 40-41: „Soll ich mal zuschauen, wie es mit jener Gruppe geht und danach besprechen, man anders damit umgehen könnte.“

Zeilen 59-60: „Für mich gibt es Rahmenkonzepte.“

Zeile 91: „Indem ich von der Fachstelle höre, dass einige Schulen so funktionieren.“

Zeilen 98-99: „Eine Stärke, was vielleicht aber gleichzeitig auch eine Schwäche ist, ist die Offenheit.“

scher Ebene.

Dies ist aber gleichzeitig auch der **Stolperstein**, neben den personellen Ressourcen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: Diese ist gekennzeichnet durch integrative Unterrichtssettings, themenbezogene Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft. Weiter zeigt sich IF auch in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

Ebene Klasse: Da sieht Person E eine Erweiterung der individualisierenden Lehrmittel und Lernformen.

Ebene Schulhaus: In ihrer Vision ist die themenbezogene Zusammenarbeit weiter etabliert.

Ebene Volksschule: Die Leitung und Koordination auf politischer Ebene unterstützt das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit.

Die **Stärken** schildert Person E in der themenbezogenen Zusammenarbeit, die **Stolpersteine** in den personellen und finanziellen Ressourcen.

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: Als Basis sieht Person E das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Zeile 112: „Eine Schwäche ist, wenn sie [die schulische Heilpädagogin, Anm. d. Verf.] kleine Pensen hat.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 128-131: „Und dass es mehr von dieser Art von Schulen gibt, wo nicht „ich und meine Klasse“, sondern wo die Schule überlegt: Wir haben so viele Ressourcen, wie machen wir es?“

Zeilen 136-137: „Ich kann mir beinahe nicht vorstellen, dass man nochmals zurück geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man gewisse Abstriche macht ...“

Zeilen 145-146: „... die ein grösseres Methodenrepertoire haben als jetzt in verschiedenen Schulen vorhanden ist.“

Zeile 157: „Man schafft es einfach nicht mehr alleine, weil die Aufgaben so gross sind.“

Zeilen 161-162: „... da schaue ich jetzt auf das Volksschulamt und überhaupt auf die Schulbehörde - dass sie das Vertrauen haben, dass eigentlich integrative Schule Zeit braucht.“

Zeilen 163-164: „Man kann nicht jahrzehntelang anders arbeiten und dann meinen, so ein Paradigmenwechsel habe man in zwei, drei Jahren.“

Zeilen 177-179: „Wenn man sieht, was man alles haben kann, und wenn man das toll findet, dann will man noch mehr davon. Und das ist ja nicht bezahlbar.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 183: „Es braucht eine gewisse Zuversicht.“

Zeilen 188-190: „Ich würde einen Rahmen geben, inner-

Zweite Zutat: Die Leitung und Koordination auf schulischer und politischer Ebene.

Dritte Zutat: Die themenbezogene Zusammenarbeit.

Persönlicher Beitrag: In der Unterstützung der themenbezogenen Zusammenarbeit im schulischen Feld und in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene sieht Person E ihren Beitrag zur Umsetzung der Vision.

Dazu benötigt sie nichts zusätzlich.

halb dessen man die Möglichkeit hat, sich in das Neue hinein zu geben.“

Zeilen 194-195: „Ich würde regelmässige Austauschrunden machen.“

Zeile 216: „... dass ich Coachings mache ...“

Zeilen 220-221: „In diesen verschiedenen Gremien das zu vertreten, was ich wichtig finde.“

Zeile 224: „Nichts.“

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: Die Zukunft der integrativen Förderung hängt wesentlich von der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft ab.

Titel: Person E wählt den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Sie sieht darin die Dimension „Integrative Haltung“ im Sinne von Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 237: „Dann ist das fast nicht möglich, dass man das über den Haufen wirft.“

Zeilen 249-250: „Aber dass sie einfach wie früher wollen, da gibt es ganz, ganz wenige. Darum ist es für mich wie klar.“

7.5.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 5:
Interview 5

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.		✓	1	Titel
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit		✓		
	Soziale Integration				
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft		✓		Z
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				
	Integratives Unterrichtssetting	✓	✓		
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen	✓	✓		
	Inklusive Schule				
	Förderdiagnostik und Förderplanung	✓			
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	✓			
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	✓			
	Themenbezogene Zusammenarbeit	✓	✓/ +	3 / PB	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	+ / -		2	
	Personelle Ressourcen	-	-		
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene	✓	✓	2 / PB	
	Finanzielle Ressourcen		-		
	Evaluation (intern, extern)	✓			

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.5.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person E zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Die integrative Förderung nimmt Person E in erster Linie über die Dimensionen „Zusammenarbeit“, „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ und über „Unterricht und Förderung“ wahr. Die Dimension „Integrative Haltung“ nennt sie nicht. Die Leitung und Koordination aus der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ ist aus ihrer Sicht sowohl die Stärke als auch der Stolperstein der integrativen Förderung. Ein weiterer Stolperstein liegt in den personellen Ressourcen.

Entwicklung der integrativen Förderung

In ihrer Vision von integrativer Förderung beschreibt Person E die integrative Förderung schwerpunktmässig über die im vorherigen Abschnitt nicht genannte Dimension „Integrative

Haltung“. Die andern Dimensionen spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Als Stärke ihrer Vision erachtet Person E die themenbezogene Zusammenarbeit. Stolpersteine sieht sie in den personellen und finanziellen Ressourcen.

Zutaten für diese Vision

Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die Leitung und Koordination sowohl auf schulischer als auch auf politischer Ebene und die themenbezogene Zusammenarbeit sind nach Ansicht von Person E die wichtigsten Zutaten für die Umsetzung ihrer Vision von IF.

Integrative Förderung als Chance?!

Person E wählt den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Die Chance liegt in der Dimension „Integrative Haltung“, im Sinne von Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und in der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft.

7.6 Interview 6

Dieses Interview wurde mit der Person F geführt. Sie forscht zum Thema der schulischen Integration und steht damit stellvertretend für die Wissenschaft. Der vollständige Wortlaut des Interviews befindet sich im Anhang 3.9.

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Person F nimmt IF über die Leitung und Koordination auf politischer Ebene und über die themenbezogene Zusammenarbeit wahr.

Ebene Klasse: IF ist gekennzeichnet durch integrative Unterrichtsettings, unterrichtsbezogene und themenbezogene Zusammenarbeit, dem Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und der Leitung auf politischer Ebene.

Ebene Schulhaus: Für Person F ist IF über die Dimension „Integrative Haltung“ sichtbar. Das heisst Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit, die soziale Integration und die gemeinsame Ausrichtung von Gesellschaft und Schule. Weiter nimmt sie IF über die themenbezogene Zusammen-

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 6: „Es ist in erster Linie eine strukturelle Veränderung ...“

Zeilen 8-9: „In unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen, das hängt immer vom Gebäude und den Personen ab, wo das stattfindet.“

Zeilen 13-16: „Wenn ich es aus Sicht der Schüler sehe, ... Die arbeitet vor allem mit diesem oder jenem. Aber eigentlich ist sie eine Zusatzlehrerin.“

Zeilen 16-17: „... und da ist es extrem unterschiedlich, wie die beiden zusammenspielen ...“

Zeile 20-21: „... und sich selbst weniger fit zu machen für den Umgang mit Heterogenität.“

Zeilen 34-35: „... dass die SHP auch einen Auftrag hat auf der Ebene Schulhaus, das heisst Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung ...“

Zeile 52: „Du kannst dich nicht mehr einfach in dein eigenes Räumchen zurückziehen.“

Zeile 86: „Also die Idee der Nachbarschafts- oder Quartierschule.“

arbeit und die Leitung und Koordination auf schulischer und politischer Ebene wahr.

Ebene Volksschule: Auf dieser Ebene sieht Person F integrative Förderung als eine gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

Die **Stärken** von IF liegen für Person F im Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, der gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft, der themenbezogenen Zusammenarbeit, integrativen Unterrichtsettings und der Förderdiagnostik und Förderplanung.

Als **Stolpersteine** sieht sie das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die Leitung und Koordination auf politischer Ebene, die personellen und finanziellen Ressourcen.

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: In ihrer Vision beschreibt Person F die integrative Förderung über integrative Unterrichtsettings, die themenbezogene Zusammenarbeit, die Leitung und Koordination auf politischer Ebene und die personellen Ressourcen.

Ebene Klasse: Die Vision von IF umfasst integrative Unterrichtsettings mit individualisierenden Lehrmitteln und Lernformen.

Ebene Schulhaus: Auf dieser Ebene wird IF vor allem themenbezogene Zusammenarbeit bedeuten, neben der Umgestaltung der personellen Ressourcen.

Zeilen 56-57: „Ein zentrales Thema, wenn es darum geht, Chancengerechtigkeit zu erfüllen.“

Zeilen 121-123: „Es ist im Gesetz verankert ... Heilpädagogik ist integriert in das Volksschulamt.“

Zeile 134: „Sie lanciert das Thema Integration in den Schulen.“

Zeilen 143-144: „Es ermöglicht überhaupt die Integration des Knowhows.“

Zeile 148: „Auf Gesamtebene ist es ein Beitrag an eine demokratische Gesellschaft ...“

Zeilen 140-141: „Die Chance, Kinder ganzheitlicher zu beurteilen ...“

Zeilen 177-178: „Über einigermaßen gleiche Vorstellungen von Zielerreichung, Normen und Wertvorstellungen.“

Zeilen 176-177: „... dass sie Zeit haben, diese Kooperation zu entwickeln.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 198-199: „Die Grundstufe und die Sek sind die, die im Moment die Motoren für das ADL darstellen.“

Zeile 211: „Die Suche nach neuen Modellen in der Zusammenarbeit.“

Zeilen 263-265: „Das ist stark vom Kanton unterstützt. ... Dass wir nicht mehr so viele Förderlehrpersonen haben.“

Zeilen 239-255: „Wo du modular einen Teil schulische Heilpädagogik drin hast. Aber am Ende hast du ein gesamtheitliches Profil über all diese Förderangebote.“

Zeilen 204-207: „Die Oberstufe hat wirklich auch mit anderen Formen ... die altersdurchmischt in Ateliers, Lerngruppen arbeiten.“

Zeile 229-230: „Es wird wirklich versucht, auf Schulhausbene das zu lösen.“

Zeilen 239-240: „Wo du modular einen Teil schulische Heilpädagogik drin hast, das ist ein Weiterbildungsmaster, MAS IF nennt sich das nachher.“

Ebene Volksschule: Die Leitung und Koordination auf politischer Ebene und die weitere Etablierung von integrativen Unterrichtsformen sollen die inklusive Schule ermöglichen.

Die **Stärken** ihrer Vision sind für Person F das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit, die themenbezogene Zusammenarbeit und die Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

Stolpersteine sieht sie in der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Politik und in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: Die themenbezogene Zusammenarbeit.

Zweite Zutat: Die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene.

Dritte Zutat: Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Als **persönlichen Beitrag** zur Verwirklichung der Vision sieht Person F die themenbezogene Zusammenarbeit und die Evaluation.

Dazu benötigt sie personelle Ressourcen und die themenbezogene Zusammenarbeit.

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: Person F wünscht sich für die Zukunft keine integrative Förderung mehr, son-

Zeilen 274-276: „... dass zumindest auf politischer Ebene, in der Verwaltung, angedacht würde, dass man die Kästchen auflöst.“

Zeilen 295-296: „In der Praxis laufen die Diskussionen und meistens trifft es sich irgendwann. Eben: ADL, Sekundarstufe.“

Zeilen 288-289: „Aber sonst finde ich, IF müsste es nicht mehr geben. Es gibt einfach Förderung für alle.“

Zeilen 304-305: „Die Stärke ist, dass die Lehrpersonen nicht mehr die Möglichkeit haben, zu überlegen, wem schicke ich dieses Kind.“

Zeilen 310-311: „... ganz konkret; ab 2012 darf man keine Kleinklassen mehr bilden.“

Zeile 316: „... möglichst viel im Teamteaching arbeiten, Zusammenarbeitsformen entwickeln.“

Zeile 332: „Wenn am Thema Integration nicht auch kulturell gearbeitet wird.“

Zeilen 355-359: „Die Entwicklung im Kanton ist immer ein gemeinsames Projekt. ... Wenn die Integration auf dieser Ebene nicht gelebt wird, dann musst du es vergessen.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 450-451: „Zusammenarbeit, unterstützende Schulleitung und Integrationsgedanken, Kulturpflege.“

Zeilen 457-458: „... dass ich das, was ich zum Thema Zusammenarbeit habe, dass ich das online stelle, damit die Leute sich davon bedienen und profitieren können.“

Zeilen 461-462: „... dass ich die Entwicklung eines Instrumentes, an welchem ich konkret aktuell arbeite für die Begleitevaluation von IF-Einführungen, dass ich diese konkret drein nehme.“

Zeile 474: „Zeit. ... den Feldzugang.“

Relevante Aussagen aus dem Interview mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 490-491: „Ich persönlich hätte es am liebsten nicht, nicht mehr. Aber ich denke, es wird sie noch geben.“

dern die inklusive Schule.

Titel: Sie wählt den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Die Chance sieht sie in der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft, auf dem Weg zur inklusiven Schule.

Zeilen 495-496: „Das habe ich eigentlich schon vorher gesagt. Integrative Förderung als Chance!“

Zeilen 503-505: „Wo die Volksschule die Förderung nicht mehr braucht, aber die Kinder und Lehrpersonen auch nicht mehr, sondern man macht es einfach, diese Kinder gehören einfach dazu.“

7.6.1 Tabellarische Zusammenstellung der genannten Kategorien

Tabelle 6:
Interview 6

Dimension	Kategorie	Aspekt 1	Aspekt 2	Aspekt 3	Aspekt 4
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.	✓/ + / -	+	3	
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	✓			
	Soziale Integration	✓			
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft	✓/ +	-		Titel
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				
	Integratives Unterrichtssetting	✓/ +	✓		
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen		✓		
	Inklusive Schule		✓		Z
	Förderdiagnostik und Förderplanung	+			
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit				
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	✓			
	Themenbezogene Zusammenarbeit	✓/ +	✓/ +	1 / PB	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	✓		2	
	Personelle Ressourcen	-	✓		
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene	✓/ -	✓/ + / -		
	Finanzielle Ressourcen	-			
	Evaluation (intern, extern)			PB	

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

7.6.2 Kernaussagen

In diesem Kapitel sind die nach Auffassung der Verfasserinnen wichtigsten Aussagen von Person F zusammengefasst.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Person F nimmt die aktuelle Situation der integrativen Förderung schwerpunktmässig über die Dimension „Integrative Haltung“ wahr. Die unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit, integrative Unterrichtssettings und die Leitung und Koordination sowohl auf schulischer als auch auf politischer Ebene sind aus der Sichtweise von Person F zusätzlich wichtige Punkte, die IF ausmachen. Die Stärken liegen verteilt auf die ersten drei Dimensionen, die Stolpersteine grösstenteils in der vierten Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“.

Entwicklung der integrativen Förderung

In ihrer Vision entwickelt sich die integrative Förderung vermehrt in Richtung einer inklusiven Schule, wo die themenbezogene Zusammenarbeit eine wichtige Rolle einnimmt. Als Stärken dieser Vision erachtet Person F unter anderem das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit als zugrunde liegende Haltung. Ein Stolperstein könnte sein, dass die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft in eine andere Richtung geht.

Zutaten für diese Vision

Auf dem Weg zur inklusiven Schule befindet Person F die themenbezogene Zusammenarbeit, die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene und das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit als wichtigste „Zutaten“.

Integrative Förderung als Chance?!

Person F wünscht sich für die Zukunft keine integrative Förderung mehr, sondern die inklusive Schule. Dennoch wählt sie den Titel „Integrative Förderung als Chance!“. Die Chance sieht sie in der gemeinsamen Ausrichtung von Schule und Gesellschaft, auf dem Weg zur inklusiven Schule.

8 Vergleich der Ergebnisse

Wie in Kapitel 6.4 beschrieben wurde allen interviewten Personen die Interpretation ihrer Aussagen schriftlich zugestellt (vgl. Anhänge 4.1 & 4.2). Aufgrund ihrer positiven Rückmeldungen mussten keine für das weitere Vorgehen relevanten Anpassungen vorgenommen werden.

Nachfolgend werden die Sichtweisen der sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen verglichen. Wird die Kategorie von mindestens vier Personen genannt, gilt sie als Gemeinsamkeit. Die gesamte Beschreibung erfolgt entlang der vier im Interviewleitfaden beleuchteten Aspekte (Aktuelle Situation von IF, Entwicklung von IF, Zutaten für die Vision und Titel: IF als Chance?!). Dabei werden die Interpretationen mit sinngemässen Auszügen aus den Transkriptionen präzi-

siert (vgl. Anhänge 3.4-3.9). Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden am Schluss nochmals genannt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

8.1 Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Tabelle 7:
Gesamtübersicht zu Aspekt 1

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung							
Dimension	Kategorie	Person A SHP	Person B KLP	Person C SL	Person D Schuldep.	Person E Ausbild.	Person F Wiss.sch.
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.	✓/+/ -	✓/+/ -				✓/+/ -
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit	+	✓/ +	✓/ +	✓		✓
	Soziale Integration	✓/ +			+		✓
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft		✓				✓/ +
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting				✓		
	Integratives Unterrichtssetting	✓	✓	✓	✓	✓	✓/ +
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen					✓	
	Inklusive Schule						
	Förderdiagnostik und Förderplanung	✓	✓			✓	+
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	✓		✓	✓	✓	
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit		+/-		✓/ -	✓	✓
	Themenbezogene Zusammenarbeit	✓		✓/ +	-	✓	✓/ +
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	✓		+		+/-	✓
	Personelle Ressourcen	-	✓/ -	✓	✓/ -	-	-
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene			✓/ -		✓	✓/ -
	Finanzielle Ressourcen		✓	-	✓/ -		-
	Evaluation (intern, extern)					✓	

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

Die aktuelle Situation der integrativen Förderung wird von den interviewten Personen in allen vier Dimensionen und Kategorien (ausser inklusive Schule) wahrgenommen. Die Verteilung auf die Kategorien präsentiert sich sehr heterogen.

Bei der Dimension „Integrative Haltung“ spielt die Schule als Lernort für den Umgang mit Verschiedenheit eine zentrale Rolle. Es ist erkennbar, dass dieser Punkt sogar eine Stärke von IF

ist. Das Akzeptieren von Respektieren von Verschiedenheit ist ebenfalls ein Merkmal von IF. Es wird zugleich als Stärke und Schwäche wahrgenommen.

Die Stärke manifestiert sich in einem demokratischen Denken, welches in der Schule gelernt und gelebt werden kann (vgl. Anhang 3.7). Der Stolperstein wird damit begründet, dass IF bei den Lehrpersonen Ängste weckt. Zudem ist eine gewisse Überforderung spürbar (vgl. Anhang 3.5).

Bei der Dimension „Unterricht und Förderung“ fällt auf, dass IF von allen Personen über die integrativen Unterrichtssettings wahrgenommen wird. Dies bedeutet, dass grundsätzlich alle Kinder in der Regelklasse zur Schule gehen. Es gibt keine Kleinklassen mehr (vgl. Anhang 3.7). Die Förderdiagnostik und Förderplanung ist ebenfalls ein Merkmal von IF. Dabei liegt der Schwerpunkt bei der Förderplanung, da diese im schulischen Feld mehr gefragt und besser akzeptiert ist (vgl. Anhang 3.8).

Bei der Dimension „Zusammenarbeit“ ist erkennbar, dass die Mehrheit der Personen alle drei Zusammenarbeitsformen wahrnehmen. Bei der kindbezogenen Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sie gut funktioniert. Dann profitiert das Kind von IF (vgl. Anhang 3.4). Auf der Unterrichtsebene ist die Zusammenarbeit vor allem über Teamteaching sichtbar (vgl. Anhang 3.5). Die themenbezogene Zusammenarbeit zeigt sich im Austausch von Ideen, Knowhow-Transfer, kollegialer Beratung und Intervisionsgruppen (vgl. Anhang 3.6).

Bei der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ fällt auf, dass IF insbesondere über die Leitung auf schulischer Ebene und über die finanziellen Ressourcen wahrgenommen wird. Hier muss erwähnt werden, dass die finanziellen Ressourcen auch als Stolperstein angesehen werden. Bei der Leitung wird geschätzt, dass die einzelne Schule oder Schuleinheit weitgehend autonom bestimmen kann, wie IF stattfinden soll (vgl. Anhang 3.6). Die personellen Ressourcen sind aktuell der grösste Stolperstein und werden gleichzeitig von allen als wichtige Gelingensbedingung für die erfolgreiche Umsetzung von IF erwähnt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gemeinsamkeiten in den Sichtweisen der aktuellen Situation von IF in folgenden Kategorien liegen:

- Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit
- Integrative Unterrichtssettings
- Förderdiagnostik und Förderplanung
- Kindbezogene, unterrichtsbezogene und themenbezogene Zusammenarbeit
- Leitung und Koordination auf schulischer Ebene
- Finanzielle Ressourcen

Um den positiven Umgang mit Heterogenität zu realisieren, braucht es ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten. Dies kann heissen, dass die SHP im Teamteaching mit den Klassenlehrpersonen arbeitet und die Lernenden integrativ unterstützt. Weiter gelten die Förderdiagnostik und die Förderplanung als hilfreiche Mittel zur Umsetzung von IF.

Als Stolperstein sehen fast alle Personen die zu eng bemessenen personellen Ressourcen. Das kann bedeuten, dass die Zeitgefässe für die Koordination der Zusammenarbeit zu knapp sind, oder dass mehr IF-Lektionen gewünscht werden.

Eine weitere Gemeinsamkeit liegt bei folgender Kategorie. Sie wird von keiner Person genannt und im Zusammenhang mit IF wahrgenommen:

- Inklusive Schule

Die grossen Unterschiede zeigen sich in den folgenden Kategorien:

- Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft
- Separative Unterrichtssettings
- Individualisierende Lehrmittel und Lernformen
- Evaluation (intern, extern)

Die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft wird von zwei Personen über IF wahrgenommen. Sie wird sogar einmal als Stärke genannt, weil die Person überzeugt ist, dass die Chancengleichheit im Zusammenhang mit IF immer wieder auf schulischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene zum Thema gemacht werden soll (vgl. Anhang 3.9).

Weiter ist erkennbar, dass separative Unterrichtssettings nur für eine Person eine punktuell mögliche Umsetzung von IF bedeuten (vgl. Anhang 3.7). Die individualisierenden Lehrmittel und Lernformen werden ebenfalls einmal genannt. Begründet wird diese Sicht mit der Aussage, dass die SHP für diese Individualisierung im Sinne von IF zuständig ist (vgl. Anhang 3.8).

IF wird ebenfalls von einer Person über die externe Evaluation wahrgenommen. Damit meint sie die Idee, dass Schulen von anderen Schulen lernen können (vgl. Anhang 3.8).

Weitere Unterschiede gibt es in den unten aufgelisteten Bereichen. Jeweils drei Personen nehmen IF über folgende Kategorien wahr:

- Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit
- Soziale Integration
- Leitung und Koordination auf politischer Ebene

Hier ist wichtig, dass das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit von allen drei Personen zugleich als Stärke und Stolperstein wahrgenommen wird. Ebenfalls wird die soziale Integration als Stärke von IF angesehen. Integrative Förderung wird über die Leitung auf politischer Ebene gesehen, welche aber zugleich auch als Stolperstein erlebt wird. Dies äussert sich zum Beispiel durch häufige Änderungen bei den kantonalen Vorgaben (vgl. Anhang 3.6).

8.2 Entwicklung der integrativen Förderung

Tabelle 8:
Gesamtübersicht zu Aspekt 2

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung							
Dimension	Kategorie	Person A SHP	Person B KLP	Person C SL	Person D Schuldep.	Person E Ausbild.	Person F Wiss.sch.
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.	✓/!/-	✓	+	✓/!	✓	+
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit		✓			✓	
	Soziale Integration			+			
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft		✓/!/-	-	✓	✓	-
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting						
	Integratives Unterrichtssetting	+		✓		✓	✓
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen	✓		✓		✓	✓
	Inklusive Schule						✓
	Förderdiagnostik und Förderplanung						
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit		✓				
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit		✓				
	Themenbezogene Zusammenarbeit		✓	✓/!	+	✓/!	✓/!
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene	✓					
	Personelle Ressourcen	✓				-	✓
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene	✓	✓	✓	✓/!	✓	✓/!/-
	Finanzielle Ressourcen		✓				
	Evaluation (intern, extern)						

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

Die Entwicklung von IF wird, wie die vorgängig beschriebene aktuelle Situation, über alle vier Dimensionen wahrgenommen. Bei den genannten Kategorien ergeben sich aber augenfällige Verschiebungen. Die Verteilung ist weniger heterogen als bei der aktuellen Situation von IF.

Bei der Dimension „Integrative Haltung“ spielen in der Entwicklung von IF das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft eine zentrale Rolle. Die Mehrheit der Personen ist sich einig, dass für ihre Vision von IF die erste Kategorie auch eine Stärke ist. Die Volksschule trägt ihrem Namen Rechnung und wird eine Schule für das Volk (vgl. Anhänge 3.6 & 3.9). Die Kinder werden an ihren Stärken gemes-

sen. Die Defizitorientierung („Kästchendenken“) gibt es nicht mehr (vgl. Anhang 3.9). Dabei wird von der Grundhaltung ausgegangen, dass die Lehrpersonen eigentlich keine Kinder ausgrenzen wollen (vgl. Anhang 3.7).

Die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft wird ebenfalls als wichtiger Punkt in der Entwicklung von IF wahrgenommen. Hier wird aber befürchtet, dass dies ein Stolperstein für die Vision bedeuten könnte, indem die politische Ebene sich negativ auf diese gemeinsame Ausrichtung auswirken könnte (vgl. Anhang 3.5). Es wird darauf hingewiesen, dass die Schule mit politischen Gremien zusammenarbeiten und Ideen und Gedanken austauschen soll (vgl. Anhang 3.6). Zudem ist für die Entwicklung von IF wichtig, dass die politische Ebene den Wandel zur integrativen Schule mitträgt (vgl. Anhang 3.7).

Bei der Dimension „Unterricht und Förderung“ fällt auf, dass es in naher Zukunft keine separativen Unterrichtssettings mehr geben wird. Wichtig werden aber die integrativen Unterrichtssetting und die individualisierenden Lehrmittel und Lernformen sein. Als Visionen werden bei den Unterrichtssettings der Unterricht in gemischten Gruppen (vgl. Anhang 3.4) und das altersdurchmischte Lernen (vgl. Anhang 3.6) genannt. Die individualisierenden Lehrmittel werden von den Lehrpersonen gewünscht (vgl. Anhang 3.4). Die individualisierenden Lernformen könnten bedeuten, dass die Integration klassenübergreifend stattfindet, indem die Ressourcen anders verteilt werden (vgl. Anhang 3.8). Für eine Person könnte die Entwicklung von IF auch die inklusive Schule heißen. Zur Förderdiagnostik und Förderplanung werden keine Aussagen gemacht.

Bei der Dimension „Zusammenarbeit“ fällt auf, dass die kindbezogene und die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in den Visionen nur von einer Person aus der Schulpraxis genannt werden. Hingegen hat die themenbezogene Zusammenarbeit bei der Entwicklung von IF eine große Bedeutung. Zur Begründung wird hier ins Feld geführt, dass die Lehrpersonen sich als Team verstehen, welches gemeinsam an der Thematik „Integrative Förderung“ arbeitet (vgl. Anhang 3.7). So soll das pädagogische Wissen und Knowhow der Lehrpersonen zusammengeführt werden. Daraus ergeben sich Synergien, von welchen alle an der Schule Beteiligten profitieren können (vgl. Anhang 3.9).

Bei der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ wird die Leitung und Koordination auf politischer Ebene von allen Personen in ihrer Vision zu IF genannt. Einerseits wird es als zentral angesehen, dass die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von IF in Zukunft klar vorgegeben sind. Gleichzeitig wird befürchtet, dass die „von oben“ diktierte Entwicklung von integrativer Förderung in den Augen der Lehrpersonen zu schnell und ohne „rechtzeitig ins Boot holen“ passiert (vgl. Anhang 3.9).

Die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene und die finanziellen Ressourcen werden von je einer Person erwähnt. Die personellen Ressourcen werden von drei Personen genannt; von einer als Stolperstein hervorgehoben.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gemeinsamkeiten bei der Entwicklung von IF in folgenden Kategorien zu sehen sind:

- Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit
- Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft
- Integratives Unterrichtssetting
- Individualisierende Lehrmittel und Lernformen
- Themenbezogene Zusammenarbeit
- Leitung und Koordination auf politischer Ebene

Ebenfalls fällt auf, dass in den folgenden Kategorien keine Aussagen gemacht werden. Dies wird auch als Gemeinsamkeit betrachtet:

- Separatives Unterrichtssetting
- Förderdiagnostik und Förderplanung
- Evaluation (intern, extern)

Zu folgenden Kategorien gibt es vereinzelte Aussagen. Hier liegen somit die grossen Unterschiede:

- Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit
- Soziale Integration
- Inklusive Schule
- Kindbezogene Zusammenarbeit
- Unterrichtsbezogen Zusammenarbeit
- Leitung und Koordination auf schulischer Ebene
- Personelle Ressourcen
- Finanzielle Ressourcen

Somit haben sich gegenüber Aspekt 1 (Aktuelle Situation der integrativen Förderung) in der Dimension „Integrative Haltung“ die Schwerpunkte von Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit zu Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft verschoben.

Bei der Dimension „Unterricht und Förderung“ bleibt ein Schwerpunkt bei den integrativen Unterrichtssettings. Neu dazu kommen individualisierende Lehrmittel und Lernformen.

Bei der Dimension „Zusammenarbeit“ hat die themenbezogene Zusammenarbeit ein sehr grosses Gewicht bekommen.

Bei der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ verschiebt sich der Schwerpunkt von den personellen Ressourcen zu Leitung und Koordination auf politischer Ebene.

8.3 Zutaten für die Vision

Tabelle 9:
Gesamtübersicht zu Aspekt 3

Aspekt 3: Zutaten für die Vision							
Dimension	Kategorie	Person A SHP	Person B KLP	Person C SL	Person D Schuldep.	Person E Ausbild.	Person F Wiss.sch.
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.		1		1	1	3
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit						
	Soziale Integration			3			
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft						
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting						
	Integratives Unterrichtssetting			2			
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen	2					
	Inklusive Schule						
	Förderdiagnostik und Förderplanung						
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit	PB					
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	3					
	Themenbezogene Zusammenarbeit	3	PB	3 / PB		3 / PB	1 / PB
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene			1	2	2	2
	Personelle Ressourcen	1	2				
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene				PB	2 / PB	
	Finanzielle Ressourcen		3		3		
	Evaluation (intern, extern)						PB

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

Bei der ersten Sichtung wird augenfällig, dass die bei Aspekt 2 (Entwicklung der integrativen Förderung) genannten „Zutaten“ sich grossmehrheitlich in den Dimensionen „Integrative Haltung“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ kumulieren. Den persönlichen Beitrag dazu sehen bis auf eine Person alle in der Dimension „Zusammenarbeit“. Die Dimension „Unterricht und Förderung“ wird nur vereinzelt genannt.

Aus der Dimension „Integrative Haltung“ sieht die Hälfte aller Befragten die Kategorie „Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit“ als die erste und in der Gewichtung damit als wichtigste Zutat für die Weiterentwicklung der integrativen Förderung. Die Grundhaltung der am

schulischen Integrationsprozess Beteiligten scheint ein wichtiger Punkt für die Weiterentwicklung von IF zu sein (vgl. Anhang 3.5).

Die Dimension „Unterricht und Förderung“ wird von zwei Personen als Zutat genannt. Im Gesamtbild wird diese Dimension für die Umsetzung der Vision aber nicht als zentral angesehen.

Die themenbezogene Zusammenarbeit wird in der Dimension „Zusammenarbeit“ von der Mehrheit der Befragten als Zutat zur Vision und/oder als persönlicher Beitrag dazu genannt. Diese wird auf Schulhausebene (vgl. Anhang 3.6) verstanden, kann aber auch Intervisionsrunden oder Supervision (vgl. Anhang 3.8) beinhalten.

Aus der Dimension von „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ müssen nach Ansicht der befragten Personen die meisten Zutaten kommen, damit die Visionen umgesetzt werden können. Die Leitung und Koordination auf der schulischen Ebene spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Eine unterstützende Schulleitung wird als bedeutsam für die Weiterentwicklung von integrativer Förderung erachtet (vgl. Anhang 3.9). Die personellen und finanziellen Ressourcen werden nur vereinzelt genannt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Zusammengefasst liegen die Gemeinsamkeiten für die Zutaten, die es für die Umsetzung der Vision von integrativer Förderung braucht, in den folgenden Kategorien:

- Akzeptieren und respektieren von Verschiedenheit
- Themenbezogene Zusammenarbeit
- Leitung und Koordination auf schulischer Ebene
- Die themenbezogene Zusammenarbeit als persönlicher Beitrag

Alle anderen Kategorien spielen nach Ansicht der meisten Befragten eine zu vernachlässigende Rolle, auch wenn die nachfolgenden Kategorien vereinzelt genannt werden.

- Soziale Integration
- Integratives Unterrichtssetting
- Individualisierende Lehrmittel und Lernformen
- Kindbezogene Zusammenarbeit
- Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
- Personelle Ressourcen
- Leitung und Koordination auf politischer Ebene
- Finanzielle Ressourcen
- Evaluation (intern, extern)

Die Befragten zeigen sich also relativ einig, welche „Zutaten“ sie für die Umsetzung ihrer Visionen von integrativer Förderung brauchen.

8.4 Integrative Förderung als Chance?!

Tabelle 10:
Gesamtübersicht zu Aspekt 4

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!							
Dimension	Kategorie	Person A SHP	Person B KLP	Person C SHP	Person D Schuldep.	Person E Ausbild.	Person F Wiss.sch.
Integrative Haltung	Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.				Titel	Titel	
	Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit		Titel	Titel			
	Soziale Integration						
	Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft	Titel Z				Titel Z	Titel
Unterricht und Förderung	Separatives Unterrichtssetting						
	Integratives Unterrichtssetting				Z		
	Individualisierende Lehrmittel und Lernformen						
	Inklusive Schule			Z			Z
	Förderdiagnostik und Förderplanung						
Zusammenarbeit	Kindbezogene Zusammenarbeit						
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit						
	Themenbezogene Zusammenarbeit						
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene		Z				
	Personelle Ressourcen		Z				
	Leitung und Koordination auf politischer Ebene						
	Finanzielle Ressourcen						
	Evaluation (intern, extern)						

✓ = genannte Kategorie +/- = Stärke/Stolperstein

1-3= Zutaten für Umsetzung PB = persönlicher Beitrag Z = ferne Zukunft Titel = Begründung zur Titelwahl

Alle Befragten wählen aus dem Titel der vorliegenden Arbeit (Integrative Förderung als Chance?!) die Version mit dem Ausrufezeichen. Sie sehen die Chance darin, dass sich die Schule weiterentwickeln kann zu einer Schule für alle, zu einer echten Volksschule (vgl. Anhang 3.9). Diese Chance bedeutet eine integrative Haltung, respektive setzt sie diese voraus. Welche Kategorie daraus diese Chance am besten umschreibt, sind sich die interviewten Personen uneinig.

Uneinigkeit herrscht auch darüber, ob es die integrative Förderung auch in ferner Zukunft noch geben wird. Einige Befragte sehen die integrative Förderung in eine inklusive Schule übergehen.

Diese arbeitet als Organisation so integrierend, dass es die integrative Förderung nicht mehr braucht (vgl. Anhang 3.6).

Für andere hängt es davon ab, wie sich die gemeinsame Ausrichtung von Gesellschaft und Schule entwickelt; ob das, was bis anhin erreicht wurde, weiterentwickelt und von der Gesellschaft mitgetragen wird (vgl. Anhang 3.8). Vereinzelt wird IF in ferner Zukunft als Weiterentwicklung der aktuellen Form gesehen, integrative Unterrichtssettings werden die Regel sein (vgl. Anhang 3.8).

Einer Person ist es für die Zukunft der integrativen Förderung wichtig, dass die personellen Ressourcen flexibel und der jeweiligen Situationen angepasst gehandhabt werden (vgl. Anhang 3.5).

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Gemeinsamkeiten der Aussagen liegen darin, dass die integrative Förderung helfen kann, die integrative Haltung aller an der Schule Beteiligten weiterzuentwickeln.

Die Unterschiede liegen in der Vorstellung, ob und in welcher Form es die integrative Förderung in ferner Zukunft geben wird.

9 Beantwortung der Fragestellung

Wie wird die integrative Förderung von verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen wahrgenommen?

Die Forschungsfrage wird entlang der in Kapitel 3.1 formulierten Unterfragen beantwortet. Sie erscheinen in diesem Kapitel als Abschnittsüberschriften.

Bei der Beantwortung der Fragen liegt der Fokus auf den in Kapitel 8 festgestellten Unterschieden und Gemeinsamkeiten.

Wie sehen die verschiedenen Exponenten/innen aus dem Bildungswesen die aktuelle Situation der integrativen Förderung?

Allgemein kann festgehalten werden, dass die verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen IF über alle vier Dimensionen wahrnehmen. Die Sichtweisen sind heterogen und nicht eindeutig.

Für die befragten Personen zeigt sich IF vor allem in den Schulen. IF findet im Unterricht statt. Es ist ein Mittel, um der Heterogenität in den Klassen zu begegnen. Dies ist auch die Stärke von IF. Damit IF gelingt, braucht es Fachpersonen, welche den Förderbedarf feststellen und

entsprechende Förderpläne erstellen. Weiter ist die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen wichtig. Sie findet auf drei Ebenen statt: Kindbezogen, unterrichtsbezogen und themenbezogen.

Zudem spielen die personellen Ressourcen eine grosse Rolle. Gleichzeitig werden sie einheitlich als Stolperstein dargestellt. Es ist wichtig, dass genügend personelle Ressourcen für die Förderung der Kinder und die Absprachen zwischen den Lehrpersonen vorhanden sind. Wichtig ist eine Schulleitung, welche die Umsetzung von IF steuert und überwacht. Damit dies möglich ist, müssen die finanziellen Mittel in genügendem Mass vorhanden sein. Niemand nimmt IF in der Form einer inklusiven Schule wahr.

Die befragten Personen können IF als Haltung nur vereinzelt in der Gesellschaft erkennen. Ebenso spielt IF bei der internen und externen Evaluation eine untergeordnete Rolle.

Wohin soll sich die integrative Förderung entwickeln?

Hier ist erkennbar, dass die Exponent/innen die Entwicklung von IF weiter über alle vier Dimensionen wahrnehmen. Die Sichtweisen sind aber eindeutiger und weniger heterogen.

Für die Entwicklung von IF ist es wichtig, dass der Umgang mit Heterogenität normal und alltäglich wird. Zudem glauben die befragten Personen, dass es eine gemeinsame Stossrichtung von Schule und Gesellschaft geben wird. Dazu braucht es nach Ansicht aller die Leitung und Koordination auf der politischen Ebene.

Um IF noch besser umsetzen zu können ist es wichtig, dass die Schulen sich überlegen, wie sie den Unterricht integrativer gestalten können. Zudem sollen die Lehrmittel so weiterentwickelt werden, damit sie einen individualisierenden Unterricht zulassen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen themenbezogen zusammenarbeiten und sich über IF intensiv austauschen.

Was braucht es dazu?

Hier werden von den Exponent/innen die nötigen Zutaten für ihre Vision genannt. Sie platzieren ihre Ansichten vor allem in den Dimensionen „Integrative Haltung“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“. Die Dimension „Unterricht und Förderung“ spielt bei den genannten Zutaten eine untergeordnete Rolle.

Die befragten Personen sind der Meinung, dass es für die Entwicklung von IF in erster Linie eine integrative Haltung aller an der Schule beteiligten Personen braucht, welche immer selbstverständlicher wird. Die Verschiedenheit der Kinder soll in den Schulen nicht mehr als Stolperstein angesehen werden. Ebenso wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Unterricht integrativ gestaltet sein soll. Die finanziellen Ressourcen werden als Zutat genannt. Sie spielen aber keine entscheidende Rolle.

Alle Exponent/innen sind sich einig, dass sie in der themenbezogenen Zusammenarbeit wichtige persönliche Beiträge leisten können.

Integrative Förderung als Chance?!

Alle Exponent/innen wählen die folgende Titelvariante: Integrative Förderung als Chance! Sie begründen ihre Titelwahl mit der Dimension „Integrative Haltung“. Sie sehen die Chance von IF vor allem im positiven Umgang mit Heterogenität. Dazu ist die Schule ein idealer Lernort. Zudem wird die Chance von IF auch in einer gemeinsamen Haltung der Schule und der Gesellschaft gesehen.

10 Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel in einen Zusammenhang mit der im Theorieteil beschriebenen Grundlagen gestellt. Wie bereits bei der Beantwortung der Fragestellung, erfolgt die Diskussion entlang der Unterfragen zur Forschungsfrage.

Wie sehen die verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen die aktuelle Situation der integrativen Förderung?

Die integrative Förderung wird von den Befragten sehr unterschiedlich dargestellt. Die in der Begründung der Themenwahl (vgl. Kapitel 1.2) von den Verfasserinnen geäußerte Vermutung, dass es keine einheitliche Sichtweise der integrativen Förderung gibt, widerspiegelt sich in den Aussagen der Befragten.

Aber wo liegen die Gründe? Eine mögliche Begründung könnte darin liegen, dass in der Schweiz die gesetzlichen Grundlagen für die integrative Förderung mit dem Behindertengleichstellungsgesetz erst im Jahr 2004 gelegt wurden (vgl. Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2004, Art. 20, Abs. 2).

Damit war die Grundlage geschaffen für einen Paradigmenwechsel. Nicht mehr die Integration muss begründet werden, sondern es ist zu begründen, weshalb ein Kind nicht integrativ beschult werden kann (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32-33).

Die Rahmenbedingungen für die integrative Förderung im Kanton Zürich sind vorgegeben (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a). Diese lassen für die einzelnen Schulen eine gewisse Offenheit in der Interpretation und in der Umsetzung zu. „Weil auf Gesetzesstufe oftmals relativierende Begriffe verwendet werden, ... besteht ein erheblicher Interpretationsspielraum“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32).

Dieser Interpretationsspielraum könnte ein möglicher Grund für die unterschiedlichen Sichtweisen von integrativer Förderung sein. Zudem braucht der oben beschriebene Paradigmenwechsel Zeit, da er mit Veränderungen von Grundhaltungen zu tun hat. Haltungsänderungen werden „als etwas betrachtet, das man kaum verändern kann“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145).

Die Thematik dieses Paradigmenwechsels, das heisst die Entwicklung einer integrativen Haltung als Aufgabe einer Schule, wird im „Bewertungsraster zur schulischen Integration“ (Landwehr, 2008) als eine relevante Dimension für die Umsetzung schulischer Integrationsprozesse genannt.

Im Evaluationsraster der Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich kommt der Aspekt der integrativen Haltung beim Fokusthema „Integrative sonderpädagogische Angebote“ nicht vor (vgl. Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011a). Ob die Thematik der integrativen Haltung in anderen Fokusthemen genannt wird und welchen Einfluss das „Nicht-Nennen“ innerhalb des Fokus „Integrative sonderpädagogische Angebote“ hat, könnte eine über die vorliegende Arbeit hinaus gehende Fragestellung sein.

Die Verfasserinnen stellen die Hypothese auf, dass je nachdem, auf welcher von Landwehr beschriebenen Qualitätsstufe eine Schule steht, aber auch wo die einzelnen an dieser Schule tätigen Personen darin stehen, die Sichtweise auf die integrative Förderung unterschiedlich aussehen kann (vgl. 2008).

Wohin soll sich die integrative Förderung entwickeln?

Ausnahmslos alle Befragten nennen zu dieser Frage das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit und die Leitung und Koordination auf politischer Ebene als Teil ihrer Vision der integrativen Förderung. Es scheint, dass die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft als entscheidender Gesichtspunkt bei der Weiterentwicklung der integrativen Förderung angesehen werden muss; dass er die Basis aller Integrationsbemühungen bildet.

„Ein erfolgreicher Weg zu einer integrativen Schule ist eingebunden in das Profil und die Entwicklungen der betreffenden Schule – und ebenso in das Profil und die Entwicklungen des Schulsystems“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 155). Allen am System Schule beteiligten Personen gegenüber muss kommuniziert werden - und das sind nicht „nur“ die unmittelbar Beteiligten und die politischen Behörden, das sind wir alle als Teil der Gesellschaft - dass Integration ein Gesamtprojekt ist, ein umfassender Schulentwicklungsprozess, der auch die entsprechende Zeit benötigt (vgl. ebd.).

Die Befragten wünschen sich die Entwicklung der integrativen Förderung in die Richtung wie Bless Integration versteht: „Unter Integration ist die gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems zu verstehen ...“ (2004, S. 42). In diesem Zitat werden neben den bereits beschriebenen Themenaspekten auch die von den Befragten gemeinsam genannten Bereiche der themenbezogenen Zusammenarbeit und des integrativen Unterrichtssettings aufgezeigt. Oder sinngemäss in den Worten einer befragten Person, die ihre Vision der integrativen Förderung in einem echten Volksschulgedanken sieht, im Sinne einer wirklichen Schule fürs Volk – einer Schule für alle (vgl. Anhang 3.9).

Was braucht es dazu?

Als „Zutaten“ zur Umsetzung ihrer Vision nennen die Befragten mehrheitlich Teilbereiche aus zwei Dimensionen. Aus der Dimension „Integrative Haltung“ erachten sie insbesondere das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit als wichtige Zutat; aus der Dimension „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ vor allem die Leitung und Koordination auf schulischer Ebene. Zudem ist ihnen die themenbezogene Zusammenarbeit wichtig.

Wie schon bei den vorangegangenen Ausführungen scheinen diese Bereiche eine nach Ansicht der Befragten entscheidende Rolle in der schulischen Integration zu spielen. Im „Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule“ legen die ersten beiden thematischen Aspekte („Dimensionen“) den Fokus auf den Umgang mit Heterogenität im Sinne von Grundhaltungen und Konzepten und der Gestaltung des Zusammenlebens und der Gemeinschaftsbildung. Ein weiterer thematischer Aspekt sind die Infrastruktur und der Support im Sinne der institutionellen Rahmenbedingungen (vgl. Landwehr, 2008).

In vorher genannten Themenaspekten kommen alle die von den Interviewten als „Zutaten“ genannten Teilbereiche vor. Im Evaluationsraster zur externen Schulevaluation des Kantons Zürich kommt unter dem Fokusthema „Integrative sonderpädagogische Angebote“ die themenbezogene Zusammenarbeit vor (vgl. Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011a, S. 1-3). Die Dimensionen „Integrative Haltung“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ werden in den Kurzbeschreibungen zu den Fokusthemen unter anderen Bezeichnungen genannt, aber nicht explizit auf die schulische Integration bezogen (vgl. Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich, 2011b).

Es scheint also, dass eigentlich bekannt ist, was es braucht, damit die Umsetzung der integrativen Förderung gelingen kann.

Integrative Förderung als Chance?!

Alle befragten Exponent/innen aus dem Bildungswesen haben die Titelversion mit dem Ausrufezeichen gewählt und begründen ihre Titelwahl damit, dass die integrative Förderung eine Chance bedeutet in der Weiterentwicklung einer integrativen Haltung. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Sdaday bezeichnen diese integrative Haltung als einen der Gelingensfaktoren für eine integrative Schule. Ihres Erachtens muss in den Schulteams darüber ein Austausch stattfinden (vgl. 2011, S. 145).

„Für die Entwicklung einer integrativen Schule darf die Haltung nicht als private Angelegenheit betrachtet werden. Es braucht Offenheit und Austausch“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 146).

Doch – was ist integrative Haltung? Vielleicht kann sie in den Worten von Gruntz-Stoll und Zurfluh umschrieben werden: „ ... die Bereitschaft, dem anderen Menschen – auch dem schwer

behinderten – in allen Lebensbereichen die gleichen Rechte und den gleichen Respekt zuzugestehen, wie jeder und jede sie für sich selber beanspruchen“ (2010, S. 150).

Folgerungen für die Praxis

Die vier im „Rezeptbuch schulische Integration“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011) beschriebenen Gelingensbedingungen für schulische Integration wurden von allen Befragten genannt. Es braucht in erster Linie Arbeit an einer gemeinsamen integrativen Haltung. Insbesondere die Schulleitungen sind gefordert, ihre Teams in den Bereichen Unterricht und Förderung und Zusammenarbeit so zu führen und zu unterstützen, dass sie sich auf den Paradigmenwechsel einlassen können und integrative Förderung von einer Organisationsform weg zu einem gemeinsam gelebten Thema im Schulalltag wird.

11 Ausblick

Aus der Diskussion der Ergebnisse im vorangehenden Kapitel geht hervor, dass das Thema oder die Dimension „Integrative Haltung“ zentral ist und Inhalt einer weiteren Forschungsarbeit sein könnte. Dabei wären nach Ansicht der Verfasserinnen folgende Fragen relevant:

- Was macht eine integrative Haltung aus?
- Wie wird integrative Haltung definiert?
- Woran kann integrative Haltung erkannt werden?
- Wie kann integrative Haltung (weiter)entwickelt werden?

Ein zusätzlich zu bearbeitender Themenbereich könnte die Weiterentwicklung der integrativen Förderung betreffen: Wie wird die integrative Förderung in den einzelnen Schulen umgesetzt? Was sind die Ideen und Visionen der an diesem Prozess beteiligten Personen innerhalb einer Schule?

Ein Gedanke noch zum Schluss, der über das System Schule hinausgeht. Die Schule ist auch ein Abbild der Gesellschaft. Es braucht eine gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft. Denn die Schulgesetze werden durch politische Gremien geschaffen. Ihre Mitglieder sind Vertreter/innen der Bevölkerung und damit der Gesellschaft.

12 Reflexion des Forschungsprozesses

In Kapitel 3.2 wurden folgende drei Forschungsziele definiert:

- Die Exponent/innen aus dem Bildungswesen legen ihre Sichtweise der integrativen Förderung dar.
- Diese Sichtweisen werden auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht.
- Daraus lassen sich Auswirkungen auf die Gestaltung schulischer Integrationsprozesse ableiten.

Diese Ziele dürfen in der vorliegenden Arbeit aus Sicht der Verfasserinnen als erreicht betrachtet werden. Nachfolgend wird das verwendete Forschungsdesign reflektiert und an den verwendeten Methoden gespiegelt. Anschliessend folgt die Reflexion des Forschungsprozesses entlang der Gütekriterien.

12.1 Methodenkritik

Die Methode des problemzentrierten Interviews hat es ermöglicht, dass die Befragten so zu Wort kommen konnten, dass das Interview einem offenen Gespräch glich (vgl. Mayring, 2002, S. 67-69).

Die Gespräche wurden als „Tandeminterviews“ geführt; eine der Autorinnen führte das Interview, die andere hatte die Rolle der Beobachterin (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 438). Diese Rollen wurden nach jedem Interview getauscht.

Die im Interviewleitfaden festgelegten Fragen wurden von den Interviewerinnen grundsätzlich eingehalten; der Einsatz der weiterführenden Fragen und der Ad-hoc-Fragen wurde aber unterschiedlich gehandhabt. Das könnte die Aussagen der Interviewten beeinflusst haben. Laut Flick kann hingegen die Interviewführung als „Tandeminterview“ auch unterstützend sein, um Verzerrungen zu minimieren und dient damit der Triangulation (vgl. 2009, S. 519).

In der Auswertung der Interviews hat es sich teilweise als Erschwernis herausgestellt, dass der Umgang mit den weiterführenden Fragen, respektive der Ad-hoc-Fragen unterschiedlich war. So war zum Beispiel bei der Kodierung eine Auftrennung nach den drei Ebenen „Klasse“, „Schulhaus“ und „Volksschule“ nur möglich, indem die Aussagen dahingehend interpretiert wurden. Wurden diese Ebenen nicht explizit erfragt, lag es im Ermessen der Autorinnen, diese Zuordnung zu den einzelnen Ebenen zu machen. Darum wurden diese Ebenen nur in der Interpretation der einzelnen Interviews berücksichtigt. Beim Vergleich der Ergebnisse wurde auf eine Unterscheidung dieser Ebenen verzichtet. Es ist den Verfasserinnen bewusst, dass ein konsequenteres Erfragen der drei Ebenen allenfalls weitere Ergebnisse hätte generieren können.

In der Fragestellung nach der Vision zur integrativen Förderung war ein Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Einigen Exponent/innen aus dem Bildungswesen schien dieser Zeitraum zu knapp bemessen. Gemäss ihren Erfahrungen beanspruchen Wandlungsprozesse im Bildungsbereich mehr Zeit. Es kann daher sein, dass sich die Aussagen zu den Visionen zu IF nicht auf den gleichen Zeithorizont beziehen. Dies könnte allenfalls zu einer Verfälschung der Ergebnisse geführt haben.

Das Kategoriensystem ist unterteilt in die Dimensionen und die zugehörigen Kategorien. Die Dimensionen haben sich als genügend breit und als voneinander abgrenzbar erwiesen. Die Begrenzung der Kategorien zueinander und damit die Kodierung waren insbesondere in der Dimension „Integrative Haltung“ nicht trennscharf. Dadurch kann die Gewichtung der einzelnen Kategorie beeinflusst worden sein.

Weiter wurden vereinzelte Kategorien sehr breit definiert: Zum Beispiel die Kategorie „Personelle Ressourcen“. Darin wurden verschiedene Themen zusammengefasst. Dadurch konnten die Aussagen dazu weniger differenziert interpretiert werden. Die Bildung von Unterkategorien wäre ein möglicher Änderungsansatz.

Die Stichprobe umfasst sechs Interviews. Aus den jeweiligen Feldern (Schulpraxis, Schuldepartment, Ausbildung für sonderpädagogische Fachpersonen und Wissenschaft) wurde je eine Person interviewt. Die Aussagen sind die persönlichen Ansichten dieser Exponent/innen aus dem Bildungswesen. Wären andere Exponent/innen ausgewählt worden, hätte dies wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen geführt. Darum müssen die Interviews als Einzelaussagen angesehen werden. Die Ergebnisse können demnach nicht verallgemeinert werden.

12.2 Gütekriterien

Nachfolgend wird der Forschungsprozess entlang der Gütekriterien, abgestützt auf Mayring (vgl. 2002, S. 142-148) und im Kapitel 4.5 beschrieben, reflektiert.

- *Verfahrensdokumentation*: Das Vorverständnis wird in den theoretischen Grundlagen dargelegt. Das forschungsmethodische Vorgehen ist im zweiten Teil der Arbeit beschrieben.
- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Die Interpretation der Interviews erfolgte entlang eines Kategoriensystems. Die Dimensionen dieses Systems wurden deduktiv gebildet, die zugehörigen Kategorien induktiv und abgestützt auf das Vorverständnis (vgl. Kapitel 6.2). Alternativauslegungen werden ansatzweise aufgezeigt.
- *Regelgeleitetheit*: Die Transkriptionsregeln wurden vor dem Transkribieren festgelegt (vgl. Anhang 3.1). Im Kategoriensystem wurden die Dimensionen definiert und die Kategorien mit Ankerbeispielen umschrieben (vgl. Anhang 3.3). Das Kodieren der Interviews erfolgte entlang festgelegter Regeln (vgl. Kapitel 6.3).
- *Nähe zum Gegenstand*: Alle Interviews wurden im Arbeitsumfeld der Befragten durchgeführt.
- *Kommunikative Validierung*: Den interviewten Personen wurden die Interpretationen schriftlich, mit der Bitte um Stellungnahme, zugestellt (vgl. Anhänge 4.1 & 4.2). Dabei steht Anhang 4.1 exemplarisch für alle sechs Interpretationen der Interviews.
- *Triangulation*: Bei allen Interviews waren beide Verfasserinnen anwesend. Die Interviews wurden als „Tandem-Interviews“ geführt (vgl. Flick, 2009, S. 519). Die Daten resultieren aus verschiedenen Quellen, da die befragten Personen in unterschiedlichen Institutionen arbeiten.

Alle Gütekriterien wurden beachtet. Das Kriterium der kommunikativen Validierung hätte auch durch eine Expertenrunde, in der die Befragten mit den Interpretationen und den Ergebnissen konfrontiert werden, ausgebaut und eventuell verbessert werden können.

13 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Der Lern- und Arbeitsprozess verlief konstruktiv und effizient. Der erstellte Zeitplan konnte gut eingehalten werden. Die Zusammenarbeit der zwei Verfasserinnen wurde von beiden als sehr gut und gegenseitig bereichernd empfunden.

Die wöchentlichen gemeinsamen Schreib- und Arbeitsphasen verliefen strukturiert und produktiv. Der kritische Austausch über die gemeinsame Thematik war fruchtbar und hatte eine vertiefende Auseinandersetzung mit der integrativen Förderung zur Folge. Dank diesen Diskussionen konnte das Rollenverständnis als Schulische Heilpädagoginnen gefestigt und ausgebaut werden. Dadurch ist es möglich, sich den täglichen Herausforderungen in den beruflichen Tätigkeitsfeldern besser zu stellen und die Anliegen der integrativen Förderung kompetent vertreten zu können.

Die Begegnungen mit den sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen waren intensiv und sehr bereichernd. Es war beeindruckend, wie engagiert sich die Personen zu IF äusserten. Ihre differenzierten und ausführlichen Aussagen zur integrativen Förderung haben die Blickwinkel der Verfasserinnen erweitert und bereichert. Dadurch wird das professionelle Handeln der Autorinnen nachhaltig beeinflusst werden.

Die Transkriptionen der Interviews waren sehr arbeitsintensiv. Doch erst diese Arbeit ermöglichte ein vertieftes Verständnis für die Sichtweisen der sechs Exponent/innen aus dem Bildungswesen.

Insgesamt hat diese Auseinandersetzung mit dem Thema „Integrative Förderung als Chance?!“ zu einer Wissenserweiterung geführt. Die Verfasserinnen sind überzeugt, in der täglichen Arbeit als Lehrpersonen für integrative Förderung nachhaltig davon profitieren zu können.

14 Abschliessende Gedanken

Heyer (2009) kommt in seinem Beitrag im Handbuch Integrationspädagogik zum Schluss: „Integration ist eine Aufgabe, der sich auf die Dauer kein im Bereich der Schule professionell Tätiger wird entziehen können“ (S. 200).

Dieser zentrale Satz bestätigt unsere Hoffnung, dass die integrative Förderung auch in Zukunft nicht mehr aus dem schulischen Alltag wegzudenken ist. Was es dazu braucht, wird in folgendem Schlusszitat prägnant umschrieben:

Die schulische Integration kann durchaus zunächst organisatorisch eingeführt werden. Sie wird aber langfristig nur Bestand haben, wenn Handlungen und Entscheide auf einer gemeinsamen integrativen Haltung basieren. Die integrative Haltung einer Schule zeigt sich nicht nur an der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen. Sie kann beispielsweise deutlich werden in der Art, wie die Schule neue Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende willkommen heisst, wie sie mit Verschiedenheiten umgeht (z.B. bezüglich Kultur, Religion, Alter, Meinungen) oder wie sie die Eltern der Schülerinnen und Schüler einbezieht.

Es ist heute allgemein anerkannt, dass eine integrative Haltung der Beteiligten eine wichtige Bedingung für das Gelingen schulischer Integration ist. (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145)

15 Abkürzungsverzeichnis

In der vorliegenden Masterarbeit und im dazugehörigen Anhang werden nachfolgende Abkürzungen verwendet.

Tabelle 11:
Verwendete Abkürzungen

Abkürzungen	Erläuterungen
ADL	AltersDurchmisches Lernen
Ausbild.	Ausbildungsstätte
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
IF	Integrative Förderung
IS	Integrative Sonderschulung
(K)LP	(Klassen)lehrperson
Schuldep.	Schuldepartement
SHP	Schulische Heilpädagogin bzw. schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleiter/in oder Schulleitung
VZE	Vollzeiteinheiten
Wiss.sch.	Wissenschaft

16 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2005). *Unterricht gemeinsam machen. Pädagogik der Vielfalt*. Bern: Schulverlag.
- Audiotranskription.de (2011). *Lösungen für digitale Aufnahme & Transkription*. Internet: <http://www.audiotranskription.de/f4.htm> [01.10.2011].
- Begemann, H. (2009). Theoretische und Institutionelle Behinderungen der Integration „inclusion“. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (S. 126-139). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bibliographisches Institut GmbH (2011). *Duden online*. Internet: <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/integration> [13.5.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF). Umsetzung Volksschulgesetz* (überarbeitete Auflage Dezember 2010). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration. Umsetzung Volksschulgesetz*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Rechtliche Anpassungen*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [16.08.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011a). *Elterninformation Integrative Förderung (IF)*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/eltern_und_schueler/eltern/kinder_sopae_beduernissen.html [03.08.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011b). *Sonderpädagogik. Angebote der Regelschule*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule/if.html#a-content [03.08.2011].
- Bildungsstatistik Kanton Zürich (2010). *Sonderschulung*. Internet: <http://www.bista.zh.ch/sop/Sonder.aspx> [16.08.2011].
- Bildungsstatistik Kanton Zürich (2011). *Schülerzahlen. Volksschüler/innen nach Schulstufe 2000, 2005, 2008-2010*. Internet: http://www.bista.zh.ch/vs/VS_Stufen.aspx [16.08.2011].

- Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss, & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 41-56). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Bollier, C. & Henrich, C. (2010). Zwischen „sein wie alle anderen“ und „sein wie kein(e) andere(r)“. *Zeitschrift Bildung Schweiz*, 156 (9), S. 12-16.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Frankfurt am Main: GEW.
- Buholzer A. & Kummer Wyss, A. (2010). Heterogenität als Herausforderung für Schule und Unterricht. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 7-13). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999). *Art. 8. Rechtsgleichheit*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a8.html> [20.5.2011].
- Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2004). *SR 151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Art. 20*. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/a20.html [20.5.2011].
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikation (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.
- Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich (2011a). *Integrative sonderpädagogische Angebote: Qualitätsansprüche und Indikatoren*. Internet: http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/qualitaetsanspruecheundindikatoren.html [5.8.2011].
- Fachstelle für Schulbeurteilung Kanton Zürich (2011b). *Kurzbeschreibung der Fokusthemen*. Internet: http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/qualitaetsanspruecheundindikatoren.html [15.8.2011].
- Feuser, G. (2011). Integration ist unteilbar. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 31-47). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2010). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437-455). (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2010). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung*. (2. Auflage). Bern: Haupt.
- Heyer, P. (2009). Grundschule – Schule für alle Kinder. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (S. 191-200). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2011). *Studienführer. Schulische Heilpädagogik*. Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/69/110509_studienfueher_def.pdf [3.8.2011].
- Kuckartz, U. & Grunenberg, H. (2010). Qualitative Daten computergestützt auswerten: Methoden, Techniken, Software. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 515-526). (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Kummer Wyss, A. (2005). Sonderpädagogische Forschung 2002-2004: Stand, Entwicklungen, Perspektiven. In K. Häfeli, A. Kummer Wyss & B. Thomen (Hrsg.), *Forschung in der Heilpädagogik* (S. 7-19). Luzern: Edition SZH/CSP.
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (5), 29-34.
- Langer, A. (2010). Transkribieren – Grundlagen und Regeln. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 515-526). (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Interaktion. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Liesen, Ch. (2004). Was unterscheidet Inklusion von Integration? In A. Kummer Wyss, & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 67-86). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu gestaltete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323-333). (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Mettauer Szaday, B. (2004). Immer mehr Integration und Separation. Aktuelle Qualitätsfragen im Hinblick auf die sonderpädagogischen Angebote der Regelschule. In A. Kummer Wyss, & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 157-171). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Netzwerk integrative Schulungsformen (2011). *Mailing No 35*. Internet:
http://www.isf.luzern.phz.ch/fileadmin/media/isf.luzern.phz.ch/mailings/Mailing_35_1105.pdf [4.8.2011].
- Prengel, A. (1995). *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik*. Opladen: Leske & Budrich.
- Regierungsrat des Kantons Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen*. Internet:
[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/D562B34403CBDCB1C12577C3002D266C/\\$file/412.103_11.7.07_71.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/D562B34403CBDCB1C12577C3002D266C/$file/412.103_11.7.07_71.pdf) [27.5.2011].
- Schaub, H. & Zenke, K. (2007). *Wörterbuch der Heilpädagogik* (grundlegend überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neuauflage). München: Deutscher Taschenbuchverlag.
- Schmidt, C. (2010). Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 473-486). (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Schöler, J. (1998). Integration: Gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderungen und Kindern ohne Behinderungen als Normalität der Schule. In H. Altrichter, W. Schley & M. Schratz (Hrsg.), *Handbuch der Schulentwicklung* (S. 415-445). Innsbruck: Studienverlag.
- Schor, B. J. (2007). Curriculare Überlegungen zum Förderschwerpunkt Lernen. In U. Heimlich & F. B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 327-338). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuntermann, M. F. (2009). *Einführung in die ICF. Grundkurs. Übungen. Offene Fragen* (3., überarbeitete Auflage). Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg: ecomed MEDIZIN.

Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz?
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 12 (3), 6-14.

Vereinte Nationen (1948). *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*. Internet:
<http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html> [20.05.2011].

Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005) *1. Teil: Grundlagen: § 2-3*. Internet:
http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [27.05.2011].

17 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

17.1 Abbildungen

Titelbild: *Internet:*

http://www.google.ch/search?hl=de&sugexp=kjrmc&cp=11&gs_id=19&xhr=t&q=integrati-on&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1366&bih=599&wapid=tljp1319787112161021&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
[28.10.2011].

Abbildung 1: *Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 71).....* 29

Abbildung 2: *Ablaufmodell strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 93).....* 32

17.2 Tabellen

Tabelle 1: *Interview 1* 43

Tabelle 2: *Interview 2* 47

Tabelle 3: *Interview 3.....* 51

Tabelle 4: *Interview 4.....* 55

Tabelle 5: *Interview 5.....* 59

Tabelle 6: *Interview 6.....* 63

Tabelle 7: *Gesamtübersicht zu Aspekt 1* 65

Tabelle 8: *Gesamtübersicht zu Aspekt 2* 68

Tabelle 9: *Gesamtübersicht zu Aspekt 3* 71

Tabelle 10: *Gesamtübersicht zu Aspekt 4* 73

Tabelle 11: *Verwendete Abkürzungen.....* 84

18 Anhang

Der gesamte Anhang zur Masterthese „Integrative Förderung als Chance?!“ befindet sich in einem zweiten, separaten Dokument.

**Departement Schulische Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 2009-2012**

Anhang zur Masterthese

Integrative Förderung als Chance?!

Eingereicht von:

Rahel Hager Meier

Cornelia Tschopp

Begleitung:

lic. phil. Simona Brizzi

Datum der Abgabe:

5. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: „Remindermail“	2
Anhang 2: Datenerhebung	3
Anhang 2.1: Vorgespräch.....	3
Anhang 2.2: Sondierungsfragen.....	4
Anhang 2.3: Testversion Interviewleitfaden	5
Anhang 2.4: Gesprächsabschluss	7
Anhang 2.5: Definitiver Interviewleitfaden	8
Anhang 3: Datenaufbereitung und Datenauswertung.....	12
Anhang 3.1: Transkriptionsregeln.....	12
Anhang 3.2: Erstes Kategoriensystem	13
Anhang 3.3: Überarbeitetes Kategoriensystem	14
Anhang 3.4: Transkription Interview 1	19
Anhang 3.5: Transkription Interview 2.....	27
Anhang 3.6: Transkription Interview 3	34
Anhang 3.7: Transkription Interview 4.....	46
Anhang 3.8: Transkription Interview 5.....	55
Anhang 3.9: Transkription Interview 6.....	64
Anhang 4: Gütekriterien	81
Anhang 4.1: Mail „Rückmeldung zum Interview“	81
Anhang 4.2: Exemplarisches Beispiel einer Interviewinterpretation.....	82

Anhang 1: „Remindermail“

Sehr geehrte Frau ...

Sehr geehrter Herr ...

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zum Testinterview für unsere Masterthese mit dem Titel „Integrative Förderung als Chance?!“.

Wir freuen uns, Sie wie abgemacht am ..., **um ... Uhr im Schulhaus/Büro** treffen zu dürfen.

Das Interview wird ungefähr eine Stunde dauern.

Nachfolgend einige weiterführende Informationen:

In unserer Masterthese haben wir folgende Fragestellung: **Wie wird die integrative Förderung von verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen wahrgenommen?**

Dazu werden wir mit einer Regelklassenlehrperson, einer schulischen Heilpädagog/in, einer Schulleiter/in, einer Forscher/in, einer Vertretung aus einem Schulamt und einer Dozent/in einer Fachhochschule ein Interview führen.

Wir möchten Ihre persönliche Sichtweise zu folgenden Aspekten erfahren:

- Wie sehen Sie die aktuelle Situation der integrativen Förderung?
- Wohin soll sich die integrative Förderung entwickeln?
- Was braucht es dazu?

Damit wir das Interview auswerten können, werden wir es transkribieren. Dafür sind wir auf eine Tonaufnahme angewiesen.

Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen könnten, werden wir in der Arbeit anonymisieren.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind und freuen uns auf das Gespräch.

Herzliche Grüsse

Rahel Hager Meier

Cornelia Tschopp

Anhang 2: Datenerhebung

Anhang 2.1: Vorgespräch

Thema	Aussagen Interviewerinnen (ohne Tonbandaufnahme)
Begrüßung	Danke für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview.
Worum geht es in unserer Arbeit? Was wollen wir herausfinden?	<p>Wie bereits in unserem Mail angekündigt, schreiben wir im Rahmen unserer Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik unsere Masterarbeit mit dem Titel „Integrative Förderung als Chance?!“</p> <p>Dabei setzten wir uns mit der folgenden Fragestellung auseinander: Wie wird die integrative Förderung von verschiedenen Exponent/innen aus dem Bildungswesen wahrgenommen?</p> <p>Wir möchten Ihre persönliche Sichtweise zu folgenden Aspekten erfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie sehen Sie die aktuelle Situation der integrativen Förderung? • Wohin soll sich die integrative Förderung entwickeln? • Was braucht es dazu? <p>Wir befragen dazu eine Regelklassenlehrperson, eine schulische Heilpädagog/in, eine Schulleiter/in, eine Forscher/in, einer Vertretung aus einem Schulamt, und eine Dozent/in einer Fachhochschule.</p> <p>In diesem Interview geht es uns darum, Ihre persönlichen Sichtweisen zum Thema IF zu erfahren. Darum werden wir unsere Meinungen und Blickwinkel nicht einbringen.</p>
Interviewerin Beobachterin (Rollenaufteilung)	Das Interview wird von mir geleitet, Frau ... wird vor allem zuhören, sich Notizen machen und eventuell Verständnisfragen stellen.
Vertraulichkeit	<p>Wir haben Sie informiert, dass wir das Gespräch aufzeichnen werden, um es nachher transkribieren zu können.</p> <p>Selbstverständlich werden alle Daten vertraulich behandelt. Alle Angaben, welche Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen würden, werden in der Arbeit anonymisiert.</p> <p>Ist dieses Vorgehen für Sie in Ordnung? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
Ablauf	<p>Um uns ein Bild über ihren beruflichen Hintergrund zum Thema machen zu können, werden wir einige „Eckdaten“ Ihrer Berufslaufbahn erfragen. Auch diese werden in der Arbeit anonymisiert.</p> <p>Danach werden wir das Interview durchführen. Der zeitliche Rahmen beträgt ungefähr Stunde.</p>

Anhang 2.2: Sondierungsfragen

Fragestellung Interviewerinnen	Antworten (ab diesem Zeitpunkt auf Tonband festgehalten) Beobachtungen
Was ist Ihr aktuelles berufliches Arbeitsfeld?	
In welchem Zusammenhang haben Sie dabei mit IF zu tun? (in einem Satz)	

Somit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Für dieses Interview haben wir einen Interviewleitfaden erstellt. Wir werden Ihnen Fragen zu folgenden Themenbereichen stellen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung.

Anhang 2.3: Testversion Interviewleitfaden

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Sie befassen sich in Ihrem beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Wir fragen Sie ganz allgemein:</p> <p>Was ist integrative Förderung aus Ihrer Sicht?</p> <p>Woran erkennen Sie, dass integrative Förderung stattfindet?</p>	<p>Können Sie einzelne, für sie wichtige Bereiche der integrativen Förderung genauer beschreiben?</p>
<p>Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus Ihrer Sicht?</p> <p>Mit welchen Stolpersteinen kämpft die integrative Förderung?</p>	

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Die integrative Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen nun fünf Jahre in die Zukunft.</p> <p>Was ist die integrative Förderung im Jahr 2016?</p>	<p>Was ist Ihre Vision?</p>
<p>Welche Stärken hat diese Vision?</p> <p>Welche Stolpersteine gibt es?</p>	

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Angenommen Sie verfassen ein Rezept zu Ihrer Vision von integrativer Förderung, welche Zutaten braucht es?</p> <p>In welcher Reihenfolge würden Sie diese Zutaten einsetzen?</p>	<p>Welche Zutaten braucht es nicht mehr?</p>
<p>Was können Sie morgen in Ihrer Rolle als Forscher/in / Dozent/in / Vertreter/in aus der Bildungspolitik / Schulleiter/in / Schulische Heilpädagog/in / Regelklassenlehrperson unternehmen, damit erste Schritte zu Ihrer Vision vollzogen werden?</p> <p>Was brauchen Sie, um morgen mit dieser Umsetzung beginnen zu können?</p>	

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!	
<p>Gibt es die integrative Förderung aus Ihrer Sicht auch noch in ferner Zukunft?</p> <p>Welche Variante des Titels würden Sie wählen: Integrative Förderung als Chance? oder Integrative Förderung als Chance!</p> <p>(Zwei Karten mit je einer Variante des Titels werden gleichzeitig gezeigt.)</p>	<p>Können Sie uns das näher erläutern?</p>

Anhang 2.4: Gesprächsabschluss

Gesprächsabschluss	<p>Besten Dank für Ihre Ausführungen. Wir werden das Interview transkribieren und danach in Bezug auf unsere Fragestellung analysieren.</p> <p>Wir werden Ihnen unsere Interpretation gerne schriftlich zustellen. Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden.</p> <p>Wir sind froh um eine kurze Rückmeldung. Sie dient uns zur Absicherung unserer Interpretationen.</p> <p>Herzlichen Dank!</p>
---------------------------	---

Das Aufnahmegerät wird nun ausgeschaltet.

Anhang 2.5: Definitiver Interviewleitfaden

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Sie befassen sich in Ihrem beruflichen Alltag mit integrativer Förderung.</p> <p>Was ist integrative Förderung aus Ihrer Sicht?</p> <p>Woran erkennen Sie, dass integrative Förderung stattfindet?</p>	<p>Was ist integrative Förderung aus Ihrer Sicht auf der Ebene „Klasse“?</p> <p>Was ist IF aus Ihrer Sicht auf der Ebene „ganzes Schulhaus“?</p> <p>Was ist IF aus Ihrer Sicht auf der Ebene „Volksschule“?</p> <p>Woran erkennen Sie, dass IF auf der Ebene „Klasse“ stattfindet?</p> <p>Woran erkennen Sie, dass IF auf der Ebene „Schulhaus“ stattfindet?</p> <p>Woran erkennen Sie, dass IF auf der Ebene „Volksschule“ stattfindet?</p>
<p>Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus Ihrer Sicht?</p> <p>Mit welchen Stolpersteinen kämpft die integrative Förderung?</p>	

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Die integrative Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen nun fünf Jahre in die Zukunft.</p> <p>Wie sieht integrative Förderung im Jahr 2016 aus?</p>	<p>Was ist Ihre Vision auf der Ebene „Klasse“?</p> <p>Was ist Ihre Vision auf der Ebene „Schulhaus“?</p> <p>Was ist Ihre Vision auf der Ebene „Volksschule“?</p>
<p>Welche Stärken hat diese Vision?</p> <p>Welche Stolpersteine gibt es?</p>	

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Angenommen Sie würden ein Rezept zu Ihrer Vision von integrativer Förderung verfassen, welche Zutaten braucht es?</p> <p>In welcher Reihenfolge würden Sie diese Zutaten einsetzen?</p>	<p>Können Sie mindestens drei verschiedene Zutaten nennen?</p>
<p>Was können Sie morgen in Ihrer Rolle als Forscher/in / Dozent/in / Vertreter/in aus der Bildungspolitik / Schulleiter/in / Schulische Heilpädagog/in / Regelklassenlehrperson unternehmen, damit erste Schritte zu Ihrer Vision passieren?</p> <p>Was braucht es, damit Sie morgen mit dieser Umsetzung beginnen können?</p>	<p>Was brauchen Sie?</p> <p>Sind die genannten „Sachen, Dinge, Ressourcen, Massnahmen etc.“ vorhanden oder müssen sie noch geschaffen werden?</p>

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!	
Leitfadenfragen	Weiterführende Fragen
<p>Gibt es die integrative Förderung aus Ihrer Sicht auch noch in ferner Zukunft?</p> <p>Welche Variante des Titels würden Sie wählen: Integrative Förderung als Chance? oder Integrative Förderung als Chance!</p> <p>(Zwei Karten mit je einer Variante werden gleichzeitig gezeigt.)</p>	<p>Können Sie uns das näher erläutern?</p>

Anhang 3: Datenaufbereitung und Datenauswertung

Anhang 3.1: Transkriptionsregeln

Grundsätzlich gilt für die ganze Transkription:

Alle Angaben, welche Rückschlüsse auf die interviewte Person und deren Umfeld zulassen könnten, werden anonymisiert oder neutral formuliert.

Um die Lesbarkeit zu optimieren, werden die Interviews in Standardsprache transkribiert. Dadurch erfolgen eine Bereinigung der Mundart und die Behebung von Satzbaufehlern. Zudem wird der Stil geglättet (vgl. Mayring, 2002, S. 91).

Weitere Transkriptionsregeln (vgl. Langer, 2010, S. 521-524):

Zeichen	Erklärung
CT oder RHM	Fragestellerinnen: Cornelia Tschopp oder Rahel Hager Meier
Person A, B, C, D, E, F	Interviewpartner/innen (A bis F)
IF	Integrative Förderung
LP, SHP, SL	Lehrperson, Schulische Heilpädagog/in, Schulleitung
(..)	Kurze Pause
(Pause)	Lange Pause
...	Gedankensprung am Ende eines unfertigen Satzes
(lacht)	Nonverbale Kommunikation; steht je nach Kontext vor oder nach der entsprechenden Stelle
()	Unverständliche Passage
<i>Kursiv</i>	Ad-hoc-Fragen, Ergänzungen
Du/Sie	Personalform wird „originalgetreu“ verwendet
X/x und Y	Zur Anonymisierung von Personen, Schulen, Ortschaften
Mmh, ääh etc.	Füllwörter werden ausgelassen, wenn sie für die Verständlichkeit nicht relevant sind
[Wort]	Anmerkung der transkribierenden Person zum besseren Verständnis der Aussage

Anhang 3.2: Erstes Kategoriensystem

Die Kodierregeln sind in Kapitel 6.3 beschrieben.

Die Kategorien sind deduktiv gebildet und entsprechen den in der Zusammenfassung in Kapitel 2.5 beschriebenen vier Dimensionen (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller Graf und Mettauer Szaday, 2011).

Die Definitionen der vier Kategorien sind aus dem Rezeptbuch schulische Integration (vgl. Lienhard-Tuggener et. al., 2011) und dem Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule (vgl. Landwehr, 2008) abgeleitet.

Dimension	Definition	Ankerbeispiele
Integrative Haltung	Heterogenität unter Schüler/innen wird als selbstverständlich angesehen.	
Unterricht und Förderung	Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schüler/innen werden berücksichtigt.	
Zusammenarbeit	Kooperation passiert zwischen allen an der Schule Beteiligten.	
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Rahmenbedingungen, welche für den sonderpädagogischen Bereich wichtig sind.	

Anhang 3.3: Überarbeitetes Kategoriensystem

Um das Kategoriensystem zu verfeinern, wurde ein Interview analysiert.

Die vier definierten Kategorien sind nun Dimensionen. Die dazugehörigen Kategorien wurden induktiv aufgrund der Interviewanalyse gebildet (vgl. Mayring, 2002, S. 92).

Dimension	Definition	Kategorien	Ankerbeispiele
Integrative Haltung	Heterogenität unter Schüler/innen wird als selbstverständlich angesehen.	Akzeptieren und respektieren von Verschiedenheit (blau, Akzent 1, 80%)*	In der Schule wird vorgelebt, wie man miteinander auskommt, auch wenn man nicht genau gleich „tickt“. (D; 55-57)
		Schule als Lernort für Umgang mit Verschiedenheit (Pädagogik der Vielfalt) (blau, Akzent 1, 60%)*	Wenn man in der Schule Rücksicht nehmen muss, weil ein Kind mit einer schwereren Behinderung - starke Gehörbeeinträchtigung - in der Klasse ist, dann lernt man automatisch damit umzugehen - zum Beispiel: Was bedeutet das für dieses Kind in der Pause - und kann sich viel mehr in eine solche Situation eindenken. (D; 65-68)
		Soziale Integration (blau, Akzent 1, 40%)*	Das ist einfacher, wenn man zusammen aus dem gleichen Schulhaus oder aus der gleichen Klasse kommt...(D; 106-107) Wenn Eltern beginnen zu verstehen, was wir hier in der Schule machen, hat dies einen integrativen Effekt. (C; 306-307)
		Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft (blau, Akzent 1, 25%)*	Wenn aber die Politik diesen Wandel nicht mitträgt, wird es sehr schwierig. (D; 130) Es ist für mich selbstverständlich, dass die Eltern das ADL-Modell konstruktiv und kritisch würdigen werden. (C; 329-330)

* Definition der Farbe

Dimension	Definition	Kategorien	Ankerbeispiele
Unterricht und Förderung	Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schüler/innen werden berücksichtigt.	Separatives Unterrichtsetting (rot, Akzent 2, 80%)*	Aber die SHP könnte einen Morgen zu einem bestimmten Thema für Kinder aus verschiedenen Klassen anbieten. (D; 45-47)
		Integratives Unterrichtsetting (rot, heller, 60%)*	Es kann sein, dass die Klassenlehrperson mit einer Gruppe entsprechend ihrem Leistungsniveau arbeitet. (D; 82-83) Dass sie soweit Unterstützung bekommen und sich nicht ausgeschlossen fühlen. (B; 11-12) An der Vielfalt einzelner Kinder in der Klasse. Diese, also das Spektrum, ist heute viel breiter; sei es leistungsmässig oder sei es vom Verhalten her. (A; 25-26)
		Individualisierende Lehrmittel und Lernformen (rot, Akzent 2 heller, 40%)*	Lehrmittel sind nicht angepasst, um zu individualisieren. (A; 58-59)
		Inklusive Schule (orange, Akzent 6)*	Wenn wir ein Schulmodell haben, welches als Modell und als Organisation Schule integrierend ist, dann braucht es das Anhängsel IF nicht mehr. Dann ist es vollzogen. Ich hoffe sehr, dass sich die Schule so entwickelt, dass wir nicht mehr separat über IF diskutieren und reden müssen. (C; 338-341)
		Förderdiagnostik und Förderplanung (rot, Akzent 2)*	Man würde sehr sorgfältig damit umgehen, ob ein Kind in der Klasse gefördert werden kann oder ob es ein anderes Setting braucht. (D; 139-140) ... dass sie auf ihrem Lernstand ihre Arbeit leisten können und da auch die Unterstützung haben (B; 13-14)

* Definition der Farbe

Dimension	Definition	Kategorien	Ankerbeispiele
Zusammenarbeit	Kooperation passiert zwischen allen an der Schule Beteiligten.	Kindbezogene Zusammenarbeit (Eltern, Lehrpersonen, interne und externe Fachpersonen, Schulleitung) (gelbbraun, Hintergrund 2, dunkler 10%)*	Darum müssen im Bereich IF die Erwartungen der Klassenlehrperson und SHP sauber geklärt werden. (D; 23-25)
		Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit (Lehrpersonen, interne und externe Fachpersonen, Schulleitung) (gelbbraun, Hintergrund 2, dunkler 25%)*	Damit kam ein Prozess in Gang, bei dem gefragt wird, was brauchen wir wirklich in den einzelnen Klassen und wie lösen wir es miteinander. (D; 50-51) Die Reflexion der Praxis. Sicher auch die Fähigkeit, Distanz zu haben. (E; 12)
		Themenbezogenen Zusammenarbeit (Lehrpersonen, interne und externe Fachpersonen, Schulleitung, Eltern) (gelbbraun, Hintergrund 2, dunkler 50%)*	In diesem Bereich müssen sich die Schulen noch entwickeln, damit sie sich mehr als Gemeinschaft verstehen. (D; 47-48) Wissenschaftliche Texte interpretieren zu können, zum Beispiel Studien zum Thema Unterricht; Unterrichtsentwicklung. (E; 12-14) Die LP den Eltern aber nicht sagen, das ist unser Geschäft, da haben Sie sich raus zu halten, sondern dass man einen Schulterschluss macht, eine Koalition hinbringt, in der die Aufgabentrennung enthalten ist, aber wo ein gemeinsames Verständnis für die Sache IF vorhanden ist. (F; 379-382)

* Definition der Farbe

Dimension	Definition	Kategorien	Ankerbeispiele
Steuerung und Qualitätsentwicklung	Rahmenbedingungen, welche für den sonderpädagogischen Bereich wichtig sind.	Leitung und Koordination auf schulischer Ebene (lila, Akzent 4, heller 80%)*	... nicht Überwachungsinstrumente, dass Standards vorhanden sind oder gewisse Richtlinien, von denen man sagt, man hält sich daran, das ist uns wichtig, in diese Richtung möchten wir gehen. (B; 63-65)
		Personelle Ressourcen (Zeitgefässe, Aufgaben, Zuständigkeiten, Abläufe, Aus- und Weiterbildung) (lila, Akzent 4, heller 60%)*	... die SHP stellt ihre zeitlichen Ressourcen, welche grösser sein könnten, der Klasse zur Verfügung. (D; 10-11)
		Leitung und Koordination auf politischer Ebene (lila, Akzent 4, heller 40%)*	Ich kann probieren, die Bedingungen zu verbessern. D.h. ich probiere zuerst meine Vorgesetzte zu überzeugen, dass das, was wir machen, richtig ist. Ich bin in der guten Situation, dass sie mir im Grundsatz zustimmt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Konkret muss der Handlungsspielraum der Gemeinden und der Schulen vergrössert werden. Das kann ich tun. Da sind wir dran. Zum Beispiel gab es eine Änderung in der Verordnung im letzten Jahr, dass die integrierte Sonderschulung nicht mehr über eine Sonderschule laufen muss, sondern in der Regelschule gelöst werden kann. Wenn wir da flexibler sind, dann bringt das etwas. Hier habe ich Einfluss. (D; 218-225) Sie zanken sich darüber, dass die Bedingungen nicht gut sind. (E; 248-249)
		Finanzielle Ressourcen (lila, Akzent 4)*	Das sind die typischen Dinge wie die Finanzen, die nicht stimmen, ... (B; 141-142) Und das ist ja nicht bezahlbar. (E; 178-179)

* Definition der Farbe

Steuerung und Qualitätsentwicklung	Rahmenbedingungen, welche für den sonderpädagogischen Bereich wichtig sind.	Evaluation (intern, extern) (lila, Akzent 4, dunkler 25%)*	Indem ich von der Fachstelle höre, dass einige Schulen so funktionieren. (lacht) Ich muss mich ja auf etwas verlassen können. Zum Beispiel, indem sich Schulen an der PH bewerben für "Schulen lernen von Schulen". Oder indem wir hier zum Beispiel von gewissen Schulen hören und dann dort hinsehen und Leute von dort einladen, dass sie hier davon erzählen. Es ist das Thema, ob die Fachstelle das sieht. (E; 91-95)
---	---	---	---

* Definition der Farbe

Anhang 3.4: Transkription Interview 1

Interviewte Person	Schulische Heilpädagogin
Ort	Schulzimmer
Dauer der Aufnahme	31 Minuten
Interviewerin	CT
Protokollführerin	RHM
Transkribiert von	CT

Sondierungsfragen
CT: Was ist dein aktuelles berufliches Arbeitsfeld? #00:00:00-0#
Person A: Das ist Unterstützung von einerseits Lehrpersonen mit der Klasse und auch von einzelnen Schülern mit Schwierigkeiten, Schulschwierigkeiten. Zum Teil schulische Schwierigkeiten im Stoff und auch von Kindern mit Schwierigkeiten im Verhalten. Das ist so das. #00:01:03-7#
CT: <i>Ich muss eine Klammer machen: Wir stellen diese Fragen Personen aus verschiedenen Feldern, das muss ich für die nächste Frage vorausführen.</i> In welchem Zusammenhang hast du dabei mit IF zu tun? In einem Satz formuliert. #00:01:16-5#
Person A: (..) Also meine Aufgabe ist eigentlich, Kinder mit Schulschwierigkeiten in dieser Schule zu integrieren, damit sie hier zur Schule gehen können. Und Stützen und Unterstützen der andern um das Kind herum Beteiligten. #00:01:36-5#
CT: Damit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann aber auch sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Wir haben einen Leitfaden erstellt. Wir werden Fragen stellen zu den Themenbereichen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung. #00:02:22-7#
Person A: (lacht) Das ist nicht so einfach. #00:02:17-3#

1 **Interview gemäss Interviewleitfaden**

2 **CT:** Zuerst komme ich zur aktuellen Situation der integrativen Förderung. Wie du bereits vorher
3 ausgeführt hast, befasst du dich in deinem beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Was ist
4 integrative Förderung aus deiner Sicht? #00:02:36-7#

5 **Person A:** Ist Unterstützung einerseits des Kindes, andererseits der Lehrperson, damit das

6 Kind sich in der Klasse wohlfühlt. Zum Teil auch, dass es mitkommen kann oder seinem Niveau
7 angepasst im Stoff weiterkommen und gefördert werden kann. #00:03:05-6#

8 **CT:** *Wenn ich dich richtig verstehe, ist das integrative Förderung auf der Ebene "Klasse". Wenn*
9 *ich jetzt weiter gehe, was ist integrative Förderung auf der Ebene "ganzes Schulhaus" aus dei-*
10 *ner Sicht? #00:03:17-5#*

11 **Person A:** Immer wieder Verständnis wecken für die besonderen Kinder. Aufklären, zum Teil
12 auch Ideen, Ratschläge ist vielleicht falsch, aber doch in der Diskussion weiter kommen, wie
13 gehen wir mit solchen Kindern um, meine Meinung einbringen. Wir sind hier drei Heilpädago-
14 ginnen, die relativ eng zusammenarbeiten. Was es auch leichter macht, Verständnis, zum Bei-
15 spiel im Team, weiterzubringen. Das ist so meine Arbeit in der Schule. Dann vielleicht auch
16 nach Lösungen suchen, bei Problemen, Kindern, die das ganze Schulhaus betreffen oder beim
17 Übertritt von einer Klasse in die andere; so Sachen. Manchmal auch Einteilungen von einzelnen
18 Schülern. Wo haben diese einen guten Platz? Wie kann man diese fördern? #00:04:24-6#

19 **CT:** *Den Rahmen noch weiter gefasst. Was ist integrative Förderung aus deiner Sicht auf der*
20 *Ebene "Volksschule"? #00:04:31-8#*

21 **Person A:** Sicher Kinder, die früher separiert wurden oder die eine Klasse wiederholt haben,
22 dass diese hier, in diesem Quartier, in dem sie auch wohnen, dass sie hier zur Schule gehen
23 können. Das ist momentan die Situation. #00:04:57-6#

24 **CT:** *Woran erkennst du, dass integrative Förderung stattfindet? #00:05:00-4#*

25 **Person A:** An der Vielfalt einzelner Kinder in der Klasse. Diese, also das Spektrum, ist heute
26 viel breiter; sei es leistungsmässig oder sei es vom Verhalten her. Es ist eher oder mehr akzep-
27 tiert oder dass es akzeptiert ist, dass diese Kinder einfach in unserer Schule zur Schule gehen.
28 #00:05:31-6#

29 **CT:** *Wenn ich das zusammenfasse, ist das auf Klassenebene. #00:05:31-6#*

30 **Person A:** Und Schulhausebene. #00:05:34-8#

31 **CT:** *Und auf der Ebene "Volksschule", woran erkennst du da, dass integrative Förderung statt-*
32 *findet? #00:05:40-1#*

33 **Person A:** Ja (..) Einmal, dass man die Sonderklasse auflöst. Die müssen ja irgendwo sein. Die
34 haben wir. Das wir aber auch langsam Richtung weiter oben Stellen schaffen, die uns in der
35 integrativen Förderung unterstützen. Wenn ich jetzt da an Person X denke mit ihrer Stelle. Sie
36 ist für Fragen da, unterstützt einen. #00:06:13-4#

37 **CT:** *Wenn ich richtig verstehe, weiter oben heisst ausserhalb des Schulhauses, übergeordnet?*
38 *#00:06:16-7#*

39 **Person A:** Ja, übergeordnet. #00:06:20-7#

40 **CT:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:06:30-8#

41 **Person A:** Dass man diese Kinder, die man früher in separaten Klasse hatte, eventuell sogar in
42 einem anderen Schulkreis, dass diese hier zur Schule gehen können, wo sie aufwachsen, mit
43 ihren Kameraden. Ja. (...) Ich denke, das ist eine der grössten Stärken. Vielleicht auch bei den
44 Kindern, die keine Schwierigkeiten haben, dass bei diesen auch mehr Verständnis aufkommt
45 für solche Kinder und eine Toleranz, denke ich. (...) Früher wurden diese schon mehr separiert
46 und sie wurden auch nicht akzeptiert. Heute, denke ich, ist das mehr vorhanden. Das ist die
47 Stärke. Und, wenn ich an die Kinder denke, die für die Integration am schwierigsten sind, das
48 sind die Kinder mit starken Verhaltensauffälligkeiten. Wenn man diese separiert oder diejeni-
49 gen, die noch separiert werden, dann kumuliert sich das natürlich. Und wenn es hier einiger-
50 massen geht, denke ich, profitieren diese. #00:07:52-8#

51 **CT:** Mit welchen Stolpersteinen kämpft die integrative Förderung in der jetzigen Situation aus
52 deiner Sicht? #00:08:00-9#

53 **Person A:** (...) Das ist noch schwierig zu sagen. Einerseits muss ich sagen, sind es gewisse
54 Lehrpersonen, die noch nicht so weit sind. Ich denke, es braucht für gewisse einen langen Zeit-
55 raum, gewisse Lehrpersonen sind aus meiner Sicht noch nicht bereit, so zu integrieren, machen
56 es aber einfach. Auch zu wenige Ressourcen. Zum Teil sind die Klassen zu stark belastet mit
57 gewissen Kindern. Ich denke, die Klassengrösse ist noch nicht geklärt. Wenn man 25 Kinder mit
58 drei schwierigen Kindern in einer Klasse hat, ist das eine Überforderung für alle. Lehrmittel sind
59 nicht angepasst, um zu individualisieren. Das sind die Hauptpunkte. #00:08:49-8#

60 **CT:** Eine Verständnisfrage. Wenn du sagst Ressourcen, was verstehst du genau darunter?
61 #00:08:52-3#

62 **Person A:** Mehr Anteil an schulischer Heilpädagogik in einer Klasse. Wenn ich unsere Situation
63 sehe. Die Heilpädagogin, die für die drei ersten Klasse zuständig ist, sie hat pro Klasse drei
64 Lektionen, möchte aber zu Beginn schauen, wo stehen die Schüler, welche haben es nötig. Wie
65 soll sie in drei Lektionen diese über zwanzig Kinder erfassen können? Und auch Klassen mit
66 sehr schwierigen Kindern. Da können wir zwar schulhausintern aus dem Penspool aufsto-
67 cken, aber man muss immer kämpfen dafür und frühzeitig anmelden. Das ist ein schwieriger
68 Prozess. Hier müsste es eine Vereinfachung geben und mehr Ressourcen vorhanden sein.
69 #00:09:48-1#

70 **CT:** Damit kommen wir zum nächsten Teil: Entwicklung der integrativen Förderung. Die integra-
71 tive Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen von jetzt an
72 fünf Jahre in die Zukunft. Wie sieht aus deiner Sicht die integrative Förderung im Jahr 2016
73 aus? #00:10:18-1#

74 **Person A:** (...) Ich kann nur hoffen. #00:10:31-9#

75 **CT:** Was ist deine Vision für das Jahr 2016? #00:10:31-9#

76 **Person A:** (..) Also wenn ich jetzt in fünf Jahren denke, so wird es noch mehr Akzeptanz von
77 gewissen Lehrpersonen geben, weil einige Lehrpersonen pensioniert oder aus dem Schuldienst
78 ausgeschieden sind. Die Lehrpersonen, die noch nicht ganz zurechtkommen. Also mehr Akzep-
79 tanz der Lehrpersonen. Weiter hoffe ich endlich auf Lehrmittel, die auch dem Lehrer bei dem
80 breiten Spektrum von Leistungen die ganzen Vorbereitungen vereinfachen. Welche auch sa-
81 gen, das sind Dinge, die man muss. Die in den verschiedenen Leistungsstufen die Unterteilung
82 machen. Das hoffe ich stark, dass die endlich mal erfassen, dass wir diese Lehrmittel benöti-
83 gen. Wenn der Bedarf nach mehr schulischer Heilpädagogik ist, dass man da schneller zu einer
84 guten Lösung kommt. Dass man schneller Klassen unterstützen kann. #00:11:45-2#

85 **CT:** *Ich würde gerne noch konkreter fragen. Was ist deine Vision von integrativer Förderung auf*
86 *der Ebene "Klasse" für das Jahr 2016? #00:11:58-3#*

87 **Person A:** (..) Eine Vision? Eine Vision wäre natürlich auch wenn (..) es keine Jahrgangsklas-
88 sen mehr gäbe, sondern wenn man in andern Gruppen arbeiten würde, in denen das integrierte
89 Kind nicht so sehr auffallen würde. Also wenn die Lehrer nach anderen Kriterien die Klassen
90 zusammensetzen würden; wenn man anders arbeiten würde. Aber das ist eine Vision, das ist
91 hier sicher nicht möglich, soweit sind wir hier in diesem Schulhaus noch nicht. Das wäre für
92 mich eine Vereinfachung, wenn man in Leistungsgruppen arbeiten könnte. Eine Vision auf viele
93 weitere Jahre hinaus wäre, dass viele Kinder, die heute noch Sonderschulen besuchen, integ-
94 riert werden würden. Aber ich glaube, wir müssen zuerst das andere auf einem sicheren, guten
95 Boden haben, bevor wir den nächsten Schritt machen. Das würde noch ganz andere Sachen
96 benötigen. Das sehe ich momentan noch mit grossen Schwierigkeiten verbunden. #00:13:23-4#

97 **CT:** *Jetzt waren wir auf der Eben "Klasse". Wie ist deine Vision auf der Ebene "Schulhaus" für*
98 *das Jahr 2016? #00:13:33-2#*

99 **Person A:** Eigentlich gleich wie für die Klasse. Ich denke, dass wenn sich auf der Ebene Klasse
100 etwas verändert, so wirkt sich das auf die ganze Schule aus. Es kommt mir nichts in den Sinn,
101 das sich da ändern müsste. #00:14:01-5#

102 **CT:** *Wie sieht deine Vision auf der Ebene "Volksschule" in diesem Zeitraum aus? #00:14:05-9#*

103 **Person A:** Mehr Wertschätzung der Lehrpersonen, das spürt man zu wenig. Einschub: Wir
104 hatten vor zwei Wochen ein Einweihungsfest des Neubaus. Es gab einen von den Behörden
105 organisierten Apéro, aber wir Lehrpersonen waren nicht eingeladen. Wir, die immer mit den
106 Kindern arbeiten, die während zwei Jahren den Bau mitgetragen haben, unter anderem mit
107 Schulhaus zügeln. Nach Intervention des Schulleiters bekamen wir zwischen diesem Apéro und
108 dem Fest für die Kinder auch einen Apéro. Mehr Wertschätzung der Lehrpersonen ...
109 #00:15:01-8#

110 **CT:** *Zur Nachfrage: Wertschätzung von wem? #00:15:02-7#*

111 **Person A:** Von den Behörden. Und wenn man uns teilautonome Schule nennt, auch mehr Frei-

112 heit. Aber das ist wahrscheinlich auch Ort X spezifisch, dass bestimmte Dinge vorbestimmt
113 werden. Ich merke, dass diese von den Lehrpersonen als störend empfunden werden. (..) Mir
114 kommt momentan dazu nicht mehr in den Sinn. #00:15:48-3#

115 **CT:** Welches sind die Stärken dieser Vision? #00:15:55-9#

116 **Person A:** Was meinst du mit Stärken einer Vision? #00:15:59-5#

117 **CT:** Wenn du vorwärts schaust, ins Jahr 2016, so wie du es uns geschildert hast. Stell dir vor,
118 wir sind dort, das ist umgesetzt. Was sind die Stärken davon? #00:16:19-1#

119 **Person A:** Eines wäre sicher. Eine noch bessere Integration. Denn es gibt immer noch Lehr-
120 personen, bei denen ich sagen würde, das ist eine Teilintegration, was diese tun. Als Lehrper-
121 sonen, die gewisse Schüler vier Mathektionen und drei Deutschktionen ganz aus der Klasse
122 heraus geben und als Gruppe zu der SHP schicken. Dort gibt es Schüler, die das empfinden,
123 die sich dann auch nicht so akzeptiert fühlen, die in dieser Gruppe Opposition machen und Wi-
124 derstand leisten. Ich denke, wenn man da auf Ebene Klasse eine Lösung finden würde, viel-
125 leicht Teamteaching ... Das Problem ist, ich spreche nicht nur von meiner Situation als SHP,
126 sondern von allen SHP's im Schulhaus. Und wenn man da mehr Teamteaching machen würde
127 oder machen könnte mit gewissen Lehrpersonen, so denke ich, wäre eine bessere Integration
128 dieser Kinder möglich. Das wäre auch meine Vision. Gewisse Schüler, die Schwierigkeiten ha-
129 ben: das hängt auch damit zusammen, wie klappt die Zusammenarbeit zwischen der Lehrper-
130 son und der Heilpädagogin. Vielleicht spüren diese Schüler auch die Akzeptanz des Lehrers.
131 Das wäre die Vision, dass das besser wäre. #00:17:59-4#

132 **CT:** Welche Stolpersteine gibt es? #00:18:02-9#

133 **Person A:** (..) Ja, die Lehrpersonen soweit bringen, dass der integrative Gedanke, Integration
134 aller Kinder, weiter verbreitet ist und das auch umgesetzt wird. #00:18:29-6#

135 **CT:** Jetzt kommen wir zu den Zutaten zu dieser Vision, die du geschildert hast. Angenommen,
136 du würdest ein Rezept zu deiner Vision von integrativer Förderung verfassen, welche Zutaten
137 braucht es? #00:18:44-8#

138 **Person A:** Im Schulhaus? #00:18:49-6#

139 **CT:** Zum Beispiel im Schulhaus, aber auch allgemein gesehen. #00:18:59-9#

140 **Person A:** Etwas habe ich schon mehrmals erwähnt, das wären die Lehrmittel. Diese würden
141 es vereinfachen, auch auf der Mittelstufe, die Kinder weniger zu separieren, sondern in der
142 Klasse zu behalten, wenn man das am Lehrmittel sehen würde. Weiter die Möglichkeit, dass die
143 Heilpädagogin und die Lehrperson gut zusammenarbeiten können. Dass sich diese gut verste-
144 hen. Dass man gut zusammenarbeiten kann, dass Abmachungen eingehalten werden. Wenn
145 wir Heilpädagoginnen, aber auch Lehrpersonen mehr zusammenarbeiten braucht es mehr Zeit-
146 ressourcen für Absprachen. Das ist genau das, was dem andern wieder entgegen spricht; wenn

147 ich ein Grüppchen für mich habe, mit dem ich in meinem Tempo weiterarbeiten kann, muss ich
148 viel weniger mit der Lehrperson zusammen vorbereiten, als wenn ich immer mit der Lehrperson
149 zusammen im Schulzimmer bin. Dafür braucht es viel mehr Zeitressourcen. Weniger Unter-
150 richtsstunden zum Beispiel, dass man mehr Zeit für die Zusammenarbeit hat, das wäre auch ein
151 Punkt. #00:20:49-7#

152 **CT:** *Du hast Lehrmittel, Zusammenarbeit, Zeitressourcen genannt. Wenn du jetzt diese oder*
153 *andere Sachen in eine Reihenfolge ...* #00:21:03-0#

154 **Person A:** Eines wäre sicher auch mehr Anteil an schulischer Heilpädagogik. Eine weitere Ver-
155 sion wäre, wenn man viel später bereit wäre, Kinder aus Sonderschulen zu integrieren. Dass
156 man Klassen schaffen würde mit Lehrpersonen, die bereit sind, und das Verständnis für diese
157 Art von Kindern haben. Ich denke es funktioniert am besten, wenn die Beziehung Lehrer-
158 Schüler klappt, damit auch die Integration funktioniert. Dass man Klassen bilden würde mit
159 mehr solchen Schülern. Und Stellenprozente von anderthalb Vollzeitstellen an so einer Klasse
160 würde Unterricht zu zweit ermöglichen. Das wäre eigentlich auch noch eine Vision, aber diese
161 wäre im Hinblick auf zehn Jahre gedacht. Und der Wunsch, die Behörde, die mehr dahinter
162 gehen müsste. Das können wir im Schulhaus zu wenig machen. Jetzt habe ich das Ganze aber
163 ein bisschen durcheinander gebracht (lacht). #00:22:11-2#

164 **CT:** *Nein, gar nicht. In welcher Reihenfolge würdest du diese Zutaten einsetzen?* #00:22:19-3#

165 **Person A:** (..) Ich oder die Lehrpersonen? #00:22:29-8#

166 **CT:** *Du.* #00:22:30-4#

167 **Person A:** Ich. (Pause) Mehr Anteil an einer Klasse als erstes. Drei Lektionen sind zu wenig.
168 Wenn ein Kind mit ausgewiesenem Förderbedarf oder mit schwierigem Verhalten in der Klasse
169 ist, habe ich damit zu tun, aber es reicht nicht aus. Das wäre das Erste. #00:23:01-6#

170 **CT:** *Mehr Anteil an Heilpädagogik an einer Klasse?* #00:23:01-6#

171 **Person A:** Ja. Das Zweite wäre wahrscheinlich für die Lehrperson, die Lehrmittel. #00:23:15-4#

172 **CT:** *Und das dritte?* #00:23:15-7#

173 **Person A:** (Pause) Das benötige ich nicht mehr so; aber ich erachte den Support, die Unter-
174 stützung von "oben" als wichtig. Ich sehe das bei SHP's, die vielleicht frisch beginnen oder die
175 eher alleine sind. Zusammenarbeit, Austausch unter den Heilpädagoginnen. Was weiter wichtig
176 ist, das haben wir im Schulhaus, und ich empfinde es als etwas sehr Gutes, der regelmässige
177 Austausch im lösungsorientierten Fachteam, wo wir Schwierigkeiten mit diesen Kindern be-
178 sprechen können. Das finde ich etwas sehr wichtiges. Das haben wir schon, aber das möchte
179 ich nicht missen. Das ist Ebene "Schule". Das wäre an dritter oder vierter Stelle. #00:24:36-2#

180 **CT:** *Gibt es noch weitere Punkte?* #00:24:36-5#

181 **Person A:** Für die Vision? #00:24:43-0#

182 **CT:** *Ja, für die Vision.* #00:24:40-4#

183 **RHM:** *Also weitere Zutaten.* #00:24:47-2#

184 **Person A:** Weitere Zutaten? (..) Wenn wir auf die Ebene Eltern gehen. Doch da sehe ich keine
185 Einflussmöglichkeiten. Am schwierigsten sind ja die Kinder aus sozial belasteten Familien. Aus
186 Familien, die keine Strukturen haben, wo Gewalt herrscht. Wenn man diese auffangen, da mehr
187 geben könnte, dies hätte eine grosse Auswirkung auf die Schule und würde unsere Arbeit ver-
188 einfachen. Momentan ist in einer Klasse, in der ich arbeite eine sehr schwierige Situation mit
189 einem Schüler. Der Vater ist sehr schwierig, dass die Lehrpersonen Angst haben. Wir kommen
190 überhaupt nicht weiter, weil er alles von sich weist und weil der Schüler unter enormem Druck
191 steht. Wir haben das Gefühl, da ist viel Gewalt dahinter. Und da kommen wir nicht weiter. Das
192 ist eine weitere Ebene. Und ich denke, da sind auch die Grenzen einer guten Integration sol-
193 cher Kinder. #00:26:13-3#

194 **CT:** Und was kannst du morgen in deiner Rolle als schulische Heilpädagogin unternehmen,
195 damit erste Schritte zu deiner Vision von integrativer Förderung passieren? #00:26:27-9#

196 **Person A:** Wenn ich das wüsste, hätte ich es bereits getan (lacht). (Pause) Mein Bemühen ist
197 es, die Lehrpersonen zu unterstützen. Wenn etwas ansteht, die Lehrpersonen zu unterstützen
198 und da zu sein. Und auch die Interessen des Kindes zu vertreten. Auch wenn ich Verständnis
199 habe, dass das manchmal für andere Leute schwierig ist, geht es mir trotzdem darum, auch die
200 Sichtweise des Kindes einzubringen. #00:27:13-5#

201 **CT:** Was braucht es, damit du morgen mit dieser Umsetzung beginnen kannst? #00:27:19-7#

202 **Person A:** (..) Das mache ich eigentlich bereits. Was braucht es? (Pause) Ich persönlich darf
203 nicht 100 Prozent arbeiten, sonst habe ich zu wenige Ressourcen. Wenn ich zu sehr belastet
204 wäre, geht es nicht. Ich habe eine gewisse Energie und Kraft für diese Arbeit. Momentan liegt
205 diese bei 70 Stellenprozenten. Alle Heilpädagoginnen hier im Schulhaus arbeiten zwischen 50
206 Prozent und 70 Prozent. Um all die Spannungen aushalten zu können, wäre es schwierig mit
207 100 Prozent. Es würde da eigentlich eine Pensenreduktion brauchen. #00:28:21-8#

208 **CT:** Wir kommen zum Teil integrative Förderung als Chance?! Gibt es die integrative Förderung
209 aus deiner Sicht auch noch in ferner Zukunft? #00:28:35-9#

210 **Person A:** So wie wir es jetzt haben oder allgemein? #00:28:36-7#

211 **CT:** *Allgemein.* #00:28:41-4#

212 **Person A:** Ich denke ja. Ich glaube nicht, dass wir zurück gehen. Es stellt sich einfach die Fra-
213 ge, wie wir weiter gehen. Bleiben wir so stehen oder gehen wir einen Schritt weiter. Aber ich
214 denke, dass das frühere System wie vor zehn bis fünfzehn Jahren, das kommt nicht mehr. Die
215 integrative Förderung gibt es noch und ich hoffe, sie wird noch besser. Es braucht eine lange
216 Zeit und Geduld, aber ich denke, wir sind auf dem Weg. Und wenn ich zurückschauen, wie es

217 vor zehn Jahren war, so hat sich seit damals bereits vieles verändert. #00:29:26-9#

218 **CT:** *Unsere Arbeit hat den Titel integrative Förderung als Chance?!* (Zwei Karten mit je einer
219 Variante des Titels werden gezeigt). Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen dem Titel
220 mit Fragezeichen und dem Titel mit Ausrufezeichen, welche Variante würdest du wählen?
221 #00:29:44-9#

222 **Person A:** Das Ausrufezeichen. Es ist eine Chance. Das ist keine Frage für mich. (..) Ich den-
223 ke, es ist eine Chance für das betroffene, das einzelne Kind, für die Familie und ich denke auch
224 für die Gesellschaft. Wir müssen von der Ausgrenzung wegkommen; wir müssen möglichst alle
225 ins Boot holen. Für mich ist das wichtig. #00:30:23-4#

226 **CT:** Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Besten Dank für deine Ausführun-
227 gen, für deine Gedankengänge. Wir werden das Interview transkribieren und danach in Bezug
228 auf die Fragestellung analysieren. Wir würden dir gerne die Interpretation schriftlich zustellen.
229 Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Wir wären froh um eine kurze Rückmeldung.
230 Sie dient uns zur Absicherung der Interpretationen. #00:31:01-7#

231 **Peron A:** Das ist gut so. #00:30:59-4#

232 **CT:** Herzlichen Dank! #00:31:07-9#

Postskriptum:

Die Ausführungen sind sehr real und authentisch bei den Verfasserinnen angekommen. Das Interview hat nachdenklich und ernüchternd gestimmt. Es ist aufgefallen, dass Fragen hie und da präzisiert werden mussten. Das könnte mit der Offenheit der Fragen zu tun haben, oder dass diese Präzisierungen der Interviewpartnerin Zeit zum Nachdenken gegeben haben. Bei der Formulierung der Vision wurde eine Vorwärtsgerichtetheit wahrgenommen.

Als erste Interpretation kann festgestellt werden: Die Schulen sind mit der integrative Förderung von heute "auf dem Weg". Wohin dieser Weg führt, ist aber noch nicht ganz klar.

Anhang 3.5: Transkription Interview 2

Interviewte Person	Klassenlehrerin
Ort	Schulzimmer
Dauer der Aufnahme	26 Minuten
Interviewerin	CT
Protokollführerin	RHM
Transkribiert von	CT

Sondierungsfragen
CT: Was ist dein aktuelles berufliches Arbeitsfeld? #00:00:09-2#
Person B: Ich habe eine vierte Klasse in X in einem Schulhaus mit Schülern mit einem multikulturellen Hintergrund. Im Moment habe ich eher eine schwierigere Klasse. Es ist ein Jahrgang, der nicht so einfach ist; man ist froh, wenn man zu zweit im Schulzimmer steht. Wir sind ein relativ grosses Team. Wir haben sechs Mittelstufenklassen und acht Unterstufenklassen. Im Team untereinander haben wir es sehr gut. Wir haben einen guten Schulleiter. #00:00:47-7#
CT: In welchem Zusammenhang hast du dabei mit IF zu tun? Kurz, in ein bis zwei Sätzen ausgedrückt. #00:01:01-3#
Person B: Bei uns in der Klasse arbeiten wir integrativ. Die IF-Lehrperson ist zirka vier Lektionen bei mir. Wir haben sie für die beiden vierten Klassen, das heisst für acht Lektionen. Momentan ist sie hauptsächlich bei der Kollegin. Bei ihrer Klasse ist der Bedarf höher als bei mir. Wir sind aber am Abklären, dass wir von der fünften oder sechsten Klasse noch Stunden abgetreten bekommen, denn die IF-Lehrperson hat den Eindruck, dass der Bedarf an IF-Unterstützung in diesen Klassen geringer ist als in unseren Klassen. IF läuft bei uns viel in den Klassen drin. #00:01:32-3#
CT: Somit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Für das Interview haben wir einen Interviewleitfaden erstellt. Wir werden Fragen zu folgenden Themenbereichen stellen: Integrativer Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung. #00:02:11-3#
Person B: Wenn es so einfach wäre. (lacht) #00:02:11-3#

1 **Interview gemäss Interviewleitfaden**

2 **CT:** Zum ersten Teil; die aktuelle Situation der integrativen Förderung. Du befasst dich in dei-
3 nem beruflichen Alltag auch mit integrativer Förderung. Was ist integrative Förderung aus dei-
4 ner Sicht? #00:02:29-2#

5 **Person B:** Möglichkeit zu bieten, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in Regelklassen mitge-
6 tragen werden können, ohne dass sie das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden. **Und dass**
7 **sie dabei auf ihre Kosten kommen, aber nicht auf Kosten anderer.** #00:02:59-2#

8 **CT:** *Und wenn ich es jetzt auseinander nehme.* Was ist integrative Förderung aus deiner Sicht
9 auf der Ebene Klasse? #00:03:08-5#

10 **Person B:** Dass so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich in einer Klasse mitgetragen
11 werden können, ohne dass sie "aus dem Rahmen fallen". Dass sie soweit Unterstützung be-
12 kommen und sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dass sie nicht von sich den Eindruck haben, sie
13 könnten weniger, sondern dass sie auf ihrem Lernstand ihre Arbeit leisten können und da auch
14 die Unterstützung haben. #00:03:52-7#

15 **CT:** *Wenn ich es übergeordneter anschau.* Was ist IF aus deiner Sicht auf der Ebene ganzes
16 Schulhaus? #00:04:03-3#

17 **Person B:** Dass man eine Gemeinschaft bilden kann, in der alle ihre Stärken und Schwächen
18 leben und einbringen können; mit der entsprechenden Unterstützung, die vorhanden und ge-
19 währleistet sein sollte, was in gewissen Bereichen einfach nicht vorhanden ist. #00:04:25-4#

20 **CT:** *Darf ich bei der Unterstützung nachfragen? Kannst du das ausführen?* #00:04:28-0#

21 **Person B:** Das kann in der persönlichen Entwicklung sein, das kann im Bereich sein, sich an
22 Regeln halten zu können, Dinge dabei haben; so richtig lebensnahe Unterstützung. Das kann in
23 einem engen Bereich auf ein Fach bezogen sein. Das hat für mich verschiedene Ebenen. Das
24 ist nicht nur das rein Fachliche, das sind auch die überfachlichen Kompetenzen, die diese Kin-
25 der teilweise nicht mitbringen und darum dabei Unterstützung brauchen würden. Das gehört
26 meines Erachtens auch zur integrativen Förderung. #00:05:07-3#

27 **CT:** *Und wenn ich es aus noch weiterer Sicht betrachte.* Was ist integrative Förderung aus dei-
28 ner Sicht auf der Ebene Volksschule? #00:05:14-6#

29 **Person B:** Das Begleiten und Hereinbringen von möglichst vielen Kindern, die in einem schuli-
30 schen Kontext tragbar sind. Ich denke, es gibt gewisse Komponenten, die Kinder mitbringen
31 können, dass es in dieser Grossgemeinschaft trotz Unterstützung nicht mehr geht. Da sehe ich
32 die Grenzen. Wenn die Ressourcen nicht mehr vorhanden sind, um solche Kinder weiter zu
33 tragen. Für mich könnte es relativ weit gehen, wenn die Unterstützung, der Support vorhanden
34 ist, die Ressourcen gesprochen sind. Das kann von Rollstuhlkindern, über Gehörlose, lern-
35 schwache Kinder ... Ich finde es ist viel möglich, wenn die Einstellung der Lehrperson dazu

36 vorhanden ist. Oder wenn die Einstellung des Systems vorhanden ist, wenn wir auf System-
37 ebene sind. #00:06:16-9#

38 **CT:** Von den Lehrpersonen und vom System. #00:06:22-9#

39 **Person B:** Ja, wenn du sagst, du möchtest es von der ganzen Volksschule her sehen, das
40 braucht auch die Einstellung oder die Grundeinstellung, dass wir sagen, wir möchten möglichst
41 viele integrieren. Das bedingt aber auch, dass Ressourcen gesprochen werden, dass das Um-
42 feld stimmt, dass die Einstellungen stimmen, ansonsten ist es zum Scheitern verurteilt. Oder es
43 kann zum Scheitern verurteilt sein. #00:06:50-4#

44 **CT:** Woran erkennst du, dass integrative Förderung stattfindet? #00:06:52-1#

45 **Person B:** Dass eine Selbstverständlichkeit aller betroffenen Personen vorhanden ist, dass
46 jeder seine Stärken und Schwächen hat und das Recht, in diesem System zu sein und darin die
47 grösst mögliche Unterstützung bekommt. Dass es nicht zu einem Ausschluss kommt. Zu einem
48 Beispiel: Wir haben Kinder, die sehr leistungsschwach sind; nicht vom Verhalten her, sondern
49 kognitiv. Diese werden aber integrativ innerhalb der Klasse gefördert. Diese sind wie besser in
50 der Klasse akzeptiert, als in einer andern Klasse, in der das Kind sehr viel separiert wird. Und
51 dort hat man zu merken begonnen, dass das Kind sich vom Selbstwert her schlechter fühlt, sich
52 noch auffälliger verhält. Ich finde ein Indikator dafür, dass Integration stattfindet ist, dass dieser
53 Ausschluss nicht stattfindet. Sondern dass man akzeptiert, dass jeder Stärken und Schwächen
54 hat. #00:08:20-0#

55 **CT:** Du hast es meiner Meinung nach angetönt. Dennoch: Woran erkennst du, dass integrative
56 Förderung auf der Ebene Klasse stattfindet? #00:08:30-7#

57 **Person B:** Für mich persönlich heisst das, dass ein Team in der Klasse drin arbeitet. Wirklich
58 integrativ; nicht, dass die Kinder raus gehen. Ausser, wenn es Teilbereiche sind. Diese Se-
59 quenzen müssen kurz gehalten sein. Die ganze Unterstützung, die stattfindet, muss im Klas-
60 senverband stattfinden, zu 80 bis 90%. #00:08:57-0#

61 **CT:** Woran erkennst du auf der Ebene Schulhaus, dass integrative Förderung stattfindet?
62 #00:09:05-2#

63 **Person B:** Durch Werthaltungen, die transportiert werden oder auch, nicht Überwachungsin-
64 strumente, dass Standards vorhanden sind oder gewisse Richtlinien, von denen man sagt, man
65 hält sich daran, das ist uns wichtig, in diese Richtung möchten wir gehen. #00:09:36-3#

66 **CT:** Woran erkennst du auf der Ebene Volksschule, dass integrative Förderung stattfindet?
67 #00:09:36-1#

68 **Person B:** Da finde ich eher, man sollte erkennen, dass sie erwünscht ist. Weil, es ist sehr
69 schwierig, auf der politischen Ebene zu sehen, dass sie stattfindet. Es ist ja wie auf anderen
70 Ebenen, wo das stattfindet. Aber dass sie erwünscht ist und auch getragen wird würde heissen,

71 dass die Ressourcen gesprochen werden, sei das finanziell, sei das personell. Dass man ganz
72 klare Richtlinien hat, wohin es geht und nur einfach: Macht mal! (..) #00:10:21-1#

73 **CT:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:10:28-6#

74 **Person B:** (..) Wenn sie voll stattfindet, dass das Selbstbewusstsein gewisser Kinder gefördert
75 wird. Dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, wenn sie stattfindet, dass es auch vom Sys-
76 tem her weiter geht. Dass es nicht auf einer Ebene stehen bleibt, sei dass es nach der Primar-
77 stufe nicht weiter geht. ... Sag mir die Frage nochmals. #00:11:16-7#

78 **CT:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:11:20-1#

79 **Person B:** Stärken sind die Zusammenarbeit, ganz klar ein gewisses Gedankengut oder eine
80 Einstellung gegenüber IF: Wie sieht man das? Was ist das für einen selbst? Wie weit geht es?
81 Ist man auch bereit, nicht an jedes Kind die gleichen Erwartungen zu stellen? Wenn diese Ein-
82 stellung stimmt und die Zusammenarbeit funktioniert, dann denke ich, dass die Unterstützung
83 für das einzelne Kind an einem grossen Punkt angelangt ist; man wird sehr weit kommen. So-
84 bald da irgendwo ein Steinchen im Getriebe ist, dann denke ich, ist es blockiert. #00:11:58-7#

85 **CT:** *Da sind wir gleich bei meiner nächsten Frage.* Mit welchen Stolpersteinen kämpft die inte-
86 grative Förderung? #00:12:03-8#

87 **Person B:** Mit Einstellungen, wenn man Abwehr, vielleicht auch eine gewisse Angst hat. Viel-
88 leicht auch Angst vor einer Überforderung, wenn man meines Erachtens die Bereicherung nicht
89 sieht. Dass man Einstellungen hat, dass jedes Kind zu einem bestimmten Punkt gelangen muss
90 und genau so möchte ich es haben und als Lehrperson diese Leitplanken sehr eng setzt. Dass
91 man eine Abschiebehaltung hat. Soweit auf der Ebene Lehrpersonen. Schulebene: Dass es
92 nicht gefördert wird, dass es auch nicht eingefordert wird. Und auf der politischen Ebene, wie
93 vorhin bereits angetönt, dass die Ressourcen nicht gesprochen werden, die sehr wichtig sind.
94 #00:12:58-0#

95 **CT:** *Wenn du Ressourcen sagst, was meinst du damit?* #00:13:02-9#

96 **Person B:** Dass für den entsprechenden Anteil Kinder genügend Personen da sind, dass die
97 Finanzen gesprochen sind, dass die entsprechenden Dienste, die rundherum sind, wie zum
98 Beispiel SPD, dass diese wirklich auch in die gleiche Richtung gehen. Nicht dass sie gegenein-
99 ander arbeiten; dass alle Personen, die miteinander im Boot sitzen, dass sie in dieselbe Rich-
100 tung gehen. #00:13:33-3#

101 **CT:** Somit kommen wir zum zweiten Aspekt. Hier geht es um die Entwicklung der integrativen
102 Förderung. Die integrative Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert.
103 Wir schauen fünf Jahre in die Zukunft. Wie sieht für dich integrative Förderung im Jahre 2016
104 aus? #00:14:00-3#

105 **Person B:** Dass sie an vielen Orten akzeptierter ist. Das hat für mich mit einer Systemänderung

106 zu tun. Dass man innerhalb der Teams die Türen öffnet und flexibler mit den vorhandenen
107 Stunden umgehen kann. Dass diese nicht so fix sind und damit von der IF-Lehrperson Stunden
108 abgesehen werden, die anderweitig besser hätten genutzt werden können. Ich stelle mir ein
109 Schulhaus mit offenen Türen vor. Man schaut, dass man über verschiedene Stufen hinweg an
110 ähnlichen Themen arbeitet, dass man damit wieder Ressourcen nutzen kann und so das Ganze
111 optimieren kann. Dass nicht nur ein System vorgedacht und implementiert wird, ohne dass die
112 Grundlagen geschaffen sind, dass es überhaupt funktionieren kann. Ich erhoffe mir, dass es bis
113 spätestens in fünf Jahren einen Schritt weiter geht, in personeller wie auch in finanzieller Hin-
114 sicht. Was, wenn man die Politlandschaft anschaut, wahrscheinlich so nicht stattfinden wird.
115 #00:15:25-3#

116 **CT:** Und was ist deine Vision in fünf Jahren auf der Ebene Klasse? #00:15:34-3#

117 **Person B:** Bezogen auf IF? #00:15:37-0#

118 **CT:** Immer bezogen auf IF. #00:15:36-0#

119 **Person B:** Dass ich mit X weiterhin so arbeiten kann. Dass wir weiterhin so integrativ arbeiten
120 können. Wir haben momentan ein gutes System, das funktioniert. Und je nachdem, wenn die
121 Rahmenbedingungen im Umfeld ändern würden, dann müsste sich ja auch in diesem Mikrosys-
122 tem wieder etwas ändern. Aber was für mich in den nächsten fünf Jahren ändern müsste, wäre,
123 dass es nach dem Übertritt auf den Folgestufen gewährleistet ist. Man hat mit den Kindern in-
124 nerhalb der Klasse etwas aufgebaut. Man sagt ok, wir entwickeln das Ganze mit Arbeit am
125 Stoff, mit Lebenscoaching. Wie kann ich etwas angehen? Wie kann ich es machen, dass ich
126 immer all meine Sachen dabei habe. Wie komme ich an die Informationen; sei das per Telefon
127 oder wie auch immer. Dass diese lebensnahen Dinge mehr in die Schule hereinkommen, damit
128 die Schule mehr zu einer Lebensgemeinschaft wird. Die ganzheitliche Förderung findet in der
129 Klasse statt. Die Folgestufen sind gewährleistet, sei das vom Kindergarten in die Primarschule,
130 von der Unter- in die Mittelstufe, von der sechsten Klasse in die Oberstufe. Dass hier die Ab-
131 sprachen besser funktionieren. #00:17:11-4#

132 **CT:** Was ist deine Vision von IF auf der Ebene "Schulhaus"? #00:17:11-4#

133 **Person B:** (..) Dass die engagierten Personen, die wir haben, weiterhin kämpfen und zu dem
134 kommen, (lacht) was wir gerne hätten. Dass die Vernetzung weiter stattfindet; mit allen Kompo-
135 nenten, die da mitspielen. Unser Austausch, sei das von pädagogischen Sitzungen über Ab-
136 sprachen mit dem SPD, Austausch mit anderen Schulhäusern; dass das vernetzter wird. Damit
137 wir so zu einem gemeinsamen Nenner kommen. #00:17:51-3#

138 **CT:** Was ist deine Vision auf der Ebene "Volksschule"? #00:17:52-7#

139 **Person B:** (..) Dass das vorhandene Gedankenkonstrukt nicht nur im leeren Raum steht, son-
140 dern auch eine solide Basis bekommt. Und dass es auch eine Unterstützung auf der politischen
141 Ebene bekommt, dass es nicht von rechter Seite unterwandert wird. Das sind die typischen

142 Dinge wie die Finanzen, die nicht stimmen, Räumlichkeiten, die fehlen. Es gibt verschiedene
143 Dinge, die langsam im Kommen sind. Ich hoffe, dass diese bis in fünf Jahren flächendeckend
144 vorhanden sind. Das wäre schön. #00:18:29-5#

145 **CT:** Was wären die Stärken deiner Vision? #00:19:00-7#

146 **Person B:** Eine gemeinsame Stossrichtung mit einer Werthaltung den Kindern gegenüber,
147 damit sie sich wohl fühlen. Wo sie sich unterstützt fühlen, wo der Ausschluss so gering wie
148 möglich gehalten wird. #00:19:26-9#

149 **CT:** Und welche Stolpersteine gibt es bei dieser Vision? #00:19:26-9#

150 **Person B:** (seufzt) Dass es viel Energie kostet dahin zu kommen. (lacht) Ich denke, dass man
151 Menschen nicht dazu zwingen kann, das System, das in meinen Augen normal ist, zu über-
152 nehmen. Dafür sind wir Lehrpersonen zu verschieden, dafür sind die Teams zu verschieden,
153 dafür sind die Meinungen in der Politik wie auch im Volk zu verschieden, um dahin zu kommen.
154 #00:20:04-0#

155 **CT:** Wir kommen zum nächsten Teil. jetzt geht es um die Zutaten zu dieser Vision. Angenom-
156 men, du würdest ein Rezept zu deiner Vision von integrativer Förderung verfassen. Welche
157 Zutaten braucht es? #00:20:18-6#

158 **Person B:** (..) Die richtige Werthaltung. Gut ausgebildete Personen. (..) Ein System, das meine
159 Vision trägt. Ressourcen, um die man nicht immer kämpfen muss, sondern die da sind. Seien
160 das Fachpersonen, die ich gerne vor Ort hätte, sei das zum Beispiel die Psychomotorik; einfach
161 die externen Sachen. Damit die Finanzen vorhanden sind, dass das Personelle mit Personen
162 geregelt ist, die das ganze tragen wollen und können. Ich habe das Glück, dass wir schon rela-
163 tiv weit sind und jemanden haben, der das kann (lacht). #00:21:31-3#

164 **CT:** In welcher Reihenfolge würdest du diese Zutaten einsetzen? #00:21:31-8#

165 **Person B:** Grundhaltung, fachliches Knowhow, Finanzen. #00:21:53-1#

166 **CT:** Was kannst du morgen in deiner Rolle als Regelklassenlehrperson unternehmen, damit
167 erste Schritte zu deiner Vision passieren? #00:22:08-7#

168 **Person B:** (..) So weiter arbeiten, wie wir es aktuell tun. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Viel
169 Überzeugungsarbeit leisten. #00:22:22-2#

170 **CT:** Was braucht es, damit du morgen mit dieser Umsetzung beginnen kannst? #00:22:28-1#

171 **Person B:** Mich. (..) #00:22:36-5#

172 **CT:** Im letzten Teil geht es um integrative Förderung als Chance?! Gibt es aus deiner Sicht
173 integrative Förderung auch noch in ferner Zukunft? #00:22:52-8#

174 **Person B:** Ich hoffe, ja. #00:23:02-3#

175 **CT:** Kannst du uns das näher erläutern? #00:23:02-8#

176 **Person B:** (Pause). Ich würde es sehr schade finden, wenn man diese Vielfalt wieder aus den
177 Klassen entfernen würde. Also man muss die Balance finden, wie weit kann man gehen mit
178 einer Klasse mit 20 bis 27 Schülern; Kinder mit den jetzigen Ressourcen zu integrieren, damit
179 man die Leute nicht verschleisst... Es gibt Grenzfälle. wo es sehr schwierig ist. Da muss man
180 auch merken, welches Kind spricht worauf an. Es sind Systeme, die man hat, aber Ausnahmefälle
181 müssen immer gewährleistet sein. Es gibt viele Kinder, die von der Integration profitieren
182 können. Darum hoffe ich, dass sie weiter geht. #00:24:06-9#

183 **CT:** Unsere Arbeit beinhaltet diese zwei Titel (Zwei Karten mit je einer Variante werden gezeigt)
184 Wenn du dich für einen dieser beiden Titel entscheiden müsstest, welchen würdest du
185 wählen? Integrative Förderung als Chance? oder Integrative Förderung als Chance! #00:24:31-
186 3#

187 **Person B:** (..) Mit Ausrufezeichen. #00:24:45-1#

188 **CT:** *Möchtest du es noch erläutern oder so stehen lassen?* #00:24:46-6#

189 **Person B:** Ich finde die Arbeit im Bereich Integration sehr spannend und sehr herausfordernd.
190 (..) Ich habe einfach sehr viele positive Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Wenn ich mir
191 überlege, wo gewisse Kinder stehen würden, wenn das nicht da wäre, würde ich es für sie als
192 schade empfinden. Mit dem Ruf, den sie zum Teil haben... Darum ist integrative Förderung für
193 mich eine Chance! #00:25:31-8#

194 **CT:** Besten Dank für deine differenzierten Ausführungen. Wir werden das Interview transkribieren
195 und danach in Bezug auf unsere Fragestellung analysieren. Wir werden dir die Interpretation
196 gerne schriftlich zustellen. Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Wir sind froh
197 um eine kurze Rückmeldung. Sie dient uns zur Absicherung der Interpretationen. #00:25:50-2#

198 **Person B:** Ja. #00:26:11-6#

199 **CT:** Herzlichen Dank! #00:26:14-9#

Postskriptum:

Während des Interviews war es schwierig, die Zeit einzuschätzen. Das könnte darauf zurückgeführt werden, dass die ganze Aufmerksamkeit bei den Ausführungen lagen. Die vorgegebenen Leitfragen haben Struktur und damit Sicherheit gegeben. Die Aussagen kamen spannend, differenziert und fokussiert an. Insbesondere bei allem, was mit der "Schule" an sich zu tun hat, waren ein grosses Engagement und Freude zu spüren. Bei der Ebene "Volksschule" war das weniger der Fall. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass diese Ebene als nicht direkt beeinflussbar erlebt wird. Eine erste Interpretation würde lauten: IF hängt von den Personen und deren Haltung und Einstellung ab. Weiter werden als wichtige Punkte die Ressourcen und die Politik genannt. Es scheint, dass die persönlichen Erfahrung mit IF bezogen auf die Ebene Kind, auf der Lehrpersonenebene, beziehungsweise auf die Erfahrungen mit der SHP, eine grosse Rolle spielen, ob IF als Chance wahrgenommen wird.

Anhang 3.6: Transkription Interview 3

Interviewte Person	Schulleiter
Ort	Büro
Dauer der Aufnahme	59 Minuten
Interviewerin	RHM
Protokollführerin	CT
Transkribiert von	RHM

Sondierungsfragen
RHM: Was ist dein aktuelles berufliches Arbeitsfeld?
Person C: Ich bin da an der Schule X zu hundert Prozent Schulleiter und stehe selber nicht mehr im Unterricht. Ich bin jetzt im sechsten Jahr jetzt hier Schulleiter. Wir haben (..) Ich habe ein Team von fünfzig Lehrpersonen und IF haben wir seit drei Jahren so richtig in unserer Schule. #00:00:51-5#
RHM: Zusatzfrage: Ist das auch eine Staffel? #00:00:56-5#
Person C: Ja, also wir sind eingestiegen bei der ersten Staffel, haben aber bereits ein Jahr vorher einen hausinternen Probelauf gemacht. Also wir haben eigentlich ein Jahr bevor wir eingestiegen ein hauseigenes Konzept entwickelt mit den schulischen Heilpädagogen, die wir hatten. Ich sage, wir haben so getan, wie wenn wir schon IF eingeführt hätten. Wir haben ein Fachteam installiert, wir haben IF bereits laufen lassen, um im von der Gemeinde entwickelten Konzept Erfahrungen aus unserer Praxis einfließen lassen zu können. Dann in der ersten Staffel, welche vom Kanton freigegeben wurde, waren wir dabei und sind so eingestiegen. #00:01:45-3#
RHM: In welchem Zusammenhang hast du mit IF zu tun (in einem Satz)? #00:02:11-0#
Person C: In der Geschichte war es so, dass ich das Vorprojekt oder Pilotmodell sehr propagiert habe. Ich fand es spannend, da einzusteigen. Ich war nachher auch in einer kleineren Arbeitsgruppe dabei, in welcher wir das Gemeindekonzept erarbeitet haben. Es ging dort um die Erarbeitung des Leitbildes. Im Moment ist meine Berührung mit IF am meisten im Fachteam. Wir haben alle vierzehn Tage das Fachteam, wo wir die einzelnen Kinder bzw. die Massnahmen für diese Kinder besprechen. Das ist so eine (..) Das ist eigentlich so die Drehscheibe von den Entscheidungen und Informationen. Das ist im Moment die Hauptarbeit und die Nebenarbeit ist aber auch, gewisse bilaterale Dialoge mit dem SHP und den Therapeutinnen zu führen. So kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel: Soll die Logopädie, obwohl das Kontingent

aufgebraucht ist, noch drei Wochen bis zu den Herbstferien, weiterlaufen. Das winke ich dann durch. So kleine Geschichten sind meine Berührung. #00:03:28-0#

RHM: *Welches ist deine Position in diesem Fachteam?* #00:03:36-7#

Person C: Also das Fachteam wird eigentlich von mir eingeladen, geleitet und koordiniert bezüglich Ablauf, bezüglich Fälle, welche wir besprechen. (..) Dann sind aber von den Fachleuten her fix im Team: Die Schulpsychologin, der SHP und ich. Dann kommen dazu die LP, welche die Fälle einbringen und je nach dem, was noch damit zusammenhängt, kommt noch die DaZ-LP oder die Logopädin oder so. Die Entscheidungen versuchen wir möglichst paritätisch oder gleichwertig zu treffen. (..) Die Entscheidungen, welche mir rechtlich zustehen: Zum Beispiel der Entscheid, dass ein Kind eine Klasse repetieren muss oder solche Dinge. Diese Entscheidungen treffe ich natürlich. Aber eigentlich versuchen wir das im Fachteam in der Diskussion und gut abgestützt mit den Beteiligten zu lösen. #00:04:34-8#

RHM: Somit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Für dieses Interview haben wir einen Interviewleitfaden erstellt. Wir werden dir Fragen zu folgenden Themenbereichen stellen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung. #00:04:56-2#

1 Interview gemäss Interviewleitfaden

2 **RHM:** Erster Aspekt ist die aktuelle Situation der integrativen Förderung. Du befasst dich in
3 deinem beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Was ist integrative Förderung aus deiner
4 Sicht? #00:05:27-2#

5 **Person C:** Der aktuelle Stand, so quasi? ... Ich möchte vorausschicken, dass das, was ich
6 schildere, dem Erlebnishorizont von dieser Schule entspricht. Und ich schaue wenig über den
7 Rand hinaus von dieser Schüssel. Also die Aussagen beziehen wirklich auf () die Schule X. Wir
8 haben IF eingeführt und aus meiner Sicht ist sie weitgehend etabliert, was die Organisation
9 betrifft. Das heisst, es ist völlig klar, dass der schulische Heilpädagoge oder die schulische
10 Heilpädagogin einen gewissen Anteil hat, welche sie in der Klasse ist. Sie hat gewisse Arbeits-
11 formen für die individuelle Förderung für Kinder, welche da ein Bedürfnis haben. Das ist... Or-
12 ganimatorisch ist das unbestritten. Da haben wir auch nicht grosse Widerstände gegen Team-
13 teaching oder gegen gemeinsame Arbeiten im gleichen Schulzimmer. Wir haben aber, glaube
14 ich, noch einen grossen Bedarf an Zeit, dass die Leute und da meine ich die LP, dass diese in
15 das System hineinwachsen und verstehen, dass IF nicht an die SHP delegiert werden kann. Es
16 ist noch aus meiner Sicht eine Tendenz da, dass man sagt: Ich habe das Kind X und das Kind
17 X muss stark gefördert werden in der Mathematik, also bitte SHP, mach das mit diesem Kind.
18 Dafür haben wir dich. Die LP haben aus meiner Sicht noch zu wenig verstanden, dass es nötig

19 wäre, dass sie beginnen in ihrem Unterricht die Settings zu verändern, damit individuelle
20 Lernerfolge für jedes Kind möglich wären. Und dass eben auch die Kinder, welche spezielle
21 Bedürfnisse oder kognitive grosse Schwierigkeiten haben, auch im regulären Unterricht, wel-
22 cher durch die Klassenlehrperson gestaltet wird, gefördert werden. Dieses Bewusstsein und
23 das Knowhow sind erst teilweise entwickelt. Das braucht aus meiner Sicht noch relativ viele
24 Ressourcen, damit die Leute da noch Entwicklungsarbeit leisten. #00:08:01-3#

25 **RHM:** Was meinst du genau mit diesen Ressourcen? #00:08:04-4#

26 **Person C:** Mit diesen Ressourcen meine ich: Zeit für Fortbildungen, in welchen die Leute erfah-
27 ren, wie individualisierende Unterrichtsformen aussehen könnten. Ich meine: Zeit für gemein-
28 samen Austausch, in welchem die Leute im Gespräch miteinander Dinge erproben und entwi-
29 ckeln und weitergeben können. Und ich meine aber auch einfach Erfahrungszeit, wo die Leute
30 im eigenen Unterricht Dinge probieren, entwickeln, umsetzen und möglicherweise wieder ver-
31 werfen, weil es ein Irrweg war. Damit soll eine Anpassung an die momentan, heterogene Situa-
32 tion passieren. Mit Ressourcen meine ich nicht primär Finanzen. Ich glaube, dass es einfach
33 eine Frage der Zeit und der Entwicklung ist, dass die Leute merken, dass die traditionellen Un-
34 terrichtsformen nicht mehr auf die Situationen in den Klassen passen. Das müssen wir über-
35 denken. Da müssen wir etwas ändern. Aber diese Mentalität... Das Hindernis ist im Kopf. Um
36 das zu ändern, braucht es vermutlich viel Zeit und vermutlich auch viele gute Beispiele. Vermut-
37 lich ist die Ursache für solche Blockaden, warum man es nicht macht, häufig Angst, dass man
38 als Lehrperson denkt, dass man nicht mehr das leisten kann, was man meint leisten zu müs-
39 sen. Man meint leisten zu müssen, dass alle am Ende einer Stufe bezüglich des Wissenstandes
40 gleich weit sein müssen. Das meint man ja immer noch, obwohl es ja schon vor der integrativen
41 Förderung gar nie so war. Und da muss man einfach auch bei den Lehrpersonen Gelassenheit
42 erzeugen und entspannt sagen, es war noch nie so und es wird auch in Zukunft nie so sein,
43 aber wir machen jetzt da etwas Konstruktives aus dieser Situation. Das ist, glaube ich, der
44 grosse Paradigmenwechsel, welchen die Lehrpersonen noch machen müssen. Teilweise ist er
45 schon gemacht, aber es ist auch noch viel Arbeit. Wir haben klar auch einen Graben zwischen
46 Unterstufe und Mittelstufe (.) bezüglich dieser Mentalitäten. Wir haben in der Mittelstufe klar die
47 traditionelle Vorstellung, dass wir für die Oberstufe mit allen die Lernziele erreichen müssen.
48 Das IF-Kind wird an den SHP delegiert. In der Unterstufe haben wir vielmehr Bewegung und
49 viel mehr auch die Bereitschaft, auf Neues einzusteigen. Wir werden im nächsten Schuljahr in
50 der Unterstufe auf ADL [Altersdurchmisches Lernen] umstellen, das heisst dass wir die ganze
51 Unterstufe neu zusammenmischen und gemischte Klassen bilden werden. Das ist unser Modell,
52 von dem wir denken, dass damit IF viel besser möglich ist als mit Jahrgangsklassen. Wir haben
53 aber im Moment auf der Mittelstufe keine Bereitschaft für einen solch grossen Schritt. Wir ha-
54 ben sehr viel Bereitschaft, um individualisierenden Lernformen auszuprobieren. Ihr grosses
55 Motto ist selbständiges Lernen. Sie machen gute Dinge zu diesen einzelnen Aspekten. Sie
56 scheuen sich aber, diesen grossen Schritt zu machen auf ADL. () Es ist auch etwas eine politi-

57 sche Geschichte, da es heisst, dass in der Unterstufe viel Support und Goodwill vorhanden ist.
58 Wir haben auch seit fünf Jahren intern eine ADL-Klasse. Damit machen wir sehr gute Erfahrun-
59 gen. Auch die Eltern wissen, dass es gut läuft. Darum haben wir das Gefühl, das es relativ ein-
60 fach ist, das ADL auszudehnen. In der Mittelstufe wäre es auch für die Eltern ein grosser
61 Schritt, welche noch viel weiter weg sind mit ihren Vorstellungen, was aktuelle und gute Schule
62 sein könnte. #00:12:31-9#

63 **RHM:** *Wie sieht IF deiner Sicht auf der Ebene "Volksschule" aus?* #00:13:04-4#

64 **Person C:** (Pause) Wie viel Zeit haben wir? (alle lachen) Ich versuche auf den Fokus Sonder-
65 pädagogik zu schauen. Zum IF ist im letzten Jahr auch noch IS, was integrative Sonderschu-
66 lung heisst, gekommen. Das heisst, dass wir Kinder, welche bisher eine Sonderschule besuch-
67 ten, nicht mehr dort platzieren konnten. Wir waren gezwungen diese Kinder bei uns mit einer
68 speziellen Lehrperson und einem speziellen Lektionenpool da zu unterrichten und zu fördern.
69 Wir haben das relativ schonend für alle Beteiligten umgesetzt. Wir konnten das auch mit relativ
70 wenig Widerstand bei uns einführen und handhaben. Ich erlebe aber die politische Situation als
71 eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mit Zwischenkonzepten für ein Jahr. Sie sagen auch,
72 dass es bald ein neues Konzept gibt, aber im Moment gilt noch das. Dazu kommt das Hin und
73 Her der finanziellen Zuständigkeiten. IS wird im Moment so bezahlt, aber nachher muss die
74 Gemeinde es finanzieren. Aber gleichzeitig muss die Gemeinde, welche ein IS-Kind fördern will,
75 das alles beim Kanton beantragen. Der Kanton sagt dann, dass sieben Lektionen zur Verfü-
76 gung stehen und die ganze Finanzierung über die Gemeinde läuft. Das erlebe ich in diesem
77 Bereich als ziemlich ungeordnete Strategie und ungeordnetes Vorgehen in diesem Bereich.
78 Das macht viel Goodwill und Ressourcen kaputt. Das ist ein Aspekt. Die aktuelle Politik besteht
79 aus: Etwas lancieren, etwas zurücknehmen, etwas verändern und etwas als Zwischenlösung
80 anbieten und am Schluss ist doch alles ganz anders. Dies ist zum Beispiel auch beim Thema
81 Belastung und Entlastung wieder spürbar. Das führt nach meiner Meinung nicht zu einem guten
82 Rückhalt für unsere Arbeit. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist... Was ich politisch
83 spannend, aber gleichzeitig auch tragisch finde ist, dass die Ausbildungsstätten stark auf der
84 integrativen und integrierenden Schiene laufen, indem sie sagen, dass ADL eigentlich ein gutes
85 Modell wäre. Diese Institutionen pushen solche Formen und Modelle relativ stark. Wenn wir
86 aber beim Kanton anklopfen und fragen, welche Ressourcen bekommen wir für ADL, dann
87 heisst es Entschuldigung. Zum Teil gehen auch unsere Leute in verschiedene Fortbildungen
88 und kommen mit guten Ideen zurück, welche sie umsetzen möchten. Parallel dazu legt der Kan-
89 ton die Ressourcen fest und sagt, dass wir sie nach unseren Vorstellungen nutzen können.
90 Mehr bekommen wir aber nicht! Ich empfinde das als Widerspruch und problematisch für eine
91 Weiterentwicklung. Gute Ideen werden gepusht und innovative Schulen bekommen einen Preis.
92 Das sind meistens ADL-Schulen. Aber vom politischen Establishment kommt keine Unterstüt-
93 zung! ... Natürlich habe ich Verständnis, dass man in die Finanzentscheidung eines politischen
94 Gremiums eingebunden ist. Aber wenn man eine aktuelle und gute Schule haben will, dann

95 muss man investieren und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung schaffen. Sonst muss man (...)
96 #00:17:29-0#

97 **RHM:** Woran erkennst du, dass integrative Förderung stattfindet? #00:18:21-0#

98 **Person C:** Äusserlich sehe ich es an den Stundenplänen. Da ist es so definiert, dass der SHP
99 in der Klasse ist, d.h. es sind in den allermeisten Fällen Teamteachingformen. Da sieht man im
100 Stundenplan, wo er ist. Wenn ich ihn suche, weiss ich, dass er in einer Klasse ist. Er ist sehr
101 selten in seinem eigenen Zimmer. Das ist die äusserliche Form. Natürlich sehe ich ihn auch auf
102 Schulbesuch und im Fachteam, wenn wir eine Besprechung haben über ein Kind. Dort handeln
103 wir Massnahmen, Strategien und das weitere Vorgehen mit Eltern aus und besprechen die
104 nächsten geplanten Standortgespräche. Von diesen Gesprächen erhalte ich die Protokolle und
105 sehe, dass der SHP auch dabei war. Es gibt relativ viele äusserliche Belege. Was der Profit von
106 diesen Kindern betrifft, ist für mich eine Blackbox. Das kann ich schlecht beziffern und an einem
107 Indikator festmachen, dass sich dank der Arbeit des SHP das Kind oder die Klasse weiterentwi-
108 ckelt hat. Das ist schwierig. Im Moment sind wir dran zu schauen... Wir haben wenige Kinder,
109 welche ursprünglich einen Kleinklassenstatus hatten. Sie sind jetzt in der fünften und sechsten
110 Klasse. Wir haben beschlossen, dass wir ihre Situation anschauen und beraten, was ihre Situa-
111 tion ist und was sie noch brauchen. Haben sie auch auf gewissen Ebenen so grosse Fortschrit-
112 te gemacht, dass sie bei der Klasse dabei sind. Wie sieht das aus. Das müssen wir jetzt dann
113 mal herausfinden. Aber wir haben eigentlich wenig Outputkontrollen, d.h. wir testen diese Kin-
114 der am Ende der sechsten Klasse nicht auf Herz und Nieren bezüglich dem allfälligen Leis-
115 tungszuwachs durch die erhaltene integrative Förderung. Es ist aber schon so, dass die IF-
116 Kinder nicht automatisch in die Sek C eingeteilt werden. Einige gehen auch in die Sek B. Es ist
117 gemischt. Aber wir wissen eigentlich nicht klar, ob die integrative Förderung geholfen hat. Ich
118 glaube aber, dass die Kinder, welche an den Klassenthemen und am Klassenbetrieb teilhaben
119 können und nicht separiert werden, sich relativ wohl fühlen in diesen Klassen. Zudem fühlen sie
120 sich zugehörig wie alle anderen auch. Ich hoffe und denke, dass das Selbstwertgefühl bei die-
121 sen Kindern gestärkt und unterstützt ist. Das ist für mich aus pädagogischer Sicht wichtig.
122 #00:21:35-1#

123 **RHM:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:22:01-1#

124 **Person C:** Ich behaupte, dass unser praktiziertes System die Kinder stärkt und zwar nicht nur
125 die IF-Kinder, sondern auch die ganze Klasse. Ich bin der Meinung, dass sehr individualisieren-
126 de Unterrichtssettings auch das Mithelfen der Kinder braucht, indem sie sich gegenseitig unter-
127 stützen, damit gegenseitiges Lernen möglich ist. Dies ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Das ist
128 ein Aspekt. Der zweite Punkt ist, dass ich finde, dass die Lehrpersonen mit IF und auch stark
129 mit IS gezwungen sind, ihre Unterrichtssettings zu überdenken und zu erneuern. Es hängt nicht
130 davon ab, ob die Lehrpersonen dem IF positiv oder skeptisch gegenüber stehen. Sie müssen
131 einfach in Bewegung kommen. Das ist ein guter Entwicklungsimpuls. Zudem finde ich gut, wenn

132 wir nicht mehr von Sonderpädagogik reden, sondern von "Wir machen da Schule". Der SHP
133 macht keine Sonderpädagogik mehr mit dem einzelnen Kind. ... Und keiner weiss, was Sonder-
134 pädagogik ist. Wir machen da einfach Schule und der SHP bringt sein spezifisches Wissen ein,
135 welches allen nützt. Es findet ein Knowhowtransfer von den SHP's zu den Klassenlehrpersonen
136 statt. Diese Punkte fördern das gesamtpädagogische Verständnis von integrativer Schule. IF
137 finde sich sehr wirksam für die Schulentwicklung, da die Entwicklung von unten, d.h. in den
138 Klassen passiert und nicht von oben diktiert wird. Damit meine ich Unterrichtssettings und Mo-
139 delle vom Lernen. Die Organisationsform ist von oben diktiert. Die Entwicklung in den Klassen
140 und Schulzimmern muss dann notwendigerweise vor Ort entstehen. Da geht es mit den ganz
141 traditionellen Konzepten nicht mehr oder viel zu wenig. #00:26:46-4#

142 **RHM:** Mit welchen Stolpersteinen kämpft die integrative Förderung? #00:27:50-6#

143 **Person C:** (sehr lange Pause) Es gibt eine Tendenz, dass hausintern die gleichen Prozesse
144 stattfinden wie damals, als es noch Klein- und Sonderklassen gab. ... Solange es ein sonderpä-
145 dagogisches Angebot gibt, wird es immer genutzt werden und es ist auch ein Bedürfnis da. D.h.
146 entsprechend dem zur Verfügung gestellten Angebot der Sonderpädagogik ist der Bedarf. Das
147 war die Ausgangslage für den Kanton, dass er fand, dass dieses fast grenzenlose Angebot von
148 Kleinklassen, Therapien und Unterstützungen eingedämmt und kanalisiert werden musste. In-
149 tern haben wir eine niedrigere Schwelle, dass die Lehrperson für ein Kind integrative Förderung
150 bekommt. Wir haben kurze Fristen im Fachteam und kurze Entscheidungswege beim schulpsy-
151 chologischen Dienst. Zudem muss die Schulpflege nicht mehr jede Massnahme bewilligen, weil
152 das hausintern geschieht. Nun haben die Leute gemerkt, dass es einfacher ist zu Ressourcen
153 für zusätzliche Förderung zu kommen. Nun gibt es kein Spektrum mehr von schwachen bis
154 durchschnittlichen Kindern. ... Diese Kinder sind nun alle im IF oder es ist eine Tendenz, dass
155 diese Kinder im IF sind. Die Gefahr der integrativen Förderung ist nun, was nach aussen kom-
156 muniziert wird. Es gibt keine Noten mehr im Zeugnis sondern einen Bericht. Das wirkt in den
157 Augen von Eltern wie ein Stigma. Von den Lehrpersonen wird es als Stempel empfunden. Dies
158 birgt die Gefahr in sich, dass die Förderung delegiert wird. Es besteht zudem die Gefahr von
159 einer verbalen Diskriminierung. Da haben wir auch den Widerspruch. Wir müssen IF-Kinder
160 deklarieren, damit der SHP seine Existenzberechtigung hat, weil er auch arbeiten muss. Wir
161 sind froh, dass wir 50 IF-Lektionen haben. Dafür müssen wir aber Kinder generieren. Eigentlich
162 hätten wir lieber keine Stempel und keine bezeichneten IF-Kinder. Eigentlich möchten wir gute
163 Schule machen für alle. Punkt. Die IF-Lehrperson hilft mit und bringt gute Settings für individua-
164 lisierende Förderung. #00:29:33-0#

165 **RHM:** Zweiter Aspekt ist die Entwicklung der integrativen Förderung. Die integrative Förderung
166 hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen nun fünf Jahre in die Zu-
167 kunft. Wie sieht integrative Förderung im Jahr 2016 aus? #00:30:48-0#

168 **Person C:** (Pause) Es gibt sie nicht mehr. Dann haben wir Settings ... Nein, sagen wir im Jahr

169 2025. Nein, im Jahr 2016 gibt es IF wahrscheinlich noch. **Aber wir haben vielleicht mehr ADL-**
170 **Klassen oder ausschliesslich ADL-Klassen.** Wir haben nicht mehr ... **Ich kann mir vorstellen,**
171 **das wir keine Funktionenzuschreibungen von explizit SHP und explizit Klassenlehrpersonen**
172 **mehr haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Lehrpersonen her ... Dass die SHP eine Speziali-**
173 **sierung und Knowhow mitbringt, ist für mich ein grosser Pluspunkt. Aber gleichzeitig stelle ich**
174 **mir vor, dass man Formen entwickeln kann, welche punkto Teamteaching und Präsenz von**
175 **mehreren Personen noch ausgebaut werden könnten.** **Das wäre natürlich eine Ressourcenfrage.**
176 **Wir nehmen beispielsweise zum Teil die einzelnen Fachprofile nicht mehr so ernst. An einer**
177 **zweiten Klasse mit 27 Schüler/innen unterrichten nur noch zwei Lehrpersonen, weil sie auch**
178 **DaZ und IF abdecken und ebenso Teamteaching und Englisch. Zudem sind noch die Logopä-**
179 **din und die Psychomotoriktherapeutin beteiligt. Andere externe Personen sind nicht mehr betei-**
180 **ligt. Die musikalische Grundausbildung müsste noch überdacht werden. Das können wir so**
181 **realisieren, weil eine Lehrperson jetzt berufsbegleitend Sonderpädagogik studiert. Wir finden**
182 **das eine spannende Form. Die Lehrpersonen fühlen sich problemlos fähig, auch 29 oder 30**
183 **Kinder zu unterrichten. Sie schaffen das, weil sie immer zu zweit unterrichten. Dadurch haben**
184 **sie so viele Kapazitäten und Möglichkeiten. Ich kann mir solche Modelle vorstellen, in welchen**
185 **man permanent im Teamteaching oder Tandems arbeitet und man alle Kompetenzen für eine**
186 **solche Klasse besitzt. Das ist für mich eine spannende Form. Dann gibt es das explizite IF-**
187 **Modell, wo jemand für eine Lektion kommt, nicht mehr. Vom externen SHP wird kein Matheför-**
188 **derunterricht mehr erteilt. Es wird nicht mehr mit einem Kind allein gearbeitet. Es ist dann auch**
189 **von der Tätigkeit der Lehrpersonen her ein integrierter Unterricht. Dafür braucht es das Anritzen**
190 **der Legalität und Leute, welche bereit sind, sich an einer Ausbildungsstätte Knowhow abzuho-**
191 **len. Ich bin nicht sicher, ob man das ganze Studium absolvieren muss. Das könnt ihr mir nach-**
192 **her sagen (lacht). Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, sich das Knowhow partiell anzueignen.**
193 **... Das könnten dann auch Jahrgangsklassen sein. ADL wäre umso schöner, weil es attraktiver**
194 **und spannender ist. Ich glaube nicht, dass es noch mehr Ressourcen oder mehr Lektionen**
195 **braucht, weil damit wieder mehr Personen an einer Klasse beteiligt wären. Dann generiert der**
196 **Koordinationsaufwand wieder mehr Arbeit. Der Einsatz der Ressourcen ist so nicht unbedingt**
197 **zielgerichteter. Auch das Treffen von Spezialisten mit zum Teil eigenwilligen Vorstellungen ge-**
198 **neriert zudem häufig einen grösseren Diskussionsaufwand. ... Der Klärungsaufwand ist gross.**
199 **Wenn die Spezialisierung in einem Lehrpersonentandem vorhanden ist, kann sie effizienter und**
200 **wirksamer in den Unterricht einfließen. #00:35:28-1#**

201 **RHM:** Was ist deine Vision auf der Ebene "Schulhaus"? #00:35:33-1#

202 **Person C:** Das würde für mich in Richtung Schule Moos von Achermann gehen. ... **Da ist das**
203 **Verständnis der Lehrpersonen nicht mehr "Ich und meine Klasse", sondern "ich arbeite in einem**
204 **Stufenteam". Zehn Lehrpersonen teilen sich ungefähr vier bis fünf Klassen innerhalb einer Stu-**
205 **fe. Für die Kinder gibt es Klassen und für jede Klasse gibt es Stundenpläne. Die Lehrpersonen**
206 **arbeiten ausschliesslich im Team und können so ihre Spezialitäten sehr gut einbringen. ... In**

207 der Unterstufe kann ich mir gut vorstellen, dass wir dank flächendeckendem ADL gut gemein-
208 same Sachen entwickeln können. Das kann man sicher noch weiter so entwickeln. Wünschbar
209 wäre eine solche Entwicklung auf der Mittelstufe. Das ist klar. Es gibt auch bereits Diskussionen.
210 Eine spannende Frage wäre auch, ob wir eine Gesamtschule machen wollen, erste bis sechste
211 Klasse oder sogar erstes bis neuntes Schuljahr. Da die Selektion eigentlich nur kontraproduktiv
212 ist, müssen solche Modelle in Betracht gezogen werden und überlegt werden. ... Es wäre auch
213 spannend, solche Dinge auszuprobieren. Es gibt nach meiner Meinung nur ganz wenige Ge-
214 samtschulen, welche es aus organisatorischen Überlegungen machen. Bei den Privatschule
215 gibt es welche, die es aus ideologischer Überzeugung machen. Es gibt auch einige ADL-
216 Versuche auf der Oberstufe. Das ist im Moment noch relativ punktuell. Und da etwas zu entwi-
217 ckeln von erster bis sechster oder allenfalls bis neunter Klasse..., das wären spannende Model-
218 le. Es würde sich lohnen, solche Versuche zu machen und verschiedene Modelle zu erproben.
219 Dann ist das Integrative automatisch drin. Dann ist es kein Anhängsel mehr und nicht mehr
220 aufgepöpft. Dann ist es automatisch gegeben. #00:38:12-0#

221 **RHM:** Wie ist deine Vision auf der Ebene "Volksschule"? #00:38:14-1#

222 **Person C:** (lange Pause) Wir bräuchten mehr Lehrpersonen, welche sich gewerkschaftlich und
223 politisch engagieren. Wir bräuchten eine gute Lobby in den politischen Gremien. Dann wären
224 Finanzentscheide möglich, welche für die Schule besser wären. Die ganze Be- und Entlas-
225 tungsdiskussion - es geht um zwei Lektionen - kostet 40 Millionen. Dieser Betrag ist im Budget
226 des Kantons X nicht relevant. Aus politischer Sicht scheint es nicht prioritär, dass die Schule mit
227 guten finanziellen Ressourcen unterstützt wird. Ich hoffe, dass sich die Parteien in den Budget-
228 debatten entsprechend ihren Parteilogans - Bildung ist unser zentrales Gut, da wir keine ande-
229 ren Rohstoffe haben - für Bildung stark machen. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer
230 Mensch. Trotzdem glaube ich nicht, dass der Kanton X hier gewaltige politische Veränderungen
231 erleben wird. Die Schule wird sich auch unter diesen Bedingungen weiterentwickeln können,
232 vielleicht langsamer und etwas gemütlicher. #00:40:32-8#

233 **RHM:** Welche Stärken hat diese Vision? #00:40:36-1#

234 **Person C:** Es ist richtig, dass die Volksschule eine Volksschule ist, welche alle Kinder umfasst.
235 Zudem soll die Volksschule ein Projekt sein, welches von einer ganz breiten Kultur, wo die Laien
236 in politischen Gremien mitwirken und die Spezialisten in der Schule tätig sind. Die heutige
237 Volksschule hat die Chance stark integrierend zu wirken für Leute mit Migrationsbiographien.
238 Sie integriert auch gut Schweizerkinder, welche nicht sehr bildungsnah sind. Hier hat die Volks-
239 schule eine starke gesellschaftliche Funktion bezüglich Integration - von sehr vielen verschie-
240 denen Bevölkerungssegmenten, welche die Tendenz haben in der aktuellen Geschichte sich
241 auseinander zu bewegen -. Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen und Bildungsschichten
242 passieren, wenn überhaupt, am ehesten in der Schule. Sie können auch an anderen Orten pas-
243 sieren, aber die Schule ist prädestiniert, um diese gesellschaftliche Segmente zusammen zu

244 führen. Dies soll nicht zu einer zentralen Aufgabe der Schule werden, aber es ist ein gesunder
245 Nebeneffekt, welcher nicht vernachlässigt werden darf! Die Politiker müssten sehen, dass dies
246 ein Gefäss ist, welches bereits vorhanden und gut nutzbar wäre. #00:42:45-4#

247 **RHM:** Welche Stolpersteine gibt es? #00:42:47-0#

248 **Person C:** (lange Pause) Ich habe vorhin gesagt, dass die Hindernisse immer im Kopf sind.
249 (Pause) Das traditionelle Bild der Schule, welches vermittelt, dass die Schule eine Institution ist,
250 welche die Kinder leistungsfähig macht. Damit meint man, dass sie viele Französischwörter
251 wissen und viele mathematische Formeln kennen. Man meint dann, dass dies die Vorausset-
252 zungen sind, damit sie in einer Berufslehre guten Erfolg haben. Dann meint man, indem man
253 Kinder produziert mit guten Erfolgen in der Berufslehre, sei unsere Wirtschaft gerettet. Wenn
254 die Wirtschaft gerettet ist, dann geht es allen gut. Das ist das traditionelle Denken. Dabei wird
255 vergessen, dass der Mensch nicht nur aus Kognition besteht, sondern auch musische Anteile,
256 Emotionen und vieles mehr hat. Ich finde auch, dass unsere Wirtschaft an der Förderung des
257 ganzen Menschen interessiert sein müsste, da sie nicht nur Menschen braucht, welche nur auf
258 der kognitiven Schiene gut funktionieren. Dabei leben wir noch immer stark mit dem Bild von
259 einer Schule, welche uns leistungsmässig ausstattet und kognitiv "auffüllt". Auch die Lehrperso-
260 nen haben diese Bild immer noch - zum Beispiel beim Übertritt in die Oberstufe sollten die Kin-
261 der punkto Französisch schon auf einem bestimmten Niveau angelangt sein - ... (Pause) Da-
262 durch haben wir wenig Mut, neue Modelle auszuprobieren und anzuschauen, weil dadurch die
263 Schule nicht mehr effizient ist. Damit meint man, dass die Kinder nichts mehr lernen. ... Zum
264 Beispiel können wir nicht mit 1000 gelernten Französischwörtern einfach fliessend Französisch
265 sprechen. Es braucht dazu noch mehr. ... Mit diesem Denken sind wir noch etwas rückständig.
266 ... Auch wir als Lehrpersonen sind immer noch zum Teil in diesem Denken verhaftet und haben
267 Angst, dass wir den Leistungsoutput nicht erfüllen könnten. Darum wird möglichst wenig an der
268 Schule verändert. Sobald es etwas freier wird, wird das hohe Gut der Leistung angetastet. Es
269 besteht das Risiko, dass die vermeintlich geforderte Leistung nicht mehr erreicht würde. Intern
270 ist dies eine grosse Bremse, um innovativer zu sein und zu entwickeln. Das ist ein Stolperstein.
271 #00:46:29-6#

272 **RHM:** Dritter Aspekt sind die Zutaten für diese Vision. Angenommen du würdest ein Rezept zu
273 deiner Vision von integrativer Förderung verfassen, welche Zutaten braucht es? #00:46:37-1#

274 **Person C:** (lange Pause) Ich vermute, dass man eine gute und etablierte Form von Schule,
275 welche integrativ fördert, nicht von oben verordnen kann. Diese Form muss von unten wachsen.
276 Sie wächst, wenn es einzelne beispielhafte Modelle gibt, die als spannend und gut angesehen
277 werden. Ich plädiere dafür, dass in personenmässig kleinen Schulen gute Modelle erprobt wer-
278 den, welche dann übernommen werden können. Es gibt auch Diskussionen, in denen gesagt
279 wird, dass Schulen mit über 200 Kindern bezüglich Integration nicht mehr wirksam sind, weil die
280 Anonymität zu gross wird. Damit ist die Anonymität unter den Kindern, aber auch unter den

281 Lehrpersonen gemeint. Allenfalls sind es auch zu grosse Einzugsgebiete. Die Kinder kennen
282 sich nicht mehr bereits aus dem Quartier. Spannend ist sicher die Frage: Wie gross soll eine
283 Schule sein und wie wird sie organisiert? Bei einer kleineren Schule wären die Teams im Aus-
284 tausch, aber auch in der Organisation beweglicher. Entwicklungen würden so allenfalls schnel-
285 ler passieren. (Pause) Das könnte ein Rezept sein. ... Für neue Schulmodelle braucht es aus
286 meiner Sicht Personen aus dem mittleren Alterssegment, da ganz junge Lehrpersonen oft sehr
287 eigenwillige Ideen haben, welche sie auch ausleben sollen. Sie passen sich ungern einem vor-
288 gegebenen Konzept an und gehen ungern Kompromisse ein. Bei den älteren Lehrpersonen gibt
289 es solche, welche ihre Pensionierung abwarten - nicht burnout sind - und eher keine Visionen
290 mehr haben. Dann gibt es eine Gruppe von interessierten Leuten im mittleren Alter, welche sehr
291 viel Lebens- und Berufserfahrung haben. Auf diese Leute muss man sich stützen. Diese müs-
292 sen Träger werden von solchen Entwicklungen. Das sind auch die integrierenden Personen,
293 welche niemandem Angst machen. Die jungen Leute haben eher eine Konkurrenzsituation un-
294 tereinander. Die Älteren und die Jungen funktionieren eigentlich gut miteinander, aber auch da
295 gibt es Reibungen. Die Mittleren sind die Integrierten. Darauf würde ich setzen. Das ist meine
296 persönliche These. Ich weiss nicht, ob das gestützt wird. Das wäre spannend. Das wäre auch
297 ein Rezept. Zudem wären für eine gute Elternbegleitung Ressourcen nötig. Eine integrative
298 Schule muss stark auf die Elternbegleitung setzen mit dem Ziel, den Eltern zu vermitteln, was in
299 der Schule läuft. Zudem muss sie den Eltern verständlich machen, was ihre Aufgabe sein könn-
300 te bezüglich Unterstützung und Förderung des Kindes. Das ist nicht primär der Kernauftrag der
301 Lehrpersonen, sondern das spielt sich auf einem Nebenschauplatz ab. Damit meine ich nicht
302 die Frühförderung, welche von null bis vier gemacht sein soll und bereits in der Schwanger-
303 schaft beginnt. Auch die Schlagzeile "Vor dem Kindergarten sind alle Weichen gestellt" bringt
304 mich zum Schmunzeln. Es ist aber wichtig und spannend, dass die Schule einen Kanal hat, um
305 mit den Eltern aktiv zusammen zu arbeiten - dabei hängt es nicht an den Lehrpersonen, son-
306 dern an Fachleuten. Das fände ich spannend, wichtig und integrierend. Wenn Eltern beginnen
307 zu verstehen, was wir hier in der Schule machen, hat dies einen integrativen Effekt. #00:51:51-
308 6#

309 **RHM:** In welcher Reihenfolge würdest du diese Zutaten einsetzen? #00:51:53-2#

310 **Peron C:** (Pause) ... Hier gilt die chinesische Vorgehensweise (Pause), indem du bei dir be-
311 ginnst. (Pause) #00:52:51-8#

312 **RHM:** Was kannst du morgen in deiner Rolle als Schulleiter unternehmen, damit erste Schritte
313 zu deiner Vision passieren? #00:52:54-7#

314 **Person C:** (Pause) Morgen ist Samstag ... (lacht) Da halte ich es ... Luther sagte: Während ich
315 mein Schöppchen () Bier genieße, läuft die Reformation von selbst. Damit meinte er, dass
316 wenn ein Anfang gemacht ist, kann es nicht mehr von einer einzelnen Person gesteuert wer-
317 den. Da braucht es auch das Zutrauen und die Zuversicht, dass ganz viel passiert, wenn ich
318 nicht aktiv dabei bin. ... Am Montag in einer Woche werde ich in der ADL-Arbeitsgruppe über

319 Lehrmittel diskutieren - gibt es gemeinsame Lehrmittel in der Stufe oder ist es völlig individuell -.
320 Was heisst das für das Bild gegen aussen? Dabei stelle ich die Frage nach der Chancenge-
321 rechtigkeit. Zudem wird thematisiert, wie die Eltern informiert werden. Es wird ein Brief verfasst
322 und verschickt werden. Das sind die anstehenden, internen Schritte zum integrativen Modell.
323 Somit sind die persönlichen Möglichkeiten im Moment ausgeschöpft. Damit haben wir etwas
324 aufgegleist, welches aus meiner Sicht in eine gute und richtige Richtung geht. Zudem geht es
325 nicht unter im allgemeinen Tagesgeschäft einer Schulleitung. ... Wir sind dran! #00:55:17-8#

326 **RHM:** Was braucht es, damit du morgen mit dieser Umsetzung beginnen kannst? #00:55:18-9#

327 **Person C:** (Pause) Für uns ist die grosse Frage, wie die Eltern reagieren werden. Eine Vorin-
328 formation über ADL ist bereits geschehen. Wir werden aber nach den Herbstferien die Eltern
329 ganz breit informieren. Es ist für mich selbstverständlich, dass die Eltern das ADL-Modell kon-
330 struktiv und kritisch würdigen werden. Sie können aber nicht über die Einführung bestimmen.
331 Trotzdem hoffe ich, dass sie es als spannend anschauen werden. Von den Behörden haben wir
332 eine starke Unterstützung, welche sehr wichtig. Zudem müssen wir die in diesem Schuljahr die
333 Planung zeitliche im Griff haben, damit einer Einführung von ADL auf der Unterstufe im Som-
334 mer 2012 nichts mehr im Wege steht. Da haben wir aber auch Zeitgefässe bestimmt und For-
335 men von Zusammenarbeit abgemacht. Da sind wir auf dem Weg! #00:56:54-4#

336 **RHM:** Vierter Aspekt ist integrative Förderung als Chance?! Gibt es die integrative Förderung
337 aus deiner Sicht auch noch in ferner Zukunft? #00:56:56-1#

338 **Person C:** (Pause) Wenn wir ein Schulmodell haben, welches als Modell und als Organisation
339 Schule integrierend ist, dann braucht es das Anhängsel IF nicht mehr. Dann ist es vollzogen.
340 Ich hoffe sehr, dass sich die Schule so entwickelt, dass wir nicht mehr separat über IF diskutie-
341 ren und reden müssen. #00:57:41-4#

342 **RHM:** Welche Variante des Titels würdest du wählen: Integrative Förderung als Chance? oder
343 Integrative Förderung als Chance! #00:57:57-2#

344 **Person C:** Natürlich diese mit Ausrufezeichen! Das ist klar. Es ist für mich keine Frage, dass
345 Chancen im IF drin stecken. Für mich ist es eigentlich sonnenklar, dass IF eine Chance ist,
346 welche gepackt und weiterverfolgt werden soll! #00:58:29-4#

RHM: Besten Dank für deine Ausführungen. Wir werden das Interview transkribieren und da-
nach in Bezug auf die Fragestellung analysieren. Wir werden dir die Interpretation gerne schrift-
lich zustellen. Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Wir sind froh um eine kurze
Rückmeldung. Sie dient uns zur Absicherung der Interpretationen. Herzlichen Dank! #00:59:30-
3#

Postskriptum:

Es waren beeindruckend, facettenreiche Ausführungen. Ein grosses Engagement für die Schule und deren Entwicklung war spürbar. Die Gedanken sind sehr visionär. Die Integration wird als machbar und realisierbar dargestellt. Die Inklusion ist die Vision in Zukunft. Die momentane Form der integrativen Förderung ist ein Übergangsmodell. Sie wird durch das Modell des altersdurchmischten Lernens ersetzt werden.

Anhang 3.7: Transkription Interview 4

Interviewte Person	Vertreter aus Schuldepartement
Ort	Sitzungszimmer
Dauer der Aufnahme	40 Minuten
Interviewerin	RHM
Protokollführerin	CT
Transkribiert von	RHM

Sondierungsfragen
RHM: Was ist Ihr aktuelles berufliches Arbeitsfeld? #00:00:07-4#
Person D: Ich fokussiere vor allem Ihr Thema "Integrative Förderung", weil noch andere Dinge in meiner Abteilung angesiedelt sind. Dazu gehören der Schularzt und der schulpsychologische Dienst. Damit sind andere Fragen verbunden. Hier geht es jetzt vor allem um den Bereich Sonderpädagogik. Im Moment arbeiten wir daran, dass wir die Situation verbessern, damit wir die Integration im Bereich der Regelschule anbieten können ohne den Umweg über eine Sonderschule zu gehen. Wir lassen das Kind in der Regelschule und gewährleisten entsprechende Unterstützung vor Ort. Das werden wir allenfalls noch vertiefen müssen. Zudem überlegen wir uns, was wir mit den Sonderschuleinrichtungen bezüglich Finanzierung machen werden, da das sonderpädagogische Konzept vor einem Jahr zurückgezogen wurde. ... Die Aspekte, welche in der Vernehmlassung eine deutliche Zustimmung erhielten, werden gemäss meiner Vorgesetzten weiterverfolgt. Das bedeutet Veränderungen in der Finanzierung der Sonderschuleinrichtungen. Die Tagessonderschulen werden pauschal und ohne Defizitgarantie finanziert. Zudem werden wir an Erleichterungen für das Schulfeld arbeiten. ... Das ist zum Beispiel das Projekt "Weniger Lehrpersonen an einer Klasse". Das bedeutet einen flexibleren Einsatz von Ressourcen im Regelsystem. Das sind die Schwerpunkte im Bereich Sonderpädagogik. #00:02:44-5#
RHM: In welchem Zusammenhang haben Sie dabei mit IF zu tun (in einem Satz)? #00:02:47-5#
Person D: (lacht) Es ist mein Alltag. Da muss ich ein bisschen ausholen. Mit der Unterzeichnung der Erklärung von Salamanca zusammen mit den vereinten Nationen hat sich die Schweiz verpflichtet, dass eine möglichst optimale Förderung von allen Kindern in der Regelklasse stattfinden muss. ... Dem Grundsatz "niemanden auszugrenzen" hat man zugestimmt. Im Kanton X haben wir nachher einen Beschluss mit zehn Leitsätzen gehabt. Damit wurden wir verpflichtet, die Integration voranzutreiben. In erster Linie soll Integration angeboten werden. Separation soll nur stattfinden, wenn es zwingend nötig ist. Drittens sind es die gesetzlichen Vorgaben - welche meinen Alltag prägen -, welche sagen, dass die Integration der Normalfall ist und Separation

begründet werden muss. Auch hier gibt es eine Ausrichtung auf Integration, welche mir nicht erlaubt, frei zu entscheiden. ... Wir oder ich sagen in Bezug auf Integration: Es soll die beste Lösung für ein Kind gesucht werden. Dabei muss immer die Situation des Kindes, der Eltern, der Klasse und der ganzen Schule berücksichtigt werden. Welche Klasse ist in welcher Schule? Ist zum Beispiel im Leitbild der Schule vermerkt, dass sie integrativ ausgerichtet ist. Nach all diesen Abklärungen kann die beste Lösung für ein Kind festgelegt werden. Auch hier gilt der Grundsatz: Wenn möglich Integration! Dabei müssen wir klar zwischen integrativer Förderung (IF) und integrativer Sonderschulung (IS) unterscheiden. #00:05:51-2#

RHM: Damit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann aber auch sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Wir haben einen Leitfaden erstellt. Wir werden Fragen stellen zu den Themenbereichen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung.

1 Interview gemäss Interviewleitfaden

2 **RHM:** Erster Aspekt: Aktuelle Situation der integrativen Förderung. Sie befassen sich in ihrem
3 beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Was ist integrative Förderung aus Ihrer Sicht?
4 #00:05:58-2#

5 **Person D:** Grundsätzlich ... Wie der Begriff schon sagt. Die Förderung findet grundsätzlich in
6 der Klasse statt. Es gibt keine separative Klasse. Damit meine ich den Begriff IF und nicht IS.
7 Die Kinder sind in einer Regelklasse und nicht in einer Sonderklasse. Die Kinder gehen nicht
8 mehr mit ihrem spezifischen Problem an einen spezifischen Ort (Sonderklasse, Therapie). ...
9 Unter IF verstehe ich die Förderung innerhalb der Klasse. Die Therapeutin kommt in die Klasse
10 und die SHP stellt ihre zeitlichen Ressourcen, welche grösser sein könnten, der Klasse zur
11 Verfügung. Sie probiert die Förderung innerhalb der ganzen Klasse zu machen. Hier müsste
12 man noch genau schauen, wie diese Ressourcen verwendet werden können. Es stehen unge-
13 fähr drei bis vier Lektionen IF für eine Klasse zur Verfügung. Hier stellt sich die Frage: Wofür
14 reicht es und wofür nicht? #00:07:40-4#

15 **RHM:** Können Sie das genauer ausführen? #00:07:37-4#

16 **Person D:** Ich denke, dass wenn man die Erwartung hat, dass ein Kind mit besonderen Be-
17 dürfnissen durch die schulische Heilpädagogin im besagten Rahmen gefördert werden soll,
18 dann reicht es nicht. Diese Aufgabe kann die SHP nicht erfüllen, da sie nur vier Lektionen von
19 insgesamt 26 oder 28 Wochenlektionen abdeckt. In der Mittelstufe sind es noch weniger. Dann
20 muss die SHP das Schwergewicht auf die Beratung legen oder exemplarisch aufzeigen, wie die
21 Förderung dieses Kindes aussehen kann. Mehr lässt der zeitliche Rahmen nicht zu. Wenn nun
22 die Klassenlehrperson aber mehr erwartet, weil sie denkt, dass die Förderung dieses Kindes die

23 Aufgabe der SHP ist, dann ist es eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten. Darum
24 müssen im Bereich IF die Erwartungen der Klassenlehrperson und der SHP sauber geklärt
25 werden. Zudem muss überlegt werden, was können die Klassenlehrperson, die schulische
26 Heilpädagogin und die Therapeutinnen dazu beitragen. In der Unterstufe kann die Situation
27 durch die Teamteachingstunden entschärft werden. Diese Lektionen können auch von der SHP
28 mit Lohneinbussen übernommen werden. Zudem wird die extra erworbene Ausbildung dann
29 damit auch nicht anerkannt. ... Es gibt allerdings Möglichkeiten, diese Stunden anders zu ent-
30 löhnen. Dies liegt im Ermessen der einzelnen Gemeinde und wird nicht überprüft. ... #00:10:12-
31 8#

32 **RHM:** Was ist IF aus Ihrer Sicht auf der Ebene "Schulhaus"? #00:10:25-0#

33 **Person D:** Hier ist das Problem, dass die Ressourcen so bescheiden bemessen sind. Sie sind
34 zwar gleich viel wie vorher. Es ist in dem Sinn keine Sparübung. Aber vorher waren sieben bis
35 acht Kinder in einer Sonderklasse. Diese Ressourcen wurden nun einfach auf die neue Situati-
36 on umgelegt. ... Wie lautete die Frage genau?... Dies führt in ganz vielen Schulhäusern dazu,
37 dass diese Ressourcen gleichmässig auf die Klassen aufgeteilt werden. Dabei weiss ich aus
38 langjähriger Erfahrung als Lehrperson, dass es Klassen gab, bei welchen ich keine Unterstüt-
39 zung nötig hatte, weil es eine gute Klasse war, welche schnell mit den entsprechenden Regeln
40 harmonisch als Gemeinschaft funktionierte. Ich stelle nun fest, dass es diese Klassen heute
41 immer noch gibt. Sie geben aber ihre IF-Ressourcen nicht ab, sondern sie behalten sie. Die
42 schulische Heilpädagogin bräuchte nun aber mehr Lektionen, aber sie bekommt sie nicht. ... Da
43 verstehen sich viele Schulen noch nicht als Schulgemeinschaft. Mich würde es auch nicht stö-
44 ren, wenn Kinder aus verschiedenen Klassen punktuell zusammen zur SHP geschickt würden.
45 Natürlich nicht während der ganzen Unterrichtszeit. Integration muss stattfinden. Aber die SHP
46 könnte einen Morgen zu einem bestimmten Thema für Kinder aus verschiedenen Klassen an-
47 bieten. In diesem Bereich müssen sich die Schulen noch entwickeln, damit sie sich mehr als
48 Gemeinschaft verstehen. Im städtischen Bereich finden viele solche Prozesse statt. ... Es gibt
49 pädagogische Teams, welche vorgeschrieben sind. In diesen Teams müssen Lösungen für die
50 "gemeinsamen" Kinder entwickelt werden. Damit kam ein Prozess in Gang, bei dem gefragt
51 wird, was brauchen wir wirklich in den einzelnen Klassen und wie lösen wir es miteinander.
52 #00:13:28-6#

53 **RHM:** Was ist IF aus Ihrer Sicht auf der Ebene "Volksschule"? #00:13:30-1#

54 **Person D:** Dort hat es einen anderen Teil. Grundsätzlich empfinde ich IF und auch IS als etwas
55 sehr Demokratisches, weil hier gelernt wird, Rücksicht zu nehmen, nicht auszugrenzen. In der
56 Schule wird vorgelebt, wie man miteinander auskommt, auch wenn man nicht genau gleich
57 "tickt". Es gibt einfach unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und
58 besonderen Bedürfnissen. Die Schule ist ein Ort, wo man lernt, dass man respektvoll mit einan-
59 der umgeht, wenn man etwas nicht kann. Man lernt, Rücksicht zu nehmen und zu helfen, wenn

60 man kann. Zudem fordert man auch Hilfe ein, wenn man sie braucht. Darum empfinde ich das,
61 was in der Schule ablaufen kann, als urdemokratisch. Das steht hinter der Integration. Niemand
62 wird ausgegrenzt, weil er nicht ins Schema passt. Man versucht mit dieser Verschiedenartigkeit
63 umzugehen und miteinander einen Weg zu finden. Wer das in der Schule gelernt hat, muss
64 später nicht in ein Managerseminar, wo sie zusammen über einen See rudern müssen mit ei-
65 nem Ruder, um Organisation zu erfahren. ... Wenn man in der Schule Rücksicht nehmen muss,
66 weil ein Kind mit einer schwereren Behinderung - starke Gehörbeeinträchtigung - in der Klasse
67 ist, dann lernt man automatisch damit umzugehen - zum Beispiel: Was bedeutet das für dieses
68 Kind in der Pause - und kann sich viel mehr in eine solche Situation „eindenken“. Wenn es dann
69 sogar die ganze Klasse schafft, dann hat sich Integration gelohnt! #00:15:36-1#

70 **RHM:** Woran erkennen Sie, dass integrative Förderung stattfindet? #00:15:49-0#

71 **Person D:** (..) Wenn ich konkret eine Schule besuche. ... Ich kann es in meiner Position nur im
72 Gespräch mit den Lehrpersonen erkennen. Dies ist möglich im persönlichen Austausch an Wei-
73 terbildungen. Dann höre ich, wie die Lehrpersonen das machen und welche Veränderungen es
74 gebracht hat in ihrer Schule. Sonst muss ich in die Schule gehen und dort beobachten. Dort
75 schaue ich relativ genau, ob es um eine echte integrative Förderung geht, welche auch genutzt
76 wird, oder ob bei zwei Lehrpersonen im selben Schulzimmer eine Person nur eine Hilfsperson
77 der anderen ist. Das finde ich nicht ... Hier ist es offensichtlich, dass es ein Kind in der Klasse
78 hat, welches Unterstützung braucht. Da kann es nicht sein, dass die SHP konkret wartet, bis die
79 Lehrperson ihren Unterricht in einem Einführungsteil dargeboten hat und erst nachher ihren
80 Einsatz hat. (lacht) Damit habe ich gesagt, wo IF nicht stattfindet. Anders ist es, wenn der Inhalt
81 einer Lektion so besprochen wurde, dass die SHP auch bei der Einführung des Lerninhaltes
82 sofort eine Rolle hat oder eine Rolle übernimmt. Es kann auch sein, dass die Klassenlehrperson
83 mit einer Gruppe entsprechend ihrem Leistungsniveau arbeitet. Dann merke ich, dass integrati-
84 ve Förderung hier stattfindet. Schliesslich ist es auch eine Frage des Klimas, welches in einem
85 Schulhaus herrscht. Dies zeigt sich, wie man mit Neuem oder einem Besucher oder in einer
86 Klasse miteinander umgeht, wie Gruppen sich konstituieren, wenn man miteinander etwas ma-
87 chen muss. ... Man merkt es eigentlich an vielen Orten. #00:18:24-7#

88 **RHM:** Woran erkennen Sie, dass integrative Förderung auf der Ebene "Volksschule" stattfindet?
89 #00:18:25-5#

90 **Person D:** Wenn Sie konkret die Ebene System Volksschule meinen, dann erkennen wir es nur
91 über die Fachstelle Schulbeurteilung. Dann müssen wir uns auf ihre Berichte abstützen, da IF
92 von der Fachstelle angeschaut wird. Sie schauen, ob Unterrichtsformen individualisierend sind
93 und wie funktionieren die Klassengemeinschaften. Sie führen Interviews mit Kindern. Wir kön-
94 nen es eigentlich nur aus diesen Berichten erkennen. Ich habe den Vorteil, dass ich durch mei-
95 ne Funktion schnell auf diese Informationen Zugriff habe. Zudem kann ich Anträge stellen in
96 Bezug auf das, was diese Stelle in einer Schule anschauen soll. Auf der Systemebene ist dies

97 eigentlich die einzige Möglichkeit. #00:19:10-0#

98 **RHM:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus Ihrer Sicht? #00:19:15-6#

99 **Person D:** Einen Teil bezüglich was das Lernen im Umgang miteinander betrifft, habe ich be-
100 reits erwähnt. Was ich zudem ganz wichtig finde, ist, dass die Kinder dort zur Schule gehen
101 können, wo sie wohnen. Bei Sonderklassen war es so, dass sie nicht vor Ort waren. Das be-
102 deutete oftmals einen langen Weg. So fand eine minimale Stigmatisierung statt, weil man wuss-
103 te, dass die Kinder dort waren. Ich finde, dass die Kinder in ihrem Einzugsgebiet Sachen mit-
104 einander machen können müssen. Sie müssen miteinander in den gleichen Fussballclub gehen
105 können. Sie müssen miteinander draussen spielen können, weil sie am gleichen Ort wohnen.
106 Das ist einfacher, wenn man zusammen aus dem gleichen Schulhaus oder aus der gleichen
107 Klasse kommt, als wenn man zuerst einen weiten Weg machen muss. #00:20:17-6#

108 **RHM:** Mit welchen Stolpersteinen kämpft die integrative Förderung? #00:20:19-4#

109 **Person D:** Sie hat wenige Ressourcen. Sie ist neu für Lehrpersonen. Ich finde, dass IF eine
110 intensive Auseinandersetzung mit einer zweiten Lehrperson bedeutet, egal ob das im Bereich
111 Therapie oder Heilpädagogik ist. Das ist neu. Es macht vielen Angst. Zum Teil ist die Angst da,
112 dass jemand ins Klassenzimmer kommt und sieht, dass ich etwas nicht kann. Oder jemand
113 sieht, wie ich eine Beurteilung vornehme oder wie ich auf eine Situation reagiere, von der ich
114 weiss, dass ich nicht gut darauf reagieren werde. Das braucht Mut, damit man das macht. ...
115 Eigentlich ist das Vieraugenprinzip eine riesige Chance. Es bedeutet aber auch, dass man mehr
116 ausgestellt ist. Ein weiterer Stolperstein ist, dass die heutige Form der Integration viele Abspra-
117 chen braucht. Oft ist der Anspruch da in den Schulen, dass man bei fast allen Absprachen (El-
118 terngespräch, Standortbestimmung, Standortgespräch, Schulkonferenz, Lesenacht, Absprache
119 mit der Therapeutin, Zusammenarbeit mit der Schwimmlehrerin etc.) dabei sein muss. Das ist
120 ein Teil, von dem ich denke ...Hier finde ich, dass Ressourcen umgelagert oder gebündelt wer-
121 den müssen. Das wissen wir. Dazu führen wir Interviews mit den Schulen. Das ist ein Stolper-
122 stein. Die zeitliche Belastung und die Absprachen, die es braucht. Das braucht relativ viel Zeit.
123 #00:22:17-4#

124 **RHM:** Im zweiten Aspekt geht es um die Entwicklung der integrativen Förderung. Die integrative
125 Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen nun fünf Jahre
126 in die Zukunft. Wie sieht integrative Förderung im Jahr 2016 aus? #00:22:40-5#

127 **Person D:** Ich glaube, sie wird zur Normalität. Wir führen nicht mehr Grundsatzdiskussionen zu
128 Vor- und Nachteilen. (Pause) Aber - das hängt stark von der Politik ab und wie die Politik die
129 Schule beeinflusst. Aus Sicht der Lehrpersonen wird die Umstellung auf IF gut gelingen. Da bin
130 ich überzeugt. Wenn aber die Politik diesen Wandel nicht mitträgt, wird es sehr schwierig. Im
131 Moment gibt es in der Politik eine starke Strömung, welche die Integration nicht unterstützt. Im
132 Gegenteil versucht sie zu beweisen, dass die integrative Förderung Nachteile bringt, indem die
133 anderen Kinder in der Klasse darunter leiden, dass es für die Lehrpersonen schwieriger ist.

134 Zum Teil wird den Eltern auch gesagt, dass die Kinder weniger lernen, weil die Kinder mit be-
135 sonderen Bedürfnissen die anderen aufhalten. Somit wäre es besser, wenn sie nicht in der
136 Klasse, sondern an einem separaten Ort wären. Das ist aus meiner Sicht ein Teil, welchen wir
137 berücksichtigen müssen. Bei den Eltern, den Lehrpersonen und den Kindern habe ich diese
138 Bedenken nicht. Dort wird IF als normal angesehen, wie heute auch geleitete Schulen die Regel
139 sind. Man würde sehr sorgfältig damit umgehen, ob ein Kind in der Klasse gefördert werden
140 kann oder ob es ein anderes Setting braucht. Bei der Politik hingegen bin ich nicht ganz sicher.
141 #00:24:20-7#

142 **RHM:** *Welches ist Ihre Vision ...?* #00:24:35-8#

143 **Person D:** Dies ist nicht eine Vision sondern eine Befürchtung. Meine Vision ist: Es funktioniert
144 gut, wir haben dieses Thema vom Tisch und es ist selbstverständlich, dass man so arbeitet. Ich
145 empfinde es ähnlich wie Situation vor ein paar Jahren in Schweden. Wenn man vor drei bis vier
146 Jahren nach Schweden ging, musste man sich nicht damit auseinandersetzen, dass Integration
147 begründet werden musste. Sie war in allen Schulen Tatsache. Heute ist auch in Schweden die
148 politische Stimmung anders und es weht ein anderer Wind. Doch meine Illusion ... Doch es
149 heisst ja: Wer Illusionen hat, soll zum Arzt. (lacht) Doch meine Vorstellung ist, dass IF wirklich
150 umgesetzt wird. ... Ich habe Grund zur Annahme, dass dies passiert. Ich treffe ganz viele enga-
151 gierte Lehrpersonen - nicht nur, weil Sie jetzt hier am Tisch sitzen - welche sich extrem bemü-
152 hen und den Beruf gewählt haben, weil sie das wollen. Ich glaube, dass Lehrpersonen nicht
153 ausgrenzen wollen. ... Das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal kann man nicht, aber das ist
154 ein anderer Teil, weil man die Grenzen des Systems und des Kindes sieht. Sonst habe ich das
155 Gefühl, dass wir Integration haben werden! #00:25:53-8#

156 **CT:** *Welches ist Ihre Vision auf der Ebene "Volksschule" als Vision und nicht als Befürchtung*
157 *formuliert?* #00:26:07-9#

158 **Person D:** Ich finde, dass die Schule nicht zum Spielball einer Zufälligkeit in der politischen
159 Zusammensetzung der Gremien werden darf. Das ist heute eine relativ grosse Gefahr. Ich finde
160 ... Früher gab es starke politische Gruppierungen, welche verlässlich waren. Heute ist es total
161 unsicher, was passiert. Es gibt politische Parteien mit einer klaren Position. Da weiss man, wie
162 die Position ist. Es gibt politische Parteien in der Mitte, wo man sich nicht mehr darauf verlassen
163 kann, wie sie stimmen werden. Das gibt keine Verlässlichkeit mehr für die Schule. Das ist sehr
164 heikel. ... Man sieht das mit den neuen gesetzlichen Vorgaben, welche noch nicht lange existie-
165 ren. Heute würden diese Vorgaben nicht mehr befürwortet werden. ... Früher war es klar und
166 die Mitteparteien haben es klar gewollt und haben sich klar dazu positioniert. So wurden die
167 Vorgaben mit fast 70 Prozent im zweiten Anlauf „durchgewunken“. Das finde ich schwierig im
168 Bereich Bildung, dass Sie wie nicht wissen, ob das, was jetzt im Bereich Bildung gilt oder in die
169 Wege geleitet wird, auch noch in drei oder fünf Jahren gültig ist. Das finde ich schwierig.
170 #00:27:34-1#

171 **RHM:** Welche Stärken hat diese Vision? #00:27:40-3#

172 **Person D:** Wenn dies gelingt, dann verstehen sich Lehrerinnen und Lehrer als Team, welches
173 gemeinsam an einer Thematik arbeitet. Das finde ich sehr ermutigend, dass dies passierte. Wo
174 Integration in der Schule gelebt wird, findet ein ganz anderer Austausch statt. Man merkt plötz-
175 lich, dass zum Beispiel die Logopädin einen sehr guten Job macht, weil man miteinander im
176 Gespräch ist. Man versteht sogar die Ansichten der Schwimmlehrerin immer besser. Wenn
177 Lehrpersonen bereit sind im Team zu arbeiten, dann können sie voneinander lernen und profi-
178 tieren. Ich finde, dass Lehrpersonen gerade in dieser schwierigen Situation und ... Es ist ein
179 belasteter Beruf ... Hier ist eigentlich ein Ausweg, dass man sich als Team versteht. Das macht
180 einen vor allem auch stärker. Die Situation der Schule gegenüber den Eltern ist nicht einfacher
181 geworden. Wenn man als Schule als Schule und Team auftreten kann mit einer gemeinsamen
182 Haltung, zu welcher Integration dazugehört, dann ist dies ein grosser Vorteil. #00:28:54-7#

183 **RHM:** Welche Stolpersteine gibt es? #00:28:55-6#

184 **Person D:** Die haben wir, glaube ich, bereits schon diskutiert. #00:29:06-2#

185 **RHM:** Ja, in der aktuellen Situation. Gibt es aber auch Stolpersteine in der Vision? #00:29:06-
186 2#

187 **Person D:** Ja. Wenn die Mittel im Bereich Bildung noch mehr gekürzt werden, dann ist dies
188 sicher ein Stolperstein. Wenn wir bei der Schule nicht Dinge wegnehmen, wenn Neuerungen
189 eingeführt werden, dann ist es ganz schwierig, weil die Schule zusätzliche Aufgaben übernom-
190 men hat. Darum muss sie zwingend Aufgaben abgeben, sonst funktioniert es nicht. Sonst arbei-
191 ten Lehrpersonen immer mehr, obwohl sie bereits genug arbeiten. Das ist eine Gefahr, welche
192 besteht. Wenn wir die aktuelle Situation betrachten, dann muss damit gerechnet werden, dass
193 wieder ein neues Sanierungsprogramm kommen wird. Wo wollen Sie bei den Lehrpersonen
194 sparen? Entweder sparen Sie bei der Entlohnung oder bei den Klassengrössen oder bei den
195 Lektionen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Dies verhindert eigentlich edle Gedanken, die
196 man hat, wenn man es dann nicht umsetzen kann. Das macht mir schon Sorgen. #00:30:19-4#

197 **RHM:** Dritter Aspekt: Zutaten für diese Vision. Angenommen Sie würden ein Rezept zu Ihrer
198 Vision von integrativer Förderung verfassen, welche Zutaten braucht es? #00:30:20-5#

199 **Person D:** (Pause) Es braucht Zeitgefässe, damit man es a) miteinander entwickeln und b)
200 miteinander umsetzen kann. Es braucht Lehrpersonen, welche einen Gewinn in dieser Arbeit
201 sehen. Sie müssen wissen, in welche Richtung sie gehen wollen, damit sie sich auf den Weg
202 machen. Wenn die Richtung nicht klar ist, dann begeben sich die Lehrpersonen nicht auf den
203 Weg. D.h. sie brauchen eine Vorstellung und sie müssen sich einen Gewinn daraus verspre-
204 chen können. ... Zudem braucht es tatsächlich auch genug Geld im System. #00:31:27-5#

205 **RHM:** In welcher Reihenfolge würden Sie diese Zutaten einsetzen? #00:31:28-5#

206 **Person D:** Ich erachte es am wichtigsten, dass man eine Vorstellung hat, was man miteinander

207 machen will. Dazu muss man sich als Team verstehen. Zweitens ist es wichtig, dass man Zeit
208 dafür bekommt, um etwas zu machen, zu entwickeln. Integration in der Schule kann am Anfang
209 nur über einen Prozess entstehen. Dazu braucht es Zeit. Man darf keine Schritte auslassen. Die
210 Entwicklung muss in einem Prozess geschehen. Dabei ist das Geld am wenigsten entschei-
211 dend. Mit Geld wird oft ausgedrückt, ob etwas wertgeschätzt wird oder nicht. Man nimmt es
212 auch so wahr beim Geld: Wird man wertgeschätzt oder nicht? Das ist aber aus meiner Erfah-
213 rung ein sehr kurzlebigen Denken. Selbstverständlich kann man mit genügend Geld kleinere
214 Klassen bilden und mehr Ressourcen zu Verfügung stellen. Davon hängt es in der Regel nicht
215 ab. #00:32:41-1#

216 **RHM:** Was können Sie morgen in ihrer Rolle als Vertreter eines Schuldepartements unterneh-
217 men, damit erste Schritte zu Ihrer Vision passieren? #00:32:47-3#

218 **Person D:** Ich kann probieren, die Bedingungen zu verbessern. D.h. ich probiere zuerst meine
219 Vorgesetzte zu überzeugen, dass das, was wir machen, richtig ist. Ich bin ich in der guten Si-
220 tuation, dass sie mir im Grundsatz zustimmt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Konkret
221 muss der Handlungsspielraum der Gemeinden und der Schulen vergrößert werden. Das kann
222 ich tun. Da sind wir dran. Zum Beispiel gab es eine Änderung in der Verordnung im letzten Jahr,
223 dass die integrierte Sonderschulung nicht mehr über eine Sonderschule laufen muss, sondern
224 in der Regelschule gelöst werden kann. Wenn wir da flexibler sind, dann bringt das etwas. Hier
225 habe ich Einfluss. #00:33:52-1#

226 **RHM:** Was braucht es, damit Sie morgen mit dieser Umsetzung beginnen können? #00:33:54-
227 9#

228 **Person D:** Das eine, was ich bereits genannt habe. Es braucht Vorgesetzte, welche die Idee
229 mittragen. Wenn ich an einem Ort arbeiten würde, wo meine Chefin oder mein Chef die Integra-
230 tion ablehnt, dann könnte ich dort nicht mehr arbeiten. Dann wäre ich am falschen Ort mit mei-
231 nem Job. ... Das stimmt hier zum Glück. Ich brauche aber auch den Willen der Politik, welcher
232 die Sache unterstützt. Ich kann es nicht einfach so machen. Wenn ich zum Beispiel mehr Res-
233 sourcen in die Regelschule geben will, dann brauche ich letztendlich eine Zustimmung vom
234 entsprechenden politischen Gremium. Ich muss es ja irgendwie finanzieren können. ... Und ich
235 brauche um mich herum ein gutes Team, welches mich unterstützt und darauf aufmerksam
236 macht, wo wir allenfalls sorgfältiger vorgehen müssen. Ich habe das Glück, dass diese Leute -
237 sechs Beratungsleute - aus verschiedenen schulischen Bereichen kommen. ... Das trägt dazu
238 bei, dass wir die Angelegenheiten zusammen sehr breit anschauen können. #00:35:21-2#

239 **RHM:** Vierter Aspekt: Integrative Förderung als Chance?! Gibt es die integrative Förderung aus
240 Ihrer Sicht auch noch in ferner Zukunft? #00:35:26-6#

241 **Person D:** Ich habe den Eindruck, dass es in ferner Zukunft nur noch integrative Förderung
242 gibt. Dazu müssen die politischen Voraussetzungen stimmen. ... Darum müssen wir im Begriff
243 wieder unterscheiden. Wenn es um Sonderschulbedürftigkeit geht, dann gibt es in ferner Zu-

244 kunft auch Formen von Sonderschulen. Wir können auch mit grösster Anstrengung nie alle
245 Kinder innerhalb der Regelschule fördern. Das würde das System überfordern. Wenn Sie ein
246 taubblindes Kind mit allenfalls einer weiteren Beeinträchtigung in einer Schule haben, dann
247 braucht es eine spezielle Einrichtung, welche diese Förderung machen kann. Wenn Sie ein im
248 Verhalten ganz schwieriges Kind haben, welches nicht in der Klasse unterrichtet werden kann,
249 dann braucht es ein separatives Gefäss, damit das Kind nachher in der Klasse wieder tragbar
250 ist. Im Bereich von Kindern, welche verstärkte Massnahmen benötigen, wird es immer separati-
251 ve Formen geben. Die integrative Förderung hingegen wird in ferner Zukunft die Regel sein.
252 #00:36:54-8#

253 **RHM:** Welche Variante des Titels würden Sie wählen: Integrative Förderung als Chance? oder
254 Integrative Förderung als Chance! #00:37:14-6#

255 **Person D:** ... Ich würde natürlich die Variante mit Ausrufezeichen wählen! ... Was bedeutet aber
256 das Ausrufezeichen. Wir sind auf dem Weg da (deutet auf das Fragezeichen). Das ist der Pro-
257 zess, welcher stattfindet. Als Chance ... Ich wiederhole, dass es eine Entwicklung braucht. Es
258 geht nicht von einem Tag auf den anderen. Es geht um Einstellungen, gemachte Erfahrungen
259 und Erfahrungen, welche gemacht werden müssen. Bei allen Dingen, welche eine Veränderung
260 brauchen, besteht immer die Gefahr, dass es nicht gelingt. Das ist der Teil vom Fragezeichen.
261 Für mich persönlich ist es klar. (lacht) Ich empfinde die integrative Förderung auf jeden Fall als
262 eine Chance. Wenn ich das nicht finden würde, dann wäre ich hier am falschen Ort. ... Wenn
263 nun die Politik etwas anderes vorgeben würde, dann würde ich nicht mehr hier arbeiten. Es
264 könnte ja sein, dass plötzlich im Gesetz stehen würde, dass separate Formen für auffällige
265 Schüler die Regel sind, und dass Integration begründet werden muss. Dann ist es ein Frage der
266 Einstellung, ob ich dann immer noch hier arbeiten würde oder nicht. Wenn jetzt da ein Ausrufe-
267 zeichen steht, dann arbeite ich gerne mit! #00:38:45-0#

RHM: Besten Dank für Ihre Ausführungen. Wir werden das Interview transkribieren und danach
in Bezug auf unsere Fragestellung analysieren. Wir werden Ihnen die Interpretation gerne
schriftlich zustellen. Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Wir sind froh um eine
kurze Rückmeldung. Sie dient uns zur Absicherung der Interpretationen. Herzlichen Dank!
#00:38:49-2#

Postskriptum:

Aus den verschiedenen Voten waren eine grosse Wertschätzung und Respekt unserer berufli-
chen Aufgabe gegenüber spürbar. Schön war, dass ein grosses persönliches Engagement für
die integrative Förderung wahrgenommen werden konnte. Auffallend war, dass die "offiziellen"
Unterlagen zu IF weitergehend interpretiert werden könnten. Es wurde ein ungewohnt breites
Spektrum der Umsetzung von integrativer Förderung aufgezeigt.

Anhang 3.8: Transkription Interview 5

Interviewte Person	Vertreterin einer Fachhochschule
Ort	Büro
Dauer der Aufnahme	35 Minuten
Interviewerin	CT
Protokollführerin	RHM
Transkribiert von	CT

Sondierungsfragen
CT: Was ist dein aktuelles berufliches Arbeitsfeld? #00:00:10-7#
Person E: Ich bin X im Bereich Pädagogik bei Schulschwierigkeiten. Das ist die Funktion. Ich habe eine 100 Prozent Anstellung. Ich arbeite zu 70 Prozent in Funktion Y; ein Teil Weiterbildungen im Feld, ein Teil Coaching im Feld und ein Teil Supervision. Aber alles für die Ausbildungsstätte X. Weiter bin ich für diese Ausbildungsstätte in einigen Kommissionen. So zum Beispiel bezogen auf diesen Abschluss mit 60 ETCS-Punkten, den man anschauen möchte. Da bin ich dabei; am Thema Berufsbild. Das ist, was ich vor allem arbeite. In der Lehre halte ich Vorlesungen und Workshops. Von den Themen her sind das Schulentwicklung, Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, die Geschichte der Verhaltensauffälligkeiten. #00:01:48-2#
CT: Wenn du vorhin gesagt hast, Weiterbildungen im Feld. Kannst du das Feld weiter umschreiben? #00:01:53-9#
Person E: Weiterbildungen in Schulteams des Kantons X, aber ziemlich viel auch im Kanton Y. #00:02:05-6#
CT: In welchem Zusammenhang hast du dabei mit integrativer Förderung zu tun? #00:02:13-0#
Person E: Mal schauen, ob ich alles finde. Sicher in der Weiterbildung. Sicher in der Supervision, bei der schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen teilnehmen, alle in IF oder IS tätig. Das sind sechs einer grösseren Gemeinde im Kanton X. Ein Einzelcoaching einer Frau, die auch im IF arbeitet. Weiter natürlich in dem Thema Berufsbild des Volksschulamtes zum Thema, was soll man da tun. Es sind Fragen aufgetaucht wie: Ist IF für SHP attraktiv? Natürlich auch die Diskussionen innerhalb des Bereiches. Eigentlich kenne ich auch einige schulische Heilpädagogen auch persönlich, mit denen ich schon Gespräche geführt habe. Was ich noch vergessen habe, was aber bereits einige Zeit zurück liegt, X war mitbeteiligt beim Projekt "Integ-

ration ist lernbar". #00:03:45-5#

CT: Somit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Für dieses Interview haben wir einen Interviewleitfaden erstellt. Wir werden dir Fragen zu folgenden Themenbereichen stellen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung.

1 **Interview gemäss Interviewleitfaden**

2 **CT:** Zuerst zur aktuellen Situation der integrativen Förderung. #00:04:31-2#

3 **Person E:** Heisst für euch integrative Förderung einfach IF? Integrative Förderung heisst für
4 uns alles, was eine schulische Heilpädagogin macht im Bereich IF. Oder heisst integrative För-
5 derung für euch nur der Unterricht? #00:04:48-2#

6 **CT:** *Nein, alles.* #00:04:49-3#

7 **Person E:** Alles. Gut. #00:04:50-6#

8 **CT:** *Du nimmst mir beinahe schon gewisse Inhalte vorweg.* (lachen) Du befasst dich in deinem
9 beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Was ist integrative Förderung aus deiner Sicht?
10 #00:05:08-9#

11 **Person E:** Für mich gehören alle Kompetenzen, zu denen wir ausbilden, für mich gehören die-
12 se alle zu IF dazu. Die Reflexion der Praxis. Sicher auch die Fähigkeit, Distanz zu haben. Wis-
13 senschaftliche Texte interpretieren zu können, zum Beispiel Studien zum Thema Unterricht;
14 Unterrichtsentwicklung. Förderplanung, für mich ist wichtig Förderplanung, nicht Förderdiagnos-
15 tik. Mir scheint im Feld ist Förderplanung, nicht Förderdiagnostik gefragt. Weiter auch Unterricht
16 mit heterogenen Gruppen. Umgang mit schwierigen oder herausfordernden Schulsituationen;
17 natürlich auch mit einzelnen Schülern. Aber die Schüler sind ja eigentlich ein Teil einer Situati-
18 on, die dann schwierig wird. Und Kooperation und Zusammenarbeit mit Fachleuten ist etwas
19 vom Wichtigsten für mich. #00:06:34-0#

20 **CT:** Was integrative Förderung aus deiner Sicht auf der Ebene "Klasse"? #00:06:37-7#

21 **Person E:** Auf Ebene "Klasse" heisst das für mich, ich bevorzuge die Förderung in der Klasse,
22 also das Teamteaching. Das heisst für mich nicht, dass es verschiedene Situationen gibt, in
23 denen man sagt, es ist jetzt besser dass man drei bis viermal diese zwei Schüler oder vielleicht
24 auch mal einen aus der Klasse heraus nimmt. Aber grundsätzlich sollte meines Erachtens die
25 Förderung in der Klasse stattfinden. Hier müsste die schulische Heilpädagogin ein Angebot
26 innerhalb des Themas machen, an dem die Klasse arbeitet, aber den Möglichkeiten dieser
27 Schülerinnen und Schüler angepasst. #00:07:23-8#

28 **CT:** Was ist IF aus deiner Sicht auf der Ebene "ganzes Schulhaus"? #00:07:30-2#

29 **Person E:** Dort heisst es für mich verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen,
30 die schulische Heilpädagogin bietet eine Weiterbildung an; zum Beispiel sagt sie, sie hat viele
31 Regelklassenlehrpersonen, von denen sie denkt, im Didaktischen seien diese nicht so fit. Dass
32 sie etwas dazu bringt. Oder einmal etwas zu Umgang mit schwierigen Schülern. Also auf dieser
33 Ebene ihr Wissen weitergeben. Nachher sicher auch das Thema, im Sinne der kollegialen Bera-
34 tung, bei Kolleginnen und Kollegen Intervisionsgruppen anbieten. Themen, die für sie selbst
35 oder für die Sonderpädagogik eine Bedeutung haben, bei der Schulleitung deponieren und sa-
36 gen, ob man sich im Team mal zu diesem Thema unterhalten könne. Das wäre für mich die
37 Sicht aufs Ganze, die Sicht auf die sonderpädagogischen Ressourcen. Da gehört für mich auch
38 dazu, das sehe ich als Teil des Unterrichts, dass sie zum Beispiel im Teamteaching, dass sie
39 zum Beispiel das reziproke Lernen mal bringt. Das würde ich auf die Ebene des Unterrichts
40 nehmen. Oder wenn ich sage: Soll ich mal zuschauen wie es mit jener Gruppe geht und danach
41 miteinander besprechen, wie man anders damit umgehen könnte. Das würde ich auf die Ebene
42 Unterricht nehmen. Und das andere eher auf die Ebene "Schule". #00:09:17-9#

43 **CT:** Und was ist integrative Förderung aus deiner Sicht auf der Ebene "Volksschule"?
44 #00:09:24-2#

45 **Person E:** (..) Was heisst das jetzt? Auf der Ebene "Gemeinde" oder auf der Ebene "Kanton"?
46 #00:09:42-2#

47 **CT:** Sagen wir auf der Ebene "Kanton". #00:09:40-4#

48 **Person E:** Ich würde sagen, die integrative Förderung gibt es für mich so nicht. Es gibt für mich
49 nicht integrative Förderung muss so aussehen. Sondern diese hat die verschiedenen Aspekte,
50 die für mich alle wichtig sind. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob ich vorhin alle gesagt habe. Ich
51 sage, was mir dazu in den Sinn kommt. Das wären für mich Themen, die zur integrativen För-
52 derung dazu gehören. Aber ich finde, die einzelnen Schuleinheiten müssten die Möglichkeit
53 haben, diese anzupassen. Zum Beispiel zu sagen, bei uns ist die Zusammenarbeit das Wich-
54 tigste, Teamentwicklung, damit wir überhaupt zum Teamteaching kommen. In diesem Sinne
55 würde ich dann das hervorstreichen. Andere haben zum Beispiel verschiedene Lehrpersonen,
56 die beinahe ausschliesslich Frontalunterricht machen. Hier wäre dann eher das Thema, wie
57 man den Unterricht anders gestalten könnte. Das Schwergewicht der integrativen Förderung
58 wäre dann hier, den Unterricht zu öffnen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die
59 Ressourcen einer schulischen Heilpädagogin genutzt werden können. Für mich gibt es Rah-
60 menkonzepte. Aber diese müssten eigentlich definiert werden. Für mich nicht nur in den Ge-
61 meinden, sondern für mich auch für die einzelnen Schuleinheiten. #00:11:26-7#

62 **CT:** Woran erkennst du, dass integrative Förderung stattfindet? #00:11:24-8#

63 **Person E:** (Pause) In einer Schulklasse oder in einer Schule? #00:11:42-5#

64 **CT:** Woran erkennst du, dass integrative Förderung auf der Ebene "Klasse" stattfindet?

65 #00:11:43-6#

66 **Person E:** Indem zum Beispiel im Unterricht verschiedene Niveaus angeboten werden. Oder
67 indem zum Beispiel zwei Personen im Unterricht stehen. Oder indem (..) zum Beispiel nachher
68 zwei Personen miteinander besprechen, wie wollen wir da mit diesen Schülern weiterfahren.
69 Oder wenn gewisse Themen in einem Schulhaus etabliert sind. Gestern war in der Gruppe von
70 ... war ein Regelklassenlehrer als Vertreter der Regelschule, der gesagt hat: Wir besprechen in
71 der Schule, welche Themenfelder bearbeitet werden müssen. Er hat zum Beispiel gefunden, sie
72 würden die SHP brauchen, um die Eltern vermehrt in die Schule einzubeziehen. Das heisst für
73 mich auch integrative Förderung. Daran merke ich, dass man nicht einfach "ich und meine
74 Klasse" denkt, sondern eigentlich "wir und unsere Schule". Ich glaube, das ist eine Chance der
75 integrativen Förderung, dass solche Themen eher platziert werden können. Ansonsten nimmt
76 man die auf, oder auch nicht; je nachdem. Aber so ist man beinahe ein wenig gezwungen,
77 diese Themen anzuschauen, hoffe ich. (lacht) Ich weiss, dass es manchmal ganz anders aus-
78 sieht. Ich spreche aber jetzt nicht davon. #00:13:40-1#

79 **CT:** Wir haben jetzt gehört, woran du IF auf der Ebene "Klasse" erkennst. Vielleicht auch, was
80 es auf der Ebene "Schulhaus" ist. Möchtest du noch etwas zur Ebene "Schulhaus" ergänzen?
81 #00:13:53-2#

82 **Person E:** Ich denke, dass es auf der Ebene Schulhaus schon auch so ist, dass gewisse The-
83 men miteinander bearbeitet werden, dass anstehende Themen miteinander bearbeitet werden.
84 #00:14:06-7#

85 **CT:** Ich möchte nachfragen. Anstehende Themen inhaltlicher, stofflicher Art? Oder Themen wie
86 das vorhin angesprochene Thema der Eltern? #00:14:17-4#

87 **Person E:** Ich finde auf allen Ebenen; auf der didaktischen Ebene oder wie auch zum Beispiel
88 auf der interaktiven Ebene. Wie machen wir es mit den Schwierigkeiten, die wir aktuell auf dem
89 Schulhausplatz haben? #00:14:31-6#

90 **CT:** Woran erkennst du, dass IF auf der Ebene "Volksschule" stattfindet? #00:14:29-8#

91 **Person E:** (Pause) Indem ich von der Fachstelle höre, dass einige Schulen so funktionieren.
92 (lacht) Ich muss mich ja auf etwas verlassen können. Zum Beispiel, indem sich Schulen an der
93 PH bewerben für "Schulen lernen von Schulen". Oder indem wir hier zum Beispiel von gewissen
94 Schulen hören und dann dort hinsehen und Leute von dort einladen, dass sie hier davon erzäh-
95 len. Es ist das Thema, ob die Fachstelle das sieht. (lacht) Da habe ich schon beides gehört. Ich
96 weiss es nicht. #00:15:48-6#

97 **CT:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:16:04-7#

98 **Person E:** Eine Stärke, was vielleicht aber gleichzeitig auch eine Schwäche ist, ist die Offen-
99 heit. Dass der Rahmen so gross ist, dass man selber, wenn man das als Schule weiss - das
100 kommt noch dazu - diese Ressourcen so verteilen kann, wie man denkt, dass es nötig ist. Eine

101 Schwäche, wenn ich das da sagen darf ... #00:16:38-7#

102 **CT:** *Ja, das ist gut, das wäre gleich die nächste Frage.* #00:16:38-7#

103 **Person E:** Eine Schwäche ist, dass zum Teil wenig Knowhow vorhanden ist, wie man diese
104 Ressourcen einsetzen könnte. Dass man zum Beispiel sagt, eine schulische Heilpädagogin hat
105 20 Stunden und wir haben sechs Klassen und jede Klasse bekommt zwei Stunden. Und die
106 schulische Heilpädagogin rennt nur umher, ist unzufrieden und die Schulen finden, das bringe
107 nichts. Dass man da zusammen sitzt und - das wäre praktisch der andere Teil der Schulent-
108 wicklung. Das machen die guten Schulen. Das habe ich gestern gehört, die sagen, welche
109 Klassen brauchen es? Jetzt geben wir eben ein halbes Jahr fünf Stunden in diese Klasse und
110 ich habe keine Stunden. Dann sind eigentlich beide Seiten zufrieden. Eine Schwierigkeit, die ist
111 an den Pensen der schulischen Heilpädagogin angehängt... Eine Chance ist, wenn die schuli-
112 sche Heilpädagogin relativ grosse Pensen hat. Eine Schwäche ist, wenn sie kleine Pensen hat.
113 #00:17:52-1#

114 **CT:** *Kannst du das noch ausführen?* #00:17:52-5#

115 **Person E:** Also grosse Pensen heisst eben, sie [SHP] weiss vieles von der Schule. Und sie
116 kann auch in verschiedenen Klasse je drei bis vier Stunden unterrichten und den anderen nicht.
117 Wenn sie aber eine Anstellung für sechs oder acht Stunden hat, dann wird ihr gesagt, diese
118 zwei Klassen brauchen noch eine Unterstützung. Das ist für sie nicht wahnsinnig - ausser sie
119 will nicht das, was ich vorher gesagt habe (lacht) - attraktiv. Und für die Schule und die Regel-
120 klassenlehrpersonen ist es auch nicht so attraktiv. #00:18:39-9#

121 **CT:** *Damit haben wir Stärken und auch die Stolpersteine aus deiner Sicht gehört.* #00:18:47-9#

122 **Person E:** Ja. #00:18:47-9#

123 **CT:** Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, der Entwicklung der integrativen Förderung.
124 Die integrative Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen
125 nun fünf Jahre in die Zukunft. Wie sieht die integrative Förderung im Jahr 2016 aus? #00:19:15-
126 4#

127 **Person E:** Als erstes hoffe ich, dass sich die positiven Kräfte durchsetzen und dass die Beispi-
128 le, die gut gehen, so wie ich sie vorher geschildert habe, dass diese ansteckend wirken. Und
129 dass es mehr von dieser Art von Schulen gibt. Wo nicht "ich und meine Klasse", sondern wo die
130 Schule überlegt: Wir haben so viele Ressourcen. Wie machen wir es? Und womit sowohl die
131 Regelklassenlehrpersonen glücklicher sind wie auch die schulischen Heilpädagoginnen und
132 Heilpädagogen. Das ist eine Hoffnung von mir. Manchmal bin ich nicht ganz sicher, auch die
133 gesellschaftspolitischen Strömungen, ob nicht doch wieder eine Gefahr der Separation droht.
134 Es läuft dann unter dem Fokus Belastung. Es gibt immer noch gewisse Leute, die das Gefühl
135 haben: "Ich bin entlasteter, wenn ich die draussen habe". Ich glaube es eigentlich nicht. Ich
136 glaube eher, dass sich die Integration durchsetzt. Ich kann mir beinahe nicht vorstellen, dass

137 man nochmals zurück geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man gewisse Abstriche
138 macht, so wie man es beim Teamteaching gemacht hat. Ich habe zum Beispiel auch schon
139 gesehen, dass gewisse Leute sagen: "Das muss man jetzt ja nicht mehr"; vor allem auf der
140 Oberstufe. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nicht richtig geantwortet. (lacht) #00:21:12-1#

141 **CT:** *Doch, alles ist richtig, alles ist gut. (lacht) Ich frage einfach noch konkreter nach. Was ist*
142 *deine Vision für die integrative Förderung für das Jahr 2016 auf der Ebene "Klasse"?* #00:21:20-
143 8#

144 **Person E:** Auf der Ebene "Klasse" würde ich schon sagen, dass es mehr Leute gibt, die ein
145 Wissen von Individualisieren und Differenzieren haben und die ein grösseres Methodenreper-
146 toire haben als es jetzt in verschiedenen Schulen vorhanden ist. Das glaube ich. Weil das sehe
147 ich auch hier. Es kommen mehr Personen, die wirklich mehr wissen, als es vor ein paar Jahren
148 der Fall war. Ich glaube nicht, dass das wieder auf die andere Seite geht. Das habe ich schon
149 das Gefühl auf der Ebene Klasse. #00:21:58-0#

150 **CT:** Und auf der Ebene "Schulhaus"? #00:22:00-3#

151 **Person E:** Auf der Ebene "Schulhaus" (..) glaube ich auch, dass mehr Personen diesen Beruf
152 wählen oder bei diesem Beruf bleiben, weil sie merken, wir müssen zusammenarbeiten. Und
153 wenn dieses Denken vorhanden ist, dann hat natürlich die Integration sofort eine grössere Mög-
154 lichkeit. Ich sehe zwar auch Junge, die das nicht wollen. Aber für mich ist es mehr eine Frage
155 von Unsicherheit. Irgendwie Angst, dass da jemand schauen kommt. Das ist nicht nur bei den
156 "Alten" so, sondern eben auch zum Teil bei den Jungen. Aber ich glaube, wenn das Klima so ist
157 ... Man schafft es einfach nicht mehr alleine, weil die Aufgaben so gross sind. Dann erhoffe ich
158 mir da ein bisschen mehr Möglichkeiten. #00:23:01-9#

159 **CT:** Deine Vision auf der Ebene "Volksschule" im Jahr 2016? #00:23:02-3#

160 **Person E:** (..) Die Hoffnung ist, dass die Volksschule das unterstützt und dass die Volksschule -
161 da schaue ich jetzt auf das Volksschulamt und überhaupt auf die Schulbehörde - dass sie das
162 Vertrauen haben, dass eigentlich integrative Schule auch Zeit braucht. Für mich ist klar, dass es
163 an vielen Orten nicht so gut geht. Man kann nicht jahrzehntelang anders arbeiten und dann
164 meinen, so einen Paradigmenwechsel habe man in zwei drei Jahren. Es sei dann alles anders.
165 Ich habe die Hoffnung, dass man sagt: "Schauen wir doch dahin, wo es funktioniert. Und
166 schauen wir, warum es dort funktioniert." Ein paar wird es immer haben, bei denen es nicht gut
167 funktioniert, aber das war auch im alten System so. Darum muss es ja auch nicht nur Positives
168 haben. Denn auch in diesem System gibt es Dinge, die nicht gut laufen. Es wird immer so hin-
169 gestellt, wie wenn es vorher ganz toll gewesen wäre. So ist es ja auch nicht. #00:24:19-3#

170 **CT:** Was wären die Stärken deiner Vision von integrativer Förderung, wie du sie uns geschildert
171 hast? #00:24:23-7#

172 **Person E:** Die Stärke wäre, dass mehr Leute von diesen Ressourcen, die zum Beispiel eine

173 Fachperson wie eine SHP hineinbringt, profitieren können. Das wäre für mich eine klare Stärke.
174 #00:24:43-3#

175 **CT:** Und die Stolpersteine? #00:24:40-8#

176 **Person E:** Es gibt doch keine. (lachen) Nein, die Stolpersteine (..) Stolperstein ist vielleicht,
177 dass man immer mehr von dem möchte. Was jetzt zum Teil war. Wenn man sieht, was man
178 haben kann, und wenn man das toll findet, dann will man noch mehr davon. Und das ist ja nicht
179 bezahlbar. Das ist dann die Kehrseite. #00:25:22-2#

180 **CT:** Somit kommen wir zum dritten Teil, die Zutaten zu dieser Vision. Angenommen, du würdest
181 ein Rezept zu deiner Vision von integrativer Förderung verfassen, welche Zutaten braucht es?
182 #00:25:29-6#

183 **Person E:** (Pause) Ja. (..) Also (..) Es braucht sicher eine gewisse Zuversicht. Zuversicht in die
184 Personen und eine Zuversicht auch, dass die Leute verschieden schnell lernen. Was ich jetzt
185 bei den Behörden gesagt habe, dass man das auch zulassen kann, dass gewisse Leute schnel-
186 ler für etwas Neues bereit sind und andere nicht. Andererseits würde ich trotzdem sagen, ich
187 gebe diese Zeit, drei Jahre - ich sage jetzt einfach irgendetwas - und diese Möglichkeiten habt
188 ihr. Entweder ihr steigt jetzt sofort ein oder erst in drei Jahren sehe ich leichte Anzeichen. Ich
189 würde einen Rahmen geben, innerhalb dessen man die Möglichkeit hat, sich in das Neue hinein
190 zu geben. Und da, wenn ich jetzt ... Ich glaube, ich würde nicht so wahnsinnig darauf plädieren,
191 dass da so tolle Berater anreisen müssen und irgendwie da helfen oder weiss nicht was, dass
192 man da weiter kommt. Sondern ich würde eher - man lernt voneinander. Ich würde zum Beispiel
193 versuchen, gegenseitige Besuche in Schulen zu machen, bei denen es gut läuft. Und danach
194 schauen, was heisst das für unsere Schule. Ich würde weiter regelmässige Austauschrunden
195 machen. Ich könnte mir diese auch als Intervisionsrunden vorstellen. Die Stadt X hat, ich weiss
196 nicht, ob ihr das wisst, solche Intervisionsgruppen angeboten. Diese habe ich ... Da konnten
197 Schulen kommen; dreimal. Das erste Mal hat es nicht so gut geklappt. Aber das zweite Mal
198 habe ich es gut gefunden. Die Schulen konnten einfach zwei Personen hinschicken. Dann hat
199 man sich zu bestimmten Themen ausgetauscht. Ich habe bemerkt, dass es sehr fruchtbar ist,
200 über die Kreise hinaus auszutauschen, wie sie das jeweils machen. Da hatte ich das Gefühl,
201 dass man so eigentlich sehr gut lernen kann. Ich finde das ist ja dann fast ein einfacheres Ler-
202 nen als wenn eine Beraterin oder ein Berater dann sagt, wie das geht. Ich habe dann, ich habe
203 das zusammen mit X gegeben, eher gesagt, die Stadt müsste eher mal sagen, wo man Wissen
204 abholen könnte, wie man etwas macht. Aber ansonsten könnte man gut sagen: Ah, ihr habt das
205 so gemacht; ah, man könnte es auch so machen. Probiert es doch mal so! Das hat mir sehr
206 eingeleuchtet. #00:28:59-9#

207 **CT:** In welcher Reihenfolge würdest du diese Zutaten einsetzen? *Ich habe gehört: Zuversicht,*
208 *im Sinne von Zeit, dass es Zeit braucht. Ich habe gehört, dass man voneinander lernt. Und zum*
209 *anderen auch regelmässige Austauschrunden. Wenn du eine Reihenreihenfolgen machen*

210 *müsstest, in welcher Reihenfolge würdest du das einsetzen?* #00:29:24-2#

211 **Person E:** Das kann ich so nicht sagen. Ich müsste sagen, die Zeit ist wie eine Vorgabe. Die
212 anderen Dinge würde ich parallel setzen. #00:29:38-8#

213 **CT:** Was könntest du morgen in deiner Rolle als Vertreterin einer Fachhochschule unterneh-
214 men, damit erste Schritte zu dieser Vision passieren? #00:29:53-6#

215 **Person E:** (Pause) Ja, eigentlich, indem ich Weiterbildungen anbiete. Zum Beispiel, dass ich
216 Supervisionen übernehme, dass ich Coachings mache, dass ich Weiterbildungen anbiete, oder
217 dass ich im Volksschulamt in einer Gruppe, wo die erzählen, was sie alles sollen und machen
218 sollten. Dass ich dort sage: Schon gut, aber mit 60 ETCS- Punkten geht das nicht. Sie haben
219 nämlich gemeint, sie sollten noch mehr können. Dann habe ich gesagt, das gefällt uns aber
220 sehr gut, (lacht) nur geht das nicht mit 60 ETCS-Punkten. Ich denke, in diesen verschiedenen
221 Gremien das zu vertreten, was ich wichtig finde. Die Lehre ist für mich selbstverständlich. Ich
222 habe diese jetzt nicht speziell erwähnt. #00:31:06-9#

223 **CT:** Was braucht es, damit du morgen mit dieser Umsetzung beginnen kannst? #00:31:10-7#

224 **Person E:** Nichts. Also ich kann mir überlegen (..) soll ich gezielter. Soll ich irgendwo nicht hin-
225 gehen, dafür mehr von dem. Soll ich zum Beispiel gross ausschreiben: Supervision für IF-
226 Lehrpersonen; bei uns in der Weiterbildung. In der Hoffnung, dass mehrere Schulen kommen,
227 und dass ich das hinüber bringen kann, was ich will. Oder lasse ich es einfach so, in der Hoff-
228 nung, dass mich irgendetwas wieder für irgendetwas anfragt. #00:32:05-0#

229 **CT:** Wir kommen zum vierten und letzten Teil. Es geht um integrative Förderung als Chance?!
230 Gibt es die integrative Förderung aus deiner Sicht auch noch in ferner Zukunft? #00:32:21-4#

231 **Person E:** Also weiter als 2016? #00:32:25-9#

232 **CT:** Ja, weiter. #00:32:25-6#

233 **Person E:** Ich denke schon. #00:32:32-9#

234 **CT:** Kannst du da noch etwas sagen dazu? #00:32:34-5#

235 **Person E:** Ich finde, die Schule entwickelt sich wahnsinnig langsam. Wenn jetzt ein wenig Bo-
236 den vorhanden ist und 2016 immer noch ein wenig davon, dann geht es also wirklich lang.
237 Dann ist es fast nicht möglich, dass man das über den Haufen wirft. Weil, das geht auch wieder
238 sehr lange, wenn man etwas über den Haufen werfen möchte. (lachen). #00:32:58-4#

239 **CT:** Welche Variante des Titels würdest du wählen? (Zwei Karten mit je einer Variante werden
240 gleichzeitig gezeigt.) So, mit Fragezeichen, oder so, mit Ausrufezeichen. #00:33:18-9#

241 **Person E:** Euch ist es wahrscheinlich klar, was ich wähle? #00:33:17-9#

242 **CT:** Ja, ja. (lachen). Aber wir würden es gerne von dir hören. #00:33:25-1#

243 **Person E:** Das ist für mich keine Frage. (Zeigt auf das Ausrufezeichen) #00:33:28-3#

- 244 **CT:** Möchtest du es näher erläutern oder ist es so klar? #00:33:31-4#
- 245 **Person E:** Für mich ist es so. Ich glaube, nicht alle Leute sehen diese Chance. Ich sehe, dass
246 Leute, die so arbeiten, immer auch Schwierigkeiten sehen; ich bin nicht naiv. Und es gibt ganz
247 viele Schwierigkeiten. Und ich habe ganz viele schlechte Sachen gesehen. Gegen das ist gar
248 nichts zu sagen. Aber es gibt ganz wenige, die sagen, ich möchte ganz sicher das andere. Sie
249 zanken sich darüber, dass die Bedingungen nicht gut sind. Aber dass sie es einfach wie früher
250 wollen, das gibt es ganz, ganz wenige. Darum ist es für mich wie klar. #00:34:17-5#
- 251 **CT:** Mit dieser letzten Frage sind wir zum Schluss gekommen. Besten Dank für deine Ausführ-
252 ungen. Wir werden das Interview transkribieren und danach in Bezug auf die Fragestellung
253 analysieren. Wir werden dir die Interpretation gerne schriftlich zustellen. Dies wird voraussicht-
254 lich im Dezember stattfinden. Wir sind froh um eine kurze Rückmeldung. Sie dient uns zur Absi-
255 cherung der Interpretationen. #00:34:53-5#
- 256 **Person E:** Mhm. (Kopfnicken). #00:34:57-1#
- 257 **CT:** Vielen herzlichen Dank! #00:35:05-0#

Postskriptum:

Insgesamt wurde das Interview als erfrischend erlebt. Inhaltlich wurden einzelne Aspekte gehört, welche sich die Verfasserinnen so noch nie überlegt hatten. Damit ist die Aussage gemeint: „Es ist eine Chance, wenn die schulische Heilpädagogin relativ grosse Pensen hat. Eine Schwäche ist, wenn sie kleine Pensen hat.“ (Zeilen 110-111)

Auffallend war, dass es oft eine Redepause gab, wenn es um die Ebene "Volksschulamt" ging. Eine erste Interpretation wäre, dass in diesem Bereich die Positionen im Moment nicht ganz klar sind.

Das Gespräch gab den Eindruck, dass Person E integrative Förderung über die Aufgaben der schulischen Heilpädagogin und der Schulleitung definiert. Besonders ist in Erinnerung geblieben, dass die Rahmenbedingungen wichtig sind, und dass die Schulen voneinander lernen müssen (Best Practice).

Anhang 3.9: Transkription Interview 6

Interviewte Person	Forscherin
Ort	Büro
Dauer der Aufnahme	1 Stunde 7 Minuten
Interviewerin	CT
Protokollführerin	RHM
Transkribiert von	CT

Sondierungsfragen
CT: Was ist dein aktuelles berufliches Arbeitsfeld? #00:00:14-4#
Person F: Fachhochschule X allgemein. Ich bin in allen Bereichen drin, ausser in den Dienstleistungen. Ich bin Dozentin im Masterstudiengang schulische Heilpädagogik für Impro-Theater und themenzentriertes Theater. Also wirklich nur ein ganz kleiner Teil, betreue da aber auch Masterarbeiten. Ich bin den grössten Teil als Dozentin im Grundjahr, für die Studierenden, welche die PH machen, im ersten Jahr, welches stufenübergreifend stattfindet. Wir haben da eine Grundvorlesung, einen Access, den sie bestehen müssen, zum Thema Heterogenität in der Schule. Erster Semesterteil heilpädagogische Perspektiven, zweiter Semesterteil interkulturelle Perspektiven. Das ist Vorlesung und Seminar, also ich habe da zwei Seminargruppen und Vorlesung zusammen mit einem Kollegen. Das ist der Ausbildungsteil. In diesem Zusammenhang auch viel Bachelor- und Masterarbeitsbetreuung und so. Das ist so das Typische als Dozentin. Und den andern Teil bin ich hier am Institut, wo wir jetzt sind. Hier habe ich verschiedenste Aufgaben, die zum Teil eher in den Bereich Dienstleistung gehen würden, aber weil wir es dort nicht drin haben, machen wir es hier. Ich habe ein Minipensum für das Netzwerk integrative Schulungsformen; ich habe verschiedene Projekte, die hier laufen. Und der eigentliche grosse Hut ist die Integration; nicht aus interkultureller, sondern aus heilpädagogischer Perspektive. Also Integration von Kindern mit Schulleistungsschwächen, Schulleistungsschwierigkeiten oder Behinderungen. Im Moment mehr im Entwicklungs- als im Forschungsbereich. Wenn Forschung, dann eher Evaluationsforschung denn Grundlagenforschung. Das ist vielleicht noch wichtig von wegen Forschungshut. Wir sind ein Team, ein grösseres Team am Institut X. Wir haben uns nach Kompetenzen aufgeteilt. Wir sind etwa 3-4 Personen, die in diesem Integrationsbereich arbeiten; jemand betreibt vor allem Grundlagenforschung, so für die Anerkennungsfrage, moralische Urteils geschichten, jemand, der wie ich auf zwei Schienen fährt, aber zum Teil bereits doktorierte - das habe ich noch nicht, oder nicht, will ich vielleicht auch nicht. (lacht) Ich bin zu praktisch ausgerichtet - der zum Teil auch Forschungsprojekte macht. Vor allem in Zusammenarbeit mit Schulpartnern, Sonderschulen. Das ist X, von dem ihr

sicher auch bereits gehört habt. An ihm vorbei kommt ihr fast nicht zum Thema Integration und Kinder mit Behinderungen. Ich bin eher draussen in den Schulen, um das Know-How, das wir hier generieren, da wieder einzubringen, Schulen zu begleiten, Schulteams zu begleiten zu diesen FAQ`s, die überall immer wieder gestellt werden. #00:03:48-8#

CT: *Da sind wir gleich bei meiner zweiten Frage. In welchem Zusammenhang hast du dabei mit IF zu tun? Nur ganz kurz, wir werden danach noch ausführlich darauf zurück kommen.* #00:03:54-6#

Person F: In verschiedensten Projekten. Das vor allem Schulbegleitungen, Schulteams, Schulgemeinden oder Kantone, die sich auf den Weg in Richtung Integration machen. Das heisst Konzeptarbeit auf ... Je höher der Level ist, umso mehr Konzeptarbeit, je tiefer, je konkreter, praktischer es wird, umso mehr auch mit SCHILF, Coaching und Beratung. Eigentlich habe ich hier am Institut nur damit zu tun. #00:04:36-6#

CT: Somit kommen wir zum eigentlichen Interview. Unsere Fragen sind offen gestaltet. Es kann sein, dass wir bei einzelnen Antworten nachfragen oder Verständnisfragen stellen werden. Für dieses Interview haben wir einen Interviewleitfaden erstellt. Wir werden dir Fragen zu folgenden Themenbereichen stellen: Integrative Förderung heute, integrative Förderung in Zukunft und ein Rezept für integrative Förderung. #00:05:23-9#

1 Interview gemäss Interviewleitfaden

2 **CT:** Zum ersten Aspekt: Aktuelle Situation der integrativen Förderung. Du befasst dich in deinem beruflichen Alltag mit integrativer Förderung. Was ist integrative Förderung aus deiner
3 Sicht? #00:05:23-9#
4

5 **Person F:** Aus meiner Sicht ist integrative Förderung ein Versuch, die Schule ein wenig integrativer zu gestalten. Es ist in erster Linie eine strukturelle Veränderung, dass man die Kleinklassen auflöst und neue Formen versucht zu finden und diese können sich ganz unterschiedlich
6 auslegen. Im IF-Bereich ganz konkret: In unterschiedlichsten Zusammenarbeitsformen, das
7 hängt immer vom Gebäude und den Personen ab, wo das stattfindet. Aber es ist eher ein Versuch, bei ehemals getrennten Strukturen ein bisschen Nähe und ein bisschen mehr Integration
8 zu erreichen. #00:06:14-8#
9
10
11

12 **CT:** Was ist integrative Förderung aus deiner Sicht auf der Ebene "Klasse"? #00:06:19-7#

13 **Person F:** Was es ist. Wenn ich es aus der Sicht der Schüler sehe, dann würden diese sagen, vor allem Kleinere, Unterstufe, Primarstufe. Sie sagen: Das ist noch cool, da kommt eine zweite
14 Lehrerin in die Schule. Die arbeitet vor allem mit diesem oder jenem. Aber eigentlich ist sie eine
15 Zusatzlehrerin. Aus Sicht der Lehrpersonen finde ich, und da ist es extrem unterschiedlich, wie
16 die beiden zusammenspielen, ist es entweder eine Ergänzung, eine gute Ergänzung im Sinne
17 von spezialisiertes Wissen kommt zum generalisiertem Wissen, wo die Rollen auch klar in die-
18

19 sem Sinne ergänzend wirken. Oder es ist eine Delegationsmöglichkeit, um Schwierigkeiten aus
20 der Klasse abzudelegieren und sich selbst weniger fit zu machen für den Umgang mit Hetero-
21 genität. Heute. Ich denke, das löst ganz viel aus für morgen. Mich dünkt, wir haben eine Stag-
22 nation im Moment. Es ist wie: Das ist es noch im Moment, obwohl es bereits in ganz vielen
23 Schulen schon ganz anders funktioniert. Aber das Gros - auch in der Region X - ist noch viel-
24 fach so. Auch wenn die Modelle in den 70er, 80er- Jahren entwickelt wurden, wir haben teilwei-
25 se bereits extrem lange Erfahrungen mit Integration hier, so waren das oft strukturelle Umände-
26 rungen. Und wir haben jetzt hier die schulischen Heilpädagogen. Und inzwischen arbeiten sie
27 sehr viel mehr in den Klassen als vorher. Auch vom Begriff her. Wenn man geschichtlich
28 schaut. Heilpädagogischer Zusatzunterricht oder heilpädagogische Schülerhilfe, wie es in ver-
29 schiedenen Kantonen geheissen hat oder Zusatzunterricht, dann ist das in einem anderen
30 Raum, hat die zwei drei Schüler raus genommen oder hat Kleingruppenunterricht gemacht,
31 oder individuell gearbeitet. Inzwischen würde ich sagen, ist der grösste Teil des Unterrichts
32 Teamteaching. #00:08:22-6#

33 **CT:** Und was ist IF aus deiner Sicht auf der Ebene "ganzes Schulhaus"? #00:08:21-2#

34 **Person F:** Der Kanton X definiert es relativ klar, dass die SHP auch einen Auftrag hat auf der
35 Ebene Schulhaus, das heisst, Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, in der Steuergruppen-
36 arbeit mitarbeiten. Hier ist eine spezielle Situation, da wir das Projekt X haben, da ist ein Teil
37 Umgang mit Heterogenität, diesen zu stärken. Das heisst, die SHP haben auch in ihrer Funktion
38 als IF-Lehrperson einen Entwicklungsauftrag, die Schule in ihrer Tragfähigkeit zu stärken. Sie
39 haben dafür ein Pensum; ich würde sagen 80 Prozent Unterricht, 20 Prozent Entwicklung oder
40 siebzig zu dreissig Prozent, das wird unterschiedlich gehandhabt. #00:09:22-3#

41 **CT:** Nachfrage: Deckt das auch deine Meinung? Du hast gesagt, das sei der Kanton X, der das
42 so definiert. #00:09:19-8#

43 **Person F:** Aus meiner Sicht kann das stattfinden, wenn die Schulleitung das stützt und unter-
44 stützt. Die SL muss keine heilpädagogische Ausbildung haben, aber sie muss dieses Thema
45 setzen. Und wenn die SHP den Auftrag auch so wahrnehmen. Ich persönlich finde, dass inzwi-
46 schen der geringste Anteil - vielleicht auch wegen des Assements - die Ausbildung zur SHP
47 machen, welche lieber mit zwei kleinen Kindern arbeiten möchte als mit der ganzen Klasse.
48 Das ist eine Grundmotivation, die dazu führen kann, diese Ausbildung zu machen. Diese Moti-
49 vation hat sich sehr verringert. Diese findet praktisch nicht mehr statt. Es ist völlig klar, dass
50 auch als SHP im IF stehst du vor der ganzen Klasse und arbeitest du mit der ganzen Klasse
51 und arbeitest mit allen Regelschulkindern und vor allem auch mit den Lehrpersonen zusammen.
52 Du kannst dich nicht mehr einfach in dein eigenes Räumchen zurückziehen. Das findet prak-
53 tisch nicht mehr statt. Und darum hat es meines Erachtens inzwischen einen solchen Um-
54 schwung gegeben. #00:10:41-8#

55 **CT:** Und was ist IF aus deiner Sicht auf der Ebene "Volksschule"? #00:10:47-7#

56 **Person F:** (Pause) Ein zentrales Thema, wenn es darum geht, Chancengerechtigkeit zu erfül-
57 len. Ein Postulat, das wir eh grundsätzlich nicht erfüllen können, aber es hilft als Diskussion und
58 als Themensetzung. Politisch ist es ein anderes Thema. Aber auf der Ebene Volksschule hilft
59 es als Themensetzung den Umgang mit Heterogenität in den Schulen ganz allgemein unter die
60 Lupe zu nehmen und flankierend zu unterstützen, dass das stattfindet, dass sie sich dahin ent-
61 wickeln können. #00:11:23-5#

62 **CT:** Woran erkennst du, dass integrative Förderung stattfindet? #00:11:30-1#

63 **Person F:** Wenn ich besuchen gehe. Oder? #00:11:33-6#

64 **CT:** Woran erkennst du es auf der Ebene Klasse? #00:11:32-2#

65 **Person F:** Auf der Ebene Klasse sehe ich, dass der überwiegendste Anteil von Unterricht indi-
66 vidualisiert, differenziert oder personalisiert stattfindet. Dass bei Beurteilungs- oder Lehr-
67 /Lerngesprächen mit Kindern nicht immer nur von Klassenlehrpersonen durchgeführt werden,
68 sondern ab und zu auch die SHP. Dass Teamteaching stattfindet. Dass es Lektionen gibt, wo
69 beide da sind, zusammen in dieser Klasse. Möglicherweise sieht man es auch an irgendeine
70 Schulhausregeln, die irgendwo aufgehängt sind. An Leitbildsätzen, die irgendwo sichtbar um-
71 gesetzt werden, nicht nur auf dem Papier, sondern wo man merkt, es gibt zum Beispiel Schüler-
72 räte oder das Thema Integration; Anerkennung, sozialer Umgang miteinander werden auch
73 konkret thematisiert. In Projektwochen, in irgendetwas. Das Thema ist konstantes Thema der
74 Schulentwicklung. Das siehst du dann eher an SCHILF-Veranstaltungen oder an Öffentlich-
75 keitsveranstaltungen, die Schulen zu diesem Thema machen. #00:12:57-9#

76 **CT:** *Gibt's noch andere Aspekte, wo du es auf der Ebene Schulhaus erkennst? Du hast einige*
77 *bereits geschildert. Gibt's noch andere Aspekte? Du hast bereits Schulentwicklung, SCHILF-*
78 *Veranstaltungen genannt. #00:13:15-3#*

79 **Person F:** (..) Offene Schulzimmertüren, könnte auch etwas sein, das darauf hinweist. Ich finde
80 es manchmal noch schwierig. IF als Einzelmassnahme, das ist für mich ganz klar eine struktu-
81 relle Geschichte, die auch pädagogisch motiviert sein kann. Das Problem ist, dass nicht nur IF
82 zu dem führt, das ich jetzt erzähle, sondern es kann auch sein, dass ein DaZ-Lehrerin findet:
83 Ich möchte gerne nicht meine Gruppe haben oder einen Intensivkurs machen, sondern mög-
84 lichst früh diese Kinder zurück in die Klassen und offen und so. Ich finde es hat grundsätzlich -
85 und da ist die Region X spezifisch - es hat ganz viel damit zu tun, überhaupt eine Schule inte-
86 grativ zu gestalten. Also die Idee der Nachbarschaftsschule oder Quartierschule. Einfach alle
87 Kinder, die in unserem Einzugsgebiet sind, sollten, wenn möglich - da haben wir all die Gesetz-
88 lichkeiten im Hintergrund - bei uns zur Schule gehen. Und dann siehst du, dass ein Schulhaus
89 umgerüstet wurde zur Behindertengerechtigkeit. Ein Kind kommt mit dem Rollstuhl, es hat
90 Übersetzer dort, die bei Elterngesprächen helfen oder man hat zumindest einen Link zu Über-
91 setzungsdiensten. Die Schulsozialarbeit kann auch ein Mittel sein, das eingesetzt werden
92 kann. Aber das grundsätzliche Bemühen - das ist manchmal schwierig, sichtbar zu machen -

93 dass du spürst, es ist ein grundsätzliches Bemühen auf Ebene Schule, alle aufzunehmen, die
94 da kommen. Und das als Berufsauftrag auch wahrzunehmen und als schulischen Auftrag wahr-
95 zunehmen. Schliesslich ist eine Lehrperson einfach Staatsangestellte. Das ist so ein Knick, wo
96 wir im Moment drin sind. Diese Überzeugungsarbeit zu leisten oder zum Teil bei gewissen LP,
97 die sagen, das geht mich nichts an, zu sagen, das muss dich etwas angehen, das gehört zu
98 deinem Berufsauftrag. Und da kommen wir zum Problem, dass es eigentlich eine kulturelle
99 Geschichte ist. Kultur im Sinne von Normen definieren, was heisst Integration, wir sind offen für
100 alle. Oder sind wir es nicht. Und wo machen wir noch eine Grenze. Gibt es überhaupt eine
101 Grenze? Integration als Begriff, so wie man ihn schon früher in der Schweiz verstanden hat, hat
102 eigentlich keine Grenzen, ist eigentlich eine inklusive Vorstellung. Jetzt haben wir einfach das
103 Wort Inklusion auch noch dazu, welches das noch stärker bringt. Aber ich finde, das ist schwie-
104 rig zusehen. Das ist etwas sehr Atmosphärisches. Was IF zum Teil auch ausmacht, ist, dass
105 auch eine Fünftklasslehrerin einem Erstklässler du sagen kann und sie weiss, wie er heisst.
106 Also, den Namen sagen. Man weiss voneinander, wer da ist. Aber das hat wahrscheinlich auch
107 damit zu tun, weil wir viele kleine Schulen haben, ausser die städtischen natürlich oder in grö-
108 seren Gebieten. Für mich ist IF über den Sozialraum an den Schulen sichtbar, strukturell weni-
109 ger. Das hat sich zum Teil auch als nicht Wesentlich herauskristallisiert. Räumlichkeiten; eine
110 IF-Lehrperson braucht keinen Gruppenraum. Eigentlich eher nicht. Weil dann arbeitet sie auch
111 integrativ und dann beginnt Integration auf einer anderen Ebene wirksam zu werden. Wenn du
112 immer die Möglichkeit hast, auf dieses und jenes ausweichen zu können ... Da finde ich, da ist
113 IF ein riesiger Gummibegriff. Das wird in den Schulen so unterschiedlich gehandhabt. Der IF-
114 Gruppenraum ist natürlich etwas, das sichtbar wird. Oder ein IF-Büro oder ein IF-
115 Vorbereitungsraum oder ein IF-Bibliothek. Es gibt Schulen, die haben das wirklich, so spe-
116 ziell. Die grösseren Schulen haben das vor allem. Sie sagen, wir haben einen Ressourcenraum,
117 wo wir die heilpädagogische Literatur drin haben, unsere Tests, unsere Materialien, von denen
118 alle profitieren können; weil das sehr oft auch Teilzeitarbeitende sind. So kannst du natürlich
119 auch sehen. #00:17:40-0#

120 **CT:** Und auf der Ebene "Volksschule", woran erkennst du da, dass IF stattfindet? #00:17:44-3#

121 **Person F:** Es ist im Gesetz verankert, das ist das eine. Idealerweise gibt es auch in den Ämtern
122 dann die Strukturabbildung. IF, schulische Integration, Heilpädagogik ist integriert in das Volks-
123 schulamt. Wir haben es hier auf zwei Ebenen integriert. Einerseits in der Schulorganisation zum
124 Teil mit den Zuweisungsgeschichten über den SPD mit den höherschweligen Massnahmen und
125 nachher in der Schulentwicklung gibt es eine Stelle, die für IF zuständig ist. Denn dort stellen
126 sich die Probleme, die eigentlich ... Das hat man zum Beispiel gemerkt im Projekt Schule mit
127 Zukunft, dass man zwar eine These stellen kann und diese teilen auch alle. Die Fragen entste-
128 hen aber konkret jetzt, am konkretesten im Zusammenhang mit Integration aus heilpädagogi-
129 scher Sicht und aus interkultureller Pädagogik. Da ist klar, das sind diese Tochterpädagogiken,
130 die am stärksten oder am längsten schon eine eigene disziplinarische Geschichte haben und

131 sich differenzierte Strukturen entwickelt haben, parallel zu einer sogenannten Regelklasse.

132 #00:19:09-3#

133 **CT:** Welches sind die Stärken der integrativen Förderung aus deiner Sicht? #00:19:16-9#

134 **Person F:** Sie lanciert das Thema Integration in den Schulen. Das heisst, man ist gezwungen,
135 sich Gedanken zu machen, sind wir eigentlich eine Volksschule oder nicht? Sind wir offen fürs
136 Volk oder eben nicht? Es ermöglicht Entwicklung, weil es diese erzwingt. Es kann sie auch er-
137 zwingen, weil manchmal muss man sich zum Glück zwingen. Manchmal läuft sie einfach paral-
138 lel mit. IF gibt es in Schulen bereits seit 20 Jahren, weil es sich da so entwickelt hat. Das hatte
139 noch gar keinen Namen vorher. Schon irgendwie Integration, man nimmt jetzt diese auch noch
140 herein. So als administrativer Begriff ist er noch nicht so alt. Die Chance, die Kinder ganzheitli-
141 cher zu beurteilen, nicht nur nach Sozial- oder Lernzielnorm, sondern auch individuell. Und
142 darum auch individuellere Schulbiografien zu ermöglichen, welche normalisierter verlaufen kön-
143 nen, integrierter. In diesem Sinne auch eine Chance für Chancengerechtigkeit. Es ermöglicht
144 überhaupt die Integration des Knowhows. Gerade jetzt mit den neuen Ausbildungsgängen mit
145 den unterschiedlichsten Fächerprofilen. Dass es auch auf Personalebene ermöglicht, das
146 Knowhow, das pädagogische Wissen zusammen zu führen. Und darum auch entsprechend
147 Unterricht bieten kann, der heutigen Standards entspricht, wo integrative Didaktik umgesetzt
148 werden kann. Auf Gesamtebene ist es ein Beitrag an eine demokratische Gesellschaft ganz
149 allgemein. Diese Kompetenzen für eine demokratische Gesellschaft sich zu erwerben, finde ich,
150 kann man durch die Einführung als ein erstes Aufbrechen von Strukturen besser sichtbar ma-
151 chen, auch für Schülerinnen und Schüler und Eltern im Anhang. #00:21:50-4#

152 **CT:** Welches sind die Stolpersteine der integrativen Förderung *in der jetzigen Situation?*
153 #00:21:56-1#

154 **Person F:** Ein grosser Stolperstein ist, wenn man die Spannung zwischen Selektion und Förde-
155 rung nicht aushält. Die gibt es, die ist. Die können wir nicht auflösen. Da kann es entweder zu
156 Resignation kommen, dann werden doch alle über einen Leisten geschlagen oder verteilt No-
157 ten, die die Kinder einfach mitziehen, also es wird ein bisschen zu Lug und Trug. Oder man
158 verhindert es. Ein Stolperstein ist, wenn es sehr schnell von oben herab eingeführt werden
159 muss, ohne die LP im Boot zu haben. Hier drin ist eine Schwierigkeit zum Beispiel, grundsätz-
160 lich hat niemand etwas gegen die Idee. Auch pädagogisch nicht gegen die Idee, logisch, wir
161 wollen ja alle auch dazu gehören. Wenn man die Ängste und Befürchtungen der LP, das ist der
162 Forschungsaspekt, die Selbstwirksamkeitserfahrung und -überzeugung, die man als LP für den
163 eigenen Unterricht hat, wenn diese in diesem Zusammenhang nicht genügend stark ist, wenn
164 sie da nicht gestärkt und unterstützt werden und sie auch nicht von sich aus sich öffnen können,
165 dann ist das ein wesentlicher Stolperstein, denn die LP müssen die Integration umsetzen. Die
166 Kinder machen das von alleine, die merken gar nicht, dass es etwas Neues ist. Vorher gab es
167 auch schon schwierige Kinder. Und warum die einen im IF sind und die anderen nicht oder wa-

168 rum vorher die einen in der Kleinklasse waren, das war für die Kinder vorher schon nicht ein-
169 sichtig. Und für uns manchmal ja auch nicht. Das ist ein Stolperstein. Und in diesem Zusam-
170 menhang braucht es zusätzliche Mittel für die Einführung, aber es braucht nicht zusätzlich - das
171 habe ich im Zusammenhang mit europäischen Projekten gesehen - wahnsinnig neue Lehrmittel,
172 es braucht nicht viele neue Räume, es braucht nicht die technische Ausrüstung oder Architek-
173 tur, aber es braucht Zeit und die Möglichkeiten, wo man den Lehrpersonen die Möglichkeit gibt,
174 kreativ zu sein in dem was sie haben. Grundsätzlich möchte man ja immer mehr; man kann
175 immer noch mehr wollen. Ich finde für die Umsetzung von IF ist zwingend notwendig, dass die
176 LP, weil sie umsetzen müssen und auch kooperativ umsetzen sollen, müssen können, dass sie
177 Zeit haben, diese Kooperation zu entwickeln. Über einigermaßen gleichen Vorstellungen von
178 Zielerreichungen, Normen und von Wertvorstellungen. Das ist etwas, das in der Zusammenar-
179 beitsforschung zentral wichtig ist. Es ist eine Arbeitsbeziehung, aber diese Dinge müssen ge-
180 klärt sein. Da braucht es eine Übereinstimmung. Einstellungsänderung ist eine Sache von
181 20jährigen Erfahrungen. Das geht nur, wenn man Zeit gibt. In welcher Form würde ich jetzt
182 auch als Entwicklerin sagen, das ist sehr unterschiedlich. Das kann bedeuten, in kürzester Zeit
183 viel Zeit aufzuwenden und mit ganz kreativen Mitteln, wie Assistenzlehrpersonen und Zivil-
184 dienstleistenden so beginnt zusammen zu arbeiten und Lehrpersonen zu entlasten, um an die-
185 sen Dingen herum zu denken. Oder die Einführung wird über sechs Jahre gemacht. Sie beginnt
186 im Kindergarten und man hat über die gegebenen Weiterbildungsgefässe Zeit, das zu entwi-
187 ckeln. Und gibt sich als Schule mehr Zeit. Das hat zu tun mit Schülerzahlen, mit Wünschen der
188 Eltern, mit Lust der LP, sich zu entwickeln. Die Zeitmittel, was auch Geld kostet, ist etwas vom
189 Zentralen. #00:26:15-2#

190 **CT:** Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Entwicklung der integrativen Förderung. Die inte-
191 grative Förderung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und verändert. Wir schauen nun fünf
192 Jahre in die Zukunft. Wie sieht die integrative Förderung im Jahr 2016 aus? #00:26:40-2#

193 **Person F:** Noch nicht gross anders. Es bräuchte einen grösseren Zeitraum, um sich wirklich zu
194 verändern. Wenn ich schaue, die Stadt X wird in fünf Jahren mal IF eingeführt haben. Das wird
195 mal das Modell sein, über das wir gesprochen haben. Es gibt Gemeinden, die machen das be-
196 reits seit zwanzig Jahren. Diese haben vor etwa fünf Jahren begonnen, sich zu verändern. Ein
197 Trend im Moment in der Zentralschweiz ist das altersgemischte Lernen (ADL). Und zwar von
198 unten bis oben. Die Grundstufe und die Sek sind die, die im Moment die Motoren für das ADL
199 darstellen. Dritte bis sechste Klasse ist noch am schwierigsten. Ich denke, das hat viel damit zu
200 tun, dass wir zweistufig sind. Wir haben eine Mittelstufe 1 und Mittelstufe 2, nicht wie Zürich je
201 3; also Kindergarten, 1./2., 3./4., 5./6., die Klassen bleiben immer beisammen, aber die LP
202 wechseln alle 2 Jahre. Das hat damit zu tun. Das heisst, wir haben diese Stufen auseinander
203 genommen. Das braucht mehr Zeit. Es sind zum Teil mehr Teams, die miteinander auskommen
204 sollten, das kann ich allerdings nicht belegen. Die Oberstufe hat wirklich auch mit anderen For-
205 men - mit mehr selbstgesteuertem Lernen gibt es inzwischen schon recht viele Oberstufenschu-

206 len - nicht im Kanton X, sondern in andern Kantonen, die altersdurchmischt in Ateliers, Lern-
207 gruppen arbeiten. Das, meine ich, wäre die Zukunft. In fünf Jahren, meine ich, sind wir noch
208 nicht viel weiter, als dass wir jetzt sind. Aber wir haben begonnen, viel anzudenken und wir
209 haben ... Es gibt sicher mehr Ideen und Projekte, die die Grundfragen der Zusammenarbeit und
210 von Verhaltensauffälligkeiten angehen werden. Das merke ich, das sind die Sachen, die im
211 Moment entstehen. Die Suche nach neuen Modellen in der Zusammenarbeit. Verhaltensauffäl-
212 ligkeiten, dass man neue Schulmodelle sucht, wie man mit schwierigen Verhaltensweisen auf
213 Schulebene umgehen kann. Ich weiss nicht, ob ihr vom Projekt Schulinsel gehört habt. Die Idee
214 ist weniger eine Inselform. #00:29:24-8#

215 **CT:** Ist das Mariazell? #00:29:24-8#

216 **Person F:** Nein, Mariazell ist im hochschwelligen Bereich. Das ist integrative Sonderschulung.
217 Die Schulinsel ist ein Angebot, das die Schulen in den Kantonen X und Y bereits ein wenig um-
218 setzen. Das Thema ist, wenn im Moment das Lernen in der Klasse verunmöglicht ist, dann
219 kannst du als Regelklassenlehrperson der Leitung Schulinsel, der Person, die für diese Schul-
220 insel, die manchmal nicht einmal räumlich bestimmt ist, sondern auch ideell. Es ist jemand da,
221 der immer zwischen einem abgemachten Zeitraum konstant anwesend. In dieser Zeit kann
222 diese in einem Schulzimmer als SHP mitarbeiten. Wenn es brennt, ist sie aber abrufbar; ver-
223 gleichbar mit einem Pager der Ärzte. Du kannst diese Person holen und diese übernimmt die-
224 ses Kind. Die kommen mit einem klaren Auftrag. Die Idee ist, dass sie maximal zwei Tage in
225 der Schulinsel bleiben und danach wieder zurückwechseln. Das Prozedere des Zurückwech-
226 selns ist mit klaren Abmachungen ... Dass die Verhaltenssteuerung der Kinder in den Blick ge-
227 nommen wird, und zwar auf Schulebene. Das ist etwas Wichtiges. Dass nicht immer nur Klas-
228 senmässig interveniert wird. Da kannst du Klassenregeln ausmachen und er übertritt sie und
229 dann ist es wieder schwierig. Du bist immer alleine am strampeln. Es wird wirklich versucht, auf
230 Schulebene das zu lösen. Die Schulinsel ist für Kindergarten bis Oberstufe. Das ist eine Mög-
231 lichkeit, wie mit dem umgegangen wird. Ich finde, die Verhaltensauffälligen sind am schwierig-
232 sten zum Integrieren. Das finden alle. Dort muss etwas geschehen. Nicht mit Time-out, sondern
233 man versucht integrative Lösungen zu finden. Zusammenarbeit, das hat etwas damit zu tun,
234 was ich vorhin kurz angetönt habe, auch von der Ausbildung her. In fünf Jahren müsste sie
235 sichtbar anders werden, zumindest sich langsam abzeichnen, dass man nicht all das parallel
236 hat: integrative Sonderschulung, eine SHP, die für ein behindertes Kind kommt, man hat DaZ,
237 man hat Schulsozialarbeit, Psychomotoriktherapie, Logopädie, etc. in all den Schulen mit ein-
238 zelnem Lektörchen. Das ist ein Weg, den der Kanton X im Moment wählt, das ist der Versuch,
239 sogenannte Förderlehrpersonen auszubilden. Wo du modular einen Teil schulische Heilpäda-
240 gogik drin hast, das ist ein Weiterbildungsmaster, MAS IF nennt sich das nachher. Du hast zwei
241 heilpädagogische Grundmodule, CAS, die Pflichtmodule sind. Das eine ist auf Ebene Klasse,
242 Lehren lernen; Rezept. Da musst du Kompetenzen mitbringen. Du musst da ein vertiefteres
243 Wissen haben als eine Klassenlehrperson. Der zweite ist auf Ebene Unter-

244 richt/Schulentwicklung. Verständnis von Integration, diversity management und so weiter.
245 Nachher kannst du ergänzend dazu, und das hängt mit der Schule zusammen, wo du arbeitest.
246 Wenn zum Beispiel eine DaZ-Lehrerin in zwei Jahren in Pension geht, kann der Schulleiter
247 sagen: Du machst ergänzend zu dem Grundprofil IF-Lehrperson machst du den CAS DaZ und
248 dann deckst du beides ab. Die Idee ist, am Ende eine Förderlehrperson zu haben, die sowohl
249 Kinder mit Schulschwierigkeiten als auch mit Migrationshintergrund und mit Begabungen arbei-
250 ten kann. Das sind die drei Möglichkeiten. Denn gibt es zusätzlich die Möglichkeit des Coa-
251 chings. Es gibt verschiedene CAS, aus denen du auswählen kannst. Die Ebene der Lehrperso-
252 nenberatung und die Ebene von 4-8, altersgemischtes Lernen. Wenn das nicht reicht, wenn
253 zum Beispiel ein Kind mit Behinderung rein kommt, dann ist die Passerelle in MAS SHP ge-
254 währleistet. Das ganze kannst du über Jahre erstrecken, darin bereits arbeiten. Aber am Ende
255 hast du ein gesamtheitliches Profil über all diese verschiedensten Förderangebote. Diese sind
256 ein Schritt Richtung Integration, aber eigentlich ist es noch nicht das, was man möchte. Weil
257 das, was jetzt passiert, dass man all diese Kästchen hat, aber einfach ein bisschen näher in die
258 Schule hineingenommen. Aber es ist immer noch so, dass die einzelnen Kinder wie zugeteilt
259 werden. Es ist immer noch eine Etikettierung, die man eigentlich nicht mehr so möchte. Man
260 versucht es aufzubrechen, aber es funktioniert doch nicht richtig. Man geht hin und hat am En-
261 de ein Team von LP, das mit all diesen Schülern umgeht und umgehen kann und die Kompe-
262 tenzen vor Ort da sind. Du kannst dieses Profil des MAS IF auch auf verschiedene Personen
263 verteilen; du machst diesen CAS und du jenen. Das ist stark vom Kanton unterstützt. Ich finde,
264 da sollte sich langsam etwas abzeichnen. Dass wir nicht mehr so viele verschiedenste Förder-
265 lehrpersonen haben. Ich glaube auch da, den Trend retour zu höheren Prozentsätzen in der Schule,
266 also Lehrpersonen, an konstanteren Teamkonstellationen. Es nimmt mich wunder, ob dieser
267 wirklich Bestand hat. Ich meine, er wäre sehr hilfreich für die ganze Thematik Umgang mit Hete-
268 rogenität. Obwohl ich selbst auch Teilzeit arbeite. Ich könnte gar nicht mehr. Was ich bezüglich
269 Forschung zur Zusammenarbeit sehe, so liegt das Minimalpensum bei 60 %. Ab da aufwärts
270 würde man Lehrpersonen anstellen. Ausgenommen jene, die in Ausbildungen sind. Da muss
271 man weniger arbeiten können, sonst kann man die Ausbildung gar nicht machen. #00:35:21-7#

272 **CT:** Würde dieser Punkt sich decken mit der Vision auf der Ebene "Volksschule"? Oder gibt es
273 da noch etwas für 2016? #00:35:30-4#

274 **Person F:** Ja, gibt es. Die Vision auf der Ebene "Volksschule" wäre schon, dass zumindest auf
275 politischer Ebene, in der Verwaltung, angedacht würde, dass man diese Kästchen auch geset-
276 zesmässig auflöst. In der Lehrerbesoldungsverordnung, als absolute Vision für in 20 Jahren,
277 würde ich mir wünschen, dass man eine Ausbildung hat; alle gleich ausgebildet, alle zum glei-
278 chen Lohn angestellt, auf allen Stufen. Nachher bildest du dich zusätzlich aus, weiterbilden, wie
279 es im Moment vor Ort gebraucht wird. Das definiert dann die Einstufung. Die Basis muss für alle
280 gleich sein. Nur schon die Geschichte, dass eine SHP kommt, die Kindergärtnerin war, aber
281 jetzt dieses Patent macht und man braucht halt gerade jemanden auf der Oberstufe und ver-

282 dient sie auf einen Schlag so viel mehr, das verträgt sich manchmal fast nicht im System. Das
283 ist ein Hinderungsgrund. Das heisst, das wäre etwas vom massivsten im Eingriff, von der Ver-
284 änderung her. Und IF und IS muss zusammenschmelzen. Das wird jetzt in der Praxis oft schon
285 so umgesetzt. Aber sehr oft eben auch nicht. Es hängt von verschiedenen Situationen ab.
286 Wenn du ein starkes Kompetenzzentrum oder ein heilpädagogisches Zentrum hast, wo die
287 Lehrer ambulant ausströmen und nicht vor Ort im Team verankert sind, dann hast du die Situa-
288 tion noch, dass diese IS-Lehrperson dazu kommt. Aber sonst finde ich, IF müsste es nicht mehr
289 geben. Es gibt einfach Förderung für alle. Die Volksschule ist verpflichtet, allen einen Unterricht
290 zu gewährleisten, der ihren Bedürfnissen entgegenkommt und die bestmögliche Entfaltung zu
291 mündigen Bürgern erlaubt (lacht). Aber ich finde, fünf Jahre sind sehr kurz. Forschungsmässig
292 müsste man sagen, eine solche Entwicklung... Entwicklungszeiträume sind in der Bildung 10 bis
293 20 Jahre. In fünf Jahre beginnt man, etwas aufs Tapet zu bringen und anzudenken. Dann ist
294 aber noch gar nichts passiert. Die Praxis läuft nebenbei. Auch auf Ebene Kanton; meistens ist
295 die Praxis ja voraus. In der Praxis laufen die Diskussionen und meistens trifft es sich irgend-
296 wann. Eben: ADL, Sekundarstufe. Irgendeinmal wird es Gesetzesänderungen geben, bei denen
297 das fix drin ist. Oder wo die Modellwahl vorgegeben sein wird. Aber das ist Zukunftsmusik; si-
298 cher nicht in den nächsten fünf Jahren. #00:38:41-9#

299 **CT:** (lachen) *Wir müssen trotzdem bei diesen fünf Jahren bleiben.* #00:38:53-3#

300 **Person F:** Das ist klar, aber das ist ein viel zu kleiner Zeitraum in der Bildungsentwicklung.
301 #00:38:56-6#

302 **CT:** *Wenn all das, was du gesagt hast, idealerweise bis in fünf Jahren angedacht ist. Was wä-*
303 *ren die Stärken dieser Vision?* #00:39:09-4#

304 **Person F:** Die Stärke ist, dass alle LP nicht mehr die Möglichkeit haben, zu überlegen, wem
305 soll ich dieses Kind schicken. Ich habe das Gefühl, man kommt wieder mehr dazu zurück, es ist
306 ein Beruf, nicht einfach ein Job, den man macht. Es wird mehr eine pädagogische Herausforde-
307 rung sein. Solange man Kästchen hat, denkt man strukturell und wird diese füllen. Das ist auch
308 erwiesen. Konkret denke, ich, dass alle LP, vor allem die Regellehrpersonen fitter werden. Und
309 stärker werden im pädagogischen Umgang mit der Vielfalt von Kindern. Was auch sein wird, je
310 nach Visionierungszeitraum ... Integration findet jetzt statt. Kanton X, ganz konkret, ab 2012
311 darf man keine neuen Kleinklassen mehr bilden. Die werden "aussterben" und es wird sie ab
312 2016 keine Kleinklassen mehr geben. Alles wird integrativ sein. Es ist das einzige, was man auf
313 Gesetzesebene festgehalten hat. Nach wie vor ist das die strukturelle Veränderung. Was ich
314 sehe in der Begleitung der Schulteams, dass die meisten Schulen auf der Ebene sind - zuerst
315 strukturell umändern - aber ganz viel läuft pädagogisch bereits im Sinne von Unterricht anpas-
316 sen, möglichst viel im Teamteaching arbeiten, Zusammenarbeitsformen entwickeln. Plötzlich
317 beginnt die Personalentwicklung zu laufen. Man kann voneinander profitieren und was profitiert
318 man voneinander? Es gibt neue Möglichkeiten mit dem Intranet oder netzwerkartig, dass man

319 ganze Vorbereitungen aufschaltet, alle können davon profitieren. Dass man füreinander Unter-
320 richt vorbereitet. Dass man mehr mit Arbeitsplänen oder offenen Formen arbeitet, die kompe-
321 tenzorientierter funktionieren. Ich glaube, das ist eine Chance. Denn das hat danach nicht mehr
322 viel mit IF zu tun. Aber IF war das Mittel, dass es überhaupt stattfindet. Ich glaube, das ist zwin-
323 gend die Chance von IF. IF als Chance für die Volksschule, um wieder eine wirkliche Volks-
324 schule zu werden. #00:42:07-8#

325 **CT:** Was wäre der Stolperstein? #00:42:09-4#

326 **Person F:** Die SVP (lachen). Die Leistungsorientierung. Wenn diese nicht differenziert betrach-
327 tet wird. Wenn das Pendel quasi wie zurück schlägt. Das ist etwas, was man in Deutschland
328 beobachten kann, dass das zum Teil zurückschlägt. Oder auch bei Schulen, die das Gefühl
329 haben, jetzt haben wir IF gemacht, aber jetzt machen wir eine Integrationsklasse. Und das ist
330 dann eigentlich wieder eine Kleinklasse. Aber (ironischer Tonfall) sie ist ja integriert, sie ist ja im
331 Schulhaus. Ich meine, vorher war die Kleinklasse auch bereits im Schulhaus; also so eine Eti-
332 kettenschwindelei. Wenn am Thema der Integration nicht auch kulturell gearbeitet wird und
333 dieser Boden nicht gelegt wird, dann wird es aber auch IF nicht mehr geben, dann wird es wie-
334 der Kleinklassen geben. Dann kommen wir wieder zurück zu diesem System. Und wenn die
335 FDP sich der SVP annähert und ... Im Moment auf den Wahlplakaten. Die SVP hat Disziplin in
336 der Schule als Thema, die FDP hat Leistung in den Schulen, die SP hat den Umgang miteinander,
337 das Soziale, das Bürger werden, miteinander umgehen können und ein gutes Nebeneinan-
338 der entwickeln. Anerkennung, Wertschätzung, Integration auch. Es sind ja alle unter dem The-
339 ma Integration. Ich finde es spannend, in welche Richtung es gehen wird. Wenn die FDP näher
340 an den Selektionierungsdruck rutscht und die Leistungsorientierung nicht als persönliche Leis-
341 tungsentwicklung sieht; also personalisiertes, individualisiertes Lernen. Dann könnte ich mir
342 vorstellen, dass das eine unheilige Allianz wird. Und Politik hat einen starken Einfluss darauf,
343 wie Bildung stattfindet und Bildung funktionieren kann. Auch wenn sich die Schulen bereits da-
344 von weit wegentwickelt haben, also wenn sich die Schule dahin entwickeln, wie ich es ausge-
345 führt habe, was die Vision sein könnte. Der Kanton Genf als Beispiel. Vor 15 Jahren waren sie
346 so weit wie wir hier. Eigentlich wollten sie ADL, individualisiertes Lernen einführen. Dann wurde
347 es gestoppt. Die SVP hat dort gestoppt. Und dann radikal. Sie hatten auch keine Noten mehr.
348 Sie haben auf der Primarstufe mit Lernberichten gearbeitet. Dann hat man sozusagen von ei-
349 nem Tag auf den anderen alles gelöscht. Das war eine heftige Geschichte. Vor fünf Jahren war
350 das. Das Parlament hat das entschieden. Das wurde alles wie gestoppt. Zurückgeworfen auf 20
351 Jahre vorher. Jetzt sind sie langsam wieder daran, sich aufzurappeln. Vieles geht ja dann in der
352 Praxis dennoch. Aber ich finde, das ist etwas, das nicht unterschätzt werden darf. Ein Stolper-
353 stein, wenn man in die Entwicklung, Weiterführung... Das habe ich in anderen Kantonen erlebt.
354 In der Zentralschweiz ist es Usus, dass man mit dem Lehrerverband, mit den Schulpflegern und
355 mit dem Schulleitungsverband diese Projekte lanciert. Die Entwicklung im Kanton ist immer ein
356 gemeinsames Projekt. Ich habe in verschiedenen anderen Kantonen gemerkt, Zürich zum Bei-

357 spiel, aber auch Baselland oder Solothurn, wo das nicht zusammen stattfindet. Wenn das nicht
358 zusammen stattfindet, dann hast du konstant ein Problem mit Widerstand. Wenn die Integration
359 auf dieser Ebene auch nicht gelebt wird, dann musst du es vergessen. #00:46:27-4#

360 **CT:** Zum dritten Teil. Zutaten für diese Vision. Angenommen du würdest ein Rezept für deine
361 Vision von IF verfassen, welche Zutaten braucht es? #00:46:39-1#

362 **Peron F:** (...) Ich würde keine integrative Förderung backen. Ich würde eine Schule backen, die
363 grundsätzlich inklusiv stattfindet. Eine Quartier- oder Nachbarschaftsschule. Soll ich mich auf IF
364 konzentrieren oder soll ich das andere backen? #00:46:58-5#

365 **CT:** Das, was du denkst, das in fünf Jahren möglich ist. #00:47:08-7#

366 **Person F:** Was aber IF anbetrifft? #00:47:08-9#

367 **CT:** Ja, was IF betrifft. #00:47:10-4#

368 **Person F:** Das ist noch wichtig. Für ein Rezept für einen tragfähigen Umgang mit Heterogeni-
369 tät, für eine Schule mit Management der Vielfalt braucht es kein IF mehr. Wir backen ein Rezept
370 für IF. Es braucht klar gesetzlich und im Berufsauftrag festgelegte Gefässe für Zusammenar-
371 beit. Es braucht in jeder Schule Überlegungen, wie sie gemeinschaftliche und individuelle Antei-
372 le auf Unterrichts- und Schulebene umsetzt. Da das eine ohne das andere nicht sein kann und
373 Integration sonst nicht stattfindet. Das heisst Gefässe zu entwickeln, wie man Schülerpartizipa-
374 tion, etc. garantieren kann. Es braucht eine konstante Pflege des Gedankens der Integration in
375 den Schulen. Es braucht eine Art Öffentlichkeitsarbeit. Oder zumindest zu den oder zusammen
376 mit den Eltern - da habe ich immer das Gefühl, Zürich habe eigentlich eine gute Grundlage mit
377 der Elternmitwirkung - aber ich finde, die ist noch zu wenig wirklich wirksam. Für die Entwick-
378 lung und die gute Durchführung ist es wirklich zentral, dass die Erwachsenenebene zusam-
379 menspielt. Dass nicht die Eltern als Kunden der Schule wählen können, was sie wollen. Die LP
380 den Eltern aber nicht sagen, das ist unser Geschäft, da haben Sie sich raus zu halten, sondern
381 dass man einen Schulterschluss macht, eine Koalition hinbringt, in der die Aufgabentrennung
382 enthalten ist, aber wo ein gemeinsames Verständnis für die Sache IF vorhanden ist. Das ist
383 auch grundlegend. Es braucht Instrumente, in welcher Form auch immer. Da gibt es auch
384 schon viele, wahrscheinlich eher zu viel als klar etwas. Zur individuellen Begleitung, Beurtei-
385 lung, Unterstützung, Förderdiagnostik, Förderplanung für Kinder mit spezifischen Schwierigkei-
386 ten. Aber auch im Prinzip für alle. Lehrmittel brauchen wir keine. Wir haben alle. Wir müssen
387 einfach die Möglichkeit haben, sie auszuwählen und anzupassen. Aber das macht sowieso jede
388 LP selbst schon. Seitens pädagogisch-therapeutischer Massnahmen braucht es eine Öffnung
389 gegenüber didaktischen Fragestellungen, also integrativer Didaktik. Denn sie arbeiten therapeu-
390 tisch. In diesem Zusammenhang braucht es bei diesen beiden, Psychomotorik und Logopädie,
391 wahrscheinlich auch eine Überlegung, was die Zielgruppe und die Arbeit wirklich sein soll. Ich
392 finde nach wie vor, es ist zu wenig überlegt. Wir haben starke Berufsverbände, und ich finde es
393 total wichtig, dass diese so sind und es sie gibt. Aber diese Schnittstelle ist meines Erachtens

394 noch zu wenig geklärt. Schulsozialarbeit finde ich ein sehr gutes Gefäss, das IF unterstützen
395 kann, das sogar IF machen kann. Was fehlt noch für das Rezept? (..) Zeit. Zeit. Und nicht zu
396 hohe Temperaturen beim Backen, damit es langsam vor sich hin gären und aufgehen kann.
397 Diese Zeit braucht es. Und auch der Mixer sollte nicht zu schnell arbeiten. Er muss langsam
398 laufen und alles gut zusammen mixen. Und ab und zu jemanden, der mit dem Finger probieren
399 geht, ob es gut kommt oder nicht; und dann ein bisschen Pfeffer und Salz dazu tut oder viel-
400 leicht auch Zucker. Und das Feierabendbier für die LP (lachen) zur Verfügung stellt. Architekto-
401 nisch, technisch braucht es auch nicht unglaublich viel. Ich finde, da braucht es eine Offenheit
402 mit dem zu arbeiten, das man hat. Die Gebäude müssen sich an den Gebäudenormen und an
403 der Behindertenzugänglichkeit orientieren und das haben wir an den meisten Schulen. Und ob
404 sieben Computer in einem Klassenzimmer stehen, ich finde, wenn du Zeit gibst, daran herum
405 zudenken, wie man integrativen Unterricht gestalten kann, dann kann man auch mit drei Com-
406 putern in einem Schulhaus guten Unterricht machen. Dann muss nicht jeder im Zimmer sieben
407 haben. Aber man muss Zeit haben, darüber nachzudenken, wie man das sinnvoll gestalten
408 kann. Tagesstrukturen sind ein Teil, der nicht IF-abhängig ist, aber es ist etwas, das IF unter-
409 stützt. Das kann wie eine Gewürzdose daneben sein, von der man ein bisschen dazu geben
410 kann, wie auch die Schulsozialarbeit oder verschiedene andere genannte Aspekte. (Pause) Ich
411 bin gerade am abchecken, ob ich alle Bereiche genannt habe, die ich auch im Forschungsbe-
412 reich einsetzte um einzuordnen, wo eine Schule steht. Beurteilungsformen. Dass da auch auf
413 kantonaler Ebene, schulvergleichend, Schulberichte oder Lernberichte, Übergabeprozesse,
414 Übergangsprozesse, Stufenübergänge, aber auch wenn ein Kind umzieht, dass man das fest-
415 halten kann, wo steht dieses Kind. Ich finde die Bemerkung absolut unprofessionell, wenn LP
416 meinen, das Kind solle bei ihnen ganz frisch anfangen. Ich finde, wir müssen wissen, was vor-
417 her war. Aber wir müssen eine Haltung entwickeln, dass das uns nicht zwingend negativ beein-
418 flusst, sondern dass wir das als Gegeben hinnehmen und bei mir funktioniert es vielleicht an-
419 ders, aber das ist etwas, worauf ich sicher achten kann. #00:54:13-3#

420 **CT:** Angenommen, du musst eine Reihenfolge machen von diesen Zutaten. *Die ersten drei, im*
421 *Sinne einer Gewichtigkeit.* In welcher Reihenfolge würdest du diese Zutaten einsetzen?
422 #00:54:24-3#

423 **Person F:** Sag nochmals wofür? #00:54:26-5#

424 **CT:** Für das Rezept. Für diesen Kuchen IF, den du backen würdest. #00:54:34-0#

425 **Person F:** Den ich machen würde für in fünf Jahren? #00:54:34-0#

426 **CT:** Genau. #00:54:34-0#

427 **Person F:** Zusammenarbeitsgefässe, klar definierte, klar Zeit definierte. Eine unterstützende
428 Schulleitung, das habe ich noch nicht genannt. Das ist das zweite. (..) Und das dritte ist die
429 immer wieder erneute Pflege des Integrationsgedankens in den Teams, auf Schulebene, auf
430 Gesamtteamebene. Vielleicht dazu eine Klammerbemerkung. Ich lege den Wert nicht zwin-

431 gend, darum kommt es in den ersten Punkten nicht vor, denn das ist ein vielgenannter Punkt,
432 dass man sagt, man wisse gar nicht wie, welche Kompetenzen, wie müssen wir dann mit die-
433 sen Kindern umgehen und so. Ich ordne das dem nicht zu, denn im Prinzip ist alles vorhanden.
434 Wenn du die LP-Ausbildung hast, Praxiserfahrung hast, mentoriert wurdest in dieser Praxis,
435 dann bringst du das Grundgerüst mit, dich auf ein Kind einzulassen, zu schauen wo es steht,
436 und mit dem umzugehen. Das Problem entsteht meistens dann, wenn du den alle-über-eine-
437 Leiste-schlagenden Unterricht über alle ergießen möchtest und merkst, dass du bereits nach
438 fünf Minuten anstehst. Ich denke, dass da die Schwierigkeit liegt, die Offenheit und die Bereit-
439 schaft der LP, sich zu verändern. Ich persönlich meine, das Knowhow ist da. Man muss es nur
440 um- und einsetzen. Wenn die Zusammenarbeitsgefäße - darum ist es der erste Punkt - wenn
441 diese klar sind und definiert sind, auch inhaltlich und zeitlich, dann glaube ich, entsteht das.
442 Dann kann auch sorgfältig mit Leuten da gearbeitet werden und einander gegenseitig unterstüt-
443 zen; auch jemand, der vielleicht ein wenig Mühe hat, neue Unterrichtsformen zu gestalten oder
444 den Schülern mehr Freiräume zu geben, resp. ihnen mehr Verantwortung für das Lernen ab-
445 zugeben. Das kann nur in der Zusammenarbeit entstehen. Sonst kannst du immer ein wenig
446 vor dich hin werkeln und es geht dir gut dabei oder auch nicht. Aber es sieht es niemand an-
447 ders, du musst dich nicht öffnen. Darum ist Zusammenarbeit etwas vom Zentralsten. #00:57:08-
448 0#

449 **CT:** Jetzt haben wir meines Erachtens drei, oder? #00:57:08-0#

450 **Person F:** Ja. Zusammenarbeit, unterstützende Schulleitung und Integrationsgedanken, Kultur-
451 pflege. Vom Index für Inklusion: Kultur - Struktur - Praxis. Ich finde, wenn die Basis läuft, dann
452 entwickelt sich der Rest. #00:57:25-7#

453 **CT:** Was könntest du in deiner Rolle als Forscherin morgen unternehmen, damit erste Schritte
454 zu deiner Vision passieren? #00:57:34-0#

455 **Person F:** Ein Buch zum Thema Zusammenarbeit schreiben. Nein ich würde kein Buch schrei-
456 ben. Ich würde auf dem Internet, das ist ein Projekt, das ich schon länger habe. Was ich mor-
457 gen tun könnte, ist, dass ich das, was ich zum Thema Zusammenarbeit bereits habe, dass ich
458 das online stelle, damit die Leute sich davon bedienen und profitieren können. Denn was ich
459 weiter tun kann, dass ich mit diesen Schulen, mit denen ich sowieso schon dran bin, diesen
460 Gedanken wieder aufgreife und diese drei Punkte wirklich anstrebe. Was ich weiter tun kann,
461 dass ich die Entwicklung eines Instrumentes, an welchem ich konkret aktuell arbeite für die
462 Begleitevaluation von IF-Einführungen, dass ich diese konkret drein nehme ... Das ist wirklich
463 gerade die Diskussion, was lohnt sich, was ist sinnvoll für die Zusammenarbeit zu erheben.
464 Zusammenarbeit oder Beziehung SL-LP, das sind alles heikle Themen. Es gibt den Unterschied
465 zwischen harten Daten, im Sinne von wie viele Minuten im Tag, in der Woche oder im Monat
466 arbeitest du so, so und so mit Person xy zusammen oder was auch immer. Das ist sehr schwie-
467 rig zu erheben, sehr aufwändig zu erheben, weil es sehr unterschiedliche Zusammenarbeits-

468 formen gibt. Du müsstest auch definieren was genau und wie. Da bin im Moment dran. Oder
469 weiche Daten im Sinne von: finde ich das gut, können wir gut/weniger gut miteinander, haben
470 wir eine unterstützende SL oder nicht; diese Dinge sind einfacher zu erfragen, denn dazu gibt
471 es bereits diverse Skalen, die man einsetzen kann und von denen man weiss, dass man damit
472 zum Ziel kommen kann. #00:59:39-1#

473 **CT:** Was brauchst du, damit du morgen mit dieser Umsetzung beginnen kannst? #00:59:36-8#

474 **Person F:** Zeit. Und als Forscherin an einer pädagogischen Hochschule, den Feldzugang. Ich
475 persönlich finde Transferforschung, Forschung, die eigentlich zum Teil auch Aktionsforschung
476 ist, die nahe am Feld stattfindet, nahe am Prozess, finde ich die spannendere Form als die
477 Grundlagenforschung. Ich persönlich, als Forscherin, mache die andere nicht so gerne. Aber es
478 braucht die andere natürlich zwingend auch. Wir haben gerade etwas zum moralischen Urteil
479 von Ausschluss gemacht; Ausschluss und Integration. Ein Kollege hat ein Nationalfondprojekt
480 zu diesem Thema gemacht hat. Das ist eine äusserst spannende Geschichte. Aber das ist nicht
481 so meines. Ich bin lieber direkt mit den Leuten dran und versuche ein Umfeld zu schaffen auf
482 der Basis meines Hintergrundes, auch Forschungshintergrundes, vor allem auch Evaluations-
483 forschungshintergrundes zu merken, was passiert bei den Leuten, die im Prozess drin sind, die
484 IF umsetzen oder einführen, damit andere, die jetzt damit beginnen, nicht schon wieder rein
485 fallen, auf dieses oder jenes schauen können. Also wirklich den Transfer immer wieder herstel-
486 len. #01:01:18-5#

487 **CT:** Vierter und letzter Aspekt mit dem Titel Integrative Förderung als Chance?! Gibt es die
488 integrative Förderung aus deiner Sicht auch noch in ferner Zukunft, also über das Jahr 2016
489 hinaus? #01:01:36-1#

490 **Person F:** Ich persönlich hätte es am liebsten nicht, nicht mehr. Aber ich denke, es wird sie
491 noch geben. #01:01:45-3#

492 **CT:** Welche Variante des Titels würdest du wählen? Integrative Förderung als Chance? oder
493 Integrative Förderung als Chance! (zwei Karten mit je einer Titelvariante werden gezeigt)
494 #01:02:03-1#

495 **Person F:** (Pause) Ich würde natürlich diesen wählen. Das habe ich eigentlich vorher schon
496 gesagt. Integrative Förderung als Chance! Da die Volksschule... Ich glaube, es ist ein zwingen-
497 der Schritt, dass sich die Volksschule von diesem stark differenzierten Angebot - das ist eine
498 150jährige Geschichte, die kann nicht einfach über Bord geworfen werden. Als historische For-
499 scherin muss ich sagen, wie bei einer Schwangerschaft, neun Monate Aufbau, neun Monate
500 Abbau, braucht es auch, um wieder zum Volksschulgedanken zurück zu kommen, den man im
501 18. Jahrhundert hatte, würde es wieder die gleiche Zeit brauchen, um retour zu gehen. Um zu
502 diesem systemischeren Denken, zu einer echten integrativen Volksschule, die diese Förderung
503 nicht mehr brauchen würde. Wo die Volksschule die Förderung nicht mehr braucht, aber die
504 Kinder und Lehrpersonen auch nicht mehr, sondern man macht es einfach, diese Kinder gehö-

505 **ren einfach dazu.** Ich studiere noch am Titel mit Fragezeichen herum (..) Ich finde es gut. Es
506 stimmt eigentlich. Es ist wie Integration ja, aber. Es ist so diese Thematik. Ich finde, wenn es
507 "aber" ist, dann ist es das hier, mit Fragezeichen. Wenn alle: Ja, aber wie gehen wir denn mit
508 diesen Kindern um? Oh nein, dann kommen all diese Monster zu uns in die Klasse. Und schon
509 wieder etwas Neues. Die eher konservative Strömung, die wir haben - und als LP musst du ein
510 bisschen konservativ sein, denn du musst ja tradierte Werte der Gesellschaft vermitteln - das
511 ist ein Phänomen. Von wegen demokratische Gesellschaft. Ich finde, die Inhalte der Lehrmittel,
512 der Lehrpläne bilden den Zeitgeist ab. In diesem Sinne ist die Lehrperson vom Prinzip her, aus
513 dem Berufsumfeld heraus, konservativ. Du gibst konservierte Dinge weiter. In diesem Sinne bist
514 du vom Prinzip her gegen etwas, das kommt. Der relative hohe Konservatismus im Beruf an
515 sich schon. Und auch die hohe Autonomie, die du als Lehrperson hast, diese führt eigentlich zu
516 diesem Fragezeichen. Wo wie du sagst, vielleicht gäbe es ja noch etwas anderes. Und das
517 andere kann aber erst entstehen, und darum das Ausrufezeichen, wenn das zuerst umgesetzt
518 wird. Da bin ich auch der Typ. Ich muss etwas tun. Also möglichst viel Auto fahren und dann
519 bestehe ich diese Prüfung. Ich muss nicht möglichst viel Theorie lernen und danach weiss ich
520 wie, oder mir vorstellen, wo ist jetzt genau das Gaspedal, wo ist die Bremse. Dann kann ich
521 nachher nicht besser fahren. Ich muss es tun. Und es gibt Leute, die müssen ganz viel darüber
522 nachdenken und es gibt Leute, die müssen ganz viel schauen gehen. Das merkt man auch bei
523 den Schulentwicklungen; das sind die Lerntypen und die Zugänge, wie jemand Informationen
524 aufnimmt und speichert, metakognitiv verarbeitet. Es gibt welche, die können Integration erst
525 umsetzen, wenn sie sieben Mal in einer anderen Schule Einblick hatten und tausend Gesprä-
526 che mit Kolleginnen und Kollegen dafür und dagegen geführt haben und auch sich vorbereitet
527 haben und sorgfältig mit Ausprobieren beginnen. Und andere finden, morgen beginnen wir,
528 sonst wissen wir nicht, ob es geht oder nicht. Die erste Haltung ist, denke ich das Fragezeichen.
529 Das eher konservativere: Ist es denn wirklich eine Chance? Nein, nicht schon wieder etwas
530 Neues. (..) Und wenn es als Sparmassnahme, wenn auch offen deklariert wie im Kanton Zürich,
531 umgesetzt wird, ist es keine Chance. Also: Nein (zeigt auf Karte mit dem Fragezeichen). Dann
532 ist es keine Chance. Dann überforderst du schlichtweg die Praxis. #01:06:24-8#

533 **CT:** Besten Dank für die Ausführungen. Wir werden das Interview transkribieren und danach in
534 Bezug auf die Fragestellung analysieren. Wir werden dir die Interpretation gerne schriftlich zu-
535 stellen. Dies wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Wir sind froh um eine kurze Rück-
536 meldung. Sie dient uns zur Absicherung der Interpretationen. #01:07:12-4#

537 **Person F:** Ja gut. #01:07:13-5#

538 **CT:** Herzlichen Dank. #01:07:13-5#

539 **Person F:** Ich bin ganz viel über den Fokus IF hinaus gegangen. Ich finde, du musst es im Kon-
540 text denken und du musst es in der Komplexität denken. #01:07:59-8#

Postskriptum:

Es wurden Informationen zu vielen verschiedenen Aspekten von IF gehört. Diese Fülle war faszinierend und beeindruckend; insbesondere die Aussagen zur Zusammenarbeit und zur Volksschule als Schule für das Volk.

Eine weitere, eher überraschende Thematik war, dass das nötige Knowhow zur Umsetzung der Integration vorhanden ist. Voraussetzung ist eine Haltungsänderung, welche aber viel Zeit braucht (zehn bis zwanzig Jahre). Diese Aspekte wurden ausführlich dargelegt und begründet und werden nachhaltig in Erinnerung bleiben!

Anhang 4: Gütekriterien

Für die kommunikative Validierung wurden die in diesem Kapitel aufgezeigten Vorgehensweisen eingesetzt.

Anhang 4.1: Mail „Rückmeldung zum Interview“

Sehr geehrte Frau ...

Sehr geehrter Herr ...

Im Herbst haben wir mit Ihnen anlässlich unserer Masterthese ein Interview zum Thema „Integrative Förderung als Chance?!“ geführt.

Wie damals bereits angekündigt, senden wir Ihnen im Anhang die Interpretation Ihrer Aussagen.

Wir bitten Sie um eine kurze Rückmeldung zu folgender Frage:

Entspricht unsere Interpretation Ihrer dargelegten Sichtweise von integrativer Förderung?

Da die Zeit drängt, sind wir froh, wenn Sie uns bis am Donnerstag, 8. Dezember 2011, antworten. Herzlichen Dank.

Freundliche Grüsse

Rahel Hager Meier

Cornelia Tschopp

Anhang 4.2: Exemplarisches Beispiel einer Interviewinterpretation

Folgende Interpretation von Interview 4 wurde der Person D schriftlich zugestellt (vgl. Anhang 4.1).

Aspekt 1: Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Allgemein: Person D nimmt IF als integrative Unterrichtsettings und personelle Ressourcen wahr.

Ebene Klasse: Person D macht IF an den zu knappen personellen Ressourcen fest. Zudem sieht er die aktuelle Situation in der kindbezogenen Zusammenarbeit. Diese Ebene wird durch zu knappe finanzielle Ressourcen negativ beeinflusst.

Ebene Schulhaus: Hier nennt die Person D die finanziellen und personellen Ressourcen, welche zu knapp sind.

Die separative Unterrichtsform wird als mögliche Umsetzungsmöglichkeit von IF genannt.

Person D beobachtet, dass die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in Fluss gekommen ist.

Ebene Volksschule: Hier wird die integrative Haltung und die Schule als Lernort für Verschiedenheit ins Feld geführt.

Stärken: Person D macht es an der sozialen Integration fest.

Stolpersteine: Hier nennt sie die themenbezogene, die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit und die personellen Ressourcen.

Relevante Aussagen aus den Interviews mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 6: „Es gibt keine separative Klasse.“

Zeilen 12-13: „Es stehen ungefähr drei bis vier Lektionen IF für eine Klasse zur Verfügung.“

Zeilen 19-20: „Dann muss die SHP das Schwergewicht auf die Beratung legen...“

Zeilen 23-25: „Darum müssen im Bereich IF die Erwartungen der Klassenlehrperson und der SHP sauber geklärt werden.“

Zeilen 26-29: „In der Unterstufe kann die Situation durch die Teamteachingstunden entschärft werden. Diese Lektionen können auch von der SHP mit Lohnbussen übernommen werden. Zudem wird die extra erworbene Ausbildung dann damit auch nicht anerkannt.“

Zeilen 34-36: „Es ist in dem Sinn keine Sparübung. Aber vorher waren sieben bis acht Kinder in einer Sonderklasse. Diese Ressourcen wurden nun einfach auf die neue Situation umgelegt.“

Zeilen 43-44: „Mich würde es auch nicht stören, wenn Kinder aus verschiedenen Klassen punktuell zusammen zur SHP geschickt würden.“

Zeilen 50-51: „Damit kam ein Prozess in Gang, bei dem gefragt wird, was brauchen wir wirklich in den einzelnen Klassen und wie lösen wir es miteinander.“

Zeilen 54-55: „Grundsätzlich empfinde ich IF und auch IS als etwas sehr Demokratisches, weil hier gelernt wird, Rücksicht zu nehmen, nicht auszugrenzen.“

Zeilen 68-69: „Wenn es dann sogar die ganze Klasse schafft, dann hat sich Integration gelohnt!“

Zeilen 100-101: „Was ich zudem ganz wichtig finde, ist, dass die Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie wohnen.“

Zeile 109: „Sie ist neu für die Lehrpersonen.“

Zeile 116-117: „Ein weiterer Stolperstein ist, dass die heutige Form der Integration viele Absprachen braucht.“

Zeile 122: „Das braucht relativ viel Zeit.“

Aspekt 2: Entwicklung der integrativen Förderung

Vision allgemein: Für Person D ist das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit in Zukunft selbstverständlich.

Ebene Klasse: Das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit ist normal.

Ebene Schulhaus: Gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft.

Ebene Volksschule: Hier wird befürchtet, dass die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft allenfalls an politischen Ausrichtungen (Leitung und Koordination auf politischer Ebene) scheitern kann.

Stärken der Vision: Die themenbezogene Zusammenarbeit und das gemeinsame Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit werden als Stärken genannt.

Stolpersteine der Vision: Person D befürchtet, dass die finanziellen Ressourcen zum Stolperstein werden können.

Aspekt 3: Zutaten für diese Vision

Erste Zutat: Eine gemeinsame integrative Haltung und das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.

Zweite Zutat: Es braucht eine klare Leitung und Koordination auf schulischer Ebene, welche vor allem Zeitgefässe zur Verfügung stellt.

Dritte Zutat: Es werden die finanziellen Ressourcen genannt.

Persönlicher Beitrag: Hier wird die Leitung

Relevante Aussagen aus den Interviews mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 127: „Ich glaube, sie wird zur Normalität.“

Zeilen 137-138: „Bei den Eltern, den Lehrpersonen und den Kindern habe ich diese Bedenken nicht. Dort wird IF als normal angesehen,...“

Zeilen 129: „Aus Sicht der Lehrpersonen wird die Umstellung auf IF gut gelingen.“

Zeilen 158-159: „Ich finde, dass die Schule nicht zum Spielball einer Zufälligkeit in der politischen Zusammensetzung der Gremien werden darf.“

Zeilen 176-178: „Wenn Lehrpersonen bereit sind im Team zu arbeiten, dann können sie voneinander lernen und profitieren.“

Zeilen 181-182: „Wenn man als Schule als Schule und Team auftreten kann mit einer gemeinsamen Haltung, zu welcher Integration dazugehört, dann ist dies ein grosser Vorteil.“

Zeilen 187-188: „Wenn die Mittel im Bereich Bildung noch mehr gekürzt werden, dann ist dies sicher ein Stolperstein.“

Relevante Aussagen aus den Interviews mit entsprechenden Zeilennummern

Zeilen 206-207: „Ich erachte es am wichtigsten, dass man eine Vorstellung hat, was man miteinander machen will.“

Zeilen 207-208: „Zweitens ist es wichtig, dass man Zeit dafür bekommt, um etwas zu machen, zu entwickeln.“

Zeilen 210-211: „Dabei ist das Geld am wenigsten entscheidend.“

und Koordination auf politischer Ebene genannt.

Dazu benötigt Person D die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und die themenbezogene Zusammenarbeit.

Zeile 218: „Ich kann probieren, die Bedingungen zu verbessern.“

Zeilen 228-229: „Es braucht Vorgesetzte, welche die Idee mittragen.“

Zeilen 234-236: „Und ich brauche um mich herum ein gutes Team, welches mich unterstützt und darauf aufmerksam macht, wo wir allenfalls sorgfältiger vorgehen müssen.“

Aspekt 4: Integrative Förderung als Chance?!

Zukunft: IF wird mit integrativen Unterrichtsettings flächendeckend stattfinden.

Titel: Für Person D ist IF klar eine Chance.

Relevante Aussagen aus den Interviews mit entsprechenden Zeilennummern

Zeile 251: „Die integrative Förderung hingegen wird in ferner Zukunft die Regel sein.“

Zeile 261-262: „Ich empfinde die integrative Förderung auf jeden Fall als eine Chance.“

Zusammenfassung

Die nachfolgende Zusammenfassung unterscheidet sich im Wortlaut und in der Ausführlichkeit von der Zusammenfassung in der Masterarbeit. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurden die nachfolgenden Ausführungen auf die in Kapitel 7.4 festgehaltene Version gekürzt.

Aktuelle Situation der integrativen Förderung

Person D nimmt IF aus der Dimension der Steuerung und Unterrichtsentwicklung wahr und nennt die zum Teil knappen personellen und finanziellen Ressourcen. Er sieht, dass Kindbezogene und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit stattfindet. Dies geschieht durch separativen Unterricht und integrative Förderung aus der Dimension Unterricht und Förderung. Er nimmt aus der Dimension integrative Haltung die Schule als Lernort für Umgang und Verschiedenheit wahr. Die Verschiedenheit wird respektiert und akzeptiert und manifestiert sich in einer integrativen Haltung.

Bei den Stärken wird die soziale Integration genannt. Bei den Stolpersteinen nennt er die themenbezogene und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit und die personellen Ressourcen.

Entwicklung der integrativen Förderung

Die Vision macht Person D am Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit fest. Die gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft wird sich entwickeln. Sie wird jedoch in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene nicht wunschgemäß verlaufen. Für ihn ist die Dimension integrative Haltung zentral.

Bei den Stärken erwähnt Person D die themenbezogene Zusammenarbeit und die integrative Haltung, Verschiedenheit zu akzeptieren und respektieren.

Die Vision könnte an den finanziellen Ressourcen aus der Dimension Steuerung und Qualitätsentwicklung scheitern. Hier sieht er den Stolperstein.

Umsetzung der Vision

Als erste Zutat nennt Person D das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit aus der Dimension der integrativen Haltung. Weiter braucht es eine klare Leitung und Koordination auf schulischer Ebene. Sie muss vor personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. An dritter Stelle werden ebenfalls aus der Dimension Steuerung und Qualitätsentwicklung die finanziellen Ressourcen genannt.

Um die Umsetzung zu realisieren, wird sich Person D in der Leitung und Koordination auf politischer Ebene einsetzen. Dazu braucht sie eine gemeinsame Ausrichtung von Schule und Gesellschaft und eine themenzentrierte Zusammenarbeit im Schuldepartement.

Integrative Förderung als Chance?!

Für Person D ist IF klar eine Chance und wird mit der Dimension der integrativen Haltung als zentraler Punkt begründet. Damit meint Person D vor allem das Akzeptieren und Respektieren von Verschiedenheit.